

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Förderung der überfachlichen Kompetenzen durch die exekutiven Funktionen

Wie können die überfachlichen Kompetenzen integrativ im Zyklus 2, mittels Förderung der exekutiven Funktionen, gestärkt werden?

Eingereicht von: Gabriela Kaiser

Begleitung: Markus Matthys

Datum der Abgabe: 15. November, 2022

Abstract

Beim selbstständigen Arbeiten im Unterricht tauchen oft Probleme auf, die es nicht gäbe, wenn die Kinder über die entsprechenden überfachlichen Kompetenzen gemäss Lehrplan 21 verfügen würden. Doch wie diese wichtigen Kompetenzen im Unterricht gefördert werden können, wird im Lehrplan nicht beschrieben. Ausserdem fehlt im Lehrplan ein expliziter Bezug zu den exekutiven Funktionen, obwohl diese die Basis für das Handeln und Lernen darstellen. Anhand von zwei Experteninterviews und der Analyse von drei überfachlichen Kompetenzen, werden die zentralen Verbindungen zwischen den überfachlichen Kompetenzen und den exekutiven Funktionen hergestellt. Die gewonnenen Erkenntnisse fliessen in die Entwicklung eines Produktes ein, mit welchem die exekutiven Funktionen gestärkt und die überfachlichen Kompetenzen aufbauend gefördert werden können. Das erstellte Produkt wird in drei Klassen, während vier Wochen im integrativen Unterricht eingesetzt und auf seine Wirkung hin überprüft.

Dank

Mein Dank geht als erstes an **Markus Matthys**, weil er mich während der vergangenen ein- einhalb Jahre sehr konstruktiv und motivierend im Schreiben meiner Arbeit begleitet hat.

Direkt danach erfolgt ein ganz grosses Dankeschön an meinen Ehemann **Daniel Kaiser**. Er hat mich in dieser strengen Zeit in sehr vielen Bereichen entlastet und unterstützt, damit ich mich dieser Arbeit widmen konnte. Zudem durfte ich von seinem Knowhow im Layouten profitieren, was für mich eine sehr grosse Hilfe war.

Ebenso gilt ein grosser Dank meinen Eltern **Annelies und Wolfgang Waldis**, die seit über einem Jahr regelmässig auf unseren Sohn aufpassten, damit es mit der Masterarbeit voran- gehen konnte.

Zuletzt möchte ich **Katja Ruoss** erwähnen. Sie investierte sehr viel Zeit, um die Rechtschrei- bung dieser Arbeit zu überprüfen und Verständnisfragen zu klären.

Ohne all diese wertvolle Unterstützung hätte diese Arbeit nicht entstehen können. Somit bin ich allen Beteiligten von Herzen dankbar, dass sie mich auf dem Weg zum Masterabschluss begleitet und unterstützt haben.

Inhaltsverzeichnis

1	Ausgangslage und Entwicklungsthema	1
1.1	Entwicklungsbedarf in der Praxis	1
1.2	Ziel der Masterarbeit	3
1.2.1	Zielgruppe	3
1.2.2	Produktbeschreibung	3
2	Fachliche Grundlagen	4
2.1	Exekutive Funktionen	4
2.1.1	Inhibition	4
2.1.2	Arbeitsgedächtnis	5
2.1.3	Kognitive Flexibilität	7
2.1.4	Entwicklung der exekutiven Funktionen	7
2.1.5	Exekutive Funktionen und Lernen	9
2.1.6	Förderung der exekutiven Funktionen	9
2.1.7	Tipps zur Förderung der eF von Grolimund und Wingeier	10
2.1.8	Wer profitiert durch die Förderung der exekutiven Funktionen	11
2.1.9	Exekutive Funktionen und Spiele	12
2.2	Lehrplan 21	13
2.2.1	Entstehung überfachlicher Kompetenzen	14
2.2.2	Überfachliche Kompetenzen	14
2.2.3	Betrachtung der überfachlichen Kompetenzen durch Grolimund & Wingeier	15
2.2.4	Förderung der überfachlichen Kompetenzen	16
2.3	Verbindung der exekutiven Funktionen mit überfachlichen Kompetenzen	17
2.4	Vorhandene Lehrmittel	17
2.5	Diagnostische Instrumente	18
3	Erfassung der Lernvoraussetzungen	18
3.1	Beschreibung der Projekt-Klassen	19
3.2	Beschreibung Klasse A	19

3.2.1	Ausgewählten Schülerinnen und Schüler der Klasse A	19
3.3	Beschreibung der Klasse B	20
3.3.1	Ausgewählten Schülerinnen und Schüler der Klasse B	20
3.4	Beschreibung der Klasse C	20
3.5	Ausgewählten Schülerinnen und Schüler der Klasse C	20
3.6	Methodik der Lernstanderfassung	21
4	Auswertung 1: Einschätzungsbogen 1 (Lernstanderfassung).....	21
4.1	Auswertung 1, Klasse A	21
4.1.1	Auswertung 1, Schülerin1a.....	21
4.1.2	Auswertung 1, Schüler2a	22
4.1.3	Auswertung 1, Schüler3a	22
4.1.4	Fazit für die Klasse A:	23
4.2	Auswertung 1, Klasse B	23
4.2.1	Auswertung 1, Schülerin4b.....	23
4.2.2	Auswertung 1, Schüler5b	23
4.2.3	Auswertung 1, Schülerin6b.....	24
4.2.4	Fazit für die Klasse B	25
4.3	Auswertung 1, Klasse C	25
4.3.1	Auswertung 1, Schüler7c	25
4.3.2	Auswertung 1, Schüler8c	26
4.3.3	Auswertung 1, Schülerin9c.....	26
4.3.4	Fazit für die Klasse C	27
4.4	Interpretation und Fazit: Auswertung 1	27
5	Produktentwicklung und Didaktik.....	28
5.1	Auswahl der überfachlichen Kompetenz.....	28
5.1.1	Die drei ausgewählten überfachlichen Kompetenzen	28
5.1.2	Aufbau der drei überfachlichen Kompetenzen	29
5.2	Handlungsplan zur Förderung der überfachlichen Kompetenzen	30
5.2.1	Der Handlungsplan als zentrales Element des Produktes	31
5.2.2	Handlungsschritte theoretisch begründet	31

5.2.3	Verknüpfung der Grundkompetenzen mit den exekutiven Funktionen.....	37
5.3	Das Produkt	41
5.3.1	Drei Monster	42
5.3.2	Handlungsplan als Hilfsmittel	42
5.3.3	Begleitheft der Lehrpersonen	43
5.3.4	Begleitheft der Schülerinnen und Schüler.....	44
5.3.5	Elternbrief.....	44
5.3.6	Einschätzungsbogen	45
5.3.7	Feedbackbogen der KLP's	45
5.4	Umsetzung im Unterricht.....	45
5.4.1	Umsetzung der Inputs	46
5.4.2	Umsetzung der Reflexion	47
5.4.3	Befähigung der KLP's.....	48
5.4.4	Start der Umsetzung in den Klassen	48
5.4.5	Umsetzung durch die KLP's	48
5.4.6	Abschluss des Projektes	48
6	Fragestellung und Ziele	49
6.1	Fragestellung	49
6.2	Zielsysteme und Indikatoren.....	49
6.2.1	Inhalts-Ziel	49
6.2.2	Produkt-Ziel.....	49
6.2.3	Schülerinnen- und Schüler-Ziel	50
6.2.4	Lehrpersonen-Ziel	50
7	Methodik der Evaluation	51
7.1	Forschungsplanung.....	51
7.2	Qualitative Forschung	52
7.3	Experteninterviews	52
7.3.1	Auswahl der Experten	52
7.3.2	Teilstrukturiertes Leitfadeninterview	53
7.3.3	Merkmale des Leitfadens	53

7.3.4	Interviewfragen.....	54
7.3.5	Interviewanalyse	54
7.3.6	Auswertung der Interviews	55
7.4	Einschätzungsbogen.....	55
7.4.1	Items des Einschätzungsbogens	55
7.4.2	Bewertungsskala.....	55
7.4.3	Begriffe zum Einschätzungsbogen	56
7.4.4	Auswertung 1, vor dem Projekt	56
7.4.5	Auswertung 2, nach dem Projekt.....	57
7.4.6	Kritik am Einschätzungsbogen	57
7.5	Feedbackfragebogen KLP	58
8	Auswertung 2: Einschätzungsbogen 2.....	59
8.1	Auswertung 2: Analyse der einzelnen SuS.....	59
8.1.1	Analyse 2, Schülerin1a.....	59
8.1.2	Analyse 2, Schüler2a	59
8.1.3	Analyse 2, Schüler3a	60
8.1.4	Analyse 2, Schülerin4b.....	60
8.1.5	Analyse 2, Schüler5b	60
8.1.6	Analyse 2, Schülerin6b.....	61
8.1.7	Analyse 2, Schüler7c.....	61
8.1.8	Analyse 2, Schüler8c.....	62
8.1.9	Analyse 2, Schülerin9c.....	62
8.2	Auswertung 2: Die drei überfachlichen Kompetenzen	63
8.2.1	Einschätzungsbogen 2: Klasse A	63
8.2.2	Analyse der drei üK's	63
8.2.3	Fazit Klasse A: Die drei überfachlichen Kompetenzen	64
8.2.4	Einschätzungsbogen 2: Klasse B	64
8.2.5	Analyse der drei üK's	65
8.2.6	Fazit Klasse B: Die drei überfachlichen Kompetenzen	65
8.2.7	Einschätzungsbogen 2: Klasse C	66

8.2.8	Analyse der drei üK's	66
8.2.9	Fazit Klasse C: Die drei überfachlichen Kompetenzen	66
8.3	Auswertung 2: Handlungsplan.....	67
8.4	Auswertung 2: Exekutive Funktionen und die drei Monster	68
8.5	Interpretationen und Fazit: Auswertung 2	68
8.5.1	Interpretationen und Fazit: Einschätzungsbogen.....	69
8.5.2	Interpretationen und Fazit: Handlungsplan	69
8.5.3	Interpretationen und Fazit: Exekutive Funktionen.....	70
9	Auswertung 3: Feedbackfragebogen der KLP's	71
9.1	Auswertung 3: Auswahl der überfachlichen Kompetenzen	71
9.1.1	Interpretation und Fazit: Auswahl der überfachlichen Kompetenzen	71
9.2	Auswertung 3: Handlungsplan.....	71
9.2.1	Interpretation und Fazit: Handlungsplan	71
9.3	Auswertung 3: Begleithefte (der KLP's und SuS)	72
9.3.1	Interpretation und Fazit: Begleithefte (der KLP's und SuS).....	72
9.4	Auswertung 3: Umsetzung allgemein	72
9.4.1	Interpretation und Fazit: Umsetzung allgemein.....	73
9.5	Auswertung 3: Input Anfangs Woche	73
9.5.1	Interpretation und Fazit: Input Anfangs Woche.....	74
9.6	Auswertung 3: Reflexion Ende Woche	74
9.6.1	Interpretation und Fazit: Reflexion Ende Woche.....	75
9.7	Auswertung 3: Pausenspiele	75
9.7.1	Interpretation und Fazit: Pausenspiele	76
9.8	Auswertung 3: Exekutive Funktionen	76
9.8.1	Interpretationen und Fazit: Exekutive Funktionen.....	76
9.9	Fazit zur Auswertung 3.....	76
10	Ergebnisse	78
10.1	Auswertung der Zielsysteme	78
10.1.1	Auswertung Inhalts-Ziel.....	78
10.1.2	Fazit Inhalts-Ziel.....	78

10.1.3	Auswertung Produkt-Ziel	79
10.1.4	Fazit Produkt-Ziel	79
10.1.5	Auswertung Schülerinnen- und Schüler-Ziel.....	80
10.1.6	Fazit Schülerinnen- und Schüler-Ziel.....	80
10.1.7	Auswertung Lehrpersonen-Ziel	81
10.1.8	Fazit Lehrpersonen-Ziel	81
10.2	Auswertung der Fragestellung.....	82
11	Diskussion	84
11.1	Einschätzung des Entwicklungserfolgs.....	84
11.2	Gründe für die erhaltenen Ergebnisse	85
11.3	Einordnung fachlicher Grundlagen	86
11.4	Ausblick.....	86
12	Abbild- und Tabellenverzeichnis	88
13	Literatur- und Quellenverzeichnis	89
14	Anhang	91

Verwendete Abkürzungen:

KLP:	Klassenlehrperson
KLP's:	Klassenlehrpersonen
SHP:	Schulische Heilpädagogin/ Schulischer Heilpädagoge
SHP's:	Schulische Heilpädagoginnen/Schulische Heilpädagogen (Mehrzahl)
SuS:	Schülerinnen und Schüler
üK:	Überfachliche Kompetenz gemäss Lehrplan 21
üK's:	Überfachliche Kompetenzen (Mehrzahl)
LP21:	Lehrplan 21
eF:	exekutive Funktionen
IF:	Integrative Förderung in regulären Schulklassen
IF-Kinder:	Schülerinnen und Schüler, welche IF-Förderung erhalten

Gender- und diversitysensibler Sprachgebrauch

In der ganzen Arbeit werden geschlechtsneutrale Formulierungen angestrebt. Für Schülerinnen und Schüler wird die Abkürzung SuS verwendet, wie oben aus der Liste der Abkürzungen ersichtlich ist.

1 Ausgangslage und Entwicklungsthema

Am Anfang entstand die Idee, eine Masterarbeit im Bereich der überfachlichen Kompetenzen, verknüpft mit den exekutiven Funktionen, zu schreiben und ein passendes Produkt zu entwickeln. Die exekutiven Funktionen wurden während des Studiums immer wieder am Rande erwähnt, aber nie vertieft aufgegriffen. Aus diesem Grund war das Interesse geweckt, mehr über sie zu erfahren und sie gewinnbringend in die Arbeit zu integrieren. Schnell wurde klar, dass diese Funktionen in dieser Arbeit zentral sein werden, damit die überfachlichen Kompetenzen im Unterricht gefördert werden können.

1.1 Entwicklungsbedarf in der Praxis

Das selbstständige Arbeiten ist im Schulalltag zentral und wird sehr häufig praktiziert. Allerdings werden die Kinder meistens sich selbst überlassen und es findet kein „Heranführen“ an die selbstständige Tätigkeit statt. Besonders im Zyklus 2 wird davon ausgegangen, dass die Schülerinnen und Schüler bereits in der 1. und 2. Klasse gelernt haben, allein zu arbeiten. Deshalb kommt es immer wieder vor, dass die Lehrperson den Schülerinnen und Schülern (SuS) einen Auftrag erteilt, woraufhin die Kinder selbstständig arbeiten sollen. Doch es gibt immer Kinder in der Klasse, welche Probleme haben mit der Arbeit zu beginnen und darum planlos an ihrem Platz sitzen und nichts tun. Dieses Verhalten der SuS kann viele Hintergründe haben, welches erst beim genauen Hinsehen und Nachfragen aufgedeckt wird.

Es könnte sein, dass das Kind den Auftrag nicht mitbekommt, weil es nach zehn Minuten den Worten der Lehrperson nicht mehr folgen kann und daraufhin mit den Gedanken abschweift. Ein anderes Kind kann sich den mündlichen Auftrag nicht merken und hat keine Strategien zu den fehlenden Informationen zu gelangen. Vielleicht wird das Kind auch gerade vom Banknachbarn abgelenkt. Eventuell findet es das nötige Material nicht oder es ist emotional blockiert, weil es gerade einen Streit hatte. Oft fühlen sich Kinder auch nicht angesprochen, merkt nicht, dass es Hilfe holen müssten. Womöglich hat es gerade keine Lust zum Arbeiten. All dies können Gründe sein, warum Kinder ohne zu arbeiten an ihrem Platz sitzen.

Welche Kinder zeigen ein solches Verhalten? Wie Beobachtung im Alltag zeigen, sind es nicht nur leistungsschwache Kinder, welche mit dem selbstständigen Arbeiten Mühe haben. Auch Kinder mit durchschnittlichen Leistungen und sogar leistungsstarke Kinder können dieses Verhalten zeigen. „Kinder können Intelligenz und gleichzeitig ein Defizit bei den Exekutivfunktionen besitzen. Dabei bräuchten sie diese Funktionen, um ihre Intelligenz auch bestmöglich einzusetzen (Dawson & Guardie, 2016, S. 21)“. Somit haben Kinder mit Defiziten in den exekutiven Funktionen, unabhängig von ihren Schulnoten, Mühe selbstständig zu arbeiten und ihr Lernen zu organisieren.

Dies erklärt die Diskrepanz von Kindern, die die Primarschule mühelos und ohne zu lernen durchlaufen haben, aber im Gymi plötzlich grosse Mühe bekunden. Diejenigen Jugendlichen haben nicht gelernt, aus eigenem Antrieb zu lernen. Kevin Wingeier ist überzeugt, dass diese Kinder die 1.-3. Klasse durch ihren hohen IQ gut meistern können. Irgendwann werden dann aber die exekutiven Funktionen für das Lernen in der Schule wichtiger als der IQ. Das Gymnasium ist viel unstrukturierter als die Primarschule und verlangt von den Kindern hohe exekutive Funktionen. So kommt es, dass Kinder mit hohem IQ und schlechten Exekutivfunktionen oft bei Wingeier in der Praxis sind (Wingeier, 2022).

Zurück zur anfangs Situation: Die Kinder sollen also selbstständig in der Mathematik arbeiten, dabei sitzen zwei Kinder planlos an ihrem Platz. Eines sitzt still da und schaut aus dem Fenster, das andere beginnt bei solchen Gelegenheiten seinen Banknachbarn abzulenken und stört somit die ganze Klasse. Die Klassenlehrpersonen haben in diesem Moment keine Zeit die Kinder so zu begleiten, wie sie es brauchen würden. Darum wenden sie sich an die schulische Heilpädagogin oder den schulischen Heilpädagogen (SHP), fragen um Rat oder bitten die SHP eine Lösung zu finden.

Doch was hilft in dieser Situation? Was brauchen die Kinder, damit sie den Auftrag der Lehrperson verstehen und erledigen können? Wie können die Lehrpersonen unterstützt werden, damit sie ihre SuS selbst begleiten und fördern können?

Die Lösungen findet man im Lehrplan 21 (LP21). Denn neben den fachlichen Kompetenzen sind hier die überfachlichen Kompetenzen (üK's) beschrieben, die es für das allgemeine Lernen braucht. Gemäss der Wegleitung des LP21 sind, sind die Lehrpersonen dafür verantwortlich, dass die üK's in allen Fächern aufbauend gefördert werden (Kanton Zürich Bildungsdirektion, 2017).

Allerdings fehlt dazu ein passendes Lehrmittel oder eine klare Anleitung, wie die Förderung ablaufen soll. Im LP21 sind lediglich „Ziel-Kompetenzen“ formuliert, aber kein Weg, wie man sie erreichen kann. Ein klarer Aufbau fehlt weitgehend. Es ist nicht ersichtlich, welches eine Grundkompetenz ist und welches eine darauf aufbauende Kompetenz ist (Wingeier, 2022, Zeile 59-61 & Grolimund, 2022, Zeile 6-8 und 38-40).

Trotzdem wäre das Erarbeiten und Erreichen von überfachlichen Kompetenzen der Schlüssel für manche Situation im Schulalltag. Aus diesem Grund wird sich diese Arbeit damit beschäftigen, wie die üK's im Unterricht gefördert werden können. Dazu werden die überfachlichen Kompetenzen analysiert und durch fehlende Grundkompetenzen ergänzt. In der Erarbeitung der üK's werden die exekutiven Funktionen (eF) eine wichtige Rolle spielen, da sie nach Fabian Grolimund und Kevin Wingeier zentral sind, um die überfachlichen Kompetenzen des LP21 zu erreichen. So sind die eF das Werkzeug, welches gebraucht wird, um die überfachlichen Kompetenzen zu erlangen (Grolimund, 2022, & Wingeier, 2022). Das Zusammenführen

der überfachlichen Kompetenzen mit den exekutiven Funktionen steht in dieser Arbeit an oberster Stelle, da diese Verbindung im LP21 leider, wie schon erwähnt, gänzlich fehlt. Bedenklich wenn man weiss, dass laut Walk und Evers, Kompetenzen wie Impulskontrolle und Frustrationstoleranz, Emotionsregulation, planvolles und vorausschauendes Handeln, logisches Denken und Problemlösen, Aufmerksamkeitslenkung und Fokussierung, flexibles und adaptives Verhalten auf gut entwickelten exekutiven Funktionen aufbauen (2013).

Also los geht's. Holen wir die verpasste Verbindung der überfachlichen Kompetenzen mit den exekutiven Funktionen für den Lehrplan 21 nach und entwickeln für die Klassenlehrpersonen ein Produkt für den Unterricht.

1.2 Ziel der Masterarbeit

Das Ziel dieser Masterarbeit ist es, für Klassenlehrpersonen (KLP's) ein Produkt zu entwickeln, womit sie die überfachlichen Kompetenzen in ihrer Klasse thematisieren und fördern können. Zentral ist dabei die Verbindung zwischen den exekutiven Funktionen und den überfachlichen Kompetenzen, weil es diese im LP 21 nicht gibt.

1.2.1 Zielgruppe

Das Produkt richtet sich direkt an die KLP's und ihre SuS im Zyklus 2. Natürlich ist es wünschenswert, dass SHP's sich auch mit dem Produkt auseinandersetzen und die KLP's in der Umsetzung unterstützen. Die drei Klassen, welche sich für die Umsetzung des Produktes zur Verfügung gestellt haben, haben zurzeit keine Unterstützung durch eine ausgebildete SHP. Darum wird das Produkt so aufgebaut, dass die KLP's durch die Studierende (Autorin) befähigt werden, das Produkt selbstständig im Unterricht umzusetzen.

1.2.2 Produktbeschreibung

Es gibt total 56 überfachliche Kompetenzen, welche in drei Teilbereiche unterteilt sind: Personalkompetenzen, Sozialkompetenzen und Methodenkompetenzen (siehe Kapitel 2.2.2). Für das Produkt werden drei üK's ausgewählt und exemplarisch für den Unterricht aufbereitet.

Für eine Beurteilung vor und nach der Projektphase wird ein Einschätzungsbogen entwickelt, den die SuS ausfüllen. Damit wird für die KLP's ersichtlich, in welchen Bereichen ihren SuS Strategien und Kompetenzen fehlen. Die KLP's werden für drei SuS ihrer Klasse ebenfalls einen Einschätzungsbogen ausfüllen, damit bestenfalls eine Verbesserung der Kompetenzen sichtbar wird.

Für die vierwöchige Umsetzungsphase in den Klassen, wird ein Begleitheft für die KLP's erstellt, welches sich an einem Handlungsplan orientiert. Nach der Projektphase werden die KLP's einen Feedbackbogen ausfüllen, der das Produkt reflektiert und allenfalls Ideen zur Überarbeitung gibt.

Inhaltlich wird das Produkt so aufgebaut, dass die SuS jeweils einen Input zu einer Kompetenz erhalten und durch spezifische Pausenspiele in den exekutiven Funktionen gefördert werden. Die genauen Inhalte werden im Kapitel 5 beschrieben.

2 Fachliche Grundlagen

In diesem Kapitel werden alle zentralen Begriffe und Theorien erläutert, welche für die Fragestellung, die Zielsysteme und das Produkt der Arbeit von Bedeutung sind. Ausserdem werden Aussagen aus den beiden Experteninterviews mit Fabian Grolimund und Kevin Wingeier in dieses Kapitel eingeflochten, wenn es zu den spezifischen Themen keine Fachliteratur gibt.

2.1 Exekutive Funktionen

Der Begriff exekutive Funktionen stammt ursprünglich aus dem Englischen und bedeutet Steuerungs- und Leitungsfunktionen (Müller 2013). Es sind höhere geistige Prozesse, die der Handlungsplanung, Handlungsüberwachung und Handlungskontrolle dienen, d-h- mit denen das Verhalten, die Aufmerksamkeit und die Gefühle zielgerichtet gesteuert werden können. Bis ins Jahr 2016 gab es noch keine allgemeingültige, einheitliche Definition was die exekutiven Funktionen alles beinhaltet. Darum gibt es in der Literatur verschiedene Definitionen von exekutiven Funktionen (eF), so gibt es Autoren, welche bis zu 30 verschiedene Fähigkeiten den eF zuordnen (Stuber-Bartmann, 2018, S.13).

Monika Brunsting unterscheidet acht verschiedene Fertigkeiten. Sie geht davon aus, dass Handlungsplanung, Organisation des Verhaltens, Zeitgefühl und Zeitmanagement, Flexibilität des Verhaltens, Arbeitsspeicher, Selbststeuerung und Selbstregulation, Metakognition und Handlungskontrolle die eF ausmachen (Brunsting, 2011). Neben der sehr umfangreichen Aufgliederung der eF von Brunsting, wird in vielen Fachbüchern eine Aufteilung in drei Bereiche der eF vorgenommen.

„Das Forschungsteam um Akira Miyake (2000) schlug deshalb vor, sich auf drei grundlegende Zielfunktionen zu konzentrieren: Arbeitsgedächtnis (Updating), Inhibition (Inhibition) und kognitive Flexibilität (Shifting). Diese drei Mechanismen bilden die Grundlage für komplexe exekutive Aufgaben (Miyake et al. 2000)“ (Stuber-Bartmann, 2018, S. 14).

Für dieser Arbeit wird die Gliederung der eF nach Miyake übernommen. So beinhalten die exekutiven Funktionen die drei Bereiche: Inhibition, Arbeitsgedächtnis und kognitive Flexibilität.

2.1.1 Inhibition

„Der Begriff Inhibition kommt vom lateinischen inhibere und bedeutet hemmen, zurückhalten, hindern“ (Stuber-Bartmann, 2018, S. 16). Umgangssprachlich wird die Inhibition mit „erst denken, dann handeln“ beschrieben, dies beinhaltet ein bewusstes Stoppen, Nachdenken und

erst dann Handeln. In der Schule zeigt sich die Inhibition, wenn Kinder ihre Antwort auf eine Frage im Kopf speichern, Hand aufhalten und erst sprechen, wenn sie aufgerufen werden. Eine weitere Fähigkeit, welche der Inhibition zugesprochen wird, ist die Aufmerksamkeit zu steuern und aufrechtzuerhalten. Das Regulieren von Emotionen und das Unterdrücken von unerwünschtem Verhalten wird ebenso der Inhibition zugeschrieben. Damit ist es Kindern mit guter Inhibition möglich, Konfliktsituationen ohne Impulsreaktion zu lösen (ebd.).

In den 1960-er Jahren kam das berühmte, psychologische „Marshmallow-Experiment“ auf. Bei diesem Experiment wurde vierjährigen Kindern ein Marshmallow hingelegt. Ihnen wurde versprochen, dass wenn sie mit Essen warten würden, bis die Versuchsleiterin zurückkommt, sie zweit weitere Marshmallows erhalten. Mit diesem Experiment wurde die Impulskontrolle der Kinder getestet. Im jungen Erwachsenenalter zeigte sich, dass wer beim Experiment warten konnte, bei Intelligenz- und Schulleistungstests besser abschnitt. So wurde aufgezeigt, dass die Impulskontrolle eine wichtige Fähigkeit ist, welche die Entwicklung der Kinder stark beeinflusst. Wenn also die Selbststeuerung beim Kind noch nicht ausgereift ist, braucht es die externe Unterstützung der Eltern, Lehrpersonen oder anderen Bezugspersonen, welche diese Kontrolle übernehmen. Dabei sollte beachtet werden, dass dem Kind immer wieder etwas Kontrolle übergeben wird, um zu sehen, ob es die Kontrolle vollkommen übernehmen kann (Brunsting, 2011).

Gemäss Evers und Walk (2013) gehören folgende Fähigkeiten zur Inhibition:

- Ich kann meine Aufmerksamkeit lenken.
- Ich denke, bevor ich handle.
- Wenn ich will, kann ich mein Verhalten ändern.
- Ich kann mich gut konzentrieren.
- Wenn mich etwas stört, blende ich die „Störung“ aus.
- Ich traue mir schwierige Aufgaben zu.
- Ich kann gut mit meinen Gefühlen umgehen.
- Wenn etwas nicht nach Plan läuft, ärgert mich das nicht.
- Ich stoppe meine Wut.
- Ich kann mit Frust umgehen.
- Ich kann gut warten.
- Ich schätze ab, was gerade wichtig ist und was nicht.
- Ich merke, wenn ich eine Pause brauche.
- Ich verfolge Ziele, indem ich mich darauf konzentriere.

2.1.2 Arbeitsgedächtnis

Gemäss Monika Brunsting versteht man unter dem Arbeitsgedächtnis die Fähigkeit, verschiedene Informationen über kurze Zeit im Gedächtnis zu behalten und damit zu arbeiten. Es wird zwischen einem auditiven und visuellen Arbeitsspeicher unterschieden. Mit dem auditiven Arbeitsspeicher wird die Information „im Ohr behalten“. Dieser Speicher wird phonologische Schleife genannt. Durch Training kann der auditive Speicher verbessert werden, was zur Folge hat, dass auditive Signale schneller verarbeitet werden und somit mehr Arbeitsspeicher

frei ist. Bei den meisten Menschen ist der visuelle Arbeitsspeicher ausgeprägter. Er ist wie ein innerer Notizblock, eine innere Wandtafel. Damit Gelerntes langfristig gespeichert werden kann, braucht es einen guten Arbeitsspeicher, da dieser mit dem Langzeitspeicher verbunden ist. Wer einen gut entwickelten Arbeitsspeicher hat, kann besser schwierige Aufgaben lösen als andere mit einem schlecht ausgebildeten. S. Lehl erklärte in den 1990er- Jahren, dass ein guter Arbeitsspeicher den „IQ“ schlagen kann. Somit sind Trainings im Bereich des Arbeitsgedächtnisses wichtige Interventionen bei Lernschwierigkeiten (2011).

In der Schule wird das Arbeitsgedächtnis zum Beispiel beim Kopfrechnen genutzt, indem man sich Zwischenergebnisse und die darauffolgenden Operationen merkt. Mit der Erinnerungsleistung können wir Aufforderungen der Lehrperson speichern und ausführen. Doch auch beim strategischen Denken benötigen wir das Arbeitsgedächtnis, damit wir Arbeitsschritte im Kopf durchgehen und je nachdem anpassen können. Zudem verknüpft sich gemäss Stuber-Bartmann, das Arbeitsgedächtnis mit dem Langzeitgedächtnis. Dies zeigt sich zum Beispiel darin, wenn die Lehrperson einen Satz vorspricht und die Kinder auffordert, ihr das eben verwendete Verb zu nennen. Um diese Aufgabe zu erfüllen, brauchen die SuS das Wissen über die Wortarten aus dem Langzeitgedächtnis und müssen dieses mit dem gesagten Satz verknüpfen.

Die Verknüpfung zwischen dem Arbeitsgedächtnis und dem Langzeitgedächtnis ist besonders wichtig beim Lernen. Nur Informationen, die im Arbeitsgedächtnis gespeichert sind, schaffen es ins Langzeitgedächtnis. Verschwinden also Informationen aus dem Arbeitsgedächtnis, müssen sie erneut aufgenommen und gespeichert werden. Beim Lesen zeigt sich das so, dass ein ganzer Text erneut gelesen werden muss, wenn das Arbeitsgedächtnis es nicht schafft, sich den Inhalt bis zum Schluss zu merken.

Gleich zeigt sich das in der Mathematik, wo eine Kettenrechnung wieder von Anfang an gerechnet werden muss, wenn sich das Arbeitsgedächtnis das Zwischenergebnis plötzlich nicht mehr merken kann. Aus diesem Grund plädiert Stuber-Bartmann dafür, dass das Arbeitsgedächtnis unbedingt trainiert werden sollte, damit Lerninhalte schlussendlich im Langzeitgedächtnis abgespeichert werden können (Stuber-Bartmann, 2018).

Gemäss Evers und Walk (2013) gehören folgende Fähigkeiten zum Arbeitsgedächtnis:

- Ich kann mir Gehörtes gut merken.
- Ich kann mir Gesehenes gut merken.
- Ich kann mir 7-9 Dinge merken.
- Ich speichere Informationen im Langzeitgedächtnis.
- Ich verknüpfe neues Wissen mit altem.
- Ich merke mir Zwischenergebnisse.
- Ich merke mir einzelne Handlungsschritte.
- Ich reflektiere meine Handlungsschritte.
- Ich merke mir verschiedene Lösungswege.
- Ich teile meine Hausaufgaben ein.
- Ich weiss, was ich der Reihe nach machen muss.
- Ich schmiede Pläne und setze sie um.

2.1.3 Kognitive Flexibilität

„Unter Flexibilität des Verhaltens wird die Fähigkeit verstanden, beim Auftreten von neuen Informationen, Hindernissen, Rückschlägen oder Fehlern Pläne zu revidieren – sowie sich an verändernde Umstände anpassen zu können“ (Brunsting, 2011, S. 84). Damit zwischen verschiedenen Optionen gewählt werden kann, braucht es das Wissen über verschiedene Möglichkeiten/Strategien. Bestenfalls haben sich die Kinder die verschiedenen Strategien selbst erarbeitet, oder haben sie durch Lehrpersonen oder Eltern erlernt (ebd.).

Stuber-Bartmann ergänzt, dass mit der kognitiven Flexibilität schnell auf neue Situationen oder Anforderungen reagiert werden kann. Menschen, die verschiedene Perspektiven einnehmen und Gefühle anderer nachvollziehen können, verfügen über eine hohe kognitive Flexibilität. Argumente anderer regen sie zum Nachdenken und Überdenken an. Im Schulalltag zeigt sich die kognitive Flexibilität bei jedem Fachwechsel und den wechselnden didaktischen Elementen, von Gruppengesprächen im Stuhlkreis zur Einzelarbeit am Pult. Bei Textaufgaben in der Mathematik müssen die Grundrechenarten flexibel eingesetzt werden können und generell müssen die SuS aus Fehlern lernen (2018).

Gemäss Evers und Walk (2013) gehören folgende Fähigkeiten zur kognitiven Flexibilität:

- Ich kann mich gut in andere hineinversetzen.
- Ich betrachte Probleme/Themen aus verschiedenen Perspektiven.
- Ich löse Probleme.
- Ich passe mein Verhalten auf verschiedene Situationen an.
- Ich entwickle Ideen.
- Ich entscheide, welche Möglichkeit die beste ist.
- Ich lasse mich auf neue Situationen ein.
- Ich reflektiere Handlungen/Meinungen.

2.1.4 Entwicklung der exekutiven Funktionen

Abbildung 1: Entwicklung des exekutiven Systems, Walk & Evers (2013)

Wie Walk & Evers aufzeigen, entwickeln sich die exekutiven Funktionen von der frühen Kindheit an bis ins Erwachsenenalter. Dies hat damit zu tun, dass die Inhibition, das

Arbeitsgedächtnis und die kognitive Flexibilität im Frontalhirn zu Hause sind. Genanntes ist ein Hirnbereich, der während gut 20 Jahren heranreift, bis er vollständig ausgebildet ist. So ist das unterschiedliche Verhalten von Kindern gegenüber Erwachsenen, mit der Hirnreifung und der damit zusammenhängenden Entwicklung der eF zu erklären. Babys und Kleinkinder reagieren anfangs nur auf Ereignisse und Reize aus ihrem direkten Umfeld. Verschiedene Handlungen abzuwägen und vorausschauend zu Planen ist für sie noch nicht möglich. Sie können Folgen ihrer Handlungen nicht abschätzen und agieren auch nicht bewusst auf ihr Umfeld. Allerdings lernt das Gehirn von Säuglingen sehr schnell. So reifen die eF bereits im ersten Lebensjahr heran. Sehr bald speichern sie Informationen im Arbeitsgedächtnis ab. Piaget zeigte 1954 mit seinem Experiment zur „Objektpermanenz“, dass bereits Kleinkinder ihr Arbeitsgedächtnis nutzen: Einem ca. sechs Monate alten Kind wurde ein Spielzeug unter einer Decke versteckt, womit es vorher gespielt hatte. Das Kind konnte sich in dem Moment an das Spielzeug erinnern und begann es zu suchen, obwohl es aktuell nicht sichtbar war. Im Kindergartenalter nehmen die eF dann rasant zu. Im Spiel schmieden sie Pläne, schätzen Konsequenzen ihrer Handlungen besser ab, sehen Personen und Situationen aus verschiedenen Perspektiven, können mehrere Handlungsoptionen abwägen und sich entscheiden. Sie können ihre Impulse immer besser kontrollieren, wodurch sich ihre Gefühle leichter regulieren lassen. Ende Grundschulalter, mit ca. 11 Jahren, sind die eF schon sehr gut ausgebildet. Jetzt geht es darum, dass sich das Zusammenspiel in komplexen Situationen noch verbessert. Im Jugendalter, während der Pubertät, kommt es oft zu Turbulenzen im Bereich der exekutiven Funktionen. Dies bedeutet, sie sind nicht mehr gleich gut abrufbar, wie vorher. Das hat damit zu tun, dass durch die hormonelle Veränderung im ganzen Gehirn, besonders aber im Frontalhirn, Umstrukturierungen und Reorganisationsprozesse ablaufen. Wenn sich die Hormone wieder eingependelt haben, wird das Einsetzen der eF für die jungen Erwachsenen wieder einfacher. Dennoch wird es auch im Erwachsenenalter immer wieder Situationen geben, in denen rationales Handeln durch Emotionen wie Ärger oder „Verliebtheit“ gehemmt werden (2013).

Wie aufgezeigt wurde, entwickeln sich die eF über einen sehr langen Zeitraum. Die Entwicklung der eF hat mit verschiedenen Faktoren zu tun, was zur Folge hat, dass Kinder im gleichen Alter nicht miteinander verglichen werden können. Die genetischen Veranlagungen spielen eine Rolle, aber auch wie schnell die Hirnreifung vorangeht, in welcher Umwelt ein Kind aufwächst und was es für Erfahrungen machen konnte (ebd.).

Wenn man die Abbildung 1 betrachtet, wird ersichtlich, dass sich die SuS im Zyklus zwei, wegen ihres Alters im „2. Schub“ der exekutiven Funktionen befinden. Dies ist ein guter Zeitpunkt, um die Kinder auf ihre eF zu sensibilisieren und sie darin zu fördern.

2.1.5 Exekutive Funktionen und Lernen

Die exekutiven Funktionen haben grossen Einfluss auf unser Lernen. Sie sind nicht nur für die Leistung während der gesamten Schulzeit von zentraler Bedeutung, sie stehen auch in einem Zusammenhang mit dem beruflichen Erfolg. Fähigkeiten, wie die eigene Zeit und Handlungsschritte zu planen, Prioritäten zu setzen und sich dadurch auf das Wesentliche zu konzentrieren sowie die eigenen Schritte zu reflektieren, sind wichtige Voraussetzungen für den Lernerfolg. Das exekutive System bildet die Basis für erfolgreiches Lernen, da es die genannten Fähigkeiten ermöglicht. Je besser diese Basis ausgebildet ist, desto leichter fällt es uns zu lernen (Walk & Evers, 2013, S. 30).

Dies bedeutet in Bezug auf diese Arbeit, dass die exekutiven Funktionen die Basisfertigkeiten bilden, damit die SuS sich danach die überfachlichen Kompetenzen aus dem Lehrplan 21 aneignen können.

Abbildung 2: eF als Grundlage komplexer Kompetenzen, Walk & Evers (2013)

Walk & Evers betonen, dass viele komplexe Fähigkeiten und Kompetenzen auf den exekutiven Funktionen aufbauen und somit die Grundlage für das Lernen bilden.

Wer ein gutes **Arbeitsgedächtnis** hat, kann sich in der Mathematik zum Beispiel mehr Zahlen merken und kann leichter Rechenoperationen umsetzen. Auch beim Lesen ist das Arbeitsgedächtnis von grosser Bedeutung, so muss sich der Leser die einzelnen Buchstaben eines Wortes merken und danach zu einem Wort zusammenfügen. Mit einem schlechtem Arbeitsgedächtnis kann es

vorkommen, dass der erste Buchstabe vergessen wird, so dass aus dem Wort „Bruder“ das Wort „ruder“ wird. Die Inhibition und die kognitive Flexibilität sind genauso wichtig für das Lernen, wie das Arbeitsgedächtnis. Wenn zum Beispiel ein komplexes Problem auftritt, braucht es viel **Inhibition**, damit altbekannte Lösungswege und Strategien unterdrückt werden und neue Lösungswege entwickelt werden können. Zudem muss der Fokus auf dem Problem liegen und Störungen ausgeblendet werden. Die **kognitive Flexibilität** hilft, sich immer wieder auf neue Situationen einzustellen und das Verhalten anzupassen (2013).

2.1.6 Förderung der exekutiven Funktionen

Wie schon im Kapitel „Entwicklung der exekutiven Funktionen“ erwähnt, entwickeln sich die exekutiven Funktionen über lange Zeit, wobei das Potenzial dazu seit Geburt vorhanden ist. Gemäss dem Center on the Developing Child, wird die Entwicklung der eF durch unsere

Erfahrungen geprägt. So bauen Kinder ihre Fähigkeiten über soziale, freudvolle Interaktionen und Aktivitäten auf, wenn sie kontinuierlich anspruchsvoller gefordert werden (2016).

Im Kleinkindalter helfen Interaktionen mit Erwachsenen dem Kind, seine Aufmerksamkeit zu fokussieren, das Arbeitsgedächtnis zu entwickeln und mit Reaktionen auf stimulierende Erfahrungen fertigzuwerden. Durch das gestalterische Spiel, durch Spiele und Schulaufgaben üben Kinder, ihre Aufmerksamkeit, ihr Arbeitsgedächtnis und ihre Selbstkontrolle so zu integrieren, dass Planung, flexibles Problemlösen und anhaltendes Engagement gefördert werden. ... Bei der Entwicklung dieser Fähigkeiten müssen Kinder sich darin üben, über ihre Erfahrungen nachzudenken, über das, was sie tun und warum sie es tun, zu sprechen, ihre Handlungen zu überwachen, mögliche weitere Schritte zu bedenken und die Wirksamkeit ihrer Entscheidung zu beurteilen. Erwachsene spielen bei der Förderung oder beim „Scaffolding“ (einem Baugerüst ähnliches Hilfesystem) der Entwicklung dieser Fähigkeiten eine entscheidende Rolle, indem sie zuerst dem Kind helfen, herausfordernde Aufgaben auszuführen, und dann Schritt für Schritt zurücktreten, damit das Kind den Prozess selbstständig bewältigen – und aus seinen Fehlern lernen – kann, sobald es dazu bereit und fähig ist. ... Übung führt zur Verbesserung (Center on the Developing Child, Harvard University, 2016, S. 269).

Hiermit wird bestätigt, dass es sich lohnt die exekutiven Funktionen gezielt zu fördern. In der Produktentwicklung wird darauf geachtet, dass die SuS immer wieder über ihr Handeln und ihre Ziele in den personalen Kompetenzen nachdenken, darüber reden, reflektieren und so zu neuen Erkenntnissen kommen.

2.1.7 Tipps zur Förderung der eF von Grolimund und Wingeier

Generell ist Wingeier der Meinung, dass man in der Förderung der exekutiven Funktionen bei Kindern so früh wie möglich ansetzen sollte. Seiner Meinung nach ist es einfacher, die exekutiven Funktionen im Kindergartenalltag zu fördern als in der Schule. Je älter die Kinder sind, umso grösser werden die Unterschiede der exekutiven Funktionen. Dies hat zur Folge, dass es für ältere Kinder immer schwieriger wird, ihr Defizit aufzuholen. Je älter die Kinder sind, umso mehr muss individuell geklärt werden, wo genau der Aufholbedarf in den eF ist.

Bei einem Training der eF sollten gemäss Wingeier die Eltern darüber informiert werden. Denn sonst werden ihnen wertvolle Hintergrundinformationen vorenthalten und sie wissen „nur“, dass ihr Kind in der Schule vermehrt spielt. Doch sie sollten wissen, dass es besondere Spiele sind, welche eben die exekutiven Funktionen fördern.

Ein Training der exekutiven Funktionen sollte in den verschiedenen Lebensräumen der Kinder stattfinden. So würde sich Wingeier wünschen, dass alle Klassen eines Schulhauses, inklusive der Hortbetreuung, die exekutiven Funktionen trainieren. Für Wingeier ist „Spielen“ der Ansatz der Förderung, welcher im Zentrum stehen sollte. Denn durch Gesellschaftsspiele, Rollenspiele und das Freispiel können die eF optimal gefördert werden, ohne dass die Kinder es

merken. Im Rollenspiel müssen die Kinder zum Beispiel sehr flexibel sein, sich in eine Rolle hineinversetzen und ihr Handeln dementsprechend steuern.

Doch auch wenn die Kinder „nur“ spielen, sollte man ihnen erklären, welche Absichten dahinterstecken. Es interessiert die Kinder auch ab einem gewissen Alter, was diese eF sind und wie diese wirken.

Das Einbinden aller möglichen Schulfächer wäre ebenso wünschenswert, denn gerade die Bewegung im Sportunterricht ermöglicht noch eine weitere Dimension der Förderung.

Als letzten Punkt erwähnt Wingeier, dass es sehr wichtig ist, die Klassenlehrpersonen auf ihren Unterricht zu sensibilisieren. Oft sind sie sich nicht bewusst, wie stark exekutiv sie unterrichten oder dass sie Wochenpläne abgeben, welche keiner versteht (Wingeier, 2022, Zeilen 147-235).

Fabian Grolimund findet es sehr wichtig, dass man für ein Training in der Klasse Handlungen formuliert, welche die Kinder zur Ziel-Kompetenz führen. Damit ist gemeint, dass ein Kind einen „Handlungsplan“ mit „Wenn-dann-Sätzen“ im Kopf hat, mit dem es zum Ziel gelangt (Grolimund, 2022, Zeilen 355-383).

Die Lehrpersonen müssen bei einem Training der eF gut angeleitet werden, wie sie die Kinder in kleinen Schritten zur gewünschten Kompetenz begleiten können. Das heisst, ein Trainingsprogramm könnte in vier Wochen während jeweils zwei Lektionen pro Woche umgesetzt werden. Für das Training mit den Schülern würde Grolimund unbedingt auf eine „Modell-Figur“ zurückgreifen. Denn die Kinder können besser über sich selbst nachdenken, wenn sie eine Beispielfigur haben, welche die gleichen Probleme hat, wie sie selbst (Grolimund, 2022, Zeilen 486-521). Als letzten Punkt fügt Fabian Grolimund an, dass Strategien, welche die Kinder lernen sollen, mit den entsprechenden Lehrpersonen ausgearbeitet werden müssen, damit alle hinter der entsprechenden Strategie stehen.

Denn es hilft dem Kind nicht, wenn es lernen soll „nachzufragen“, dann aber von der Lehrperson als Antwort erhält: „Das habe ich schon erklärt.“ Das Kind wird folglich die Lehrperson nicht mehr um Hilfe bitten, wenn es nicht weiterkommt (Grolimund, 2022, Zeilen 537-548).

2.1.8 Wer profitiert durch die Förderung der exekutiven Funktionen

Gemäss Diamond und Lee profitieren von Interventionen Kinder mit den eingangs schlechtesten exekutiven Funktionen, Kinder aus einkommensschwachen Familien, Kinder mit geringer Arbeitsgedächtnisspanne und solche mit ADHS (Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störung). Gemäss einer Studie von Moffitt profitieren Jungen mehr von Interventionen als Mädchen, da sie eine schlechtere inhibitorische Kontrolle aufweisen (2011). Kevin Wingeier begründet den Entwicklungsunterschied der exekutiven Funktionen zwischen den Geschlechtern damit, dass bei Jungs die Reifung des Frontalhirns etwas verzögert ist. Zudem bestätigt er, dass alle Kinder mit einer Aufmerksamkeitsstörung ebenfalls Defizite in den exekutiven Funktionen aufzeigen. Eine weitere Risikogruppe, die er in seiner Praxis erkannt hat, sind die

extrem frühgeborenen Kinder, sowie die mit einem sehr tiefen Geburtsgewicht. Diese Kinder haben im Vergleich zu „Termingeborenen Kindern“ viel schlechtere exekutive Funktionen. Weiter besteht ein grosser Zusammenhang zwischen Sprachentwicklungsstörungen und schwachen exekutiven Funktionen. So korreliert die Sprachbeeinträchtigung mit einer geringen Impulskontrolle (2022). Doch wie anfangs im Kapitel 1.1 erläutert, gibt es gemäss Dawson & Guare Kinder mit einem hohen IQ und schwachen exekutiven Funktionen. Auch sie müssen unbedingt darin unterstützt werden ihre eF weiterzuentwickeln, damit sie ihre Intelligenz bestmöglich einsetzen können (2016).

Es kann also gesagt werden, dass die Förderung der eF in der ganzen Klasse sicher sinnvoll ist, da alle Kinder mit entwicklungsbedarf in den eF (unabhängig von ihren schulischen Leistungen) profitieren werden.

2.1.9 Exekutive Funktionen und Spiele

Wie bereits erwähnt, fördern Kinder ihre exekutiven Funktionen besonders in freudvollen Interaktionen und Aktivitäten. Somit spielt das „Spiel“ für die Förderung der exekutiven Funktionen eine wichtige Rolle, da es die Kinder motiviert unbewusst zu lernen. Walk & Evers bezeichnen Spiele als besonders gute Lerngelegenheiten. Kinder lernen beim Spielen, wobei dies im Rollenspiel sein kann, in dem sich das Kind eine eigene Welt ausdenkt, beim Turm-

Abbildung 3: eF und ihre Bedeutung beim Spielen, Walk & Evers (2013)

bauen mit dem besten Freund oder bei einem Brettspiel mit anderen Kindern. Egal welche Spielform ein Kind gerade wählt, es wird auf verschiedenen Ebenen seine exekutiven Funktionen fördern. Jedes Spiel hat seine eigenen Regeln, damit ein Zusammenspiel mit anderen möglich wird.

Somit hat das Arbeitsgedächtnis die wichtige Aufgabe, sich diese Regeln gut zu merken. Doch auch bei Rollenspielen hat jede Rolle bestimmte Aufgaben, die es auszuhandeln gilt und man sich merken muss. Darüber hinaus hat auch die Inhibition einen sehr hohen Stellenwert bei Spielen. So müssen die Kinder in den meisten Spielen ihren ersten Impuls unterdrücken, um im Spiel erfolgreich zu sein. Üblicherweise gibt es bei Spielen Gewinner und Verlierer, somit ist der Umgang mit Niederlagen auch von grosser Bedeutung. Besonders jüngere Kinder brauchen beim Umgang

mit den starken Gefühlen beim Verlieren Begleitung, da sie diese Kompetenz erst erwerben. So kann es ihnen helfen, passende Strategien im Umgang mit diesen Gefühlen zu erlernen. Zuletzt wird auch die kognitive Flexibilität beim gemeinsamen Spiel gebraucht. Sie hilft, sich in andere hineinzusetzen, Kompromisse einzugehen, für seine Meinung einzustehen und sie durchzusetzen oder auch mal nachzugeben.

Das indirekte Lernen durch Spiele wird bei der Entwicklung des Produktes von grosser Bedeutung sein. So werden Pausenspiele ausgewählt, welche den Kindern helfen werden, ihre exekutiven Funktionen zu fördern und stärken.

2.2 Lehrplan 21

2006 wurde über einen einheitlichen Lehrplan für alle Schweizer Volksschulen abgestimmt. So verpflichteten sich alle Kantone dazu, die Bildungsstufen zu harmonisieren und einen Lehrplan zu entwickeln, der für alle Kantone gilt. Seit 2015/16 wurde der Lehrplan 21 (LP21) in den ersten Kantonen eingeführt. Zum heutigen Zeitpunkt sind alle Kantone verpflichtet, sich an den harmonisierten Lehrplan zu halten. Im ihm ist festgehalten, was in welchem Fachbereich und in welchem Zyklus (Schulstufe) gelernt werden soll. Dabei werden aufbauende Kompetenzen beschrieben, welche die SuS erlangen sollen. Neben den fachlichen Kompetenzen, Deutsch, Englisch, Mathematik usw. sollen die Lehrpersonen auch die überfachlichen Kompetenzen (personale, soziale und methodische) der SuS fördern.

Lehrplan

Abbildung 4: Auszug aus dem Lehrplan 21

Die Ziele im LP21 werden anhand von Kompetenzen dargestellt. Die Formulierung dafür beginnt immer gleich „Die Schülerinnen und Schüler können...“. Mit dem kompetenzorientierten Unterricht soll bewirkt werden, dass die SuS sich intensiv mit den entsprechenden Kompetenzen auseinandersetzen und diese anwenden können (Deutschscheizer Erziehungsdirektoren-Konferenz, ohne Angaben).

2.2.1 Entstehung überfachlicher Kompetenzen

Die Entstehung der überfachlichen Kompetenzen wird auf der Homepage des Lehrplan 21 (www.lehrplan21.ch/erarbeitung) unter der „Projektdokumentation“ aufgezeigt. Allerdings daraus nicht erkennbar, wer die üK's formulierte und warum welche üK in den LP21 aufgenommen wurde. Darum fragte die Autorin direkt bei der Geschäftsstelle BKZ (Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz) nach.

Die wissenschaftliche Mitarbeiterin Monika Bucher, der Geschäftsstelle BKZ, erklärte in einem Mail, dass die überfachlichen Kompetenzen aus der Analyse der alten Lehrpläne verschiedener Kantone entstanden sind. In der Projektgruppe für die üK's waren Personen aus verschiedenen „Fachkompetenz-Bereichen“, sowie die „Projektleitung“. Es wurden Literaturrecherchen getätigt und Experteninterviews geführt. Durch die Experteninterviews wurde deutlich, dass sich die Schule auf die Kompetenzen beschränken muss, welche mit dem Lernen, beziehungsweise mit den Fachkompetenzen verknüpft werden können. So entstanden die überfachlichen Kompetenzen, wie sie im Anhang 1 notiert sind.

2.2.2 Überfachliche Kompetenzen

Abbildung 5: Fachkompetenzen & überfachliche Kompetenzen, aus dem LP 21

Im LP21 wird zwischen Fachkompetenzen und überfachlichen Kompetenzen (üK) unterschieden. Dabei sind die Fachkompetenzen an bestimmte Fächer und deren Fachwissen gebunden. Die überfachlichen Kompetenzen beschreiben alles, was über ein Fach hinaus geht und für das Lernen allgemein von Bedeutung ist. Der

LP21 stellt die Forderung, dass die überfachlichen Kompetenzen im alltäglichen Unterricht bewusst durch die Lehrpersonen gefördert werden.

Die überfachlichen Kompetenzen werden in drei Teilbereiche gegliedert: Personale, Soziale und Methodische Kompetenzen. Alle drei Teilbereiche überschneiden sich und sind nicht trennscharf abzugrenzen. Sie sind so formuliert, dass sie im schulischen Kontext zu tragen kommen. Es wird davon ausgegangen, dass die Personal- und Sozialkompetenzen hauptsächlich von der Familie und dem weiteren sozialen Umfeld der Kinder geprägt werden, was bei den Methodenkompetenzen weniger der Fall ist. Die Lehrpersonen haben die Aufgabe,

Abbildung 6: Die drei Teilbereiche der üK's, aus dem LP 21

die überfachlichen Kompetenzen ihrer SuS aufbauend in jedem Zyklus zu fördern. Einige der überfachlichen Kompetenzen werden die SuS während ihrer Schulzeit erlangen, andere werden noch mehr Zeit in Anspruch nehmen und erst später erreicht. In den „didaktischen Hinweisen“ der verschiedenen Fachbereiche, wird jeweils auf spezifische überfachliche Kompetenzen hingewiesen, welche zum Fach passen und gefördert werden (Kanton Zürich Bildungsdirektion, 2017).

2.2.3 Betrachtung der überfachlichen Kompetenzen durch Grolimund & Wingeier

In diesem Kapitel werden Aussagen aus den Experteninterviews von Fabian Grolimund und Kevin Wingeier dargelegt. In Klammer wird jeweils die Person erwähnt, welche die Aussage gemacht hat und die entsprechenden Zeilen, welche zusammengefasst wurden. Im Anhang sind die Transkripte mit den entsprechenden Zeilenangaben abgelegt.

Kevin Wingeier machte zu Beginn des Interviews darauf aufmerksam, dass die überfachlichen Kompetenzen nicht als vollständig angesehen werden dürfen. So würden bei einer Überarbeitung weitere Kompetenzen dazukommen und andere gestrichen werden. Denn die Auswahl der überfachlichen Kompetenzen wurde von Menschen gemacht, je nach Zusammensetzung der Gruppe und den Hintergründen, welche diese Personen mitbringen, anders ausfallen würden. Wingeier findet zudem, dass die Formulierungen der üK's sehr unpräzise sind, denn mit „und-Verbindungen“ werden mehrere Kompetenzen in eine überfachliche Kompetenz gesteckt (Wingeier, 2022, Zeile 17-33).

Ein Beispiel, um zu verdeutlichen, was Wingeier angesprochen hat: „Die Schülerinnen und Schüler können aufmerksam zuhören und Meinungen und Standpunkte von andern wahrnehmen und einbeziehen.“ In dieser überfachlichen Kompetenz sind mehrere Grundkompetenzen versteckt, wie das aufmerksame Zuhören, sich an Beiträge von anderen erinnern und dann sollen die Kinder diese Meinungen und Standpunkte der anderen auch noch in ihre Beiträge einbeziehen.

Des Weiteren bemängeln Wingeier und Grolimund, dass die überfachlichen Kompetenzen als Ziele formuliert sind und kein Aufbau für das Erreichen dieser Kompetenzen im Lehrplan 21 festgehalten ist. Somit wird den Lehrpersonen keine Anleitung oder Unterstützung geboten, wie sie mit den Kindern die üK's erreichen können (Wingeier, 2022, Zeile 59-61 & Grolimund, 2022, Zeile 6-8 und 38-40).

Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass die überfachlichen Kompetenzen nicht in einer Hierarchie gegliedert sind. Grolimund erwähnt, dass er zum einen in den überfachlichen Kompetenzen durchaus Kompetenzen erkennt, welche sehr hohe exekutive Leistungen erfordern und komplex sind, zum anderen es überfachliche Kompetenzen gibt, die wenig exekutive Leistungen von den Kindern erfordern. Ersteres hat zur Folge, dass es üK's gibt, welche für Kinder mit wenig ausgeprägten exekutiven Funktionen kaum erreichbar sind (Grolimund, 2022; Zeile 144-147).

Auch Kevin Wingeier findet, dass es Kompetenzen im Schulalltag gibt, welche in einer Hierarchie stehen. So benötigt das Stillsitzen im Kreis oder das Handaufhalten eine tiefe exekutive Leistung. Das selbständige Arbeiten und Reflektieren allerdings eine sehr hohe exekutive Leistung. Das Planen einer Gruppenarbeit, ist nach Wingeier, eine höchst komplexe Anforderung an die exekutiven Funktionen, welche sogar Erwachsenen nicht immer erfüllen können (Wingeier, 2022, Zeile 122-136).

Einen letzten Punkt, den Wingeier am ganzen Lehrplan 21 bemängelt ist, dass nirgends von den exekutiven Funktionen gesprochen wird. Und dies, obwohl es immer mehr internationale Publikationen zu den eF in Bezug auf das Lernen und den Schulalltag gibt. Es wird von überfachlichen Kompetenzen gesprochen, welche sehr eng verbunden sind mit den eF und doch kommen sie im LP21 nirgends vor (Wingeier, 2022, Zeile 86-96).

Die Aussagen von Grolimund und Wingeier zeigen auf, dass es wichtig ist, bei der Förderung der üK's die Kompetenzen in eine Reihenfolge zu bringen, in der sie aufbauend erlangt werden können. Dies wird nach der Auswahl der üK's im Kapitel 5.1.2 aufgezeigt.

Ebenso lohnt es sich die üK's zu analysieren, um herauszufinden, welche Grundkompetenzen dahinterstecken und zu überlegen, welche exekutiven Funktionen dafür nötig sind. Aus diesen Erkenntnissen sind die Kapitel 5.2.2 und 5.2.3 entstanden, in denen die Grundkompetenzen herausgearbeitet werden, sowie die Verbindung zu den eF.

2.2.4 Förderung der überfachlichen Kompetenzen

Ein erster Punkt, der auffällt ist, dass die überfachlichen Kompetenzen nur in den Grundlagen des LP21 ausführlich beschrieben und aufgezählt werden. Sieht man sich die Fachbereichslehrpläne an, sind die üK's in den didaktischen Hinweisen mit ein paar wenigen Sätzen erwähnt. Es gibt keine Ausführungen darüber, wie die üK's aus dem Grundlagenpapier effektiv im Unterricht umgesetzt werden können.

Dazu kommt, dass es keinen bestimmten Aufbau der überfachlichen Kompetenzen gibt, wie bereits Grolimund und Wingeier bemerkten. Darum muss die Lehrperson selbst herausfinden, welche Grundkompetenzen die SuS zuerst haben müssen, damit sie eine üK erwerben können. Das Herausarbeiten der Grundkompetenzen braucht sehr viel Zeit, welche im Schulalltag kaum vorhanden ist. Darum wäre es notwendig, dass es ein spezifisches Lehrmittel für die überfachlichen Kompetenzen gibt. Oder noch besser - die Vermittlung der überfachlichen Kompetenzen wäre in den Fachlehrmitteln (Deutsch, Mathe, Englisch usw.) integriert, wodurch die Zuständigkeit der Förderung viel klarer wäre.

Hilfreich wäre es die SHP's bei der Förderung der üK's miteinzubeziehen, damit nicht nur die Lehrpersonen die alleinige Verantwortung dafür haben, wie dies im Grundlagenpapier des LP21 formuliert ist.

2.3 Verbindung der exekutiven Funktionen mit überfachlichen Kompetenzen

Fabian Grolimund und Kevin Wingeier sind sich unabhängig voneinander einig, dass die exekutiven Funktionen grundlegend für das Erreichen von überfachlichen Kompetenzen sind und man darum die exekutiven Funktionen nicht von den üK's trennen kann (Grolimund, 2022, Zeile 6 & Wingeier, 2022, Zeile 47). Gemäss Kevin Wingeier sind die eF das Werkzeug, damit überfachliche Kompetenzen erworben werden können. Um die überfachlichen Kompetenzen zu fördern, würde er bei den „Core Functions“ der exekutiven Funktionen nach Miyake und Freidman ansetzen und diese fördern. Vor allem Kinder mit Aufmerksamkeitsstörungen haben grosse Mühe zu warten, Belohnungen aufzuschieben und nicht einfach ihrem Drang nachzugehen. Darum ist es für diese Kinder besonders wichtig, an diesen Grundbausteinen zu arbeiten, damit sie die Chance haben, später eine höhere, komplexere Kompetenz zu erwerben, wie zum Beispiel selbständige Handlungsplanung oder Selbstreflexion (Wingeier, 2022, Zeile 127-132).

Doch nicht nur Wingeier und Grolimund haben diese Überzeugung, dass es die eF unbedingt im Zusammenspiel mit den üK's braucht. Auch Walk & Evers vertreten diese Meinung: „Zahlreiche komplexe Fähigkeiten und Kompetenzen bauen auf den exekutiven Funktionen auf und bilden die Grundlage für (schulische) Lernprozesse“ (2013, S. 30).

2.4 Vorhandene Lehrmittel

Es gibt mittlerweile Karten, welche die überfachlichen Kompetenzen in Bildern/Comics für den Zyklus 1 und 2 abbilden. Doch eine Wegleitung, wie die Förderung umgesetzt werden kann, fehlt nach wie vor. Somit gibt es kein Lehrmittel, welches für die Förderung der üK's einfach im Schulalltag einsetzbar ist.

Natürlich gibt es einige Lehrmittel, welche sich mit Lernmethoden, Sozial- und Personal-Kompetenzen auseinandersetzen, doch diese beziehen sich nicht direkt auf den LP 21 und die

ük's, so dass es viel Transfer-Arbeit der KLP braucht, damit ein Bezug dazu gemacht werden kann.

Im Bereich der exekutiven Funktionen gibt es eine grosse Bandbreite an Fachliteratur, welche teilweise praktischen Übungen enthalten. Diese Übungen können je nach dem für die Schule adaptiert werden. Lehrmittel zu den exekutiven Funktionen wurden keine gefunden, darum werden Fachbücher mit praktischen Übungen und Tipps für die Entwicklung der Unterrichtsmaterialien beigezogen. Eine ausführliche Liste ist im Kapitel 5.3.3 sichtbar.

Ein Lehrmittel, das die überfachlichen Kompetenzen mit den exekutiven Funktionen verbindet, gibt es noch nicht. Ein Grund mehr, dass mit dieser Arbeit ein Produkt entwickelt wird, welches auf den überfachlichen Kompetenzen und den exekutiven Funktionen aufbaut und Möglichkeiten der Umsetzung in der Schule aufzeigt.

2.5 Diagnostische Instrumente

Im Bereich der überfachlichen Kompetenzen nach LP21 gibt es bis jetzt keine diagnostischen Instrumente, welche aufzeigen würden, welche Kompetenzen ein Kind bereits hat und welche nicht.

Brunsting erwähnt, im Bereich der exekutiven Funktionen zwei Diagnoseinstrumente, wie zum Beispiel BRIEF, der von Gerard A. Gioia, Peter K. Isquith, Steben C. Guy und Lauren Kenworthy entwickelt wurde. Dabei handelt es sich um ein klinisches Fragebogenverfahren zur Erfassung der exekutiven Funktionsbeeinträchtigung. Brunsting selbst hat einen Leitfaden entwickelt, welcher für Kinder ab 7 Jahren geeignet ist. Dabei geht es vor allem um die Handlungsplanung, deren Kontrolle und Korrektur, sowie das Einschätzen von Aufgabenschwierigkeiten und der Motivation (2016). Doch beide erwähnten Diagnoseinstrumente sind für diese Arbeit nicht brauchbar, da sie sich nicht spezifisch auf die ausgewählten ük's beziehen. Ausserdem gehen sie sehr in die Tiefe der exekutiven Funktionen, was für das Produkt dieser Arbeit zu umfangreich wäre. Darum wird für diese Arbeit ein Einschätzungsbogen für die SuS entwickelt, der sich auf die ausgewählten überfachlichen Kompetenzen bezieht, von allen SuS ausgefüllt werden kann und nicht zu viel Zeit in Anspruch nehmen wird.

3 Erfassung der Lernvoraussetzungen

Wie schon im vorangehenden Kapitel erwähnt, gibt es kein passendes Instrument zur Erfassung der Lernvoraussetzungen der SuS im Bereich der exekutiven Funktionen und der überfachlichen Kompetenzen. Darum wird ein selbstentwickelter Einschätzungsbogen für die SuS verwendet, welcher nach den Grundkompetenzen fragt, die es für das Erlernen der überfachlichen Kompetenzen benötigt. Die Entwicklung des Einschätzungsbogens wird im Kapitel 7.4 aufgezeigt.

3.1 Beschreibung der Projekt-Klassen

Für die Umsetzung des Projektes wurden drei Klassenlehrpersonen von 5. Klässlern aus einem Schulhaus gefunden. Die Autorin kannte alle Lehrpersonen von ihrer vorherigen Anstellung, wodurch die Zusammenarbeit vereinfacht wurde. Zudem war ihr bekannt, dass alle Lehrpersonen dieser drei Klassen sehr offen gegenüber neuen Inputs und Projekten sind, was für die Umsetzung des Projektes von grosser Bedeutung ist. Ausserdem sind alle Lehrpersonen sehr um das Wohl ihrer SuS besorgt und unterstützen ihre Schulkinder mit viel Engagement. Dies zeigt sich zum Beispiel darin, dass die Lehrpersonen die integrative Förderung der IF-Kinder zusätzlich zu ihren Pensen übernehmen. Ihre IF-SuS wären sonst ohne zusätzliche Förderung beschult worden wären, da bis jetzt die Stelle des SHP vakant ist. Alle KLP's wurden gebeten drei in ihren Leistungen unterschiedliche Kinder aus ihrer Klasse auszuwählen. Diese drei Kinder werden vor und nach dem Projekt genauer betrachtet. Dadurch wird eruiert, ob sie durch das Projekt Verbesserungen in den eF, beziehungsweise den üK's aufzeigen.

3.2 Beschreibung Klasse A

Die Klasse A wird von zwei Lehrerinnen (KLP1a und KLP2a) geführt, wobei KLP1a die Klassenverantwortung hat und somit die Hauptumsetzung des Projektes mit den Inputs und der Reflexionen übernimmt. Die beiden Lehrerinnen sind ein gut eingespieltes Team, sprechen sich gut ab und kümmern sich sehr um das Wohl ihrer Schülerinnen und Schüler. Sie unterrichten nach dem Churer-Modell, indem sie die SuS jeweils für Informationen und Inputs im Stuhlkreis sammeln, anschliessend dürfen die Kinder ihren Arbeitsplatz frei wählen. Ihr Schulmaterial haben sie in Schränken deponiert, damit sie es flexibel an den Platz nehmen können, an dem sie arbeiten. Mehr Informationen zum Churer-Modell sind unter www.churermodell.ch zu finden. In dieser Klasse sind total 20 SuS, davon sind 12 Mädchen und 8 Jungen. 5 Kinder haben IF, wobei ein Kind in der 4. Klasse Lernzieldifferenziert war. Es geht kein Kind ins Tilit (Begabtenförderung).

3.2.1 Ausgewählten Schülerinnen und Schüler der Klasse A

Aus dieser Klasse werden Schüler 1a, Schüler 2a und Schüler 3a genauer betrachtet. Die Auswahl der Schüler wurde von der KLP1a folgendermassen begründet:

Schülerin1a: 10 Jahre alt, kein IF. Sie ist sehr pflichtbewusst, gut organisiert, strukturiert ihre Arbeiten selbständig, holt sich bei Bedarf Hilfe und fordert schwierigere Aufgaben ein, wenn es ihr zu einfach ist. Aber in ihrem Fach, wo das Material gelagert wird, herrscht ein organisiertes Chaos.

Schüler2a: 11 Jahre alt, hat IF. Er fällt häufig durch sein unorganisiertes Verhalten auf. Sein Fach ist unordentlich, Hausaufgaben sind oft nicht gemacht, das nötige Material jeweils nicht dabei und er weiss oft nicht, wie und wo er starten soll.

Schüler3a: 10 Jahre alt, kein IF. Er arbeitet hochkonzentriert, kommt aber häufig nicht vom Fleck. Ob er an der Planung seiner Arbeit oder am Knobeln hängenbleibt, ist mir oft nicht ganz klar.

3.3 Beschreibung der Klasse B

Die Klasse B wird von einer Lehrerin (KLP3b) allein geführt, wobei die KLP2a in ihrer Klasse eine Fremdsprache und die KLP4c die integrative Förderung übernimmt. KLP3b ist die jüngste Lehrerin im Team, unterrichtet sehr engagiert und mit viel Wohlwollen. Auch sie orientiert sich am Churer-Modell und führt die SuS im Stuhlkreis in neue Themen ein, bestimmt aber zurzeit, wer wo arbeitet. Auch bei ihr ist das Material der SuS zentral gelagert. In dieser Klasse sind total 20 SuS, davon sind 13 Mädchen und 7 Jungen. 3 Kinder haben IF und 3 Kinder gehen ins Tilit (Begabtenförderung).

3.3.1 Ausgewählten Schülerinnen und Schüler der Klasse B

Aus dieser Klasse werden Schüler 4b, Schüler 5b und Schüler 6b genauer betrachtet.

Schüler4b: 11 Jahre alt, erhält IF-Unterstützung.

Schüler 5b: 10 Jahre alt, kein IF, er fällt im Unterricht oft auf, hat Mühe sich ausdauernd zu konzentrieren. Lässt sich schnell ablenken und lenkt oft seine Mitschüler ab. Seine schulischen Leistungen sind jedoch sehr gut. Er darf die Begabtenförderung Tilit besuchen.

Schülerin6b: 11 Jahre alt, kein IF, gehört von den Leistungen her zum Mittelfeld.

3.4 Beschreibung der Klasse C

Die Klasse C wird von einem Lehrer (KLP4c) und einer Lehrerin (KLP5c) geleitet. Auch sie beide sind ein gut eingespieltes Team, dass sich gut abspricht und sich gegenseitig ergänzt. Die Förderung der IF-Kinder haben sie sich neben ihrem normalen Pensum aufgeteilt. In ihrem Schulzimmer haben die Kinder feste Plätze, wo sie auch ihr Material verstaut haben. Je nach Situation unterrichten sie die SuS auch im Stuhlkreis, wobei dies aber nicht zwingend ist. In dieser Klasse sind total 19 SuS, davon sind 12 Mädchen und 7 Jungen. 5 Kinder haben IF und 1 Kind ist Lernzielbefreit in den Fächern Deutsch, Mathe und NMG. 2 Kinder gehen ins Tilit (Begabtenförderung).

3.5 Ausgewählten Schülerinnen und Schüler der Klasse C

Aus dieser Klasse werden die Schüler 7c, Schüler 8c und Schüler 9c betrachtet.

Schüler7c: 11 Jahre alt, kein IF, ist ein mittelmässiger Schüler.

Schüler8c: 10 Jahre alt, kein IF, ist ein Tilit-Schüler (Begabtenförderung), überdurchschnittliche Leistungen in allen Fächern, sehr gute Arbeitshaltung und sehr sozial, macht kaum Fehler.

Schülerin9c: 11 Jahre alt, sie hat IF; ist organisatorisch schwach, geht in die Ergotherapie, grundsätzlich intelligent, kann es aber nicht immer aufs Papier bringen, unleserliche Schrift.

3.6 Methodik der Lernstanderfassung

Für das Erfassen der Lernvoraussetzungen, wurde ein spezieller Einschätzungsbogen entwickelt (siehe Anhang 7). Die ausgearbeiteten Grundkompetenzen im Kapitel 5.2.2 wurden 1:1 als Items übernommen oder teilweise umformuliert, damit sie für die Kinder verständlicher sind. Welche Grundkompetenzen umformuliert wurden, ist im Anhang 9 ersichtlich.

Bei der Einführung in die Projektphase, füllten alle Kinder der drei Klassen den Einschätzungsbogen ein erstes Mal aus. Dabei erhielten sie die Anweisung bei jedem Punkt sorgfältig zu überlegen, welche Antwort „Nie“ oder „Immer“ für sie in Frage kommt, beziehungsweise auf welcher Abstufung sie sich selbst einschätzen (0-9). Die Kinder durften während des Ausfüllens nachfragen, wenn sie Wörter oder ganze Items nicht verstanden. Damit kein Zeitdruck beim Ausfüllen entstand, gab es für alle die fertig waren eine Zwischenarbeit. In jeder Klasse wählten die KLP's drei SuS aus, welche sie ebenfalls vor dem Projekt einschätzten. Die ausgewählten Kinder sind im vorangehenden Kapitel beschrieben worden.

4 Auswertung 1: Einschätzungsbogen 1 (Lernstanderfassung)

Für die „Auswertung 1“ werden pro Klasse je drei SuS ausgewertet, welche durch die KLP's ausgewählt wurden. Es werden total neun SuS aus drei verschiedenen Klassen analysiert. Um einen Eindruck des Ist-Zustandes der SuS zu erhalten, werden die Einschätzungsbogen zuerst möglichst objektiv analysiert. Dafür wird die Einschätzung der SuS und der KLP's isoliert betrachtet und im Anschluss verglichen. Diese Analyse der einzelnen SuS ist im Anhang 10 mit den entsprechenden Einschätzungsbogen zu finden.

Für das bessere Verständnis der SuS-Auswertungen in den folgenden Kapiteln, können die Einschätzungsbogen ausgeklappt werden (siehe **Anhang 10**). In den folgenden Kapiteln werden die Auswertungen der einzelnen SuS aufgezeigt. Ein Vergleich über die Klassen hinaus oder zwischen den SuS, wird nicht gemacht, da dies für die Lernstanderfassung nicht nötig ist. In der Auswertung wird der Fokus auf die zu fördernden Items und Bereiche gelegt. Zudem werden in der Auswertung Interpretationen gemacht und mögliche Wechselwirkungen aufgezeigt.

4.1 Auswertung 1, Klasse A

4.1.1 Auswertung 1, Schülerin1a

Generell sind die Einschätzungen der KLP1a und der Schülerin1a sehr ähnlich und positiv. Es gibt von der KLP1a keine Bewertung zwischen 0-4. Die Schülerin hat sich selbst im Bereich „Arbeitsplatz/Schulzimmer (1)“, ich arbeite an einem ruhigen Ort (Nr. 3) und wenn mich jemand

stört, sag ich das (Nr. 4) mit 3 beurteilt. Sie sieht besonders bei Nummer 3 ihren persönlichen Förderbedarf. Die KLP1a hat im Bereich „Prioritäten/Reihenfolgen setzen (3)“ Nr. 10 und 11 mit 5 und 6 bewertet. Hier müsste abgeklärt werden, ob die Schülerin umfangreiche Aufgaben wirklich nicht in Portionen aufteilt (Nr.10) und ob sie jeweils die Zeit für die Aufgaben abschätzt (Nr. 11). Es könnte sein, dass die Schülerin diese beiden Grundkompetenzen bereits gut beherrscht und dies von der KLP1a nicht so beobachtet werden konnte. Als dritten Förderbereich müsste man mit der Schülerin „Pausen machen (8)“ ansehen, denn sie hat sich hier selbst bei der Nr. 23 mit 6 bewertet. Wobei nicht ersichtlich ist, welchen Teil des Items sie bewertet hat, „ich merke, wenn ich eine Pause brauche und mache eine“. Es könnte sein, dass die Schülerin merkt, dass sie eine Pause braucht, sie aber bewusst nicht macht, da sie weiterarbeiten will. So könnte es für sie hilfreich sein, wenn sie die Erfahrung machen könnte, dass auch kurze Pausen ihre Konzentration wieder steigern würden. Die KLP1a schilderte bei der Begründung zur Auswahl dieser Schülerin, dass sie top Leistungen erbringt, aber im Bereich der Ordnung Probleme hat. Diese Gegebenheit wurde mit dem Einschätzungsbogen im Bereich „Material (2)“ nicht erfragt, wird aber in der Umsetzung im Unterricht thematisiert. Somit wäre es für das Mädchen hilfreich, sich etwas mit ihrem Ordnungssystem auseinanderzusetzen, da gemäss Brunsting eine äussere Ordnung auch der inneren Ordnung hilft (2009).

4.1.2 Auswertung 1, Schüler2a

Die Selbsteinschätzung des Kindes ist im Vergleich mit der Einschätzung der KLP1a in sehr vielen Bereichen sehr gegensätzlich, auch in Bereichen, welche von aussen gut beobachtbar sind, wie z.B. die Nummern 5, 6, 15, 18, 19 und 26. Aus diesem Grund ist anzunehmen, dass es dem Schüler noch schwerfällt, sich selbst einzuschätzen. Betrachtet man die Einschätzung der KLP1a gibt es in allen 9 Bereichen Grundkompetenzen, welche dem Schüler noch fehlen. So gibt es keinen Bereich, der besonders herausragt. Ausserdem hat die KLP1a vorgängig berichtet, dass der Schüler2a besonders im Bereich der Organisation sehr viel Unterstützung (Hausaufgaben erledigen, Material) braucht. Dieses Bild wird ebenfalls durch den Bogen der KLP1a verdeutlicht. Ein Gespräch mit dem Schüler zur Nummer 12 ist auf jeden Fall wünschenswert, da er sich hier gerne verbessern möchte. So kann mit ihm besprochen werden, in welchem Fach er sich dumm oder hilflos vorkommt, damit in einem zweiten Schritt nach Lösungen gesucht werden kann. Abschliessend kann gesagt werden, dass er bestimmt bei der Förderung aller Bereiche profitieren wird. Denn gemäss Diamond und Lee profitieren besonders Kinder mit schlechten exekutiven Funktionen von entsprechenden Interventionen (2011).

4.1.3 Auswertung 1, Schüler3a

Der Schüler möchte unbedingt die Nr. 22 verbessern, da ihm auffällt, dass seine Gedanken abschweifen und ihn das nervt. Diesen Punkt hat die KLP1a ganz anders bewertet, da sie den

Schüler nicht „träumend“ empfindet. So zeigt sich wie wertvoll eine Selbstbeurteilung der Schüler sein kann, wenn sie sich ihrer Kompetenzen selbst bewusstwerden. Ob es im Bereich „Prioritäten/Reihenfolgen setzen (3)“ wirklich eine Förderung braucht, müsste mit dem Schüler besprochen werden. Denn gemäss seiner Einschätzung beachtet er alle Items, bis auf das Aufteilen von umfangreichen Aufgaben (Nr.10). Es könnte sein, dass die Nr. 10 ihm helfen würde, seine Gedanken zu fokussieren (Nr.22). Dass er sich bei schwierigen Aufgaben nie sagt, „ich schaff das!“, kann vernachlässigt werden, da er trotzdem probiert schwierige Aufgaben zu lösen (Nr. 17). Gleich verhält es sich mit dem Korrigieren in kleinen Abständen (Nr. 28), denn wenn er seine Aufgaben korrigiert, stimmen sie meistens (Nr. 27). Somit liegt der Förderbereich eventuell bei „Prioritäten/Reihenfolgen setzen (3)“ und bestimmt im Bereich „Pause machen (8)“, da es ihm auch in der Fokussierung seiner Gedanken (Nr.22) helfen kann, wenn er merkt, dass er eine Pause braucht und dann auch eine macht.

4.1.4 Fazit für die Klasse A:

Für die drei ausgewählten SuS würden folgende Förderbereiche helfen: „Arbeitsplatz/Schulzimmer (1)“, „Prioritäten/Reihenfolgen setzen (3)“ und „Pause machen (8)“. Der Schüler2a wird in der Förderung aller Bereiche positive Verbesserungen in seinen Grundkompetenzen machen, da er in manchen Bereichen Defizite aufweist.

4.2 Auswertung 1, Klasse B

4.2.1 Auswertung 1, Schülerin4b

Allgemein fällt auf, dass sich die Schülerin bewusst ist, dass sie in vielen Bereichen noch Förderbedarf hat, sie nutzt die ganze Bandbreite der Skala von 0-9. Die KLP3b schätzt die Schülerin in der Skala von 2-7 ein. Wenn sie in kürzeren Abständen korrigieren würde (Nr. 28), wäre es möglich, dass ihre Aufgaben am Schluss öfters richtig sind (Nr. 27), da sie bei falschen Aufgaben schneller um Hilfe bitten kann. Wenn sie sich im Bereich „Pause machen (8)“ verbessern würde, könnte dies positive Auswirkungen auf die Dauer der Konzentration haben (Nr.21). Die Nummern 17 und 13 haben ebenfalls eine Wechselwirkung, denn wenn sich die Schülerin4b mehr zutrauen würde (Nr. 13), könnte es sein, dass sie sich automatisch Zeit nimmt, um selbst ein Problem zu lösen (Nr.17). Die Nummer 13, ist die Grundkompetenz, welche die Schülerin4b auf jeden Fall verbessern möchte, damit sie sich an schwierige Aufgaben herantraut. Gemäss Diamond und Lee wird sie auf jeden Fall von den Interventionen profitieren, egal in welchen Bereichen diese stattfinden werden, da ihre eF noch nicht so weit entwickelt sind (2011).

4.2.2 Auswertung 1, Schüler5b

Gemäss des Schülers5b könnte der Fokus auf die Platzwahl, beziehungsweise „Arbeitsplatz / Schulzimmer (1)“ gesetzt werden. Die KLP3b würde die Bereiche „Material (2)“ und

„Prioritäten/Reihenfolgen setzen (3)“ als förderbedürftig sehen, sowie Nr. 16, wo er den Erklärungen der KLP aufmerksam zuhören und danach zusammenfassen soll. Hier müsste geklärt werden, welchen Teil des Items die KLP3b bemängelt. Denn es kann sein, dass er nicht ruhig zuhören kann, nachher jedoch trotzdem weiss, was er machen muss. Bei Nummer 15 haben nämlich beide angegeben, dass Schüler5b jeweils weiss, was er machen muss, und gleich mit Arbeiten loslegt (Bewertung 8+9). Sich 20 Minuten gut zu konzentrieren (Nr. 21) hat die KLP ebenfalls als Förderbereich gesehen (Bewertung 3), der Schüler5b sieht das anders (Bewertung 8). Hier könnte es sein, dass ein Gespräch Klärung gibt, denn gemäss der KLP3b fällt es dem Schüler sehr schwer sich über längere Zeit zu konzentrieren, ohne dass er andere SuS ablenkt. So wäre die Nummer 21 für den Schüler5b ein gutes Übungsfeld, um sich auf seine Konzentration zu fokussieren und herauszufinden, was ihn genau aus der Konzentration rausbringt. Vielleicht braucht er mehr Pausen, sollte umfangreiche Aufgaben in kleine Portionen teilen (Nr.10), damit das Dranbleiben unterstützt wird oder die Aufgabenschwierigkeit muss für ihn erhöht werden, um die Motivation zu steigern. Auf jeden Fall würde ein individuelles Arbeiten am Thema „Konzentration halten und andere nicht stören“ dem Schüler5b helfen. Die letzten beiden Nummern 25 und 28, welche die KLP3b mit 3 bewertet hat, können etwas vernachlässigt werden. Eventuell würde es jedoch dem Schüler5b helfen sich mit „Pause machen (8)“ zu beschäftigen, um seine Konzentration mehr steuern zu können. Den Punkt 28, nach 3-4 Aufgaben korrigieren, ist bei ihm nicht nötig, da er die meisten Aufgaben sowieso richtig löst (Nr. 27), was auch die KLP3b bestätigt. Abschliessend würde es diesem Schüler auf jeden Fall guttun, an seiner Selbsteinschätzung zu arbeiten, damit er etwas selbstkritischer wird. Wobei der Verdacht besteht, dass der Schüler5b gemäss Dawson & Guard zu den Kindern mit hohen IQ und schwachen exekutiven Funktionen gehören könnte (2016). So dass er trotz seiner guten Leistungen von den Interventionen in den eF profitieren wird.

4.2.3 Auswertung 1, Schülerin6b

Betrachtet man nur die Bewertungen von 0-4, würde die KLP3b eine Förderung im Bereich „Prioritäten/Reihenfolge setzen (3)“. Da die Einschätzung der Schülerin6b bei diesem Bereich ganz anders ist, könnte ein Gespräch mit ihr klären, ob wirklich ein Förderbedarf besteht. Denn die Items für diesen Bereich sind nicht sehr einfach zu beobachten. Beide sehen Optimierungsmöglichkeiten in den Bereichen „Positive Einstellung/Selbstgespräche (4)“, bei „Aufgabe allein verstehen (5)“ und „Aufgaben korrigieren (9)“. Auch hier werden Wechselwirkungen auftreten. Wenn die „Positive Einstellung/Selbstgespräche“ verbessert wird, steigert sich das Selbstvertrauen. Dadurch wird sich die Schülerin an schwierige Aufgaben trauen und vermehrt versuchen Probleme allein zu lösen (Nr. 17). Sich bei schwierigen Aufgaben gut zureden (Nr. 13) ist das Item, welches die Schülerin gerne von sich aus verbessern möchte. Wenn sie ihre Aufgaben nach 3-4 Übungen korrigiert (Nr. 28), wird sie schneller bemerken, wenn sie

Aufgaben nicht verstanden hat, nachzufragen (Nr. 18) und daraufhin mehr Aufgaben richtig zu haben (Nr. 27).

4.2.4 Fazit für die Klasse B

In der Klasse B zeigen sich viele verschiedene Bereiche, welche den SuS helfen würden, selbstständig zu arbeiten. So würde der Bereich „Arbeitsplatz/Schulzimmer (1)“, „Material (2)“ und „Prioritäten/Reihenfolgen setzen (3)“ dem Schüler5b zugutekommen. Die beiden Schülerinnen würden von „Positive Einstellung/Selbstgespräche (4)“ profitieren, da sie sich bei schwierigen Aufgaben mehr ermutigen möchten (Nr. 13). Der Schülerin6b würde die Förderung von „Aufgabe allein lösen (5)“ und „Aufgaben korrigieren (9)“ nützen. Für die Schülerin4b braucht es keine weiteren, spezifischen Bereiche der Förderung, da sie bei jeder Intervention profitieren wird.

Speziell ist anzumerken, dass der Schüler5b in seiner Selbstwahrnehmung und -einschätzung gefördert werden sollte. Denn ein hoher IQ ist noch kein Garant für starke exekutive Funktionen, was sich bei ihm besonders zeigt.

4.3 Auswertung 1, Klasse C

4.3.1 Auswertung 1, Schüler7c

Betrachtet man die Einschätzung des Schülers, fällt auf, dass er in jedem Bereich ein Item mit der Tendenz zu „Nie“ hat, sowie 2-3 Items mit der Tendenz zu „Immer“. Er ist sich also bewusst, dass er in allen Bereichen noch Verbesserungen anstreben kann. Die KLP4c sieht dies gleich, wobei sie im Bereich „Arbeitsplatz/Schulzimmer (1)“ noch mehr Förderbedarf sieht als der Schüler7c. So könnte er sich mehr darauf achten neben einen guten Lernpartner zu sitzen, einen ruhigen Ort auszuwählen und zu sagen, wenn ihn jemand stört oder ablenkt. Sein Wunsch ist es, sich bei der Nummer 16, „Wenn die Lehrperson etwas erklärt, kann ich ihr gut zuhören und zusammenfassen, was sie gesagt hat,“ zu verbessern (Bewertung 4). Warum dieses Item seiner Meinung nach nicht gut klappt, ist schwierig zu eruieren. Denn gemäss seiner und der Beurteilung der KLP4c kann er sich gut 20 Min. konzentrieren (NR. 21). Es könnte sein, dass er nicht so gut merkt, wenn seine Gedanken abschweifen (Nr. 22). Dies wäre ein Indiz, wo man ansetzen könnte. Oder das Problem liegt darin, dass er sich „Gehörtes“ nicht gut merken kann, dann müsste die Förderung im Bereich des Arbeitsgedächtnisses erfolgen. Um dies zu klären, bräuchte es ein Gespräch mit dem Schüler. Abschliessend kann gesagt werden, dass der Schüler7c bestimmt von den Interventionen profitieren wird, da er gemäss Diamond und Lee in einigen exekutiven Funktionen Defizite aufweist (2011).

4.3.2 Auswertung 1, Schüler8c

Der Schüler8c gehört zu den Leistungsstarken der Klasse (geht in die Begabtenförderung), dies sieht man an der hohen Bewertung der Items, welche sich mit der Einschätzung der KLP4c deckt. Es gibt nur wenige Bereiche, welche er noch verbessern könnte. Er selbst hat den Bereich „Pause machen (8)“ mit etwas Widerwille als Förderpunkt genannt. Er macht nicht gerne Pausen, da er weiterarbeiten möchte. Es würde ihm sicher helfen diesen Bereich anzuschauen, denn es gibt „Mini-Pausen“, welche er vielleicht unbewusst schon macht, ihm helfen die Konzentration weiter aufrecht zu erhalten und nicht viel Zeit brauchen. Gerade für seine Zukunft ist es sicher von Bedeutung, dass er weiss, wie auch er Pausen machen kann und welche Arten von Pausen ihm guttun, damit er anschliessend wieder mit mehr Energie weiterarbeiten kann. Ausserdem könnte es ihm helfen, wenn er jeweils einschätzt, wieviel Zeit er für eine Aufgabe braucht (Nr. 11) und in einem zweiten Schritt gleich Pausen einplant. Dabei kann er die Arbeitsdauer an seine Konzentrationsdauer anpassen und dann eine Pause einsetzen, wenn er sie braucht. Denn es kann durchaus sein, dass er zu den Kindern gehört, welche bereits länger als 20 Minuten an einer Arbeit dranbleiben können. Als zweiten Förderbereich könnte ihm gemäss KLP4c „Arbeitsplatz/Schulzimmer (1)“ dienen. So dass er sich überlegt, wer für ihn ein guter Lernpartner sein könnte und er sich traut zu sagen, wenn ihn jemand ablenkt oder stört. Das Item 28, „Ich korrigiere nach 3-4 Aufgaben, ob ich die Aufgaben richtig gelöst habe“ wurde von der KLP4c mit 4 und vom Schüler8c mit 3 bewertet. Es besteht darin aber kein Förderbedarf, da dies ein Item ist, das Beachtung braucht, wenn das Item 27 (Wenn ich meine Aufgaben korrigieren, stimmen meistens alle) nicht genügend beurteilt worden ist. Dies ist im Falle des Schülers8c nicht so, er löst die Aufgaben fast fehlerfrei, braucht also keine kurzen Korrekturintervalle.

4.3.3 Auswertung 1, Schülerin9c

Vergleicht man die Einschätzung der KLP4c mit der der Schülerin9c, fällt auf, dass die Beurteilungen sehr ähnlich sind und es ein paar wenige Items gibt, welche mit grossen Unterschieden beurteilt wurden. So beurteilt sich die Schülerin mit 7, wenn es darum geht, fehlendes Material bei jemandem auszuleihen, die KLP4c hat sie in diesem Punkt mit 2 bewertet. Eine Begründung zu finden, welche diesen Unterschied der Beurteilung erklären könnte ist schwierig. Beim Item Nr. 8, bewertet die KLP4c die Schülerin mit 7 und nimmt somit an, dass sie sich jeweils eine Reihenfolge zurechtlegt, in der sie Aufgaben abarbeitet, (Nr. 8). Die Schülerin schätzt sich beim Item Nr. 8 auf der Skala mit 2 ein. Die Schülerin gibt zudem an, dass sie gerne an einer Aufgabe knobelt, bis sie eine Lösung hat (Nr. 17, Bewertung 8), die KLP4c sieht dies allerdings ganz anders und bewertet diesen Punkt mit 2. Es ist schwierig bei diesem Item einen Grund dieser unterschiedlichen Einschätzung zu finden. Eine ebenfalls unterschiedliche Wahrnehmung zeigt sich beim Item Nr. 29, so meint die Schülerin, dass sie Aufgaben kaum verbessert, bevor sie weiterarbeitet, die KLP4c beurteilt diesen

Punkt allerdings mit 7. Die Punkte, welche mit grossen Unterschieden beurteilt wurden, könnten durch ein Gespräch zwischen der KLP4c und der Schülerin9c geklärt und begründet werden. Die Schülerin selbst hat nach dem Ausfüllen des Einschätzungsbogens vermerkt, dass sie ganz viele Bereiche mit 0-4 bewertet hat, was ihrer Meinung nach verbessert werden müsse. Den beiden Einschätzungsbogen kann entnommen werden, dass es viele Grundkompetenzen gibt, welche Förderung benötigen. Darum wird sie von allen Interventionen in der Schule besonders profitieren, da ihre exekutiven Funktionen noch sehr viel Entwicklungspotential aufzeigen (Diamond & Lee, 2011).

4.3.4 Fazit für die Klasse C

Der Schüler7c und die Schülerin9c werden beide von allen Interventionen in der Schule profitieren. Wobei der Schüler7c schon einige Grundkompetenzen besitzt, diese durch die Interventionen aufbauen und erweitern wird. Die Schülerin9c scheint im Vergleich zum Schüler7c noch mehr Förderbedarf zu brauchen. Somit sollte sie nach Diamond und Lee am Meisten von den Interventionen profitieren (2011). Der Schüler8a hebt sich von den anderen beiden Schülern ab, da er sehr gute exekutive Funktionen/Grundkompetenzen besitzt. Bei ihm wird es eine Herausforderung sein, dass er sich wirklich mit dem Thema „Pause machen“ auseinandersetzt, da er Pausen selbst als unnötig erachtet. „Arbeitsplatz/Schulzimmer (1)“ wäre gemäss der KLP4c ein Thema für den Schüler8c, wobei auch die anderen beiden Schüler davon profitieren würden.

4.4 Interpretation und Fazit: Auswertung 1

Die Einschätzung 1 ist für die Sensibilisierung der SuS zum Thema sehr wichtig gewesen. So wurden die SuS mit den verschiedenen Items, beziehungsweise den Grundkompetenzen ein erstes Mal vertraut gemacht. Bestenfalls erinnerten sie sich in den darauffolgenden Wochen daran und wurden sich ihrer im Schulalltag bewusst. Die Analyse der einzelnen SuS hätte bei der Auswahl der Bereiche helfen können, welche die KLP's für ihre Klassen ausgewählt haben. Allerdings wurden die Bereiche für die Umsetzung im Unterricht bereits vor dem Ausfüllen der Einschätzungsbogen durch die KLP's vorgenommen.

Diese Auswertung könnte zudem für persönliche Gespräche mit den SuS oder individuelle Förderungen genutzt werden. Für diese Arbeit hat sie den Zweck der Lernstanderfassung vor dem Projekt, damit nach vier Wochen bestenfalls Verbesserungen in der zweiten Einschätzung sichtbar werden.

5 Produktentwicklung und Didaktik

Als erstes müssen drei überfachliche Kompetenzen aus dem Lehrplan 21 ausgewählt werden, welche anschliessend in die Grundkompetenzen aufgeteilt und mit den eF verknüpft werden. Daraus wird ein Handlungsplan entstehen, der zentral für die Umsetzung im Unterricht sein wird. Anhand des Handlungsplans wird der Einschätzungsbogen entwickelt und darauf die beiden Begleithefte für die Lehrpersonen und SuS erstellt.

5.1 Auswahl der überfachlichen Kompetenz

In diesem Kapitel werden Aussagen und Inhalte aus den Experteninterviews mit Fabian Grolimund und Kevin Wingeier einfließen, da es zu den überfachlichen Kompetenzen in Verbindung mit den exekutiven Funktionen keine Fachliteratur gibt. Wie die Experteninterviews erarbeitet wurden, ist im Kapitel 7.3 erläutert. Die Transkripte der beiden Interviews befinden sich im Anhang 4 und 5.

Bei der Auswahl der überfachlichen Kompetenzen war vor allem Fabian Grolimund miteinbezogen und gab gute Hinweise, welche für das weitere Bearbeiten der überfachlichen Kompetenzen wichtig waren.

5.1.1 Die drei ausgewählten überfachlichen Kompetenzen

Die Auswahl der drei überfachlichen Kompetenzen brauchte sehr viel Zeit, denn ursprünglich war die Idee, drei Kompetenzen zu finden, welche nur einer spezifischen exekutiven Funktion zugeteilt werden kann.

Bei der Betrachtung der üK's mit Fabian Grolimund erklärte er, dass es schwierig wird die exekutiven Funktionen isoliert den üK's zuzuteilen. Denn die eF sind grundlegend und so braucht es immer mehrere, um eine überfachliche Kompetenz zu erlangen (Grolimund, 2022, Zeile 6-15). Somit wurde nach drei überfachlichen Kompetenzen gesucht, welche für das Erreichen alle drei exekutiven Funktionen braucht.

Während des Interviews mit Fabian Grolimund wurde klar, dass überfachliche Kompetenzen aus dem Methoden-Bereich nicht erste Priorität haben, da diese den Klassenlehrpersonen zugeordnet werden können (Grolimund, 2022, Zeilen 275-283//291+292). Die Sozialkompetenzen wurden in einem weiteren Schritt ausgeklammert, da sie zwar sehr wichtig sind für das allgemeine Lernen, aber wenn man sich an die „Grundbausteine“ der überfachlichen Kompetenzen halten möchte, dann sollte man bei den personalen Kompetenzen ansetzen. Gemäss Grolimund ziehen Lehrpersonen, wenn sie nicht mehr weiterwissen, bei mangelnder Personal-Kompetenz der Kinder, oft Fachkräfte, wie Heilpädagogen oder Psychologen, hinzu (Grolimund, 2022, Zeile 280-283).

Wie schon in der Ausgangssituation erläutert, stellt das selbstständige Arbeiten für viele Kinder eine grosse Herausforderung im Schulalltag dar. Aus diesem Grund werden üK's der

personalen Kompetenzen, aus dem Bereich „Selbstständigkeit“ ausgewählt. Gemeinsam mit Fabian Grolimund wurde überprüft, ob alle drei Bereiche der exekutiven Funktionen (Arbeitsgedächtnis, Inhibition und kognitive Flexibilität) in diesen überfachlichen Kompetenzen beinhaltet sind. Er unterstützte die Auswahl der üK's, indem er aufzeigte, wie praktikabel ein Training dieser Kompetenz über die exekutiven Funktionen ist. Denn es gibt personale Kompetenzen, welche kaum durch Übungen gefördert werden können, wie zum Beispiel „...sich in neuen, ungewohnten Situationen zurechtfinden“. So kam es schlussendlich zur Auswahl folgender drei überfachlichen Kompetenzen:

- Die Schülerinnen und Schüler können sich Unterstützung und Hilfe holen, wenn sie diese benötigen.
- Die Schülerinnen und Schüler können Strategien einsetzen, um eine Aufgabe auch bei Widerständen und Hindernissen zu Ende zu führen.
- Die Schülerinnen und Schüler können sich auf eine Aufgabe konzentrieren und ausdauernd und diszipliniert daran arbeiten.

5.1.2 Aufbau der drei überfachlichen Kompetenzen

Bei der Analyse der ausgewählten personalen Kompetenzen fällt schnell auf, dass sie in einer bestimmten Reihenfolge erworben werden sollten, damit ein logischer Aufbau möglich ist. „Die Schülerinnen und Schüler können Strategien einsetzen, um eine Aufgabe auch bei Widerständen und Hindernissen zu Ende zu führen“ stellt die übergeordnete Ziel-Kompetenz dar. Die anderen beiden Kompetenzen „...können sich Unterstützung und Hilfe holen, wenn sie diese benötigen“ und „...können sich auf eine Aufgabe konzentrieren und ausdauernd und diszipliniert daran arbeiten“ sind Kompetenzen, die helfen die erstgenannte Ziel-Kompetenz zu erlangen. Doch auch diese beiden üK's haben eine bestimmte Abfolge. So ist es für Kinder wichtig, dass sie wissen, wo sie Hilfe bekommen, wenn sie nicht weiterkommen, damit ein ausdauerndes Arbeiten überhaupt möglich wird. Somit entsteht folgende Reihenfolge der überfachlichen Kompetenzen, welche in der Umsetzung berücksichtigt wird:

Abbildung 7: Die drei ausgewählten üK's, eigene Darstellung

5.2 Handlungsplan zur Förderung der überfachlichen Kompetenzen

Für die Umsetzung der drei ausgewählten überfachlichen Kompetenzen braucht es noch weitere Handlungsschritte und Grundkompetenzen. Diese Handlungsschritte wurden teilweise durch die heilpädagogischen Erfahrungen der Autorin erarbeitet, darüber hinaus durch Impulse aus dem Buch „Lernschwierigkeiten-Wie exekutive Funktionen helfen können“ von Monika Brunsting. Die überfachlichen Kompetenzen sind in den schraffierten Kästen ersichtlich, damit nachvollziehbar wird, wo die üK's im Handlungsplan verordnet sind.

Abbildung 8: Der Handlungsplan mit den ausgewählten üK's, eigene Darstellung

Zu allen Nummern 1 bis 9 gehören Grundkompetenzen, welche die SuS können müssen, damit sie mit diesem Handlungsplan arbeiten können. Es sollte den SuS gelingen, das übergeordnete Ziel „Ich kann Strategien einsetzen, um eine Aufgabe auch bei Widerständen und Hindernissen zu Ende zu führen“ zu erreichen. Natürlich wird es dazu Trainings und Inputs zu den einzelnen Punkten brauchen. Wie die einzelnen Handlungsschritte im Unterricht thematisiert werden, wird im Begleitheft der Lehrpersonen aufgezeigt.

5.2.1 Der Handlungsplan als zentrales Element des Produktes

Der Handlungsplan für die SuS stellt das Herzstück des Produktes dar. Er bildet die Basis für den Einschätzungsbogen, sowie die Begleithefte für die KLP's und SuS. In ihm enthalten sind die drei überfachlichen Ziele, sowie die erweiterten Handlungsschritte für das selbstständige Arbeiten. Die neun Handlungsschritte wurden als „Bereiche“ im Einschätzungsbogen übernommen (=graue Titel).

Abbildung 9:
Der Handlungsplan als zentrales Element, eigene Darstellung

5.2.2 Handlungsschritte theoretisch begründet

In diesem Kapitel werden die einzelnen Handlungsschritte mit Theorien und Alltagswissen hinterlegt und begründet. Zu jedem Handlungsschritt wurden Grundkompetenzen formuliert, welche sich aus den theoretischen Begründungen ergeben haben.

1.) Arbeitsplatz suchen

Die Autorin weiss, dass in zwei der Versuchsklassen nach dem „Churer-Modell“ unterrichtet wird. Dies bedeutet, dass einige Kinder bereits zu Beginn der Lektion herausgefordert sind, wenn sie ihren Arbeitsplatz im Schulzimmer auswählen dürfen. Doch auch die Schulkinder ohne „Platzwahl“ in der Schule, müssen sich zu Hause einen Arbeitsplatz suchen, um ihre Hausaufgaben zu erledigen. Wer bei der Wahl des Arbeitsplatzes auf bestimmte Punkte achtet, kann bereits einen guten Grundstein für das darauffolgende Arbeiten setzen. Darum beginnt der Handlungsplan für das selbstständige Arbeiten mit der Suche nach einem geeigneten Arbeitsplatz.

Brunsting findet, dass die äussere Organisation die innere Organisation unterstützt. Darum sollten Lernende mit schwachen exekutiven Funktionen darauf achten, dass sie einen ordentlichen Arbeitsplatz haben, an dem sie kaum abgelenkt werden. Falls man direkt an einem Fenster sitzt, sollte auf die „Aussicht“ geachtet werden; der Blick ins Grüne oder auf ein Haus sind hilfreicher als die Aussicht auf einen Spielplatz. Des Weiteren sollte auf Ordnung rund um den Arbeitsplatz geachtet werden, da diese äussere Unordnung die innere Ordnung stört. Vielleicht braucht ein Kind dazu noch die Hilfe der Eltern, beziehungsweise der Lehrperson (2009).

Grundkompetenzen:

- | |
|---|
| 1.) Ich wähle bewusst einen Arbeitsplatz, wo ich mich wohl fühle. |
| 2.) Ich achte darauf, dass neben mir ein guter Lernpartner sitzt. |
| 3.) Ich arbeite an einem ruhigen Ort, ohne Ablenkung. |
| 4.) Wenn mich jemand ablenkt, sage ich, dass mich das stört. |

2.) Material bereit

Immer wieder fällt auf, dass SuS zu Beginn der Lektion noch viel Material der vorhergehenden Lektion auf dem Tisch haben und somit nicht bereit sind für die folgende Lektion. Andere haben auf ihrem Arbeitstisch drei verschiedene Etuis mit zehn Schlüsselanhängern und weiteren Spielsachen, welche sie ablenken. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass die Kinder bei Lektionsbeginn nur die Dinge auf ihrem Tisch haben, welche sie wirklich brauchen. Eine weitere Beobachtung aus dem Schulalltag ist, dass es Kinder gibt, welche bei der Suche nach den nötigen Materialien viel Zeit verlieren. Dies weil sie nicht wissen, wo sie ihr Material versorgt haben oder weil sie ihr Material zu Hause vergessen haben.

Brunsting beharrt darauf, dass die Kinder einen aufgeräumten Arbeitstisch brauchen. Sie sollten sich auf das Nötigste beschränken, wie Schreibzeug, Heft oder ein Blatt Papier. Dieses Thema „Material bereit“ beinhaltet auch, dass die SuS ein gutes Ordnungssystem haben. So empfiehlt sich eine Fächermappe für die Arbeitsblätter, sowie genügend Zeit in der Schule und zu Hause, um die Arbeitsblätter richtig einzuordnen. Auch der Schultask sollte bewusst gepackt werden, so dass das Etui, der Züni, die Bücher und Hefte immer im gleichen Fach zu finden sind. Eigenes Material sollte mit dem Namen beschriftet sein, damit es dem richtigen Kind zurückgegeben werden kann, wenn es verloren geht (2009).

Grundkompetenzen:

- | |
|--|
| 1.) Ich lege alles Material bereit, das ich gerade brauche. |
| 2.) Ich habe viel Platz zum Arbeiten, da ich unnötiges Material wegräume. |
| 3.) Wenn mir Material fehlt (z.B. Lineal), schau ich, dass ich es schnell von jemandem ausleihe. |

3.) Reihenfolge / Prioritäten setzen

Hinter dem Begriff «Reihenfolge / Prioritäten setzen» ist gemeint, dass die SuS selbst eine «To-Do-Liste» erstellen können. Dies bedeutet, sie müssen abschätzen, welche Aufgabe eine hohe Priorität hat und, wie viel Zeit sie für eine Aufgabe brauchen und wo sie Hilfe benötigen. Gemäss Kevin Wingeier ist die Handlungsplanung etwas vom schwierigsten, dass die Kinder in der Schulzeit erlernen. Sie braucht seiner Meinung nach alle drei exekutiven Funktionen gleichzeitig auf einem hohen Level (Wingeier, Zeile 110-120). Monika Brunsting unterstützt die

Haltung, dass Kinder in der Planung von Aufgaben begleitet werden müssen. So sieht sie Übungsmöglichkeiten indem SuS geforderte Aufgaben auf die Woche verteilen oder sich bei grösseren Lernzielen Zwischentappen setzen und diese planen (2009). Hierbei kommt gerade noch eine weitere Komponente hinzu, nämlich das Zeitmanagement. So haben gerade Kinder mit schwachen exekutiven Funktionen Mühe einen Wochenplan selbständig und zeitnah zu erledigen.

Bedeutungsvoll ist eine sorgfältige Einführung des Wochenplans durch die KLP und ständiges überprüfen, ob alle Kinder nach dem Plan arbeiten können. Je nach Kind braucht es Anpassungen oder engere Begleitung durch die Lehrperson (Wingeier, 2022, Zeilen 229-242).

Grundkompetenzen:

1.) Ich notiere mir, was ich der Reihe nach machen muss (oder ich weiss es im Kopf).
2.) Ich überlege mir, mit welcher Aufgabe ich am besten beginne.
3.) Ich teile umfangreiche Aufgaben in kleine Portionen auf.
4.) Ich schätze ab, wie viel Zeit ich für eine Aufgabe brauche.

4.) Positive Einstellung

Die Sprache ist ein sehr vielschichtiges Phänomen, sie dient längst nicht nur der Kommunikation, sondern auch dem Denken, den exekutiven Funktionen und der Selbstregulation, wie Vygotski bereits 1934/78 postulierte. Sie spielt aber auch eine Rolle bei der Emotionsregulation – wofür Schimpfwörter ein lebendiges Beispiel sind. Die Forschung zeigt, dass sie vor allem beim Lösen schwieriger Aufgaben sehr wichtig ist und wesentlich dazu beiträgt, gute Lösungen zu finden (Brunsting, 2019, S. 56).

Im Schulalltag fallen immer wieder Kinder auf, welche negative Selbstgespräche verinnerlicht haben. Sie halten sich für zu dumm für Mathematik oder glauben, dass sie die Englischaufgabe sowieso nicht lösen können. Diese tiefsitzenden Glaubenssätze hemmen die Kinder im entsprechenden Fach zu lernen. Darum sollten sie unbedingt durch positive Selbstgespräche, beziehungsweise eine positive Einstellung zum Fach ersetzt werden.

Grundkompetenzen:

1.) Auch wenn ich ein Fach nicht mag, probiere ich mein Bestes zu geben.
2.) Bei schwierigen Aufgaben sag ich mir: «Ich schaff das!».

5.) Aufgabe allein verstehen

6.) Hilfe holen

Die beiden Themen „Aufgabe allein verstehen“ und „Hilfe holen“ werden zusammen behandelt. Denn wenn ein Kind merkt, dass es etwas nicht versteht, sollte es Hilfe anfordern, damit es danach wieder weiterarbeiten kann.

Doch oft nehmen sich Kinder bei der selbstständigen Arbeit zu wenig Zeit, um allein bei einer Aufgabe den Sinn zu erschliessen. Es fällt ihnen einfacher die Lehrperson oder die Eltern zu fragen. Das schnelle um Hilfefragen ist bei Kindern oft auch ein Zeichen von Unsicherheit, sie wolle es unbedingt richtig machen und brauchen darum Bestätigung von aussen. Oder sie möchten mehr Zeit mit der Lehrperson oder den Eltern in der 1:1 Situation haben (Grolimund, 2012).

Doch neben den Kindern, die schnell um Hilfe bitten, gibt es Kinder, welche nicht merken, dass sie Hilfe benötigen. Diese Kinder sitzen dann vor einer Aufgabe und machen nichts, oder beginnen die Klasse zu stören. Zu realisieren, dass sie in diesem Moment Hilfe brauchen, ist ein erstes Ziel, danach geht es darum den Kindern verschiedene Hilfsmöglichkeiten aufzuzeigen, welche sie nutzen dürfen.

Grundkompetenzen:

- | |
|--|
| 1.) Bevor ich mit einer Arbeit beginne, nehme ich mir Zeit die Aufgabe richtig zu verstehen. |
| 2.) Wenn wir allein arbeiten können, starte ich sofort, weil ich weiss, wie die Aufgaben gehen. |
| 3.) Wenn die Lehrperson etwas erklärt, kann ich ihr gut zuhören und zusammenfassen, was sie gesagt hat. |
| 4.) Wenn ich bei einer Aufgabe ein Problem habe, dann knoble ich gerne allein, bis ich eine Lösung habe. |
| 5.) Wenn ich Hilfe brauche, merke ich das schnell. |
| 6.) Wenn ich Hilfe brauche, weiss ich wer oder was mir hilft. |

7.) Dranbleiben / Aufmerksamkeit lenken

Die Aufmerksamkeit zu lenken ist gemäss Brunsting eine der schwierigsten Aufgaben, aber auch eine der wichtigsten. Je besser die Aufmerksamkeit ist, umso weniger Strategien brauchen Kinder, um an einer Arbeit zu bleiben. Nimmt die Konzentration ab, braucht es Strategien, die helfen sich wieder zu fokussieren. Doch um die Aufmerksamkeit zu steuern, müssen die Kinder erst merken, wie aufmerksam sie gerade sind (2009). Kerntke beschreibt das «Lenken der Aufmerksamkeit» als eine sehr hohe exekutive Leistung, so müssen die Kinder im Arbeitsgedächtnis speichern, was sie der Reihe nach tun müssen, müssen ihre Emotionen kontrollieren (Inhibition) und passen sich gleichzeitig an die Situation an, in der sie gerade sind (kognitive Flexibilität) (2019).

Im Schulalltag fällt zudem auf, dass es viele Kinder gibt, welche mit leerem Magen in die Schule kommen, nichts getrunken haben oder zu wenig geschlafen haben. Diese Kinder werden noch mehr Mühe haben ihre Aufmerksamkeit zu lenken, da sie durch Hunger, Durst oder Müdigkeit abgelenkt werden.

Grundkompetenzen:

1.) Ich esse und trinke genug, damit ich gut arbeiten kann.
2.) Ich kann mich während 20 min. gut konzentrieren.
3.) Ich merke, wenn meine Gedanken abschweifen.
4.) Ich kann Störungen ausblenden und weiterarbeiten.

8.) Pause machen

Keller empfiehlt immer wieder Lernpausen einzuplanen, um Lernblockaden zu vermeiden. Zudem dient das Pausenmachen der Erhaltung der Konzentration. Die volle Aufmerksamkeitsleistung ist nämlich nur für durchschnittlich 20-30 Minuten möglich. Natürlich gibt es Menschen mit einer längeren Aufmerksamkeitsspanne, aber bei den meisten kommt es dann zu Fehlern, Tagträumen, Abschweifungen, Müdigkeit oder Langeweile. Mit dem Einlegen von Pausen darf nicht zu lange gewartet werden, da die Ermüdung mit zunehmender Lernzeit steil ansteigt. Keller empfiehlt darum nach 30 Minuten arbeiten eine 5-Minuten-Pause, nach 1-1,5 Stunden lernen eine Pause von 15-20 Minuten und nach 3 Stunden eine Pause von mindestens einer Stunde einzulegen (2011).

Wie die Pausen gestaltet werden, ist hierbei der Kreativität der Lehrpersonen überlassen. Beim selbstständigen Arbeiten sollte es den SuS ermöglicht werden, dann eine Pause machen zu dürfen, wenn sie eine brauchen. Dabei wäre es toll, wenn die Kinder aus einer breiten Palette an Pausenmöglichkeiten auswählen dürfen, denn je nach Situation braucht ein Kind eine „Bewegungs-Pause“, „Ruhe-Pause“ oder „Gedanken-Pause“. So gibt es immer mehr Schulhäuser, welche extra einen Bewegungsraum eingerichtet haben, wo die Kinder sich zum Beispiel an einem Boxsack auspowern können. Oder es gibt im Schulzimmer eine Box mit Pausenspielen, welche 5-10 min. dauern und in Kleingruppen gespielt werden können. Natürlich sind Minipausen auch zu erwähnen, wie der Gang zur Toilette oder zum Wassertrinken, so wie das entspannte aus dem Fenster schauen oder Augenschliessen für ein paar Minuten. Die Pause mit einem Timer zu begrenzen hat den Vorteil, dass die Kinder nach der Pause schneller wieder ins Arbeiten kommen. Bei Spielen kann je nachdem auch ein Timer gestellt werden, oder die Anzahl Spielrunden definiert werden. So wird vermieden, dass die Kinder sich im Spiel verlieren und nicht mehr zur Arbeit zurückkehren.

Grundkompetenzen:

1.) Ich merke, wenn ich eine Pause brauche und mache eine.
2.) Ich weiss, welche Art von Pause mir wieder Energie gibt (Bewegung, Spiel mit anderen, Wasser trinken, ...).
3.) Ich stelle einen Timer/eine Stoppuhr für die Pausenzeit.
4.) Wenn die Pausenzeit abgelaufen ist, arbeite ich mit neuer Energie weiter.

9.) Aufgaben korrigieren & verbessern

Dies ist ein Punkt, der sich aus Erfahrungen und Beobachtungen aus dem Schulalltag ergeben hat. Bei diesem Handlungsschritt geht es vor allem um die Kinder, welche schnell seitenweise Aufgaben lösen und erst am Schluss korrigieren. Was zur Folge haben kann, dass sie dann enttäuscht und frustriert sind, wenn viele Aufgaben falsch gelöst wurden. Aus diesem Grund sollten die Kinder immer wieder daran erinnert werden, nach wenigen Aufgaben ihre Lösungen zu überprüfen. Dies steigert die Motivation der Kinder. Der letzte Punkt „verbessern“ ist wieder für alle Kinder von Bedeutung, denn im Schulalltag kommt es oft zu sehr ungenauen oder gar keinen Verbesserungen, wenn die SuS selbst korrigieren dürfen. So schreiben einige gerne einfach das richtige Ergebnis auf und lassen „Verbesserungsarbeiten“ weg. Aber das erneute Lösen von Aufgaben wäre wichtig, da es die Kinder im Lernen und Verstehen der Thematik weiterbringt. Stuber-Bartmann benennt das „Lernen aus Fehlern“ als eine wichtige Fähigkeit, welche mit der kognitiven Flexibilität fest verbunden ist (2018).

Grundkompetenzen:

1.) Ich löse Aufgaben sorgfältig und genau.
2.) Ich überprüfe immer wieder, ob meine Aufgaben stimmen.
3.) Ich verbessere falsche Aufgaben, bevor ich weiterarbeite.

5.2.3 Verknüpfung der Grundkompetenzen mit den exekutiven Funktionen

In diesem Kapitel wird aufgezeigt, wie die einzelnen Handlungsschritte und ihre Grundkompetenzen mit den exekutiven Funktionen verknüpft sind. Dabei werden die exekutiven Fähigkeiten herausgearbeitet, welche die Kinder bei der Umsetzung benötigen. Die eF sind in Anlehnung nach Walk und Evers (2013) formuliert und durch die Autorin auf die entsprechenden Grundkompetenzen angepasst. Das Bewusstsein der eF hinter den Grundkompetenzen wird in der Förderung helfen, wenn bei den SuS Probleme beim Erwerben der neuen Kompetenzen auftreten. Dann wird es Hilfreich sein die dazugehörigen eF zu überprüfen und gezielt zu fördern.

1.) Arbeitsplatz suchen	
1.) Ich wähle bewusst einen Arbeitsplatz, wo ich mich wohl fühle.	
2.) Ich achte darauf, dass neben mir ein guter Lernpartner sitzt.	
3.) Ich arbeite an einem ruhigen Ort, ohne Ablenkung.	
4.) Wenn mich jemand ablenkt, sag ich, dass mich das stört.	
Kognitive Flexibilität:	<ul style="list-style-type: none"> • Ich kann mein Verhalten auf verschiedene Situationen/Fächer anpassen. • Ich probiere verschiedene Lernpartner/Arbeitsorte aus. • Ich schätze ab, was es in welchem Fach braucht. • Ich reflektiere, was hilft und was nicht. • Ich setze verschiedene Strategien um.
Arbeitsgedächtnis:	<ul style="list-style-type: none"> • Ich setze Ziele und behalte sie im Kopf. • Ich weiss, was der Reihe nach gemacht werden muss. • Ich weiss, wer für mich ein guter Lernpartner ist. • Ich weiss, was ich am Arbeitsplatz brauche, damit ich mich wohlfühle.
Inhibition:	<ul style="list-style-type: none"> • Ich lenke meine Aufmerksamkeit. • Ich arbeite mit verschiedenen SuS gut zusammen. • Ich merke, wenn ich mich unwohl fühle.

2.) Material bereit	
1.) Ich lege alles Material bereit, das ich gerade brauche.	
2.) Ich habe viel Platz zum Arbeiten, da ich unnötiges Material wegräume.	
3.) Wenn mir Material fehlt (z.B. Lineal), schau ich, dass ich es schnell von jemandem ausleihe.	
Kognitive Flexibilität:	<ul style="list-style-type: none"> • Je nach Fach kann ich mein Verhalten an die Regeln der Lehrperson anpassen. • Ich weiss, wie ich zu fehlendem Material komme.
Arbeitsgedächtnis:	<ul style="list-style-type: none"> • Ich weiss, welches Material ich in welchem Fach brauche. • Ich weiss, wo ich das entsprechende Material abgelegt habe. • Ich versorge Arbeitsblätter immer am richtigen Ort.
Inhibition:	<ul style="list-style-type: none"> • Ich überwinde mich, meine Materialien ordentlich zu versorgen, auch wenn ich keine Lust habe.

3.) Reihenfolge / Prioritäten setzen

1.) Ich notiere mir, was ich der Reihe nach machen muss (oder ich weiss es im Kopf).

2.) Ich überlege mir, mit welcher Aufgabe ich am besten beginne.

3.) Ich teile umfangreiche Aufgaben in kleine Portionen auf.

4.) Ich schätze ab, wie viel Zeit ich für eine Aufgabe brauche.

Kognitive Flexibilität:

- Ich entscheide, warum ich mit welcher Aufgabe ich beginne.
- Ich wäge verschiedene Möglichkeiten ab und entscheide mich.

Arbeitsgedächtnis:

- Ich teile meine Hausaufgaben ein und halte mich an den Plan.
- Ich merke mir, was ich der Reihe nach machen muss.
- Ich kann mir die einzelnen Handlungsschritte merken.

Inhibition:

- Ich überlege mir zuerst, was ich machen muss, bevor ich loslege.
- Ich lenke meine Aufmerksamkeit.
- Ich kann abschätzen, was gerade wichtig ist und was nicht.

4.) Positive Einstellung

1.) Auch wenn ich ein Fach nicht mag, probiere ich mein Bestes zu geben.

2.) Bei schwierigen Aufgaben sag ich mir: «Ich schaff das!».

Kognitive Flexibilität:

- Ich versuche mein Verhalten je nach Fach anzupassen.
- Ich kann meine Handlungen/Haltungen reflektieren.

Arbeitsgedächtnis:

- Ich merke mir, was ich verändern will.

Inhibition:

- Ich traue mir in allen Fächern schwierige Aufgaben zu.
- Ich kann gut mit meinen Gefühlen umgehen und sie steuern.
- Wenn ich will, kann ich mein Verhalten ändern.

5.) Aufgabe allein verstehen	
6.) Hilfe holen	
1.) Bevor ich mit einer Arbeit beginne, nehme ich mir Zeit die Aufgabe richtig zu verstehen.	
2.) Wenn wir allein arbeiten können, starte ich sofort, weil ich weiss, wie die Aufgaben gehen.	
3.) Wenn die Lehrperson etwas erklärt, kann ich ihr gut zuhören und zusammenfassen, was sie gesagt hat.	
4.) Wenn ich bei einer Aufgabe ein Problem habe, dann knoble ich gerne allein, bis ich eine Lösung habe.	
5.) Wenn ich Hilfe brauche, merke ich das schnell.	
6.) Wenn ich Hilfe brauche, weiss ich wer oder was mir hilft.	
Kognitive Flexibilität:	<ul style="list-style-type: none"> • Ich löse Probleme. • Ich wende Strategien an, wenn ich nicht weiterweiss. • Ich kann mich auf neue Aufgaben einlassen.
Arbeitsgedächtnis:	<ul style="list-style-type: none"> • Ich weiss, was ich der Reihe nach machen muss. • Ich verstehe schriftliche Arbeitsaufträge und kann sie mir merken. • Ich merke mir Erklärungen der Lehrperson. • Ich weiss, was mir in welcher Situation hilft.
Inhibition:	<ul style="list-style-type: none"> • Ich denke, bevor ich handle. • Wenn ich etwas nicht weiss, frag ich nach und lass mich nicht von negativen Gefühlen leiten. • Ich traue mir schwierige Aufgaben zu. • Ich lese Aufträge mehrmals, wenn ich sie beim ersten Mal nicht verstehe.

7.) Dranbleiben / Aufmerksamkeit lenken	
1.) Ich esse und trinke genug, damit ich gut arbeiten kann.	
2.) Ich kann mich während 20 min. gut konzentrieren.	
3.) Ich merke, wenn meine Gedanken abschweifen.	
4.) Ich kann Störungen ausblenden und weiterarbeiten.	
Kognitive Flexibilität:	<ul style="list-style-type: none"> • Ich kann Strategien anwenden, damit ich die Aufmerksamkeit halten kann. • Ich kann Probleme lösen.
Arbeitsgedächtnis:	<ul style="list-style-type: none"> • Ich weiss, was mein Körper braucht, damit er sich konzentrieren kann.
Inhibition:	<ul style="list-style-type: none"> • Ich kann Störungen ausblenden. • Ich kann meine Aufmerksamkeit lenken. • Ich merke, wenn ich eine Pause brauche. • Ich kann gut abschätzen, was gerade wichtig ist und was nicht.

8.) Pause machen

1.) Ich merke, wenn ich eine Pause brauche und mache eine.

2.) Ich weiss, welche Art von Pause mir wieder Energie gibt (Bewegung, Spiel mit anderen, Wasser trinken, ...).

3.) Ich stelle einen Timer/eine Stoppuhr für die Pausenzeit.

4.) Wenn die Pausenzeit abgelaufen ist, arbeite ich mit neuer Energie weiter.

Kognitive Flexibilität:

- Ich entscheide, welche Art von Pause ich im Moment brauche.
- Ich reflektiere, welche Pause mir Erholung bringt und welche nicht.

Arbeitsgedächtnis:

- Ich weiss, was für Arten von Pausen wir machen dürfen.
- Ich weiss wie lange meine Pause dauern darf (ich stelle einen Timer).

Inhibition:

- Ich merke, wenn ich eine Pause brauche.
- Ich kann gut abschätzen, was ich für eine Pausenart ich brauche.
- Wenn die Pause zu Ende ist, arbeite ich weiter.
- Indirekt: -Wenn ich bei einem Pausenspiel verliere, werde ich nicht wütend.

9.) Aufgaben korrigieren & verbessern

*1.) Ich löse Aufgaben sorgfältig und genau.

*2.) Ich überprüfe immer wieder, ob meine Aufgaben stimmen.

3.) Ich verbessere falsche Aufgaben, bevor ich weiterarbeite.

Kognitive Flexibilität:

- Ich passe mein Verhalten dem Fach an.
- Ich löse Probleme.
- Ich lerne aus Fehlern.

Arbeitsgedächtnis:

- Wenn ich 3-4 Aufgaben gelöst habe, korrigiere ich die Aufgaben.
- Wenn Aufgaben falsch sind, verbessere ich sie, bevor ich weiterarbeite.

Inhibition:

- Wenn etwas nicht so läuft wie geplant, ist das nicht schlimm für mich.
- Ich weiss, dass es wichtig ist, Fehler zu machen.
- Ich finde es nicht schlimm, wenn ich Fehler mache.

5.3 Das Produkt

Für die Entwicklung der verschiedenen Materialien und die Umsetzung wurden einige Punkte beachtet, welche durch die beiden Experten Grolimund und Wingeier zur Sprache kamen. Im Kapitel 2.1.7 sind diese ausformuliert.

Zu Beginn werden die Lehrpersonen durch die Studierende instruiert und mit den eF und üK's vertraut gemacht. Um zu wissen, wo die SuS stehen wird ein Einschätzungsbogen entwickelt und die Eltern werden mit einem Brief über das Training in den Klassen informiert. Es werden alle 5. Klassen eines Schulhauses bei der Projektumsetzung mitmachen (3 Klassen). Jede Woche werden 2-4 Pausenspiele vorgestellt, welche die eF fördern und in allen Fächern umgesetzt werden können. Die Kinder setzen sich wöchentlich ein Ziel, formulieren einen „Wenn-dann-Satz“, versuchen das Ziel in möglichst vielen Fächern umzusetzen und reflektieren Ende Woche. Das Projekt wird während 4 Wochen in den Klassen umgesetzt. Die Lehrpersonen erhalten ein Begleitheft, in dem alle nötigen Informationen vorhanden sind, die sie zur Umsetzung brauchen. Es steht ihnen frei Unterrichtssequenzen und Strategien anzupassen, damit sie ihnen entsprechen.

Für die Umsetzung in der Schule entstand ein **Begleitheft für die Lehrpersonen** im A4-Format. Dieses erhielten sie auch elektronisch, damit sie „Hilfsmittel“ abändern und anpassen konnten. Das **Begleitheft der SuS** bietet Platz für Notizen zu Strategien, Wochenziele und Wenn-dann-Sätze zu formulieren und zu reflektieren. Jedes Kind erhielt zudem einen **Handlungsplan**. Für die Einführung in das Projekt entstanden A3-Plakate der **exekutiven Monster** Brainy, Flexi und Emoji. Die Eltern wurden mittels **Elternbrief** über das Projekt informiert und zur Überprüfung der Wirksamkeit wurde ein **Einschätzungsbogen** und ein **KLP-Feedbackbogen** entworfen.

5.3.1 Drei Monster

Damit die exekutiven Funktionen mehr Substanz für die Kinder bekommen, entwickelte die Autorin drei Monster. Bei der Einführung in das Projekt werden die Monster den Kindern vorgestellt und mit ihnen erarbeitet, was die drei Monster besonders gut können. Alle Klassen haben nach der Einführung zu jedem Monster ein Plakat mit den entsprechenden Fähigkeiten erhalten. In allen Klassen wurden die Plakate an gut sichtbaren Stellen aufgehängt.

Abbildung 10:
Brainy, eigene Darstellung

Das Monster Brainy hat grosse Augen und viele Ohren, da es sich visuelle und akustische Informationen gut merken kann. Wie sein Name schon verrät, hat es etwas mit dem Gehirn zu tun. Es kann sich sehr gut Sachen merken und speichern. Brainy verkörpert das „Arbeitsgedächtnis“ der exekutiven Funktionen und hat die Farbe Pink.

Das Monster Emoji hat keine Füsse, es schwebt. Es hat ein grosses Herz mit einer Pausen-Taste. So kann es bei starken Gefühlen eine Pause einlegen und sein Verhalten anpassen. Emoji verkörpert die „Inhibition“ und hat die Farbe Gelb.

Abbildung 11:
Emoji, eigene Darstellung

Abbildung 12:
Flexi, eigene Darstellung

Das Monster Flexi ist der „Alles-Könner“. Für jede Situation ist er ausgestattet, hat kreative Ideen und keine Angst vor neuen Herausforderungen. Flexi verkörpert die „kognitive Flexibilität“ und seine Farbe ist Blau.

5.3.2 Handlungsplan als Hilfsmittel

Der Handlungsplan entstand, nachdem die drei überfachlichen Kompetenzen ausgewählt wurden. Wie im Kapitel 5.2 gezeigt wird, sind in ihm die drei überfachlichen Kompetenzen enthalten, mit dem übergeordneten Ziel, die Kinder zum selbstständigen Arbeiten anzuleiten. Die Kinder erhalten zu dem Plan eine Wäscheklammer, womit sie markieren können, bei welchem Schritt sie gerade sind. Der Handlungsplan ist so gedacht, dass er in allen Fächern anwendbar ist, sowie auch beim Erledigen der Hausaufgaben. Die Kinder erhalten diesen

Abbildung 13:
Foto Handlungsplan, selbst erstellt

Plan zu Beginn der Projektphase und können ihn während der ganzen Zeit selbstständig

nutzen. Sie erhalten den Handlungsplan in zwei Ausführungen (Vorder- und Rückseite). Bei einen sind nur die Handlungsschritte notiert, beim anderen sind Stichworte angefügt, die erklären, was beim entsprechenden Schritt gemacht werden muss. So können die Kinder selbst wählen, welchen Plan sie nutzen möchten. Es wurde zudem darauf geachtet, dass der Plan im A5-Format nutzbar ist und für die Kinderaugen keine zu grosse Ablenkung bietet. Für Kinder, die noch weniger Reize ertragen, ist es möglich den Plan schwarz-weiss zu kopieren und allenfalls im A4 Format abzugeben.

Anzumerken ist, dass es sich beim Handlungsplan um ein selbst entwickeltes Produkt handelt, das für eine fiktive Klasse erstellt wurde. Je nach Klasse müssten eventuell Anpassungen vorgenommen werden. Der Handlungsplan, wie ihn die Kinder erhalten haben, ist im Anhang 6 abgelegt.

5.3.3 Begleitheft der Lehrpersonen

9 Übersicht der Strategien

Abbildung 14:
Übersicht aus Begleitheft KLP's, eigene Darstellung

Das Begleitheft wurde so aufgebaut, dass zuerst die Idee der Masterarbeit vorgestellt wird, dann folgen Informationen zu den exekutiven Funktionen. Daraufhin wurden zu den Handlungsschritten des Handlungsplans Unterrichtssequenzen entwickelt. Teilweise wurden zwei Handlungsschritte zusammengefasst, da sie sehr eng miteinander verknüpft sind. In der Abbildung werden die einzelnen Unterrichtssequenzen als „Strategien“ bezeichnet. Zu jeder Strategie wurden Ziele formuliert, welche die Kinder während einer Woche erlangen sollten. Darauf folgten Hintergrundinformationen, der Bezug zu den eF, Tipps zur Umsetzung, Lektionen-Ideen, mögliche Ankerbilder (falls KLP's nicht so gut zeichnen können), Pausenspiele die zur Strategie passen und Ideen zur Reflexion.

Wie ersichtlich wird, sind sechs Strategien, beziehungsweise Unterrichtssequenzen ausgearbeitet, damit alle Handlungsschritte des Handlungsplans abgedeckt werden. Während der Projektphase konnten allerdings nur vier Strategien umgesetzt werden, wobei die erste Strategie durch die Einführung der Autorin bestimmt wurde. Die KLP's konnten schlussendlich drei weitere Themen selbst auswählen, die sie für ihre Klasse als wichtig erachtet haben.

5.3.4 Begleitheft der Schülerinnen und Schüler

Abbildung 15: Auszug aus Begleitheft der SuS, selbst erstellt

Im Begleitheft der SuS wird ebenfalls das Projekt der Masterarbeit kurz vorgestellt, so wie die Ziele der nächsten vier Wochen. Dann folgt der Handlungsplan, so wie die Erklärungen, wie Ziele und Wenn-dann-Sätze formuliert werden. Die Theorie für die „Wenn-dann-Sätze“ wurde nach Stuber-Bartmann (2018) zusammengefasst.

Anschließend stehen immer vier vorgedruckte Seiten für jede Woche zur Verfügung. Auf den ersten beiden gibt es Platz für Notizen zu den Strategien, beziehungsweise dem Handlungsschritt, der durch die KLP eingeführt wird. Die zweite Seite bietet Platz für die Reflexion der Strategie.

Die darauffolgenden zwei Seiten bieten Platz für das Formulieren des Wochenziels, den Wenn-dann-Satz und das Ankerbild, welches die Kinder an ihr Ziel erinnern soll. Das Ankerbild wird zudem auf ein Zettelchen gezeichnet, welches an einem passenden Ort an das Ziel erinnern soll. Auf der Reflexionsseite soll analysiert werden, wann der Wenn-dann-Satz gewirkt hat.

Abbildung 16: Auszug aus Begleitheft der SuS, eigene Darstellung

Zum Schluss sind noch Seiten im Begleitheft der SuS, welche die eF anhand der Monster erklärt.

5.3.5 Elternbrief

Um die Eltern über das Projekt zu informieren, wurde ein Brief verfasst. So erhielten die Eltern Informationen über die überfachlichen Kompetenzen, sowie eine kurze Beschreibung der exekutiven Funktionen. Zudem wurde eine Liste mit Spielen angefügt, welche die exekutiven Funktionen fördern. Die Idee dahinter war, dass die Eltern sich solche Spiele anschaffen oder in der Ludothek vor Ort auszuleihen. Der Elternbrief ist im Anhang 12 zu finden.

5.3.6 Einschätzungsbogen

Der Einschätzungsbogen ist im Kapitel 7.4 ausführlicher beschrieben. Er wurde von den Kindern und KLP's vor und nach dem Projekt ausgefüllt. Dieser Bogen diente zur Lernstanderfassung (Auswertung 1) und um die Wirksamkeit des Projektes zu eruieren (Auswertung 2). Für die Einschätzung nach dem Projekt, kam eine Rückseite hinzu, welche im Anhang 8 angefügt ist.

5.3.7 Feedbackbogen der KLP's

Für die KLP's wurde ein Feedbackfragebogen entwickelt, der sich an den Zielsystemen aus Kapitel 6.2 orientierte und zudem das Produkt hinterfragte, damit Hinweise für die Verbesserung aufgedeckt werden konnten. Der Feedbackbogen ist im Anhang 16 abgebildet und wurde den KLP's in digitaler Form abgegeben.

5.4 Umsetzung im Unterricht

Abbildung 17: Umsetzungsübersicht, eigene Darstellung

Für die Umsetzung im Unterricht erhielten die KLP's genaue Anweisungen. So sie einen Input Anfangs Woche, welcher 20-30 min. dauern sollte. Beim Erarbeiten der Inputs war wichtig, dass die SuS sich beteiligen können und so das Thema zu ihrem Thema werden kann. An allen Schultagen sollte mindestens ein „Pausenspiel“ aus dem Begleitheft der KLP's gespielt werden. Ende Woche wurde das Thema jeweils mittels Reflexion abgeschlossen. Dabei sollten sich die SuS erst selbst reflektieren und anschliessend im Plenum über ihre Erkenntnisse austauschen.

5.4.1 Umsetzung der Inputs

Abbildung 18: Lernprozess: Input, eigene Darstellung

Während der Inputs anfangs Woche, erarbeiten die SuS mit ihren KLP's das neue Wochenthema/den neuen Handlungsschritt. Nach dessen Erarbeitung überlegen sich die SuS ein Wochenziel, das sie gerne in Bezug auf das Thema setzen möchten. Je nach Thema können auch Klassenziele formuliert werden. Beim Setzen des Ziels sollten sich die SuS zudem überlegen, in welchen Schulfächern sie ihr Ziel umsetzen können. Denn je mehr Fächer betroffen sind, umso mehr „Übungs-

zeit“ werden die SuS für die kommende Woche haben. Im Anschluss formulieren die SuS einen individuellen „Wenn-dann-Satz“. Für das Erstellen eines „Wenn-dann-Satzes“ braucht es gemäss Stuber-Bartmann zuerst ein positiv formuliertes Ziel. Danach wird die Situation beschrieben, in der das „neue Verhalten“ eingeübt werden soll. Als letzten Schritt müssen sich die SuS überlegen, wie sie „dann“ reagieren möchten, welche Handlung sie vornehmen (2018). So könnte ein Beispiel sein: „Wenn ich am Morgen in die Schule komme, dann gebe ich als erstes meine Hausaufgaben ab“. Wenn sich die SuS solche Sätze überlegen, kommen sie automatisch ins Handeln, was das Erreichen des Ziels vereinfacht. Damit das Ziel während der ganzen Woche visuell sichtbar wird, überlegen sich die SuS ein einfaches Ankerbild, das sie an ihr Ziel, beziehungsweise an ihren „Wenn-dann-Satz“, erinnert. Dieses Anker-Bild wird zum einen ins Begleitheft gezeichnet und zum anderen auf ein Post-it-Zettelchen, welches an einen passenden Ort geklebt oder gelegt wird, wo es die SuS immer wieder sehen. Mit dem Gestalten des Post-it-Zettels endet der Input.

5.4.2 Umsetzung der Reflexion

Abbildung 19: Lernprozess Reflexion, eigene Darstellung

Das Erweitern von Kompetenzen über Ziele bietet ein gutes Lernfeld, um die Reflexion mit den SuS zu praktizieren. Damit das Erlernen und Erweitern der überfachlichen Kompetenzen erfolgreich wird, werden die SuS sich während des Projektes einmal pro Woche selbst reflektieren.

Durch das Reflektieren wird es den SuS möglich über ihr Lernen nachdenken. Sie setzen sich Ziele, überwachen diese, vergleichen den Ist-

mit dem Soll-Zustand und bewerten das Erreichen oder nicht Erreichen des Ziels, sowie den Umgang mit Schwierigkeiten (Gasser, 2010). „Wer in der Lage ist, sich und sein Lernen zu reflektieren, ist auch in der Lage, sich und sein Lernen zu steuern“ (Müller, 2007, S. 153). Dies bedeutet für die SuS, dass sie durch die Reflexion der Umsetzung ihrer Ziele auf den Grund gehen, sie überprüfen, ob sie auf dem richtigen Weg sind oder ob sie zusätzliche Massnahmen brauchen, um ihr Ziel zu erreichen. Im Erwerben der überfachlichen Kompetenzen, welche das Lernen unterstützen, werden die SuS positive Erfahrungen machen, welche sie motivieren an ihren Kompetenzen weiterzuarbeiten.

Albert Bandura hat dazu das Konzept der Selbstwirksamkeit entwickelt. Dies bedeutet, dass man durch die Selbstwirksamkeit erfährt, dass man etwas kann, etwas vollbracht hat; somit ist Selbstwirksamkeit mit dem Wort Erfolg gleichzusetzen (Müller, 2007). Doch auch wenn das Ziel nicht erreicht wurde, kann der Austausch im Plenum helfen, von den anderen zu lernen. So hatte vielleicht jemand die gleichen Hindernisse, probierte aber andere Strategien aus oder jemand hat ein Ziel gewählt, das auch besser zu einem passt. Diese Erkenntnisse der Reflexion werden im Begleitheft der SuS unter dem Punkt „Das merk ich mir für nächste Woche“ notiert. Mit dieser Notiz endet die Reflexion in der Klasse.

Leider reicht die Zeit innerhalb des Projektes nicht, dass die SuS ihre Ziele anpassen und eine weitere Woche verfolgen können. Doch der Pfeil zwischen dem 5. und 1. Punkt würde genau das anzeigen. Wenn also KLP's beschliessen mit ihren SuS an individuellen Zielen zu arbeiten, wäre es empfehlenswert, ein Ziel über mehrere Wochen weiterzuverfolgen, bis es wirklich erreicht ist.

5.4.3 Befähigung der KLP's

Eine Woche vor der Projektumsetzung wurden die KLP's durch die Studierende Gabriela Kaiser instruiert. Sie erklärte ihnen, was hinter dem Projekt steht, wie die unterschiedlichen Begleithefte und Materialien zu nutzen sind und was die KLP's zusätzlich zum Projekt beitragen müssen.

5.4.4 Start der Umsetzung in den Klassen

Damit alle Schulkinder den gleichen Start in das Projekt hatten, wurden die ersten zwei Lektionen durch die Autorin übernommen. In diesen Lektionen wurden die Kinder über den Hintergrund des Projektes, sowie über die exekutiven Funktionen und überfachlichen Kompetenzen informiert. Sie beschäftigten sich mit den drei Monstern und deren Fähigkeiten und füllten ein erstes Mal den Einschätzungsbogen aus. Dann wurde ein erstes Ziel mit einem Wenn-dann-Satz für die aktuelle Woche formuliert. Dazu wurden in allen Klassen ein passendes Ziel zum Thema „Material“ formuliert. Die Lektionen Planung und die dazugehörige PowerPoint-Präsentation sind im Anhang 13 und 14 zu finden.

5.4.5 Umsetzung durch die KLP's

Während den verbleibenden vier Wochen haben die KLP's allein das Projekt nach Anleitung umgesetzt. Eine engere Begleitung in dieser Phase war nicht angedacht, da das Ziel war, dass die KLP's die Interventionen alleine umsetzen können. Somit gibt es keine Dokumentation der Umsetzung. Die Rückmeldungen der KLP's wurde durch einen Feedbackfragebogen am Ende des Projektes festgehalten. Es gab während der Projektzeit keine Kontakte zwischen den KLP's und der Studierenden betreffend inhaltlicher Fragen oder Umsetzung.

5.4.6 Abschluss des Projektes

Alle Klassen wurden für den Abschluss des Projektes noch einmal während zwei Lektionen durch die Studierende unterrichtet. Dabei ging es darum, die Reflexion des vergangenen Wochenziels vorzunehmen, mit den Kindern die behandelten Bereiche zu repetieren, den zweiten Einschätzungsbogen auszufüllen und mit einem Schluss-Spiel das Projekt offiziell abzuschliessen. Die Grobplanung für die Abschluss-Lektionen sind ebenfalls im Anhang 15 enthalten. Mit den KLP's gab es auch einen kleinen Abschluss am gleichen Tag, der mit einem Apéro besiegelt wurde.

6 Fragestellung und Ziele

Als erstes entstand die Fragestellung für diese Masterarbeit. Sie ist zentral und wird mit den verschiedenen Zielsystemen untermauert. Die Zielsysteme beinhalten Ziele zu folgenden Themen: Inhalts-Ziel, Produkt-Ziel, Schülerinnen- und Schüler-Ziel und das Lehrpersonen-Ziel.

6.1 Fragestellung

Wie können die überfachlichen Kompetenzen integrativ im Zyklus 2 mittels Förderung der exekutiven Funktionen gestärkt werden?

Die Fragestellung wird anhand der ausgewerteten Experteninterviews, Auswertungen 2 (Einschätzungsbogen) und Auswertungen 3 (Feedbackfragebogen der Klassenlehrpersonen) im Kapitel 10.2 beantwortet.

6.2 Zielsysteme und Indikatoren

Um die Fragestellung der Masterarbeit zu beantworten, werden Ziele formuliert. Diese Ziele werden mit Indikatoren überprüft, wobei die Überprüfung durch verschiedene „Mittel“ erfolgt. Die Evaluation der Zielsysteme wird im Kapitel 10.1 erfolgen.

6.2.1 Inhalts-Ziel

Inhalts-Ziel:

Die exekutiven Funktionen werden mit den überfachlichen Kompetenzen des Lehrplans 21 nachvollziehbar verknüpft.

Indikator 1:

Expertenaussagen zur Verknüpfung der exekutiven Funktionen mit den üK's werden in der Masterarbeit niedergeschrieben.

Indikator 2:

Es wird dargestellt, wie die Grundkompetenzen zum Erreichen der drei gewählten üK's auf den exekutiven Funktionen aufbauen.

6.2.2 Produkt-Ziel

Produkt-Ziel:

Es sind drei überfachliche Kompetenzen des LP21 ausgewählt, die im Schulalltag für das Lernen der Schüler von Bedeutung sind und durch das Produkt gefördert werden.

Indikator 1:

Die KLP's finden die drei überfachlichen Kompetenzen aus dem Lehrplan 21 relevant für das Lernen ihrer SuS.

Indikator 2:

Die KLP's erkennen während und nach den Interventionen Verbesserungen in den drei ausgewählten überfachlichen Kompetenzen und Grundkompetenzen der SuS (mit Einschätzungsbogen und Alltagsbeobachtungen).

6.2.3 Schülerinnen- und Schüler-Ziel

SuS-Ziel:

- 1.) Die SuS erkennen nach den Interventionen Fortschritte in ihren Grundkompetenzen.
- 2.) Die SuS wissen, wie sie den Handlungsplan in verschiedenen Fächern nutzen können.
- 3.) Die SuS wissen, was mit exekutiven Funktionen gemeint ist.

Indikator zu Ziel 1: Die Kinder erkennen nach 4 Wochen, beim Vergleichen der beiden Einschätzungsbogen Unterschiede/Verbesserungen.

Indikator zu Ziel 2: Die Kinder haben sich intensiv mit dem Handlungsplan auseinandergesetzt, verstehen und nutzen ihn für das selbstständige Arbeiten.

Indikator zu Ziel 3: Die Kinder können benennen, wozu ihnen Flexi, Brainy und Emoji (exekutive Funktionen) nützlich sind.

6.2.4 Lehrpersonen-Ziel

Lehrpersonen-Ziel:

Die Lehrpersonen fördern erfolgreich die überfachlichen Kompetenzen der SuS mit dem Produkt (Begleitheft der SuS, Begleitheft der KLP's und Handlungsplan).

Indikator 1: Das Begleitheft ist für die KLP's verständlich formuliert und beinhaltet alle nötigen Hintergrundinformationen für die Umsetzung im Unterricht.

Indikator 2: Die KLP's finden den Zeitaufwand für die Vorbereitungen und Umsetzung in Ordnung.

Indikator 3: Die KLP's beobachten bei den SuS positive Veränderungen in den Grundkompetenzen und den überfachlichen Kompetenzen.

Indikator 4: Die KLP's setzen den Handlungsplan „ich arbeite selbstständig“ in verschiedenen Fächern ein.

7 Methodik der Evaluation

In diesem Kapitel wird das Forschungsdesign aufgezeigt, so wie die dazugehörigen Forschungsmethoden und Forschungselemente. Es wird beschrieben, wie das **Leitfadeninterview**, der **Einschätzungsbogen für die SuS** und der **Feedbackbogen für die KLP's** erstellt, umgesetzt und ausgewertet werden.

7.1 Forschungsplanung

Abbildung 20: Forschungsplanung, eigene Darstellung

7.2 Qualitative Forschung

Für diese Arbeit werden qualitative Forschungselemente angewendet, da sie für diese Arbeit besser geeignet sind als quantitative. Wie schon erläutert, gibt es zum Thema dieser Masterarbeit keine Daten oder Fachliteratur. Aus diesem Grund müssen alle Inhalte selbst konstruiert und entwickelt werden.

Mit der Qualitativen Forschung wird versucht, Bedeutungen nachzuvollziehen und Sinnzusammenhänge zu erfassen. Zudem werden eigene Theorien/Hypothesen entwickelt und überprüft. Qualitative Forschung führt meist zu verbal dargestellten Beschreibungen und Analysen oder sie zeigen Zusammenhänge und/oder Strukturen auf. Durch Triangulation können verschiedene Zugänge zur Beantwortung der Fragestellung genutzt werden (Roos & Leutwyler, 2017). Anhand von zwei Experteninterviews wird ein Produkt entwickelt, welches durch drei Klassen getestet wird. Durch die qualitative Forschung kann herausgefunden werden, welche Wirkung das entwickelte Produkt hat und wo noch Verbesserungen getätigt werden müssen. Um die Forschungsfrage zu beantworten, werden zwei Experteninterviews, die SuS-Einschätzungen und die Feedbackfragebogen der KLP's ausgewertet und analysiert.

7.3 Experteninterviews

Mangels Fachliteratur und Lehrmittel, werden für diese Arbeit zwei Leitfadeninterviews mit Fachpersonen geführt, welche zum Ziel haben, drei überfachliche Kompetenzen des LP21 auszuwählen und diese mit den exekutiven Funktionen in Verbindung zu bringen. Ebenso wird erfragt, wie die exekutiven Funktionen bestmöglich in der Schule trainiert werden können. Die beiden Experten wurden gewählt, da sie viel zum Thema der exekutiven Funktionen beizutragen haben.

7.3.1 Auswahl der Experten

Markus Matthys hatte von Anfang an Fabian Grolimund als Experten im Bereich eF und üK's empfohlen, da er ein „Mann aus der Praxis“ ist. Erfreulicherweise stellte er sich sofort für ein Interview zur Verfügung. Fabian Grolimund ist Psychologe und leitet zusammen mit Stefanie Rietzler die Akademie für Lerncoaching. Mit seiner Arbeit möchte er Kindern und Jugendlichen helfen die Freude am Lernen zu bewahren oder neu zu entdecken. Mit seinen Tipps und Tricks zum Lernen unterstützt er Schulkinder, deren Eltern und Lehrpersonen. Dazu hat er einige Bücher (mit)verfasst, ist auf facebook, auf der Homepage www.mit-kindern-lernen.ch und auf Youtube aktiv. Ab und zu verfasst er auch Texte und Videobeiträge für „Fritz & Fränzi“; wobei die Liste seiner Tätigkeiten hiermit nicht abgeschlossen ist. Da gerade beim Lernen die eF von grosser Bedeutung sind, ist sein Wissen darin sehr breit.

Als zweiten Experten wurde Kevin Wingeier empfohlen. Sein Name fiel in einem Gespräch mit Petra Mächler, sie ist Mitgründerin von time!n und beschäftigt sich ebenfalls intensiv mit den

eF. Kevin Wingeier stellte sich sofort für ein Interview zur Verfügung. Er ist Neuropsychologe, arbeitet zurzeit in der Universitätskinderklinik des Kinderspital Zürich auf der Abteilung Neuropädiatrie und selbstständig in der Praxis Zürichberg, Praxis für Neuropsychologie. Zudem hält er Online-Vorträge zu den exekutiven Funktionen, um Eltern sowie pädagogisch Arbeitende dafür zu sensibilisieren. Er stellt auf der Homepage www.praxis-zuerichberg.ch eine Spielaliste zum Downloaden zur Verfügung, welche besonders die eF fördern.

7.3.2 Teilstrukturiertes Leitfadenterview

Bei Interviews unterscheidet man drei Kategorien, das strukturierte, halbstrukturierte und das unstrukturierte Interview (Roos & Leutwyler, 2017).

Gemäss Bortz & Döring (1995) und Reinders (2005) besteht die Grundidee von einem halb- oder teilstrukturierten Interview darin, einen Leitfaden mit zielgerichteten Fragen zu erarbeiten, wobei der Wortlaut der Fragen situativ angepasst wird, Nachfragen und Zusatzfragen Platz haben und man vom Leitfaden abweichen darf. Durch diese Art von Interviews ist es möglich einen neuen Sachverhalt zu entdecken. Das Gespräch bekommt mehr Tiefe und Zusammenhänge können aufgedeckt werden, was bei einem strukturierten Interview weniger möglich ist (Bortz & Dörning 1995, Reinders, 2005, zitiert nach Roos & Leutwyler, 2017, S. 230). Für diese Masterarbeit werden bewusst halbstrukturierte Interviews durchgeführt, da sie Fragen nach einem bestimmten Ablauf beinhalten und trotzdem Raum für Wissen und Anregungen der Fachpersonen offenlassen.

7.3.3 Merkmale des Leitfadens

In der Gestaltung des Leitfadens wird darauf geachtet, dass sich die Fragen konsequent am Problem orientieren. Bei der Strukturierung des Interviews muss darauf geachtet werden, dass der Spielraum für Unerwartetes offenbleibt (Roos & Leutwyler, 2017).

Ein schriftlicher Leitfaden gibt die Grobstruktur vor und dient als Stütze während der Befragung. Jeder Leitfaden sollte in drei Teile aufgebaut sein: Einstieg, Hauptteil und Ausklang/Abchluss. Zum Einstieg gehören die Begrüssung, die Information über den Kontext und den Zweck des Interviews, Klärung der Rahmenbedingungen, sowie die Klärung der Anonymisierung. Im Hauptteil werden die Fragen gestellt, welche vorbereitet wurden. Die Reihenfolge der Fragen sollte dabei bewusst festgelegt werden. Falls es zu Unklarheiten kommt, gibt es die Möglichkeit nachzufragen. Im letzten Teil des Interviews besteht die Gelegenheit nachzufragen, ob alle wichtigen Aspekte im Zusammenhang mit dem Thema besprochen wurden oder ob es noch Ergänzungen, Präzisierungen oder Betonungen von gemachten Aussagen braucht. Zum Schluss wird die interviewte Person verdankt und mit ihr besprochen, in welcher Form sie das ausgewertete Interview erhält (Reinders, 2005).

7.3.4 Interviewfragen

Um den Fragekatalog für den Leitfaden zu erstellen, werden folgende Kriterien nach Ullrich, (1999, zitiert nach Flick, 2006, S. 229) berücksichtigt:

- Warum diese Frage gestellt wird (theoretische Relevanz, Bezug zur Fragestellung)
- Was bei dieser Frage genau erfragt werden soll (inhaltliche Dimension)
- Warum die Frage so und nicht anders formuliert ist (Verständlichkeit, Eindeutigkeit, Ergiebigkeit der Frage)
- Warum die Frage an dieser Stelle im Leitfaden steht (Grob- und Feinstruktur des Leitfadens)

Nach Beller (2008, zitiert nach Flick, 2006, S. 43) müssen die Fragen einfach, eindeutig und offen formuliert werden, damit sie den Erzähler animieren zu sprechen, sich auf einen klaren Sachverhalt beziehen, mit den Erfahrungen und dem Wissen des Interviewpartners übereinstimmen. Bei der Formulierung sollte zudem darauf geachtet werden, dass keine Antworten nahegelegt werden.

Für das Ausarbeiten des Leitfadeninterviews wurden die vorher erwähnten Punkte von Ullrich und Beller beachtet, damit die wichtigen Fragen geklärt werden können und weitere Themen im Gespräch Platz haben. Der Leitfaden für das Interview ist im Anhang 2 zu finden.

7.3.5 Interviewanalyse

Die Transkription wurde anhand der Wegleitung aus dem Modul Berufspraxis BP5_01.1 nach Annette Koechlin (Studienjahr 2021/2022) erstellt.

Nach der Transkription wurden die Interviews auf die Interviewfragen hin untersucht und Antworten in den Transkripten mit dem entsprechenden Farbcode versehen. Wegen der Offenheit des teilstrukturierten Interviews, wurden weitere wichtige Themen angesprochen, welche mit zusätzlichen Farbcodes versehen wurden.

Farbcodes

Verbindung der üK's mit eF (Frage 1)
Exekutive Funktionen und Lehrplan 21
Hierarchien der eF/Basisfunktionen und erweiterte
Wie üK auswählen? (Frage 2, wobei anders gesucht wurde als erst angenommen)
Weitere Überlegungen zu üK 6.4
Weitere Überlegungen zu üK 6.7
Was sollte bei einem „Training“ in der Schule beachtet werden? (Frage 3)
Zielgruppe, wer soll in der Schule trainieren? (Frage 4)
Personelle Zuständigkeit in der Schule, KLP & SHP? (Frage 5)
Fortschritte sichtbar machen (Frage 6)
Literatur
Was habe ich noch vergessen? (letzte Frage)

7.3.6 Auswertung der Interviews

Die ausgewerteten Interviews wurden im Kapitel 2, Fachliche Grundlagen eingeflochten. Die Zusammengefassten Aussagen werden jeweils mit den entsprechenden Zeilenangaben von Fabian Grolimund oder Kevin Wingeier gekennzeichnet.

7.4 Einschätzungsbogen

Damit ersichtlich wird, was die Kinder für Fortschritte durch die Interventionen machen, wird der Stand der Kinder vor und nach der Übungsphase festgehalten. Dafür wurde ein Einschätzungsbogen für die KLP und für die Kinder erstellt. Anhand der ausgefüllten Bogen sollte ersichtlich werden, ob durch die Übungssequenz Veränderungen in den eF/üK's erfolgten. Die ausgefüllten Einschätzungsbogen sind im Anhang 11 zu finden. Dabei wurden jeweils die vier Bogen pro Kind zu einem zusammengefasst.

7.4.1 Items des Einschätzungsbogens

Die Items wurden anhand der Grundkompetenzen des Handlungsplans entwickelt. Die theoretische Begründung der Grundkompetenzen, beziehungsweise der Items ist im Kapitel 5.2.2 dargestellt. Einige Grundkompetenzen wurden für den Einschätzungsbogen umformuliert, damit sie als Item für die Kinder besser verstanden werden (siehe Anhang 9). Die Items wurden bewusst positiv formuliert und beinhalten keine Verneinungen. Dies hat zur Folge, dass bei Nr. 12, 14 und 20 die Antworten „Nie“ und „Immer“ im Gegensatz zu den anderen Antworten „verdreh“ sind. Dies bedeutet, dass hier die Kreuze im Bereich von „Nie“ = 0 anzustreben sind. Bei allen anderen Items ist „Immer“=9 anzustreben. Damit bei der Auswertung die Nummern 12, 14 und 20 richtig „gelesen“ werden, sind sie gelb hinterlegt. Ausserdem wurde bei der Formulierung gemäss Kuckartz, Eibert, Rädiker & Stefer, sowie Faulbaum, Prüfer & Rexroth darauf geachtet, dass die Items Adressatengerecht sind und ihrer Sprache möglichst entsprechen. Es wurde der Fokus auf die Forschungsfrage gerichtet. Ausserdem wurde auf eine knappe und verständliche Formulierung der Items geachtet, damit sie von allen Adressaten gleich verstanden werden (2009).

7.4.2 Bewertungsskala

Die Bewertungs-Skala von 0-9 wurde mit den beiden Worten „Nie“ und „Immer“ ergänzt. Dies hat zur Folge, dass sich die Kinder immer überlegen können, welche Antwort für sie besser passt, beziehungsweise, welche Nummer sie zur Feinauswahl wählen möchten. Die Bandbreite von 0-9 wurde bewusst so breit gewählt, damit in ihr gemäss Grolimund (2022, Zeile 607-609) auch kleinere Fortschritte abgebildet werden können. Dass die Skala bei 0 beginnt, hat damit zu tun, dass 0 mit „Nie“ gleichgesetzt wird, was bei 1 für gewisse Kinder irritierend sein könnte. Dass die Skala bei 9 endet und nicht bei 10, hat den Hintergrund, dass so keine „Mitte“ als Antwort möglich wird.

Des Weiteren wird so vermieden, dass die Kinder die mittlere Antwort übermässig häufig wählen, was nach Raithel (2006) oft vorkommt, wenn eine Mitte gewählt werden kann. Zudem würde durch eine mittlere Antwort die Interpretation der Antworten erschwert, wie Stier (1999) zu bedenken gibt. Mit der ausgewählten Bewertungsskala wird immer eine Tendenz zu „Nie“ oder „Immer“ sichtbar, was für das Eruiere der Förderkompetenzen hilfreich ist.

7.4.3 Begriffe zum Einschätzungsbogen

Bereiche oder Handlungsschritte

Skala
0-9
Nie bis Immer

Name und Klasse:

Einschätzungsbogen zum selbstständigen Arbeiten											
Arbeitsplatz / Schulzimmer (1)											
1.)	Ich wähle bewusst einen Arbeitsplatz, wo ich mich wohl fühle.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.)	Ich achte darauf, dass neben mir ein guter Lernpartner sitzt.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.)	Ich arbeite an einem ruhigen Ort, ohne Ablenkung.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.)	Wenn mich jemand ablenkt, sag ich, dass mich das stört.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Material (2)											
5.)	Ich lege alles Material bereit, das ich gerade brauche.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.)	Ich habe viel Platz zum Arbeiten, da ich unnötiges Material wegräume.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.)	Wenn mir Material fehlt (z.B. Lineal), schaue ich, dass ich es schnell von jemandem ausleihe.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prioritäten / Reihenfolge setzen (3)											
8.)	Ich notiere mir, was ich der Reihe nach machen muss (oder ich weiss es im Kopf).	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.)	Ich überlege mir, mit welcher Aufgabe ich am besten beginne.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.)	Ich teile umfangreiche Aufgaben in kleine Portionen auf.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.)	Ich schätze ab, wie viel Zeit ich für eine Aufgabe brauche.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nummern der Items

Items oder Grundkompetenzen

Abbildung 21: Begriffe für den Einschätzungsbogen, eigene Darstellung

Die Begriffe „Bereich“ und „Handlungsschritt“ werden in den Auswertungen 1 und 2 verwendet. Sowie die Nummern der Items, damit klar ist, welches Item gemeint ist. Die Items werden teilweise auch als Grundkompetenz bezeichnet, weil sie fast identisch mit den Grundkompetenzen sind (siehe Anhang 9).

7.4.4 Auswertung 1, vor dem Projekt

Für die Auswertung 1 werden alle Items der Einschätzungsbogen angeschaut, da sie Aufschluss über den aktuellen Stand der exekutiven Funktionen in Bezug auf die überfachlichen Kompetenzen geben. Alle SuS formulierten einen Bereich, eine Nummer, welche sie gerne verbessern möchte. Durch die Analyse werden die Einschätzungen der SuS und KLP's isoliert angeschaut und verglichen. Für das Eruiere der Förderbereiche werden die Grundkompetenzen betrachtet, welche eine Bewertung von 0-4 erhalten haben. In seltenen Fällen werden auch höher bewertete Items betrachtet, wenn die Skala 0-4 kaum verwendet wurde. Die Einschätzungsbogen und die Analyse sind im Anhang 10 zu finden. Die Auswertung 1 stellt die Lernstanderfassung dar und ist darum im Kapitel 4 ausgewertet.

7.4.5 Auswertung 2, nach dem Projekt

Die „Auswertung 2“ erfolgt erneut mittels Einschätzungsbogen, wobei der Fokus darauf liegt, bei welchen Items die SuS und KLP's Verbesserungen nach vier Wochen bemerkt haben. Die Skala von 0-9 wird nicht mehr beachtet, da es um das Sichtbarmachen der Fortschritte in den einzelnen Items und Bereichen geht.

Würde man die Kreuze des „Einschätzungsbogens 1“ mit denen des „Bogens 2“ vergleichen, würden Ergebnisse sichtbar, welche verfälscht sind. Grund dafür ist, dass die SuS und KLP's nicht mehr wissen konnten, wie sie den Bogen vor vier Wochen ausgefüllt haben. Darum ist es vorgekommen, dass SuS und KLP's Items beim zweiten Einschätzungsbogen schlechter einschätzten, obwohl das Kind im entsprechenden Item gleich oder gar besser geworden ist. Oder die SuS schätzten sich beim zweiten Mal strenger ein, da sie nun besser wussten, was alles zu den Items dazugehört; oder sie waren plötzlich „ehrlicher“, wie eine Schülerin ihre Unterschiede in den Bogen erklärte.

Aus diesem Grund wird in den Tabellen der „Auswertung 2“ die die Skala 0-9 nicht analysiert, sondern nur die Markierungen der Items, welche von den SuS und/oder KLP's als verbessert wahrgenommen wurden.

Für den Einschätzung 2 wurde der „Einschätzungsbogen 1“ durch eine Rückseite ergänzt (siehe Anhang 8). Mit der Rückseite werden Fragen zum Handlungsplan und den exekutiven Funktionen gestellt, damit alle Informationen für die Evaluation der Zielsystem zusammengetragen werden können.

7.4.6 Kritik am Einschätzungsbogen

Obwohl die Items sehr bewusst und adressatengerecht formuliert wurden, verstanden einige SuS die Worte „umfangreich“ und „Portionen“ im Item 10 und „abschweifen“ im Item 22 nicht. So fragten sie beim ersten Ausfüllen, wie auch beim zweiten Mal nach der Bedeutung dieser Worte. Bei der Auswertung 1 zeigte sich, dass die beiden Items 16 und 23 zwei Grundkompetenzen beinhalten, welche voneinander hätten getrennt werden müssen. Beim Item 16 geht es darum, dass man der KLP gut zuhört und im Anschluss zusammenfassen kann, was sie erklärt hat. So kann es sein, dass ein Kind sich im Teilbereich „Zuhören“ beurteilt hat und ein anderes begutachtet, ob es „zusammenfassen kann“, was die KLP gesagt hat. Das Item 23 lautet: „Ich merke, wenn ich eine Pause brauche und mache eine.“ So kann es nämlich sein, dass ein Kind zwar merkt, dass es eine Pause braucht, aber bewusst keine Pause macht. Weiter stellten die drei hellgelb markierten Items (12, 14 und 20, im Anhang 10 ersichtlich) Probleme dar. Die Kinder waren verunsichert, ob sie nun „Nie“ oder „Immer“ ankreuzen sollen, da plötzlich „Nie“ die bessere Antwort darstellte als „Immer“. Diese Items hätten somit anders formuliert werden sollen, damit auch hier die Skala 0-9 und die Worte „Nie“ und „Immer“ passen.

Eine weiterer Kritikpunkt am Einschätzungsbogen könnten die offen formulierten Items darstellen. Denn durch sie wird die aktuelle Situation abgebildet, so wie sie von der ausfüllenden Person wahrgenommen wird. Würde die gleiche Person den Fragebogen eine Woche später ausfüllen, würde er vielleicht anders aussehen. Grund dafür ist, dass die Items nicht messbar sind. Die offene Formulierung wurde allerdings bewusst gewählt, da die Autorin davon ausgeht, dass es den SuS auch bei messbaren Items schwerfällt sie „objektiv“ zu beurteilen. Oft können Kinder nicht sagen, ob sie etwas zwei- oder fünfmal am Tag machen und wenn sie ihr Verhalten über eine ganze Woche widerspiegeln sollen, ist der Zeitraum für sie viel zu gross, so dass sie sich daran nicht mehr erinnern.

Ein letzter Punkt ist, dass das wiederholte Ausfüllen des Bogens anhand der Skala 0-9 nicht sehr aussagekräftig war, weil die SuS und KLP's den zweiten Bogen ohne den ersten Einschätzungsbogen ausfüllen müssten. Darum wurden die SuS und KLP's gebeten beim wiederholten Ausfüllen Items zu markieren, bei denen sie Fortschritte festgestellt haben. Dieses Vorgehen wurde für die „Einschätzung 2“ übernommen.

Eine weitere Möglichkeit wäre, dass nur mit einem Bogen gearbeitet wird, welcher ein zweites Mal mit einer anderen Farbe ausgefüllt wird. So können die SuS und KLP's besser differenzieren wie gross sie den Fortschritt der einzelnen Items einschätzen.

7.5 Feedbackfragebogen KLP

Für die „Auswertung 3“ wurde ein Feedbackbogen für die KLP's erstellt. Das Interviewen aller beteiligten KLP's wäre sehr zeitintensiv geworden und hätte die Zeitressourcen aller gesprengt. Darum fiel die Wahl des Mittels bewusst auf einen Fragebogen. Die KLP's konnten Kreuze setzen und ihre Antworten mit Notizen ergänzen. Der Fragebogen wurde anhand der Zielsysteme erstellt, damit diese abschliessend im Kapitel 10.1 überprüft werden können.

Wie schon beim Erstellen der Items für den Einschätzungsbogen, wurde beim Feedbackfragebogen für die Lehrpersonen darauf geachtet, dass die Formulierungen der Fragen gemäss Kuckartz, Eibert, Rädiker & Stefer, sowie Faulbaum, Prüfer & Rexroth Adressatengerecht sind und ihrer Sprache entsprechen. Es wurde der Fokus auf die Forschungsfrage gerichtet (2009); beziehungsweise im Falle des Feedbackfragebogens auf die Zielsysteme. Der Feedbackfragebogen ist im Anhang 16 ersichtlich.

8 Auswertung 2: Einschätzungsbogen 2

In der Auswertung 2 werden die Einschätzungen der SuS sichtbar, welche mit den **Einschätzungsbogen 2** erfragt wurden. Die Auswertung beginnt mit der Analyse der einzelnen SuS, wodurch Wechselwirkungen sichtbar werden. Danach werden die Klassen anhand der drei ausgewählten **überfachlichen Kompetenzen** analysiert. Des Weiteren wird ausgewertet, wie der **Handlungsplan** von den SuS genutzt wurde und ob sie noch etwas zu den drei **Monstern Brainy, Flexi und Emoji**, beziehungsweise zu den eF, wissen. Die Ergebnisse werden in die Auswertung der Zielsysteme und die Beantwortung der Forschungsfrage einfließen.

8.1 Auswertung 2: Analyse der einzelnen SuS

Für die bessere Lesbarkeit können im **Anhang 11** die Einschätzungsbogen der einzelnen SuS ausgeklappt werden. Die SuS werden individuell analysiert, wodurch Wechselwirkungen der einzelnen Items sichtbar werden. Auf Interpretationen und ein Fazit zu den einzelnen SuS wird bewusst verzichtet; da diese für die Überprüfung der Fragestellung und der Zielsysteme nicht benötigt werden.

8.1.1 Analyse 2, Schülerin1a

Sie verbesserte sich gemäss KLP1a im Bereich 1 (Arbeitsplatz/Schulzimmer), was sich die Schülerin explizit für das Item 3 als Ziel gesetzt hatte. Das Thema "Ordnung" war ebenso ein Thema, welches die KLP1a beschrieb, so hat sie sich im Item 6 verbessert. Ebenso hat sie sich im Bereich 3 (Prioritäten/Reihenfolgen setzen) verbessert, was sich positiv auf das Beginnen beim Selbstständigen Arbeiten (Nr. 15) auswirkt. Was ihr bei Problemen hilft (Nr. 19), hat sich nach der KLP1a ebenfalls verbessert, sowie die Konzentrationsfähigkeit (Nr. 21), was auch die Schülerin bemerkt hat. Im Bereich "Pause machen (8)" hat sich auch etwas getan, dies war ebenfalls ein Bereich, den die Schülerin nach der Auswertung 1 optimieren konnte. Die Schülerin1a hat sich ihrer Meinung nach bei vier Items verbessert (Nr. 6, 8, 21 und 24). Gemäss KLP1a hat sie sich in zehn Items verbessert (Nr. 1, 2, 3, 9, 10, 15, 19, 21, 23 und 24).

8.1.2 Analyse 2, Schüler2a

Der Schüler wollte sich bei der Nr. 12 verbessern, dies ist nicht passiert. Dafür wäre ein Gespräch zwischen ihm und der KLP1a nötig. Bei der Auswertung 1 wurde sichtbar, dass der Schüler2a in vielen Grundkompetenzen Entwicklungspotenzial hat. So bestätigt sich bei ihm die Aussage von Diamond und Lee, dass er sich in vielen Bereichen verbessern konnte und von den Interventionen profitierte. Er hat sich im ganzen Bereich „Arbeitsplatz/Schulzimmer (1)" verbessert, was sich positiv auf den Bereich „Dranbleiben/Aufmerksamkeit lenken (7)" ausgewirkt hat. Dass er sich vermehrt überlegt, womit er eine Arbeit beginnen will (Nr.9) oder eine bestimmte Reihenfolge macht (Nr. 8) und der KLP besser zuhören kann (Nr. 16), hat Einfluss darauf, dass es ihm gelingt bei der selbstständigen Arbeit schneller ins Arbeiten zu

kommen (Nr. 15). Dass er vermehrt merkt, dass seine Gedanken abschweifen (Nr. 22) und er darum merkt, wann er eine Pause braucht und eine macht (Nr. 23) wirkt sich ebenfalls sehr positiv auf das Halten der Konzentration aus (Nr. 21). Der Schüler2a hat sich seiner Meinung nach in sieben Items (Nr. 4, 9, 15, 18, 21, 22, und 23) verbessert. Die KLP1a hat Verbesserungen in neun Items (1, 2, 3, 8, 15, 16, 21, 22 und 23) beobachtet.

8.1.3 Analyse 2, Schüler3a

Der Schüler hat sich gemäss eigener Einschätzung bei der Nr. 22 verbessert, dies war ebenfalls sein Förderitem aus der Auswertung 1. Die KLP1a hat zudem Verbesserungen in der Auswahl des Arbeitsplatzes (Nr.1) und dem Festlegen, womit eine Arbeit begonnen wird (Nr. 9), festgestellt. Sie hat den Eindruck, dass er den Erklärungen der KLP besser zuhören kann (Nr. 16). Weitere Verbesserungen sind ihr beim Hilfe holen (Nr. 18+19), sowie der Auswahl der verschiedenen Pausen (Nr. 24) aufgefallen. So hat er anscheinend erkannt, welche Art von Pause er in gewissen Momenten braucht oder dass er sich während einer Erklärung der KLP bewusst macht, dass er jetzt besonders gut zuhören muss. Somit scheint die Nummer 22 für ihn die Veränderungen auszulösen, die er für das selbstständige Arbeiten benötigt. Die KLP1a hat Verbesserungen in sechs Items (1, 9, 16, 18, 19 und 24) beobachtet.

8.1.4 Analyse 2, Schülerin4b

Die Schülerin4b wollte sich gemäss der Einschätzung 1 im Item 13 verbessern. Dies mit dem Hintergrund, dass sie sich gerne mehr zutrauen würde. Nach ihrer Beurteilung hat sie sich im Item 12 verbessert, was indirekt Auswirkungen auf die Nr. 13 haben kann. Ausserdem findet, die Schülerin4b, dass sie vermehrt umfangreiche Aufgaben aufteilen sollte (Nr. 10). Diese beiden Items wurden nicht bewusst im Unterricht thematisiert und trotzdem hat die Schülerin darin Verbesserungen beobachtet. Dass sie sich in den thematisierten Bereichen „Material (2)“, „Aufgabe allein verstehen (5)“ und „Dranbleiben/Aufmerksamkeit lenken (7)“ verbessert hat, schätzt auch die KLP3b so ein. Weitere Verbesserungen in unbehandelten Bereichen sieht die KLP3b bei der Schülerin4b, wenn sie jemand stört oder ablenkt (Nr. 4) sowie beim Bereich „Hilfe holen (6)“. Keine Veränderungen wurden im thematisierten Bereich „Pausen machen (8)“ erkannt. Die KLP3b und die Schülerin4b haben bei sieben Items Verbesserungen beobachtet. Ergänzend zu den Kreuzen notierte die KLP3b, dass sie vor allem im Bereich „Hilfe holen (6)“ Fortschritte gemacht habe. Ebenso findet sie, dass die Schülerin sich besser auf Aufgaben konzentrieren kann und dranbleibt.

8.1.5 Analyse 2, Schüler5b

Der Schüler hat sich gemäss seiner Einschätzung in drei Items verbessert. So reagiert er, wenn ihn jemand ablenkt oder stört (Nr. 4), teilt umfangreiche Aufgaben in Portionen auf (Nr. 10) und bemerkt besser, wenn seine Gedanken abschweifen (Nr. 22). Anhand der

Einschätzung 1 wollte er sich ursprünglich mehr um die Wahl seines Arbeitsplatzes kümmern, wobei er in diesem Bereich keine Verbesserungen beobachtet hat. Die KLP3b hat den Eindruck, dass er das notwendige Material besser bereitlegt (Nr. 5), sich überlegt, womit er bei einer Aufgabe beginnt (Nr. 8) und dass er im Bereich „Pause machen (8)“ besser merkt, wann er eine Pause braucht und eine macht (Nr. 23). Er weiss, welche Pause ihm guttut (Nr. 24) und er folglich mit mehr Energie nach der Pause weiterarbeitet (Nr. 26). Ebenso hat sie den Eindruck, dass seine gelösten Aufgaben eher richtig sind als vorher (Nr. 27). Somit konnte der Schüler5b sich in drei von vier thematisierten Bereichen verbessern, sowie in drei weiteren Bereichen, welche nicht behandelt wurden. Mit der verbesserten Wahrnehmung, wenn seine Gedanken abschweifen, konnte der Schüler viele andere Bereiche indirekt positiv beeinflussen. Die KLP3b hatte sechs Items und der Schüler5b drei Items beobachtet, in denen Fortschritte erlangt wurden. Die KLP3b ergänzte ihre Beurteilung mit der Beobachtung, dass der Schüler5c viel mehr Pausen nach langen Konzentrationsphasen gemacht habe. Dies hat sich schlussendlich sehr positiv darin gezeigt, dass er den Unterricht viel weniger gestört hat.

8.1.6 Analyse 2, Schülerin6b

Die Schülerin6b wünschte sich eine Verbesserung bei der Nr. 13, indem sie sich selbst positiv zuredet. Dieser Punkt hat sich leider nicht verbessert, da es dazu in der Klasse keine spezifischen Interventionen gab. In der Auswertung 1 zeichneten sich die beiden Bereiche „Aufgabe allein verstehen (5)“ und „Aufgaben korrigieren (9)“ als Förderbereiche ab. Beide Bereiche haben Items, welche sich in den vier Wochen verbessert haben. Betrachtet man ihre Einschätzungen der Fortschritte, so hat sie in wichtigen Punkten Fortschritte erlangt, welche sich positiv auf das selbstständige Arbeiten auswirken. Wenn sie sich bewusst einen guten Arbeitsplatz sucht (Nr. 1), alles nötige Material bereitlegt und Überflüssiges wegräumt (Nr. 5+6), aufmerksam den Erklärungen der KLP zuhört (Nr. 16) und sagt, wenn sie jemand stört (Nr. 4) schafft sie gute Voraussetzungen zum selbstständigen Starten einer Arbeit. Wenn sie danach überlegt, mit welcher Aufgabe sie beginnt (Nr. 9), abschätzt wie lange sie braucht (Nr. 11), weiss was ihr bei Fragen weiterhilft (Nr. 19), merkt wenn sie eine Pause braucht (Nr. 23) und je nach Situation eine Pausenart wählt, die ihr Energie gibt (Nr. 23); hat dies automatisch positive Auswirkungen auf ihre Konzentration (Nr. 21). Den Schlusspunkt setzt sie mit der Nummer 29, in dem sie erst alle Aufgaben verbessert, bevor sie mit einer neuen beginnt. Die KLP3b bemerkte zudem nach vier Wochen, dass die Schülerin6b auf die kommenden Lektionen gut vorbereitet ist, sie das Material bereitlegt und sie versucht, die Aufgaben allein zu verstehen und zu lösen, ohne gleich Hilfe in Anspruch zu nehmen.

8.1.7 Analyse 2, Schüler7c

Sein persönlicher Wunsch, die Nr. 16 zu verbessern ist ihm teilweise gelungen. So kann es gut sein, dass er der KLP bei den Erklärungen wirklich besser zuhört, damit er anschliessend

weiss, was er machen muss (Nr.15). Natürlich hilft ihm dabei auch das verbesserte Item Nr. 22, denn wenn er besser merkt, dass seine Gedanken abschweifen, hat er vielleicht Strategien entwickelt, wie er sich wieder auf die Erklärungen der KLP konzentrieren kann. Beachtlich ist, dass der Schüler7c in acht Bereichen -ausser im Bereich „Positive Einstellung/Selbstgespräche (4)“ – verbesserte Items wahrnimmt. So sind auch Verbesserungen in Bereichen sichtbar, welche nicht explizit im Unterricht thematisiert wurden. Die KLP4c ist da etwas zurückhaltender, erkennt aber auch Verbesserungen im Pausen machen (Nr. 23), im Bemerken, wenn die Gedanken abschweifen (Nr. 22), dass er sich überlegt, mit welcher Aufgabe er beginnen will (Nr. 9) und dass überflüssiges Material weggeräumt wird (Nr. 6). Abschliessend kann die Aussage von Daimond und Lee (2011) in der Auswertung 1 bestätigt werden, denn der Schüler7c hat sich nach seinem Empfinden in vielen Items verbessern können.

8.1.8 Analyse 2, Schüler8c

Der Schüler8c hatte sich anfangs das Ziel gesetzt mehr Pausen zu machen, obwohl er diese nicht so mag. Wie im Auswertungsbogen 2 ersichtlich ist, hat er sich nach eigener Einschätzung genau in diesem Bereich verbessert und hat erkannt, dass ihm Pausen wieder Energie für die nächste Aufgabe geben (Nr. 26). Zudem hat er den Eindruck, dass er während dem Unterricht weniger Hunger und Durst hat, was eventuell am Mitnehmen eines Znünis oder am Frühstücken am Morgen liegen könnte. Ausserdem hat er den Eindruck sich bei der Nr. 12 verbessert zu haben, was hinter dieser Verbesserung steckt, kann hier nicht eruiert werden. Auch die KLP4c sieht bei ihm verschiedene Fortschritte. Vor allem im Bereich „Arbeitsplatz/Schulzimmer (1)“ hat er sich in allen Items verbessert (=Förderbereich gemäss seiner Auswertung 1).

8.1.9 Analyse 2, Schülerin9c

Die Schülerin9c hatte sich bei der Auswertung 1 kein bestimmtes Item zur Förderung notiert. Sie stellte fest, dass sie viele Items mit 0-4 beurteilt hat und empfand alle diese Items als förderbedürftig. Wie in ihrer Auswertung sichtbar wird, hat sie sich im Bereich „Positive Einschätzung/Selbstgespräche (4)“ verbessert, sowie im ganzen Bereich „Aufgabe allein verstehen (5)“. Die KLP4c sieht bei ihr in sieben von neun Bereichen weitere Verbesserungen. Keine Fortschritte sind gemäss KLP4c im Bereich „Positive Einschätzung/Selbstgespräche (4)“ und bei „Aufgaben korrigieren (9)“. Somit bestätigt sich auch bei der Schülerin9c die Aussage von Diamond und Lee (2011), dass Kinder mit wenig ausgeprägten exekutiven Funktionen am meisten von Interventionen profitieren können.

8.2 Auswertung 2: Die drei überfachlichen Kompetenzen

Mit den Kreuzen wird sichtbar, wo die SuS und KLP's Fortschritte festgestellt haben. Für das Fazit der Klassen, werden die drei ausgewählten üK's analysiert. Dazu werden die Bereiche „Hilfe holen (6)“ und „Dranbleiben / Aufmerksamkeit lenken (7)“ betrachtet. Alle restlichen Bereiche werden hinzugezogen, um zu überprüfen, ob Fortschritte in der übergeordneten üK „Selbstständiges Arbeiten“ erkennbar sind. Die gelb markierten Bereiche in der Tabelle wurden in der entsprechenden Klasse behandelt, die grauen Bereiche nicht.

8.2.1 Einschätzungsbogen 2: Klasse A

Tabelle 1: Einschätzungsbogen 2, Klasse A, selbst erstellt

Verbesserungen nach der 2. Einschätzung, Klasse A		Schülerin1a	KLP1a	Schüler2a	KLP1a	Schüler3a	KLP1a
Arbeitsplatz / Schulzimmer (1)							
1.)	Ich wähle bewusst einen Arbeitsplatz, wo ich mich wohl fühle.		x		x		x
2.)	Ich achte darauf, dass neben mir ein guter Lernpartner sitzt.		x		x		
3.)	Ich arbeite an einem ruhigen Ort, ohne Ablenkung.		x		x		
4.)	Wenn mich jemand ablenkt, sag ich, dass mich das stört.			x			
Material (2)							
5.)	Ich lege alles Material bereit, das ich gerade brauche.						
6.)	Ich habe viel Platz zum Arbeiten, da ich unnötiges Material wegräume.	x					
7.)	Wenn mir Material fehlt (z.B. Lineal), schau ich, dass ich es schnell von jemandem ausleihe.						
Prioritäten / Reihenfolge setzen (3)							
8.)	Ich notiere mir, was ich der Reihe nach machen muss (oder ich weiss es im Kopf).	x			x		
9.)	Ich überlege mir, mit welcher Aufgabe ich am besten beginne.		x	x			x
10.)	Ich teile umfangreiche Aufgaben in kleine Portionen auf.		x				
11.)	Ich schätze ab, wie viel Zeit ich für eine Aufgabe brauche.						
Positive Einstellung/Selbstgespräche (4)							
12.)	Es gibt Fächer, in denen ich mich dumm oder hilflos fühle und am liebsten weit weg laufen würde.						
13.)	Bei schwierigen Aufgaben sag ich mir: «Ich schaff das!».						
Aufgabe allein verstehen (5)							
14.)	Manchmal leg ich los, ohne zu überlegen, ob es stimmt, was ich mache.						
15.)	Wenn wir alleine arbeiten können, starte ich sofort, weil ich weiss, wie die Aufgaben gehen.		x	x	x		
16.)	Wenn die Lehrperson etwas erklärt, kann ich ihr gut zuhören und zusammenfassen, was sie gesagt hat.				x		x
17.)	Wenn ich bei einer Aufgabe ein Problem habe, dann knoble ich gerne allein, bis ich eine Lösung habe.						
Hilfe holen (6)							
18.)	Wenn ich Hilfe brauche, merke ich das schnell.			x			x
19.)	Wenn ich Hilfe brauche, weiss ich wer oder was mir hilft.		x				x
Dranbleiben / Aufmerksamkeit lenken (7)							
20.)	In der Schule habe ich oft Hunger oder Durst beim Arbeiten.						
21.)	Ich kann mich während 20 min. gut konzentrieren.	x	x	x	x		
22.)	Ich merke, wenn meine Gedanken abschweifen.			x	x	x	
Pausen machen (8)							
23.)	Ich merke, wenn ich eine Pause brauche und mache eine.		x	x	x		
24.)	Ich weiss, welche Art von Pause mir wieder Energie gibt (Bewegung, Spiel mit anderen, Wasser trinken,...).	x	x				x
25.)	Ich stelle einen Timer/eine Stoppuhr für die Pausenzeit						
26.)	Wenn die Pausenzeit abgelaufen ist, arbeite ich mit neuer Energie weiter.						
Aufgaben korrigieren (9)							
27.)	Wenn ich meine Aufgaben korrigiere, stimmen meistens alle.						
28.)	Ich korrigiere nach 3-4 Aufgaben, ob ich die Aufgaben richtig gelöst habe.						
29.)	Ich verbessere falsche Aufgaben, bevor ich weiter arbeite.						

8.2.2 Analyse der drei üK's

Bereich Hilfe holen (6)

In diesem Bereich haben sich alle drei SuS verbessert. Die KLP1a beobachtete, dass sich die Schülerin 1a im Item 19 und der Schüler3a im Item 18 und 19 verbesserte. Der Schüler2a findet ebenfalls, dass er sich im Item 18 verbessert hat und schneller merkt, dass er Hilfe braucht. Dieser Bereich wurde nicht aktiv im Unterricht behandelt.

Dranbleiben/Aufmerksamkeit lenken (7)

In dieser üK haben sich auch alle drei SuS verbessert. Die Schülerin1a und die KLP1a sind sich einig, dass sie sich besser konzentrieren kann (Item 21). Dies gilt auch für den

Schüler2a, zusätzlich merkt er nun besser, wenn seine Gedanken abschweifen. Der Schüler3a findet, dass auch er besser merkt, wenn seine Gedanken abschweifen (Item 22).

Die restlichen Bereiche:

Mit zwei Ausnahmen, „Positive Einstellung/Selbstgespräche (4)“ und bei „Aufgaben korrigieren (9)“ machte keiner der SuS Fortschritte, in allen anderen Bereichen schon. Auffällig ist der Bereich „Material (2)“ worin sich nur die Schülerin1a verbesserte, obwohl dieser Bereich im Unterricht behandelt wurde.

8.2.3 Fazit Klasse A: Die drei überfachlichen Kompetenzen

Die Kinder konnten in den beiden überfachlichen Kompetenzen (Bereich 6 und 7) Fortschritte erlangen. Es wird ersichtlich, dass sie sich in sieben Bereichen verbesserten, darin sind vier behandelte Bereiche (gelb) und drei unbehandelte Bereiche (grau) enthalten. Alle geförderten Bereiche helfen die übergeordnete, überfachliche Kompetenz „...können Strategien einsetzen, um eine Aufgabe auch bei Widerständen und Hindernissen zu Ende zu führen“, zu erreichen. So kann gesagt werden, dass in der Klasse A auch in der 3. üK durch die anderen Bereiche Verbesserungen erlangt wurden.

8.2.4 Einschätzungsbogen 2: Klasse B

Tabelle 2: Einschätzungsbogen 2, Klasse B, selbst erstellt

Verbesserungen nach der 2. Einschätzung, Klasse B		Schülerin4b	KLP3b	Schüler5b	KLP3b	Schülerin6b	KLP3b
Arbeitsplatz / Schulzimmer (1)							
1.)	Ich wähle bewusst einen Arbeitsplatz, wo ich mich wohl fühle.					x	
2.)	Ich achte darauf, dass neben mir ein guter Lernpartner sitzt.						
3.)	Ich arbeite an einem ruhigen Ort, ohne Ablenkung.						
4.)	Wenn mich jemand ablenkt, sag ich, dass mich das stört.		x	x		x	
Material (2)							
5.)	Ich lege alles Material bereit, das ich gerade brauche.	x			x		x
6.)	Ich habe viel Platz zum Arbeiten, da ich unnötiges Material wegräume.	x	x				x
7.)	Wenn mir Material fehlt (z.B. Lineal), schau ich, dass ich es schnell von jemandem ausleihe.						x
Prioritäten / Reihenfolge setzen (3)							
8.)	Ich notiere mir, was ich der Reihe nach machen muss (oder ich weiss es im Kopf).				x		
9.)	Ich überlege mir, mit welcher Aufgabe ich am besten beginne.					x	
10.)	Ich teile umfangreiche Aufgaben in kleine Portionen auf.	x		x			
11.)	Ich schätze ab, wie viel Zeit ich für eine Aufgabe brauche.					x	
Positive Einstellung/Selbstgespräche (4)							
12.)	Es gibt Fächer, in denen ich mich dumm oder hilflos fühle und am liebsten weit weg laufen würde.	x					
13.)	Bei schwierigen Aufgaben sag ich mir: «Ich schaff das!».						
Aufgabe allein verstehen (5)							
14.)	Manchmal leg ich los, ohne zu überlegen, ob es stimmt, was ich mache.						
15.)	Wenn wir alleine arbeiten können, starte ich sofort, weil ich weiss, wie die Aufgaben gehen.						
16.)	Wenn die Lehrperson etwas erklärt, kann ich ihr gut zuhören und zusammenfassen, was sie gesagt hat.	x	x			x	x
17.)	Wenn ich bei einer Aufgabe ein Problem habe, dann knoble ich gerne allein, bis ich eine Lösung habe.						x
Hilfe holen (6)							
18.)	Wenn ich Hilfe brauche, merke ich das schnell.	x	x				x
19.)	Wenn ich Hilfe brauche, weiss ich wer oder was mir hilft.		x			x	x
Dranbleiben / Aufmerksamkeit lenken (7)							
20.)	In der Schule habe ich oft Hunger oder Durst beim Arbeiten.						
21.)	Ich kann mich während 20 min. gut konzentrieren.		x			x	x
22.)	Ich merke, wenn meine Gedanken abschweifen.	x	x	x			
Pausen machen (8)							
23.)	Ich merke, wenn ich eine Pause brauche und mache eine.				x	x	x
24.)	Ich weiss, welche Art von Pause mir wieder Energie gibt (Bewegung, Spiel mit anderen, Wasser trinken,...).				x	x	
25.)	Ich stelle einen Timer/eine Stoppuhr für die Pausenzeit						
26.)	Wenn die Pausenzeit abgelaufen ist, arbeite ich mit neuer Energie weiter.				x		
Aufgaben korrigieren (9)							
27.)	Wenn ich meine Aufgaben korrigiere, stimmen meistens alle.				x		
28.)	Ich korrigiere nach 3-4 Aufgaben, ob ich die Aufgaben richtig gelöst habe.						
29.)	Ich verbessere falsche Aufgaben, bevor ich weiter arbeite.					x	

8.2.5 Analyse der drei üK's

Bereich Hilfe holen (6)

In diesem Bereich haben sich zwei SuS verbessert. Gemäss KLP3b beobachtete sie, dass isch die Schülerin4b und die Schülerin6b in den Items 18 und 19 verbesserten. Der Schüler4b findet ebenfalls, dass er sich im Item 18 verbessert hat und schneller merkt, dass er Hilfe braucht. Die Schülerin6b hat sich ihrer Meinung im Item 19 verbessert. Dieser Bereich wurde nicht aktiv im Unterricht behandelt.

Dranbleiben/Aufmerksamkeit lenken (7)

In dieser üK haben sich alle drei SuS verbessert. Gemäss KLP3b haben sich die Schülerin4b und 6b in der Konzentration verbessert und die Schüleri4b, merkt besser, wenn ihre Gedanken abschweifen. Die Schülerin4b und der Schüler5b finden, dass sie sich im Item 22 verbessert haben und die Schülerin6b findet wie die KLP3b, dass ihre Konzentration besser ist.

Die restlichen Bereiche:

In allen neun Bereichen wurden in dieser Klasse Fortschritte erzielt. Allerdings nicht von allen SuS, wie in der Tabelle ersichtlich wird.

8.2.6 Fazit Klasse B: Die drei überfachlichen Kompetenzen

Die Kinder konnten in den beiden überfachlichen Kompetenzen (Bereich 6 und 7) Fortschritte erlangen. Es wird ersichtlich, dass sie sich in neun Bereichen verbesserten, darin sind vier behandelte Bereiche und fünf unbehandelte Bereiche enthalten. Wie schon beim der Klasse A erwähnt, helfen alle übrigen Bereiche, Fortschritte in der 3. übergeordneten üK zu erlangen. Auch in der Klasse B wurden somit Verbesserungen in allen drei üK's erzielt.

8.2.7 Einschätzungsbogen 2: Klasse C

Tabelle 3: Einschätzungsbogen 2, Klasse C, selbst erstellt

Verbesserungen nach der 2. Einschätzung, Klasse C		Schüler7c	KLP4c	Schüler8c	KLP4c	Schülerin9c	KLP4c
Arbeitsplatz / Schulzimmer (1)							
1.)	Ich wähle bewusst einen Arbeitsplatz, wo ich mich wohl fühle.	x			x		x
2.)	Ich achte darauf, dass neben mir ein guter Lernpartner sitzt.				x		x
3.)	Ich arbeite an einem ruhigen Ort, ohne Ablenkung.				x		x
4.)	Wenn mich jemand ablenkt, sag ich, dass mich das stört.				x		
Material (2)							
5.)	Ich lege alles Material bereit, das ich gerade brauche.	x					
6.)	Ich habe viel Platz zum Arbeiten, da ich unnötiges Material wegräume.	x	x				x
7.)	Wenn mir Material fehlt (z.B. Lineal), schau ich, dass ich es schnell von jemandem ausleihe.						
Prioritäten / Reihenfolge setzen (3)							
8.)	Ich notiere mir, was ich der Reihe nach machen muss (oder ich weiss es im Kopf).						
9.)	Ich überlege mir, mit welcher Aufgabe ich am besten beginne.		x				
10.)	Ich teile umfangreiche Aufgaben in kleine Portionen auf.	x					x
11.)	Ich schätze ab, wie viel Zeit ich für eine Aufgabe brauche.	x					x
Positive Einstellung/Selbstgespräche (4)							
12.)	Es gibt Fächer, in denen ich mich dumm oder hilflos fühle und am liebsten weit weg laufen würde.			x		x	
13.)	Bei schwierigen Aufgaben sag ich mir: «Ich schaff das!».				x	x	
Aufgabe allein verstehen (5)							
14.)	Manchmal leg ich los, ohne zu überlegen, ob es stimmt, was ich mache.				x	x	x
15.)	Wenn wir alleine arbeiten können, starte ich sofort, weil ich weiss, wie die Aufgaben gehen.	x				x	x
16.)	Wenn die Lehrperson etwas erklärt, kann ich ihr gut zuhören und zusammenfassen, was sie gesagt hat.					x	x
17.)	Wenn ich bei einer Aufgabe ein Problem habe, dann knoble ich gerne allein, bis ich eine Lösung habe.					x	x
Hilfe holen (6)							
18.)	Wenn ich Hilfe brauche, merke ich das schnell.	x			x		x
19.)	Wenn ich Hilfe brauche, weiss ich wer oder was mir hilft.	x					
Dranbleiben / Aufmerksamkeit lenken (7)							
20.)	In der Schule habe ich oft Hunger oder Durst beim Arbeiten.			x			
21.)	Ich kann mich während 20 min. gut konzentrieren.						x
22.)	Ich merke, wenn meine Gedanken abschweifen.	x	x				x
Pausen machen (8)							
23.)	Ich merke, wenn ich eine Pause brauche und mache eine.		x	x			x
24.)	Ich weiss, welche Art von Pause mir wieder Energie gibt (Bewegung, Spiel mit anderen, Wasser trinken,...).	x					x
25.)	Ich stelle einen Timer/eine Stoppuhr für die Pausenzeit	x					
26.)	Wenn die Pausenzeit abgelaufen ist, arbeite ich mit neuer Energie weiter.			x			x
Aufgaben korrigieren (9)							
27.)	Wenn ich meine Aufgaben korrigiere, stimmen meistens alle.	x					
28.)	Ich korrigiere nach 3-4 Aufgaben, ob ich die Aufgaben richtig gelöst habe.				x		
29.)	Ich verbessere falsche Aufgaben, bevor ich weiter arbeite.	x					

8.2.8 Analyse der drei üK's

<p>Bereich Hilfe holen (6) In diesem Bereich haben sich alle drei SuS verbessert. Gemäss KLP4c haben sich der Schüler 8c und die Schülerin 9c im Item 19 verbessert. Der Schüler7c findet, dass er schneller merkt, dass er Hilfe braucht und besser weiss, wer und was ihm hilft (Items 18 und 19). Dieser Bereich wurde nicht aktiv im Unterricht behandelt.</p>
<p>Dranbleiben/Aufmerksamkeit lenken (7) In dieser üK haben sich ebenfalls alle drei SuS verbessert. Gemäss KLP4c haben sich der Schüler7c und die Schülerin9c darin verbessert, dass sie merken, wenn ihre Gedanken abschweifen. Schülerin9c hat sich zudem gemäss der KLP4c in der Konzentration verbessert. Der Schüler7c sieht seine Verbesserungen im Lenken der Gedanken und der Schüler8c darin, dass er weniger Hunger und Durst im Unterricht hat und somit als Wechselwirkung weniger abgelenkt wird.</p>
<p>Die restlichen Bereiche: In allen neun Bereichen wurden in dieser Klasse Fortschritte erzielt. Allerdings nicht von allen SuS, wie in der Tabelle ersichtlich wird.</p>

8.2.9 Fazit Klasse C: Die drei überfachlichen Kompetenzen

Die Kinder konnten in den beiden überfachlichen Kompetenzen (Bereich 6 und 7) Fortschritte erlangen. Es wird ersichtlich, dass sie sich in neun Bereichen verbesserten, darin sind vier

behandelte Bereiche und fünf unbehandelte Bereiche enthalten. Die restlichen Bereiche haben also auch in der Klasse C dazu geführt, dass sie sich in der 3. üK verbessert haben. Somit gilt auch für diese Klasse, dass in allen drei üK's Fortschritte erzielt werden konnten.

8.3 Auswertung 2: Handlungsplan

Die Auswertung zum Handlungsplan war auf dem Einschätzungsbogen 2 ergänzt worden. 0 bedeutet „Nie“ und die Zahl 9 „Immer“.

Tabelle 4: Einschätzung Handlungsplan, alle Klassen, selbst erstellt

Klasse A		Nie								Immer	
Handlungsplan		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.)	Ich habe den Handlungsplan in den letzten 4 Wochen für das Selbständige Arbeiten immer genutzt	1a					3a	2a			
31.)	Ich habe den Handlungsplan auch zu Hause für die Hausaufgaben verwendet	1a					3a			2a	
32.)	Ich werden den Handlungsplan auch in Zukunft nutzen	1a					3a			2a	

Klasse B		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Handlungsplan											
30.)	Ich habe den Handlungsplan in den letzten 4 Wochen für das Selbständige Arbeiten immer genutzt	4b									
		5b									
		6b									
31.)	Ich habe den Handlungsplan auch zu Hause für die Hausaufgaben verwendet	4b									
		5b									
		6b									
32.)	Ich werden den Handlungsplan auch in Zukunft nutzen	4b									
		5b									
		6b									

Klasse C		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Handlungsplan											
30.)	Ich habe den Handlungsplan in den letzten 4 Wochen für das Selbständige Arbeiten immer genutzt				8c	9c	7c				
31.)	Ich habe den Handlungsplan auch zu Hause für die Hausaufgaben verwendet	8c					7c				
32.)	Ich werden den Handlungsplan auch in Zukunft nutzen					8c	7c				
							9c				

Wie aus der Umfrage zur Nutzung des Handlungsplans ersichtlich wird, haben lediglich fünf Schüler von neun, den Handlungsplan „teilweise“ genutzt. Wobei die Schüler2a der einzige ist, welcher den Handlungsplan zu Hause für die Hausaufgaben am ehesten genutzt hat und auch zukünftig den ihn zu nutzen. Der Schüler3a nutzte ihn „teilweise“, sowie der Schüler7c und die Schülerin9c. In der Klasse B nutzten die SuS den Handlungsplan „nie“ und werden ihn auch in Zukunft nicht nutzen.

Die KLP's selbst nutzten den Handlungsplan für die selbstständige Arbeit nur „teilweise“ (KLP4c und KLP3b) und die KLP1a nutzte den Handlungsplan „nie“ während des Unterrichts. Trotzdem erstaunt, dass gerade ein Schüler der Klasse A, den Handlungsplan als Hilfsmittel zu Hause und teilweise in der Schule genutzt hat, obwohl er dazu im Unterricht kaum angeleitet wurde. Zukünftig werden die KLP1a, die KLP4c und KLP5c den Handlungsplan für das selbstständige Arbeiten nutzen, die KLP3b nicht (Auszug aus Auswertung 3).

8.4 Auswertung 2: Exekutive Funktionen und die drei Monster

Auf der Rückseite des Einschätzungsbogen 2 konnten die SuS alles notieren, was sie zu den exekutiven Funktionen, beziehungsweise zu den drei Monstern Flexi Brainy und Emoji wussten. Alles, was die SuS auf ihren Einschätzungsbogen notiert haben, wurde hier 1:1 übernommen und nicht korrigiert.

Tabelle 5: Auszug aus Einschätzungsbogen 2, exekutive Funktionen, selbst erstellt

Klasse A
Schülerin1a: Sie sind wie Bausteine meines Körpers. Emoji kann die Wut im Bauch stoppen; Flexi ist flexibel und Brainy kann sich dinge die er sieht gut merken. Er kann anweisungen der Lehrerin sich gut merken. Emoji, Fleyi und Brainy sind alle im Hirn.
Schüler2a: Also bei den Hausaufgaben helfen sie mir; Emoji ist so zu sagen eine Pause.
Schüler3a: -
Klasse B
*Schülerin4b: Ich nie daran denke...
Schüler5b: Sie nicht wichtig sind!
Schülerin6b: Sie sind für mir nicht wichtig (leider)
Klasse C
Schüler7c: -
Schüler8c: Ohne sie wäre das Leben eine Katastrophe. Die exekutiven Funktionen befindet in unser Gehirn statt. Die Funktionen verbessert Nach alter weil das Gehirn lernt selbstständig zu arbeiten. Es gibt 3 arten Kognitive Flexibilität, Inhibition Arbeitsgedächtnis. Der bereich für die kognitive Flexibilität macht das man Flexibel sind und das man nicht einfach anfängt sondern zuerst plant. Die Innition Bereich kann die Emotionen lenken. Das Arbeitsgedechnis ist da für da das man nicht sofort abgelänkt wird und den Fokus setzt auf dort wo man es soll. Man kann auch besser konzentrieren.
Schülerin9c: Sie mit helfen bei aufgaben. Emoji ist für die Gefühle glaube ich sonst weis ich nichts mehr.

**Schülerin4b war bei der Einführung durch Gabriela Kaiser nicht dabei, hatte somit einen Grossteil der Informationen zu den Monstern verpasst.*

Wenn man die Notizen der SuS betrachtet, fällt auf, dass lediglich die Schülerin1a und der Schüler8c noch eine Idee hatten, was die exekutiven Funktionen sind, beziehungsweise was die Monster für einen Einfluss auf das Lernen haben. Fragt man die KLP's inwiefern die Monster, beziehungsweise die exekutiven Funktionen Thema im Unterricht waren, bestätigen KLP1a und KLP3b, dass sie nur „teilweise“ erwähnt wurden, in der Klasse C von KLP4c wurden sie nach der Einführung „nie“ erwähnt. In der Klasse B wurden die Monster für die Zielsetzung und Reflexion hinzugezogen, indem besprochen wurde, welches Monster bei welchem Ziel mithilft. Daran haben sich die SuS der Klasse B nicht mehr erinnert.

8.5 Interpretationen und Fazit: Auswertung 2

Anhand der Ergebnisse aus dem Einschätzungsbogen, den Fragen nach dem Handlungsplan und dem Wissen über die exekutiven Funktionen/ drei Monster, werden Interpretationen und ein Fazit zu den einzelnen Punkten erstellt.

8.5.1 Interpretationen und Fazit: Einschätzungsbogen

Erfreulich ist, dass alle SuS und KLP's Fortschritte in den Grundkompetenzen bemerkt haben. Es wurden zwar nicht alle gewünschten Items der Kinder verbessert, welche sie sich anfangs als Ziel setzten (Auswertung 1). Dies hat damit zu tun, dass es Bereiche gab, welche nicht im Unterricht thematisiert wurden oder ein persönliches Gespräch mit der KLP verlangt hätten, damit individuelle Fortschritte möglich geworden wären.

Eine Verbesserung in den behandelten Bereichen konnte nicht bei allen SuS erzielt werden. So gab es in der Klasse A bei Schüler2a und Schüler3a im Bereich „Material (2)“ keine Weiterentwicklung. In der Klasse B zeigte die Schülerin4b im Bereich „Pausen machen (8)“ und der Schüler5b im Bereich „Aufgabe allein verstehen (5)“ keine Verbesserungen. In der Klasse C, gab es beim Schüler8c im Bereich „Material (2)“ und „Prioritäten/Reihenfolgen setzen (3)“ keine sichtbaren Veränderungen. Dass in den behandelten Bereichen nicht zwingend Fortschritte sichtbar werden, könnte damit zu tun haben, dass die Themen für die betreffenden SuS nicht von Bedeutung waren oder die anderen Verbesserungen für sie relevanter waren.

Ausserdem zeigte sich in allen drei Klassen, dass Bereiche und Items verbessert wurden, obwohl sie nicht im Unterricht behandelt wurden. In der Klasse C wurden drei weitere Bereiche verbessert, in der Klasse B gemäss SuS vier weitere Bereiche, gemäss KLP3b drei Bereiche und in der Klasse C wurden in allen fünf unbehandelten Bereichen Fortschritte beobachtet. Dies kann daher kommen, dass die KLP's unbewusst weitere Bereiche beachteten und sie ansprachen. Es könnte auch sein, dass die SuS durch den ersten Einschätzungsbogen so sensibilisiert waren, dass sie unbewusst weitere Punkte beachtet haben, oder die behandelten Themen haben durch Wechselwirkungen in weiteren Bereichen positive Veränderungen erzielt. Abschliessend kann gesagt werden, dass sich die Interventionen in allen Klassen auf ganz verschiedene Bereiche positiv ausgewirkt haben. Somit wird bestätigt, dass die Interventionen in allen Klassen wirksam waren. In Bezug auf die Förderung der drei ausgewählten überfachlichen Kompetenzen, wird sichtbar, dass die beiden üK's welche im Handlungsplan mit den Bereichen 6 und 7 enthalten sind, von den SuS positiv weiterentwickelt wurden. Die übergeordnete üK, „Die Schülerinnen und Schüler können Strategien einsetzen, um eine Aufgabe auch bei Widerständen und Hindernissen zu Ende zu führen“, wurde indirekt durch die Verbesserungen aller anderen Bereiche gefördert. Natürlich ist diese Kompetenz noch nicht voll ausgereift und abrufbar, da sie noch weiter geübt und gefestigt werden muss.

8.5.2 Interpretationen und Fazit: Handlungsplan

Wie die Auswertung der einzelnen Klassen zeigt, wurde sehr unterschiedlich mit dem Handlungsplan gearbeitet. Allerdings ist bei den SuS eine Tendenz zu „Nie“ sichtbar. Ein Grund dafür könnte sein, dass es den KLP's nicht bewusst war, dass der Handlungsplan die Kinder in allen Fächern im selbstständigen Arbeiten anleiten kann. Somit erhielt er eventuell „nur“ die

Aufgabe, den SuS zu zeigen, welches Thema aktuell behandelt wird. Es ist auch möglich, dass mit den Inputs, dem Setzen der Wochenziele, den Pausenspielen und der Reflexion so viel in den Unterricht integriert werden musste, dass der Handlungsplan während der selbstständigen Arbeit vergessen ging. Die Autorin ist nach wie vor überzeugt, dass der Handlungsplan für manches Kind ein gutes Hilfsmittel sein könnte, damit es in der Schule und auch zu Hause allein arbeiten kann.

8.5.3 Interpretationen und Fazit: Exekutive Funktionen

Die drei Monster konnten ihre Wirkung, wie angedacht, nicht entfalten. So konnten sich nur zwei SuS von neun ungefähr merken, warum die Fähigkeiten der Monster für sie von Bedeutung sind. Dies erfordert somit dringend eine Anpassung an das Produkt. Denn es wurde deutlich, dass es nicht reichte, die Monster-Plakate in allen Schulzimmern aufgehängt zu haben und sie in der Einführung mit den SuS zu thematisieren. In der „Auswertung 3“ wird noch die Sicht der KLP's aufgedeckt, wie sie die eF im Unterricht integriert haben. Anhand dieser beiden Auswertungen werden Anpassungen im Produkt vorgenommen, welche in den Kapiteln 10.1.6, 10.1.8 und Anhang 18 ersichtlich werden.

9 Auswertung 3: Feedbackfragebogen der KLP's

Durch die Auswertung 3 werden die Ansichten der KLP's abgebildet. Der zusammengefasste Feedbackfragebogen mit allen Antworten der KLP's ist im Anhang 17 zu finden. Alle Themenbereiche aus dem Fragebogen werden in den folgenden Unterkapiteln zusammengefasst und dargestellt. Dabei werden zuerst die Aussagen der KLP's abgebildet und im darauffolgenden Kapitel die Interpretationen, Anmerkungen und das Fazit.

9.1 Auswertung 3: Auswahl der überfachlichen Kompetenzen

Alle fünf Lehrpersonen waren der Meinung, dass die drei ausgewählten üK's gut ausgewählt wurden, da sie das Lernen der Kinder sehr beeinflussen. Zur Erinnerung, es waren folgende drei Kompetenzen standen im Fokus: Die Schülerinnen und Schüler können sich Unterstützung und Hilfe holen, wenn sie diese benötigen; die Schülerinnen und Schüler können Strategien einsetzen, um eine Aufgabe auch bei Widerständen und Hindernissen zu Ende zu führen; die Schülerinnen und Schüler können sich auf eine Aufgabe konzentrieren und ausdauernd und diszipliniert daran arbeiten.

9.1.1 Interpretation und Fazit: Auswahl der überfachlichen Kompetenzen

Wie in der Auswertung 3 ersichtlich wurde, haben die KLP's die Auswahl der drei üK's als wertvoll für das Lernen der SuS anerkannt. Die Auswahl brauchte sehr viel Zeit, da sie Zentral für die Arbeit war. Wie die Auswahl getroffen wurde, ist im Kapitel 5.1 ersichtlich.

9.2 Auswertung 3: Handlungsplan

Die KLP's waren ebenso der Meinung, dass der Handlungsplan alle notwendigen Handlungsschritte beinhaltet, die das „Selbstständige Arbeiten“ benötigt. Sie haben keinen „Schritt“ vermisst. Der Handlungsplan wurde in den Klassen A und B für den Input anfangs Woche genutzt, um den SuS zu zeigen, wo ihr Wochenthema zu verorten ist. KLP4c verwendete den Handlungsplan dazu teilweise. Während dem selbstständigen Arbeiten wurde der Handlungsplan in den Klassen B und C teilweise genutzt, in der Klasse A nie. Ob der Handlungsplan nach dem Projekt im Unterricht zum Einsatz kommt, haben die KLP1a, KLP4c und KLP5c mit teils beantwortet, die KLP3c wird den Handlungsplan nicht weiterverwenden. Die KLP1a vermerkte, dass sie den Handlungsplan als Hilfsmittel mit den IF-Kindern weaternutzen möchte, da sie den Plan nun kennen.

9.2.1 Interpretation und Fazit: Handlungsplan

In der Auswertung 3 bestätigten die KLP's, dass sie den Handlungsplan als „komplett“ erachtet und keinen Handlungsschritt für die Umsetzung vermisst haben. Da es sich um einen selbstentwickelten Handlungsplan handelt, hätte es sein können, dass noch Handlungsschritte fehlen.

In der Umsetzung zeigte sich, dass der Handlungsplan nicht bewusst in den Unterricht integriert wurde, wenn die Kinder selbstständig arbeiteten. Somit ist der Handlungsplan nicht so instruiert worden, dass er zukünftig als Hilfsmittel von allen Kindern genutzt werden kann (Auswertung 2). Die KLP's hätten ihn in allen Fächern einsetzen können, wenn es um das selbstständige Arbeiten geht. Grund dafür, dass der Handlungsplan nicht so genutzt wurde, könnte sein, dass sich die KLP's nicht gewohnt sind, mit den SuS Handlungspläne einzuführen und die SuS anzuleiten, sie zu nutzen. Darum könnte es hilfreich sein, wenn hier eine SHP diese Arbeit für die IF-Kinder übernimmt und sie darin schult, den Handlungsplan als Hilfsmittel zu nutzen.

9.3 Auswertung 3: Begleithefte (der KLP's und SuS)

Alle KLP's fanden, dass das „**Begleitheft für Lehrpersonen**“ sie ausreichend über die überfachlichen Kompetenzen, die exekutiven Funktionen und einzelnen Handlungsschritte informierte. Zudem fanden sie das Heft verständlich formuliert und übersichtlich gestaltet.

Das „**Begleitheft der SuS**“ fand KLP3b gut einsetzbar und übersichtlich. Die KLP1a meinte, dass die vier Seiten für jede Woche genügt hätten und auf das Herleiten des Projektes, beziehungsweise die Infos zu den eF und üK's bei den SuS hätte verzichtet werden können. Wobei sie anmerkt, dass es vielleicht doch gut ist, diese Seiten drin zu haben, falls die Kinder das Heft zu Hause mit ihren Eltern anschauen würden. Dass es im Heft zwei Seiten zur Auswertung gab, eine für die Strategie/Handlungsschritt und eine Seite für die Reflexion des eigenen Ziels war für die Kinder gemäss KLP1a und KLP4c sehr schwierig. So war für die Kinder der Unterschied der Reflexionen nicht nachvollziehbar.

9.3.1 Interpretation und Fazit: Begleithefte (der KLP's und SuS)

Gemäss der Angaben der KLP's haben sie das **Begleitheft für Lehrpersonen** für sich als übersichtlich empfunden und hatten darin alle Informationen, welche sie für die Umsetzung gebraucht haben. Somit benötigt das Heft im Aufbau und in den Hintergrundinformationen gemäss KLP's keine Anpassungen. Das **Begleitheft der SuS** braucht allerdings einige Verbesserungen, diese werden im Anhang 18 beschrieben und dargestellt.

9.4 Auswertung 3: Umsetzung allgemein

Das Auswählen der Themen war für alle KLP's sehr einfach, da sie ihre Klassen bereits gut gekannt haben. Alle KLP's unterrichteten die Klassen bereits in der 4. Klasse. Die Vorbereitungszeit empfanden KLP1a und KLP3b als in Ordnung. KLP3b empfand die bereitgestellten Hilfsmittel und Ideen als sehr hilfreich. KLP4c fand den Aufwand der Vorbereitungen teilweise in Ordnung, weil er einmal einen anderen Einstieg plante, der für ihn besser zum Thema passte. Es war für alle drei Klassenlehrpersonen gut möglich das Projekt ohne SHP

umzusetzen. Ob alle SuS in der Klasse vom Projekt profitieren konnten, sehen sie zweigeteilt. KLP1a findet, dass alle Kinder ihrer Klasse profitieren konnten. KLP3b und KLP4c finden „teils“, da die Zeit für sie zu knapp war, damit sich die Grundkompetenzen bei den Kindern wirklich festigen konnten. KLP3b ergänzte, dass sie für das Erreichen der Wochenziele mehr Zeit gebraucht hätte als nur eine Woche, da den SuS erst bei der Reflexion bewusst wurde, was sie noch verbessern könnten, um ihr Ziel wirklich zu erreichen. Von den Eltern gab es gemäss allen KLP's keine Reaktionen auf das Projekt (die Eltern wurden anfangs mittels Elternbrief informiert).

9.4.1 Interpretation und Fazit: Umsetzung allgemein

Es bewährte sich, dass es mehr als verschiedene Themen zur Auswahl gab, welche von den KLP's für ihre Klassen passend ausgewählt werden konnten. So wurden von drei Klassen sechs verschiedene Themen ausgewählt, wobei das Thema „Dranbleiben/Aufmerksamkeit lenken“ von allen ausgewählt wurde. Das Thema „Material“ wurde durch den Einstieg der Studierenden bestimmt. Der Aufwand für die Vorbereitungen war für alle KLP's in Ordnung, so wurde darauf geachtet, dass alle Kopiervorlagen vorhanden sind und keine zusätzlichen Unterrichtsideen generiert werden müssen. Die Umsetzung ohne SHP war für alle KLP's kein Problem. Allerdings ist anzumerken, dass eine SHP das ganze Projekt auf einer weiteren Ebene hätte unterstützen können. Denn je mehr Lehrpersonen im Projekt involviert sind, umso häufiger wird das Projekt zum Thema, was sich auf den Erfolg des Projekts positiv auswirkt.

Ob alle SuS ihrer Meinung nach vom Projekt profitieren würden, beantworten die KLP's unterschiedlich. Grund dafür war hauptsächlich, dass die KLP's bemerkten, dass das Erarbeiten der Handlungsschritte und das Reflektieren der Wochenziele viel Zeit braucht. So bräuhete man 2 Wochen für ein Thema, damit die Inhalte noch mehr vertieft werden können, Ziele erreicht werden und die neu erworbenen Kompetenzen noch besser sitzen. Diese Rückmeldung zeigt, dass die üK's ein sehr wichtiges Thema darstellen und unbedingt immer wieder im Unterricht thematisiert werden müssen, damit sie bei den Kindern verstanden und angeeignet werden können. Dass die Zeit auf vier Wochen begrenzt war, hatte mit dem Setting zu tun, in dem das Projekt für diese Arbeit umgesetzt werden musste. Allerdings haben die KLP's durchaus weiterhin die Möglichkeit an diesen Themen zu arbeiten.

9.5 Auswertung 3: Input Anfangs Woche

Der Input Anfangs Woche wurde in den Klassen A und C immer umgesetzt, in der Klasse B teilweise. Woran es gelegen hat, dass die KLP3b die Inputs nicht jede Woche gemacht hat, ist unbekannt. KLP1a fügte an, dass sie für die Inputs Anfangs Woche viel mehr Zeit als 20 min. gebraucht habe. Ob die Kinder jeweils aktiv beim Input mitgemacht haben, wird von der KLP1a und KLP3b mit ja und KLP4c mit teils beantwortet. Die SuS konnten in allen drei Klassen

individuelle Wochenziele formulieren; individuelle Wenn-dann-Sätze wurden in der Klasse A formuliert, in den Klassen B und C teilweise. Die KLP1a und KLP3b ergänzten, dass es ihren SuS sehr schwerfiel, einen „Wenn-dann-Satz“ zu formulieren. So konnten die SuS nicht vorhersehen, welche Situationen sie wohl an ihrem Ziel hindern könnten (KLP3b), was für einen hilfreichen Wenn-dann-Satz erforderlich wäre. KLP1a ergänzt, dass es für ihre Klasse teilweise nicht klar war, dass man sich zum Ziel auch überlegen muss, wie man es erreichen kann. In allen Klassen wurden Ziele formuliert, welche in verschiedenen Fächern verfolgt wurden.

9.5.1 Interpretation und Fazit: Input Anfangs Woche

Aus einem Gespräch mit KLP4c ist bekannt, dass auch sie mindestens 90 Minuten pro Input aufwendete, da es ihr wichtig war, dass die SuS sich beim Erarbeiten beteiligen konnten. Die Aussage der KLP1a bestätigt, dass auch sie viel mehr Zeit für die Einführung brauchte. Somit sollte die Zeit für die Inputs unbedingt auf 45 Minuten (1 Lektion) erhöht werden. Oder man berechnet pro Thema zwei Wochen und teilt die Inhalte des Inputs auf zwei Tage auf. Auf jeden Fall muss bei einer weiteren Umsetzung des Projektes von der KLP beachtet werden, dass sie für den Input mehr Zeit berechnen muss. Das Streichen von Inhalten ist keine Option, da es wichtig ist, dass die Kinder sich beteiligen können und nicht einen Vortrag von der KLP erhalten.

Die aktive Beteiligung der SuS wurde in zwei Klassen als gut empfunden, in einer Klasse teilweise. Dass die Kinder grösstenteils gut mitgemacht haben, könnte davon abhängen, dass die Themen für sie relevant waren und sie darum motiviert waren, mehr darüber zu erfahren.

Das Formulieren der Wochenziele war gut umsetzbar, wobei die SuS in allen Klassen individuelle Wochenziele formulieren konnten, was die Motivation der SuS steigert, ihr Ziel zu erreichen. Ebenso war es grossartig, dass Ziele gesetzt wurden, welche in verschiedenen Schulfächern umgesetzt werden konnten. So hatten die SuS automatisch mehr „Übungszeit“ für ihr Ziel. Anders sieht es beim Formulieren der „Wenn-dann-Sätzen“ aus, hier hatten die Kinder gemäss KLP1a und KLP3b grosse Schwierigkeiten. Für sie war nicht klar, was der Unterschied zwischen dem Ziel und dem „Wenn-dann-Satz“ sein sollte. Hintergrund der „Wenn-dann-Sätze“ war, dass Fabian Grolimund diese im Interview sehr oft in Beispielen erwähnte, um Ziele mit den SuS umzusetzen. Aus diesem Grund entstand die Idee, diese auch im Produkt zu integrieren. Allerdings zeigte sich, dass diese Sätze im Klassensetting viel Zeit und Begleitung bräuchten, bis sie von den SuS selbst formuliert werden können. Aus diesem Grund wurden die „Wenn-dann-Sätze“ aus dem Begleitheft der SuS entfernt. So kann zukünftig der Fokus auf ein Wochenziel und dessen Umsetzungshilfen gesetzt werden (siehe Anhang 18).

9.6 Auswertung 3: Reflexion Ende Woche

Die Reflexion Ende Woche wurde in allen drei Klassen regelmässig durchgeführt, indem sich die Kinder in allen Klassen schriftlich im Begleitheft reflektierten. In den Klassen A und B fanden zudem Gespräche zur Reflexion im Plenum statt, in der Klasse C teilweise. Über Erfolge, Misserfolge und Schwierigkeiten wurde in der Klasse B gesprochen, in der Klasse A teilweise und in der Klasse C nie. Die KLP3b ergänzte, dass durch die Gespräche mit den Kindern aufgedeckt wurde, was sie genau zum Erreichen der Ziele benötigte, damit das Erreichen dieser Ziele einen positiven Effekt hat; wie z.B. die Konzentration besser ist, nachdem man eine Pause gemacht hat. Die SuS beobachteten auch, dass durch das genaue Lesen einer Aufgabe, plötzlich weniger Fragen an die KLP gestellt wurden und darum das Klammersystem nicht mehr gleich genutzt wurde.

9.6.1 Interpretation und Fazit: Reflexion Ende Woche

Abbildung 22: Foto aus Begleitheft des Schülers7c, selbst erstellt

Besonders erfreulich sind die Erkenntnisse der KLP3b, welche mit ihrer Klasse gute Reflexionsgespräche führen konnte. Allerdings gestaltete sich die Reflexion durch das Begleitheft der SuS schwierig. So mussten die KLP's den Kindern immer wieder sagen, dass sie bei den gestellten Fragen ausführlicher schreiben müssen. Dies zeigt sich das beispielhaft am Heft des Schülers7c; die Fragen wurden nur teilweise beantwortet, das „Wie“ wurde ignoriert und es wurden keine Situationen beschrieben, in denen der „Wenn-dann-Satz“ oder das Ankerbild geholfen haben. Somit sind die Fragen, so wie sie formuliert wurden für die Kinder unverständlich und bringen in der Reflexionsphase nichts. Deswegen wurden die Reflexionsseiten für das Ziel vollkommen überarbeitet (siehe Anhang 18).

9.7 Auswertung 3: Pausenspiele

Jeden Tag wurde in der Klasse B ein Pausenspiel umgesetzt, in den Klassen A und C teilweise. Wobei die Spiele in der Klasse C in verschiedenen Fächern gespielt wurden, in den Klassen A und B nur teilweise. Alle Lehrpersonen werden die Pausenspiele nach dem Projekt weiterhin mit den Klassen spielen. Die KLP1a ergänzte, dass sie vor allem in der Mathematik die Spiele gut einbauen konnte. Zudem wird sie eine Kiste mit Spielen zur Förderung der eF anschaffen, welche die SuS während dem Unterricht spielen können.

9.7.1 Interpretation und Fazit: Pausenspiele

Die Pausenspiele hatten explizit mit den exekutiven Funktionen zu tun und wurden sehr bewusst für die entsprechenden Wochenthemen ausgewählt. Die Spiele sollten während des Projektes den Bezug zu den eF herstellen und fördern. Im Begleitheft der KLP's wurde jeweils im Kapitel Pausenspiele kurz beschrieben, warum diese Spiele gewählt wurden. Ein direkter Bezug der Pausenspiele zu den eF wurde aus Gründen der Übersichtlichkeit bewusst nicht gemacht. Wäre allerdings bei jedem Pausenspiel notiert gewesen, welche eF gefördert werden, hätten vielleicht alle KLP's jeden Tag ein Spiel gespielt, wie es für die Umsetzung angedacht war. Trotzdem ist es erfreulich, dass die Pausenspiele weiterhin in den Klassen gespielt werden. Ausserdem werden Spiele aus der Liste des Elternbriefes für die Schule angeschafft und allen KLP's des Schulhauses zur Verfügung gestellt. Somit wird die Förderung der eF anhand von Karten und Brettspielen sogar im ganzen Schulhaus möglich.

9.8 Auswertung 3: Exekutive Funktionen

Ob die exekutiven Funktionen während der Projektzeit Thema waren, beantworteten alle KLP's mit „teils“. Ebenso waren die Monster Brainy, Flexi und Emoji nur teils Thema in der Klasse; KLP4c meinte sogar nie. KLP1a betont, dass sie die Monster für die Altersstufe sehr treffend finde und sich vorstellen könnte, dass sie zum Thema werden, wenn mehr Zeit dazu zur Verfügung stehen würde. KLP3b nutzte die Monster jeweils bei der Zieldefinition und besprach mit den Kindern, zu welchem Monster das Ziel passte. Bei der Reflexion zog sie die Monster erneut hinzu. Sie fand es zudem hilfreich, dass die Monster-Plakate im Schulzimmer hingen.

9.8.1 Interpretationen und Fazit: Exekutive Funktionen

Wie die Aussagen der KLP's bestätigen, waren die eF zu wenig Thema während der Umsetzung in der Schule. Im Begleitheft der Lehrpersonen wurde immer nach den Hintergrundinformationen zu den einzelnen Handlungsschritten aufgezeigt, welche eF dafür nötig sind. Aber die KLP's wurden nicht angeleitet, dies mit den SuS zu besprechen. Aus diesem Grund wurde die Idee der KLP3b aufgegriffen, indem die eF zum festen Bestandteil des Inputs und der Reflexion werden (siehe Anhang 18).

9.9 Fazit zur Auswertung 3

Auf Grund der Auswertung 2 und 3 wurde das „Begleitheft der SuS“ verändert, da die eF für die SuS zu wenig sichtbar und präsent waren. Die Veränderungen im Heft der SuS haben Einfluss auf die Gestaltung des Inputs und die darauffolgende Reflexion. Dies hat zur Folge, dass das gesamte Begleitheft der KLP's ebenfalls überarbeitet werden müsste. Doch leider ist die Zeit dazu nicht mehr vorhanden, da dies den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde. Eine grobe Anleitung, wie die KLP's die Kinder anleiten können, ist im Anhang bei den umgestalteten Seiten angefügt.

Auf jeden Fall ist es toll zu wissen, dass das Projekt in allen Klassen auf verschiedene Arten nachklingen wird. So wird der Handlungsplan in der Klasse A (vielleicht) für die IF-Kinder genutzt, die Pausenspiele werden in allen Klassen weitergespielt, es werden Karten und Brettspiele zur Förderung der eF für die Schule angeschafft (gemäss Spielaliste des Elternbriefes), in der Klasse B werden weiterhin Ziele zu den üK's formuliert und in der Klasse C wird an den bereits behandelten vier Themen weitergearbeitet, bis diese noch mehr verankert sind.

10 Ergebnisse

10.1 Auswertung der Zielsysteme

Anhand der Indikatoren wird eruiert, ob die Ziele erreicht wurden oder nicht. Darauf folgen Interpretationen, was verbessert werden müsste, damit der Indikator positiv bewertet werden kann und das Ziel erreicht werden würde. Im Fazit wird kurz zusammengefasst, ob das Ziel erreicht wurde und wo allenfalls Verbesserungen gemacht werden müssen.

10.1.1 Auswertung Inhalts-Ziel

Inhalts-Ziel: Die exekutiven Funktionen werden mit den überfachlichen Kompetenzen des Lehrplans 21 nachvollziehbar verknüpft.
Indikator 1: Expertenaussagen zur Verknüpfung der exekutiven Funktionen mit den üK's werden in der Masterarbeit niedergeschrieben. Die Studierende hat die Experteninterviews so in die Arbeit eingeflochten, wie sie es ihrer Logik entsprochen hat. Die Verknüpfung der eF mit den üK's erfolgte über die Interviews, sowie Hinweise aus der Fachliteratur.
Indikator 2: Es wird dargestellt, wie die Grundkompetenzen zum Erreichen der drei gewählten üK's auf den exekutiven Funktionen aufbauen. In den Kapiteln 5.1 wurde dargestellt, wie die Auswahl der drei üK's erfolgte. Darauf wurde der Handlungsplan (Kapitel 5.2) erstellt, welcher die ausgewählten üK's beinhaltet. In einem weiteren Schritt wurden die Grundkompetenzen zu den entsprechenden Handlungsschritten erarbeiten (Kapitel 5.2.2). Abschliessend wurden im Kapitel 5.2.3 die Grundkompetenzen mit den eF verknüpft, damit der Zusammenhang der Grundkompetenzen mit den eF ersichtlich wurde.

10.1.2 Fazit Inhalts-Ziel

Die Studierende ist der Meinung, dass das Inhalts-Ziel mit den dazugehörigen Indikatoren erreicht wurde. Wie gut dokumentiert der „Indikator 2“ für die gesamte Arbeit ist, kann die Studierende nicht beurteilen, da für diese Arbeit schlicht Fachliteratur fehlte, an der man sich hätte orientieren können. Darum wurde versucht den ganzen Entwicklungsprozess möglichst nachvollziehbar abzubilden.

10.1.3 Auswertung Produkt-Ziel

Produkt-Ziel: Es sind drei überfachliche Kompetenzen des LP21 ausgewählt, die im Schulalltag für das Lernen der Schüler von Bedeutung sind und durch das Produkt gefördert werden.
Indikator 1: Die KLP's finden die drei überfachlichen Kompetenzen aus dem Lehrplan 21 relevant für das Lernen ihrer SuS.
Gemäss der „Auswertung 3“ haben alle KLP's die ausgewählten üK's relevant und wichtig für das Lernen der SuS empfunden.
Indikator 2: Die KLP's erkennen während und nach den Interventionen Verbesserungen in den drei ausgewählten überfachlichen Kompetenzen und Grundkompetenzen der SuS (mit Einschätzungsbogen und Alltagsbeobachtungen).
Wie der „Auswertung 2“ entnommen werden kann, haben die KLP's bei allen analysierten SuS Verbesserungen in den Grundkompetenzen zum selbstständigen Arbeiten erkannt. Dabei haben sich die SuS in allen Klassen in der üK „...können Hilfe holen, wenn sie diese benötigen“ (Bereich 6), verbessert, obwohl diese nicht aktiv thematisiert wurden. Die zweite überfachliche Kompetenz „...können sich auf eine Aufgabe konzentrieren und ausdauernd und diszipliniert daran arbeiten“ (Bereich 7), wurde in allen Klassen behandelt und mit positiven Verbesserungen bei allen SuS bewertet. Die letzte üK „...können Strategien einsetzen, um eine Aufgabe auch bei Widerständen und Hindernissen zu Ende zu führen“, war den anderen beiden übergeordnet. Sie wurde indirekt über alle Bereiche (1-9) gefördert.

10.1.4 Fazit Produkt-Ziel

Der Indikator 1 konnte durch die Befragung der KLP's als richtig und wichtig abgehakt werden. Der Indikator 2 wird etwas schwieriger zu belegen. So konnte nachgewiesen werden, dass die beiden üK's welche im Handlungsplan integriert wurden, durch die Interventionen Verbesserungen in den Grundkompetenzen zeigten. Mit den beiden üK's sind folgende gemeint: „...können Hilfe holen, wenn sie diese benötigen“ und „...können sich auf eine Aufgabe konzentrieren und ausdauernd und diszipliniert daran arbeiten“.

Die Förderung der dritten überfachlichen Kompetenz, „...können Strategien einsetzen, um eine Aufgabe auch bei Widerständen und Hindernissen zu Ende zu führen“, wird schwieriger sichtbar zu machen. Um diese Kompetenz zu erreichen, müssen die SuS alle neun Bereiche mit ihren Grundkompetenzen erlangen. Da aber alle SuS neben den zwei Bereichen 6 und 7 auch in anderen Bereichen Fortschritte erlangten, kann gesagt werden, dass sie dabei sind, sich auch in dieser Kompetenz zu verbessern. Das Produkt-Ziel konnte somit erreicht werden.

10.1.5 Auswertung Schülerinnen- und Schüler-Ziel

SuS-Ziel: 1.) Die SuS erkennen nach den Interventionen Fortschritte in ihren Grundkompetenzen. 2.) Die SuS wissen, wie sie den Handlungsplan in verschiedenen Fächern nutzen können. 3.) Die SuS wissen, was mit exekutiven Funktionen gemeint ist.
Indikator zu Ziel 1: Die Kinder erkennen nach 4 Wochen, beim Vergleichen der beiden Einschätzungsbogen Unterschiede/Verbesserungen. Bei allen SuS konnten Verbesserungen in den Grundkompetenzen sichtbar gemacht werden. Dabei fiel auf, dass die Kinder nicht nur in den behandelten Bereichen Fortschritte erlangten, sondern auch in anderen Bereichen (Auswertung 2, Einschätzungsbogen).
Indikator zu Ziel 2: Die Kinder haben sich intensiv mit dem Handlungsplan auseinandergesetzt, verstehen und nutzen ihn für das selbstständige Arbeiten. Der Handlungsplan wurde von den SuS kaum genutzt. Nur ein Schüler von neun, meinte, dass er den Handlungsplan „eher immer“ nutzte (in der Schule, zu Hause und auch in Zukunft), fünf SuS sagten, dass sie „eher nicht“ mit dem Handlungsplan arbeiten und drei SuS „teilweise“ (Auswertung 3, Handlungsplan).
Indikator zu Ziel 3: Die Kinder können benennen, wozu ihnen Flexi, Brainy und Emoji (exekutive Funktionen) nützlich sind. Zwei Kinder von neun wussten noch, welche Fähigkeiten die drei Monster haben, beziehungsweise was mit exekutiven Funktionen gemeint ist. Alle anderen sieben SuS konnten sich an nichts mehr erinnern (Auswertung 3, exekutive Funktionen).

10.1.6 Fazit Schülerinnen- und Schüler-Ziel

Das Ziel 1 ist aus der Sicht der SuS erreicht. So gelang es durch den selbstentwickelten Einschätzungsbogen, Verbesserungen sichtbar zu machen. Zudem wurden damit die üK's gefördert, wie dies im Produkt-Ziel dargestellt wird. Allerdings sind die beiden Ziele 2 und 3 nicht erfüllt. Das Ziel 2 kann nur erfolgreich umgesetzt werden, wenn die KLP's den Handlungsplan in den Klassen immer wieder beim selbstständigen Arbeiten hinzugezogen hätten, um mit den Kindern den Ablauf einzuüben. Dies scheint nach der Auswertung 2 der SuS zu wenig gemacht worden sein. Ziel wäre es gewesen, dass die Kinder den Handlungsplan auf verschiedene Fächer und das Erledigen von Hausaufgaben adaptieren können. Damit das Ziel 2 erreicht wird, bräuchte es noch mehr Zeit, die fehlenden Handlungsschritte zu thematisieren und das Bewusstsein der KLP's, dass die Nutzung des Handlungsplans bei der selbstständigen Arbeit in allen Fächern sinnvoll ist.

Das Ziel 3 wurde nur zu einem kleinen Teil erreicht, da nur zwei SuS etwas zu den eF sagen konnten. Es könnte sein, dass die Kinder nur beim Einstieg ins Projekt von den eF gehört haben. Danach hingen die Monsterplakate in den Schulzimmern, wurden aber kaum beachtet, da sie keine bestimmte Aufgabe in der Umsetzung hatten. Damit das Ziel 3 erreicht werden kann, müssen die exekutiven Funktionen und die Monster in der Umsetzung mehr beachtet werden. Darum braucht es unbedingt Anpassungen in der Anleitung zu den Inputs und Reflexionen, sowie in den Begleitheften der Kinder (siehe Anhang 18). Das Anpassen des Begleitheftes der Lehrpersonen wurde aus Zeitgründen weggelassen.

10.1.7 Auswertung Lehrpersonen-Ziel

Lehrpersonen-Ziel: Die Lehrpersonen fördern erfolgreich die überfachlichen Kompetenzen der SuS mit dem Produkt (Begleitheft der SuS, Begleitheft der KLP's und Handlungsplan).
Indikator 1: Das Begleitheft ist für die KLP's verständlich formuliert und beinhaltet alle nötigen Hintergrundinformationen für die Umsetzung im Unterricht. Alle KLP's bestätigten, dass das Begleitheft für sie verständlich formuliert war und sie alle Hintergrundinformationen zu den einzelnen Themen hatten, welche sie benötigten. In der Umsetzung zeigte sich allerdings, dass die Inputs für das Erarbeiten der Themen viel länger dauerten und nicht innerhalb von 20-30 Minuten behandelt werden konnten (Auswertung 3).
Indikator 2: Die KLP's finden den Zeitaufwand für die Vorbereitungen und Umsetzung in Ordnung. Die KLP1a und KLP3b empfanden den Aufwand für die Umsetzung als in Ordnung, die KLP4c teilweise. Die KLP4c hatte für den Bereich „Prioritäten/Reihenfolgen setzen (3)“ einen anderen Einstieg geplant, welcher für sie näher am Thema war. Dadurch entstand ein zusätzlicher Aufwand an Vorbereitungszeit (Auswertung 3).
Indikator 3: Die KLP's beobachten bei den SuS positive Veränderungen in den Grundkompetenzen und den überfachlichen Kompetenzen. Alle KLP's konnten bei ihren SuS positive Veränderungen in den Grundkompetenzen und den überfachlichen Kompetenzen beobachten (Auswertung 2).
Indikator 4: Die KLP's setzen den Handlungsplan „ich arbeite selbstständig“ in verschiedenen Fächern ein. Der Handlungsplan wurde in den Klassen A und B bei der Verortung der Wochenthemen hinzugezogen, in der Klasse C nur teilweise. Die KLP3b und der KLP4c haben den Handlungsplan teilweise für das selbstständige Arbeiten im Unterricht verwendet, die KLP1a nie. Die KLP1a erwähnte, dass sie den Handlungsplan zukünftig für die IF-Kinder nutzen wolle, da diese ihn doch schon etwas kennen (Auswertung 3).

10.1.8 Fazit Lehrpersonen-Ziel

Der **Indikator 1** kann als erreicht angesehen werden. Trotzdem braucht das Begleitheft der Lehrpersonen noch zwei Anpassungen. Zum einen in der Anleitung zu den Inputs und Reflexionen zu Gunsten der eF (siehe vorangehendes Kapitel) und zum anderen, muss die Zeitanzeige der Inputs angepasst werden, da sie länger dauern als angenommen. Der **Indikator 2** kann ebenfalls als erreicht angesehen werden, da nur eine KLP etwas mehr Zeit investierte, da sie für sich einen Einstieg angepasst hat. Der **Indikator 3** kann auch als erreicht angesehen werden, denn alle KLP's haben bei ihren SuS Fortschritte in den Grundkompetenzen und den ausgewählten üK's beobachten können. Der **Indikator 4** wird als nicht erfüllt beurteilt. Denn die KLP's haben das Benutzen des Handlungsplans während dem selbstständigen Arbeiten kaum eingefordert. Somit fehlte den SuS der Umgang damit, was sich in der „Auswertung 2: Handlungsplan“ zeigte. Der Handlungsplan wäre nach wie vor ein optimales Hilfsmittel für die Kinder, wenn es gut instruiert wird.

Abschliessend gesagt werden, dass das auch dieses Ziel als erfolgreich beurteilt werden kann. Denn die KLP's konnten anhand des Produktes und dessen Materialien ihre Klassen erfolgreich in den überfachlichen Kompetenzen fördern, auch wenn sie den Handlungsplan nicht so verwendet haben, wie dies für das Projekt angedacht gewesen war.

10.2 Auswertung der Fragestellung

Wie können die überfachlichen Kompetenzen integrativ im Zyklus 2 mittels Förderung der exekutiven Funktionen gestärkt werden?

Abbildung 23: Entwicklungsprozess der Masterarbeit, selbst erstellt

Für die Beantwortung dieser Frage, wurden zuerst die drei überfachlichen Kompetenzen aus dem Lehrplan 21 ausgewählt, welche anschliessend in eine Hierarchie zueinander gesetzt wurden. So stellte sich schnell heraus, dass eine üK als übergeordnete Kompetenz zu verstehen ist und die anderen zwei üK's helfen werden die übergeordnete zu erreichen (siehe Abbildung 7). Danach wurden Handlungsschritte erarbeitet, welche nötig sind, um die übergeordnete üK, „...können Strategien einsetzen, um eine Aufgabe auch bei Widerständen und Hindernissen zu Ende zu führen“ zu erreichen. Diese Handlungsschritte wurden im Handlungsplan abgebildet und ergaben für das Begleitheft der KLP's die einzelnen Themenbereiche für die Umsetzung im Unterricht (blaue Pfeile). Nach dem Erarbeiten der neun Handlungsschritte wurden die Grundkompetenzen erarbeitet. Damit sind die Kompetenzen gemeint, welche nötig werden, damit der dazugehörige Handlungsschritt erfolgreich umgesetzt werden kann. Diese Kompetenzen flossen ebenso in den Handlungsplan, sowie in das Begleitheft der KLP's (grüne Pfeile). Als letzten Schritt wurden die exekutiven Funktionen sichtbar gemacht, welche die Grundkompetenzen fördern und unterstützen. Da die eF zentral für das Erwerben von Kompetenzen sind, sind die Schritte (1-4) gelb hinterlegt. In der Umsetzung wurden die exekutiven Funktionen vor allem mit den Pausenspielen gefördert, welche einmal täglich gespielt werden sollten. Zudem wurden die eF im Begleitheft der KLP's erwähnt (gelbe Pfeile).

Durch diesen ganzen Prozess entstand ein umfangreiches Begleitheft für Lehrpersonen, ein Begleitheft für die SuS, ein Handlungsplan und ein Einschätzungsbogen, um die Lernvoraussetzungen der SuS zu erfassen.

Während vier Wochen wurde das Produkt in drei Klassen umgesetzt. Nach Abschluss des Projektes füllten die SuS und KLP's erneut einen Einschätzungsbogen aus. Bei der

Entwicklung des Produktes wurde darauf geachtet, dass die Kinder ein gutes Grundgerüst durch Hilfsmittel zu den einzelnen Handlungsschritten erhalten, sie durch Pausenspiele in den exekutiven Funktionen gefördert werden und durch die wöchentlichen Inputs direkte Vermittlung von Strategien erhalten (Stuber-Bartmann, 2018).

Bei der Themenwahl waren die KLP's frei, so hatten sie eine Auswahl von sechs verschiedenen Wochenthemen. Wie sich in der Auswertung 2 der Einschätzungsbogen zeigte, erfolgten nicht nur in den behandelten Bereichen Fortschritte, sondern auch in den nicht thematisierten. Somit kann bestätigt werden, dass sich die Wirkung der Interventionen positiv in der Auswertung der Items abgebildet hat und die ausgewählten üK's gefördert werden konnten.

11 Diskussion

In diesem Kapitel wird das Produkt auf seine Wirkung eingeschätzt, erhaltene Ergebnisse werden reflektiert und die Masterarbeit wird mit den fachlichen Grundlagen verknüpft. Durch das letzte Kapitel „Ausblick“ wird aufgezeigt, wo als nächstes angesetzt werden könnte, wenn man die Verknüpfung der exekutiven Funktionen mit den überfachlichen Kompetenzen weiter verfolgen möchte.

11.1 Einschätzung des Entwicklungserfolgs

Abbildung 24: Handlungsplan mit üK's, selbst erstellt

Wie in der Abbildung des Handlungsplans ersichtlich wird, konnten zwei überfachliche Kompetenzen direkt als Handlungsschritte im Handlungsplan integriert werden. Die dritte überfachliche Kompetenz stand übergeordnet. Dies bedeutet, dass sie erst erreicht wird, wenn alle vorangehenden Handlungsschritte sitzen und umgesetzt werden können.

Die überfachliche Kompetenz „...können sich Unterstützung und Hilfe holen, wenn sie diese benötigen,“ wurde im Bereich „Hilfe holen (6)“ umgesetzt. In keiner der drei Klassen wurde der „Bereich 6“ explizit bearbeitet. Trotzdem hatten vier von neun SuS den Eindruck, sich in diesem Bereich verbessert zu haben und gemäss Einschätzungen der KLP's verbesserten sich sogar sechs SuS von neun, in diesem Bereich. Somit gelingt es diesen SuS schneller zu merken, wenn sie Hilfe benötigen und/oder sie wissen, wer oder was ihnen bei Problemen helfen kann. Somit wurde also eine indirekte Förderung dieser üK anhand der Interventionen erlangt.

Die überfachliche Kompetenz „...können sich auf eine Aufgabe konzentrieren und ausdauernd und diszipliniert daran arbeiten,“ wurde von allen KLP's in den Klassen unter dem Titel „Dranbleiben/Aufmerksamkeit lenken (7)“ thematisiert. Betrachtet man hierzu die Beurteilung der SuS, haben acht positive Verbesserungen bemerkt und die KLP's haben bei sechs SuS von neun, Fortschritte beobachtet. Die Interventionen in der Klasse haben sich also positiv auf den Bereich „Dranbleiben/Aufmerksamkeit lenken (7)“ und die passende üK ausgewirkt.

Die üK „...können Strategien einsetzen, um eine Aufgabe bei Widerständen und Hindernissen zu Ende zu führen,“ war während der Projektphase indirekt Thema. Wie Anfangs erwähnt, verlangt diese üK alle neun Handlungsschritte mit den entsprechenden Grundkompetenzen.

Betrachtet man die restlichen Bereiche und deren Grundkompetenzen aus der Auswertung 2, wird ersichtlich, dass sich in jedem der neun Bereiche SuS verbessert haben, unabhängig davon, ob sie das Thema im Unterricht behandelten oder nicht. Somit sind sie alle auf einem guten Weg die übergeordnete üK zu erreichen, wenn sie in ihren Kompetenzen und exekutiven Funktionen weiter gefördert werden.

11.2 Gründe für die erhaltenen Ergebnisse

Dass sich die Fortschritte der SuS in den einzelnen Grundkompetenzen so positiv zeigen, hat sicher verschiedene Ursachen.

Die Art der Datenerhebung ist dabei ein wichtiger Punkt, warum die Auswertung 2 der Einschätzungsbogen so positiv war. Denn die SuS und KLP's sollten bei der zweiten Einschätzung Items markieren, in denen sie Fortschritte wahrgenommen haben. Somit wurde ihnen ein positiver Fokus vorgegeben. Allerdings wurde nicht bestimmt, wie viele Items sie als positiv verändert markieren sollen. So beurteilte der Schüler3a, dass er sich nur in einem Item verbesserte und der Schüler7c verbesserte sich seiner Meinung nach gleich in 13 Items. Auch bei den KLP's gab es Unterschiede in der Bewertung, KLP1a beobachtete je nach SuS zwischen 6-10 verbesserte Items, KLP3b 6-9 Items und KLP4c beobachtete zwischen 4-16 Verbesserungen pro SuS.

Die gesetzten Kreuze des Einschätzungsbogens 2 in der Skala 0-9, wurden für die Auswertung bewusst nicht beachtet, da diese, wie schon im Kapitel 7.4.6 erwähnt, keine gültigen Aussagen zulassen.

Selbstwirksam oder...

Abbildung 25: Erfolgskreislauf, Müller (2007)

Ein weiterer positiver Punkt war, dass die SuS sehr motiviert waren, sich mit ihren Kompetenzen zu befassen und sich darin zu verbessern. So zeigten sich die SuS bei der Einführung sehr engagiert und wissbegierig. „Lernmotivation bedeutet die momentane Bereitschaft eines Individuums, seine kognitiven und emotionalen Prozesse auf die Erreichung eines Lernziels zu richten“ (Hardeland, 2015, S. 136). So haben sich die SuS auf das Thema eingelassen und formulierten Ziele, welche sie in ihren persönlichen Kompetenzen weiterbringen. Gewonnene

Erkenntnisse und Erfolge durch die wöchentliche Reflexion haben bei den SuS eine positive Wechselwirkung auf die Motivation bewirkt. So erkannten SuS gemäss Aussage der KLP3b, was sie an ihrem Verhalten ändern müssen, damit es ihnen gelingt ihr Ziel zu erreichen, was sie motivierte weitere Ziele zu formulieren und umzusetzen.

Dies ist gemäss Müller mit dem Erfolgskreislauf zu begründen, denn die SuS bekam das Gefühl, dass sie durch die Reflexion ihrer Ziele etwas vollbracht haben. Sie haben erfahren, was Selbstwirksamkeit bedeutet. Sie entwickelt sich, wenn SuS lernen, eigene Leistungserfahrungen emotional und kognitiv als erfolgreich anzuerkennen. Dies verstärkt das Vertrauen in die erworbenen Kompetenzen und lässt die SuS hohe Herausforderungen bewältigen (2007).

11.3 Einordnung fachlicher Grundlagen

Wie sich in den Experteninterviews mit Fabian Grolimund und Kevin Wingeier unabhängig voneinander zeigte, stellen die eF das Werkzeug dar, damit die überfachlichen Kompetenzen erlernt werden können (2022). Auch Walk und Evers bestätigten, dass die exekutiven Funkti-

Abbildung 26: Verbindung der eF mit den üK's und Fachkompetenzen, eigene Darstellung

onen die Grundlage bilden, damit zahlreiche komplexe Fähigkeiten und Kompetenzen für den Lernprozess in der Schule erworben werden können (2013). Aus dem LP21 geht hervor, dass die Fachkompetenzen eng mit den überfachlichen verbunden sind, was in der Abbildung mit den blauen Pfeilen sichtbar gemacht wurde.

Die Annahme der Autorin wurde also bestätigt. So macht es durchaus Sinn, die üK's mittels exekutiver Funktionen zu fördern. In der Umsetzung des Projektes wurden die exekutiven Funktionen mit Spielen gefördert. Für die KLP's wurde im Begleitheft jeweils sichtbar gemacht, welche eF nötig sind, damit die SuS die nötigen Kompetenzen für den aktuellen Handlungsschritt erwerben können. Die SuS selbst erhielten allerdings während der Umsetzung wenig Informationen zur Verbindung zwischen den Kompetenzen und den eF. Dies wurde als Schwachpunkt der Arbeit festgestellt und so angepasst, damit eF zukünftig während den Inputs und der Reflexion immer thematisiert werden.

11.4 Ausblick

In Bezug auf die Berufspraxis hat sich gezeigt, dass die üK's und somit auch die eF, eine grosse Bedeutung im Schulalltag haben und das Lernen beeinflussen. So waren die KLP's sofort dabei, dieses Projekt in ihren Klassen umzusetzen, da sie genau im Bereich der selbstständigen Arbeit verschiedene Probleme beobachteten. Durch das Projekt und die gezielte

Förderung der drei ausgewählten üK's, konnten in allen Klassen Erfolge beobachtet werden. Somit ist die Förderung der üK's mittels eF ein Ansatz, welcher in allen Schulen umgesetzt werden sollte. Doch dazu braucht es grosse Anpassungen im LP21, denn wie Kevin Wingeier kritisierte, sind die eF im ganzen LP21 nicht erwähnt (2022). Geht man also vom Lehrplan aus, muss dort dringend die Verbindung zwischen den eF und den üK's dargestellt werden. Doch damit ist es noch nicht getan, für die Umsetzung im Unterricht braucht es nämlich noch mehr:

- 1.) Die überfachlichen Kompetenzen müssen sorgfältiger formuliert werden. Damit ist gemeint, dass pro üK nur eine Kompetenz enthalten sein darf und nicht mehrere.
- 2.) Die üK's müssen in eine Reihenfolge gebracht werden, in der ein Aufbau ersichtlich wird. Das heisst, Basis-Kompetenzen sind am Anfang und die komplexen am Schluss.
- 3.) Die eF werden mit den Kompetenzen verbunden, indem festgehalten wird, welche eF für die entsprechende Kompetenz nötig sind. Dies erleichtert die Förderung bei Kindern mit schwachen eF.
- 4.) Es braucht eine Wegleitung oder gar ein Lehrmittel für die KLP's, wie sie „zeitsparend“ die Kompetenzen im Unterricht fördern können.
- 5.) Es wird in allen Schulen der Schweiz ein Zeitgefäss eingeführt, um die üK's zu fördern.

Wie ersichtlich wird, ist es leider mit einer weiteren Masterarbeit in diesem Bereich nicht getan. Denn mit dieser Arbeit konnten gerade mal drei üK's behandelt werden, wobei es davon noch 53 weitere gibt. Es braucht eine Überarbeitung des LP21, damit alle KLP's in der Schweiz einen guten Einblick in die eF erhalten. Zudem sollte für die KLP's eine Wegleitung verfasst werden, um die Förderung der üK's so zu übernehmen, wie es gefordert wird oder es wird ein Lehrmittel entwickelt, welches alle oben genannten Punkte (1-4) umsetzt.

Doch bis es so weit ist, kann das Produkt dieser Masterarbeit vielleicht noch in ein paar weiteren Klassen wirken und die KLP's in der Förderung der üK's mittels eF unterstützen.

12 Abbild- und Tabellenverzeichnis

Abbildung 1: Entwicklung des exekutiven Systems, Walk & Evers (2013)	7
Abbildung 2: eF als Grundlage komplexer Kompetenzen, Walk & Evers (2013)	9
Abbildung 3: eF und ihre Bedeutung beim Spielen, Walk & Evers (2013)	12
Abbildung 4: Auszug aus dem Lehrplan 21	13
Abbildung 5: Fachkompetenzen & überfachliche Kompetenzen, aus dem LP 21	14
Abbildung 6: Die drei Teilbereiche der üK's, aus dem LP 21	15
Abbildung 7: Die drei ausgewählten üK's, eigene Darstellung	29
Abbildung 8: Der Handlungsplan mit den ausgewählten üK's, eigene Darstellung	30
Abbildung 9: Der Handlungsplan als zentrales Element, eigene Darstellung	31
Abbildung 10: Brainy, eigene Darstellung	42
Abbildung 11: Emoji, eigene Darstellung	42
Abbildung 12: Flexi, eigene Darstellung	42
Abbildung 13: Foto Handlungsplan, selbst erstellt	42
Abbildung 14: Übersicht aus Begleitheft KLP's, eigene Darstellung	43
Abbildung 15: Auszug aus Begleitheft der SuS, selbst erstellt	44
Abbildung 16: Auszug aus Begleitheft der SuS, eigene Darstellung	44
Abbildung 17: Umsetzungsübersicht, eigene Darstellung	45
Abbildung 18: Lernprozess: Input, eigene Darstellung	46
Abbildung 19: Lernprozess Reflexion, eigene Darstellung	47
Abbildung 20: Forschungsplanung, eigene Darstellung	51
Abbildung 21: Begriffe für den Einschätzungsbogen, eigene Darstellung	56
Abbildung 22: Foto aus Begleitheft des Schülers7c, selbst erstellt	75
Abbildung 23: Entwicklungsprozess der Masterarbeit, selbst erstellt	82
Abbildung 24: Handlungsplan mit üK's, selbst erstellt	84
Abbildung 25: Erfolgskreislauf, Müller (2007)	85
Abbildung 26: Verbindung der eF mit den üK's und Fachkompetenzen, eigene Darstellung	86
Tabelle 1: Einschätzungsbogen 2, Klasse A, selbst erstellt	63
Tabelle 2: Einschätzungsbogen 2, Klasse B, selbst erstellt	64
Tabelle 3: Einschätzungsbogen 2, Klasse C, selbst erstellt	66
Tabelle 4: Einschätzung Handlungsplan, alle Klassen, selbst erstellt	67
Tabelle 5: Auszug aus Einschätzungsbogen 2, exekutive Funktionen, selbst erstellt	68

13 Literatur- und Quellenverzeichnis

Literaturverzeichnis

- Beller, S. (2008). *Empirisch forschen lernen. Konzepte, Methoden, Fallbeispiele, Tipps*. Bern: Hans Huber Verlag.
- Bortz, J. & Döring, N. (1995). *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozialwissenschaften*. Berlin: Springer Verlag.
- Brunsting, M. (2011). *Lernschwierigkeiten – Wie exekutive Funktionen helfen können, Grundlagen und Praxis für Pädagogik und Heilpädagogik*. (2. Aufl.). Bern: Haupt.
- Brunsting, M. (2016). Exekutive Funktionen und Lernschwierigkeiten oder: Wo ist denn hier der Regisseur?. In Kubesch, S. (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (S. 337-356). Bern: Hogrefe.
- Brunsting, M. (2019). *Mein Autopilot und ich. Mit Selbstregulation und exekutiven Funktionen gut lernen und leben*. Bern: Haupt.
- Center on the Developing Child, Harvard University (2016). Exekutive Funktionsfähigkeiten üben und verbessern – von der frühen Kindheit bis ins Jugendalter. In Kubesch, S. (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (S. 295-319). Bern: Hogrefe.
- Dawson, P. & Guare, R. (2016). *Schlau aber,... Kindern helfen, ihre Fähigkeiten zu entwickeln durch Stärkung der Exekutivfunktionen. Mit praktischen Tipps und Übungen*. (2. Aufl.). Bern: Hogrefe.
- Diamond, A. & Lee, K. (2011). Interventionen, die sich bei der Entwicklung exekutiver Funktionen bei 4- bis 12-jährigen Kindern als hilfreich erwiesen haben. In Kubesch, S. (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (S. 161-170). Bern: Hogrefe.
- Faulbaum, F., Prüfer, P. & Rexroth, M. (2009). *Was ist eine gute Frage? Die systematische Evaluation der Fragequalität*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Flick, U. (2006). *Interviews in der Qualitativen Evaluationsforschung. Konzepte, Methoden, Umsetzung*. Reinbek: Rowohlt.
- Gasser, P. (2010). *Gehirngerecht lernen, Eine Lernanleitung auf neuropsychologischer Grundlage*. Bern: hep verlag ag.
- Hardeland, H. (2015). *Lerncoaching und Lernberatung. Lernende in ihrem Lernprozess wirksam begleiten und unterstützen*. (4. Korrigierte Aufl.). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Keller, G. (2011). *Lerntechniken von A-Z. Infos, Übungen und Tipps*. (2. Aufl.). Bern: Hogrefe.
- Kerntke, M. (2019). *Aufmerksamkeit und Konzentration gezielt trainieren. Diagnosehilfen, Selbstbeobachtungsbögen, Übungen und Spiele*. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr.

Koechlin, A. (2021). *Modul Berufspraxis BP5_01.1.Hinweise zum Vorgehen bei der Transkription. Studienjahr 2021/2022*. Unveröffentlichtes Skript, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.

Kuckartz, U., Ebert, T., Rädiker, S. & Stefer, C. (2009). *Evaluation online – internetgestützte Befragung in der Praxis*. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.

Leutwyler, B & Roos, M. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium, Recherchieren, schreiben, forschen*. (2. Aufl.). Bern: Hogrefe.

Müller, A. (2007). *Lernen steckt an. spirit of learning*. (2. Aufl.). Bern: h. e. p. verlag ag.

Reinders, H. (2005). *Qualitative Interviews mit Jugendlichen führen*. München: R. Oldenbourg Verlag.

Stuber-Bartmann, S. (2018). *Besser Lernen, Ein Praxisbuch zur Förderung von Selbstregulation und exekutiven Funktionen in der Grundschule*. (2. Aufl.). München: Ernst Reinhardt Verlag.

Walk, L. M. und Evers, W.F. (2016). *Förderung exekutiver Funktionen, Wissenschaft, Praxis, Förderspiele*. Bad Rodach: Wehrfritz.

Online-Quellen:

Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (ohne Angabe). *Lehrplan21, Das Wichtigste in Überblick*. Verfügbar unter https://lehrplan21.ch/sites/default/files/lp21_leporello_a4.pdf

Kanton Zürich Bildungsdirektion (2017). *Lehrplan Volksschule, Grundlagen*. Verfügbar unter https://lehrplan21.ch/container/ZH_Grundlagen.pdf

Film-Quelle:

Grolimund, F. (2012). Hausaufgabentipps. Lerntipps für Kinder: Selbständigkeit fördern. [Youtube-Film]. Zürich: Fritz und Fränzi

14 Anhang

Anhang

Inhalt

1	Überfachliche Kompetenzen	1
2	Leitfaden für Fachpersonen-Interviews	4
3	Exceltabelle der üK's für Interviews	5
4	Transkription des Interviews mit Fabian Grolimund	7
5	Transkription des Interviews mit Kevin Wingeier	28
6	Handlungsplan	41
7	Einschätzungsbogen (Kopiervorlage)	42
8	Rückseite des Einschätzungsbogen 2	43
9	Entwicklung der Items aus den Grundkompetenzen	44
10	Auswertung 1	47
10.1	Analyse Schülerin1a.....	47
10.2	Einschätzungsbogen 1, Schülerin1a	47
10.3	Analyse Schüler2a	48
10.4	Einschätzungsbogen 1, Schüler2a	48
10.5	Analyse Schüler3a	49
10.6	Einschätzungsbogen1, Schüler3a	49
10.7	Analyse Schülerin4b.....	50
10.8	Einschätzungsbogen 1, Schülerin4b	50
10.9	Analyse Schüler5b	51
10.10	Einschätzungsbogen 1, Schüler 5a.....	51
10.11	Analyse Schülerin6b	52
10.12	Einschätzungsbogen 1, Schülerin6b	52
10.13	Analyse Schüler7c.....	53
10.14	Einschätzungsbogen 1, Schüler7c.....	53
10.15	Analyse Schüler8c.....	54
10.16	Einschätzungsbogen 1, Schüler8c.....	54

10.17	Analyse Schülerin9c	55
10.18	Einschätzungsbogen 1, Schülerin9c	55
11	Auswertung 2, Einschätzungsbogen 2	56
11.1	Einschätzungsbogen 2, Schülerin1a	56
11.2	Einschätzungsbogen 2, Schüler2a	57
11.3	Einschätzungsbogen 2, Schüler3a	58
11.4	Einschätzungsbogen 2, Schülerin4b	59
11.5	Einschätzungsbogen 2, Schüler5b	60
11.6	Einschätzungsbogen 2, Schülerin6b	61
11.7	Einschätzungsbogen 2, Schüler7c	62
11.8	Einschätzungsbogen 2, Schüler8c	63
11.9	Einschätzungsbogen 2, Schülerin9c.....	64
12	Elternbrief	65
13	Grobplanung: Einstiegslektionen	67
14	PowerPoint-Präsentation für Einstiegslektionen	71
15	Grobplanung: Abschlusslektionen	74
16	Feedbackfragebogen der KLP's (leer)	76
17	Zusammengefasster Feedbackfragebogen aller KLP's	79
18	Angepasste Version: Begleitheft der SuS	84
19	Das Produkt	90

1 Überfachliche Kompetenzen

Personale Kompetenzen (Selbstreflexion, Selbstständigkeit und Eigenständigkeit)

Selbstreflexion:

Eigene Ressourcen kennen und nutzen

Die Schülerinnen und Schüler ...

- können eigene Gefühle wahrnehmen und situationsangemessen ausdrücken.
- können ihre Interessen und Bedürfnisse wahrnehmen und formulieren.
- können Stärken und Schwächen ihres Lern- und Sozialverhaltens einschätzen.
- können auf ihre Stärken zurückgreifen und diese gezielt einsetzen.
- können Fehler analysieren und über alternative Lösungen nachdenken.
- können auf Lernwege zurückschauen, diese beschreiben und beurteilen.
- können eigene Einschätzungen und Beurteilungen mit solchen von aussen vergleichen und Schlüsse ziehen (Selbst- und Fremdeinschätzung).
- können aus Selbst- und Fremdeinschätzungen gewonnene Schlüsse umsetzen.

Selbstständigkeit:

Schulalltag und Lernprozesse zunehmend selbstständig bewältigen, Ausdauer entwickeln

Die Schülerinnen und Schüler ...

- können sich in neuen, ungewohnten Situationen zurechtfinden.
- können Herausforderungen annehmen und konstruktiv damit umgehen.
- können sich Unterstützung und Hilfe holen, wenn sie diese benötigen.
- können einen geeigneten Arbeitsplatz einrichten, das eigene Lernen organisieren, die Zeit einteilen und bei Bedarf Pausen einschalten.
- können sich auf eine Aufgabe konzentrieren und ausdauernd und diszipliniert daran arbeiten.
- können eigenverantwortlich Hausaufgaben erledigen und sich auf Lernkontrollen vorbereiten.
- können übertragene Arbeiten sorgfältig, zuverlässig und pünktlich erledigen.
- können Strategien einsetzen, um eine Aufgabe auch bei Widerständen und Hindernissen zu Ende zu führen.

Eigenständigkeit:

Eigene Ziele und Werte reflektieren und verfolgen

Die Schülerinnen und Schüler ...

- können sich eigener Meinungen und Überzeugungen (z.B. zu Geschlechterrollen) bewusst werden und diese mitteilen.
- können eigene und andere Meinungen und Überzeugungen auf zugrunde liegende Argumente (Fakten, Interessen, Werte) hin befragen.
- können Argumente abwägen und einen eigenen Standpunkt einnehmen.
- können die Argumente zum eigenen Standpunkt verständlich und glaubwürdig vortragen.
- können aufgrund neuer Einsichten einen bisherigen Standpunkt ändern; sie können in Auseinandersetzungen nach Alternativen oder neuen Wegen suchen.
- können einen eigenen Standpunkt einnehmen und vertreten, auch wenn dieser im Gegensatz zu vorherrschenden Meinungen/Erwartungen steht.

Die drei gelb markierten Kompetenzen sind die für diese Arbeit ausgewählten personalen Kompetenzen im Bereich der Selbstständigkeit.

Soziale Kompetenzen (Dialog- und Kooperationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit und Umgang mit Vielfalt)

Dialog- und Kooperationsfähigkeit:
Sich mit Menschen austauschen,
zusammenarbeiten

Die Schülerinnen und Schüler ...

- können sich aktiv und im Dialog an der Zusammenarbeit mit anderen beteiligen.
- können aufmerksam zuhören und Meinungen und Standpunkte von andern wahrnehmen und einbeziehen.
- können in der Gruppe und in der Klasse oder in einem Schülerrat Abmachungen aushandeln und Regeln einhalten.
- können auf Meinungen und Standpunkte anderer achten und im Dialog darauf eingehen.
- können je nach Situation eigene Interessen zu Gunsten der Zielerreichung in der Gruppe zurückstellen oder durchsetzen.
- können Gruppenarbeiten planen.
- können verschiedene Formen der Gruppenarbeit anwenden.

Konfliktfähigkeit:
Konflikte benennen,
Lösungsvorschläge suchen,
Konflikte lösen

Die Schülerinnen und Schüler ...

- können sachlich und zielorientiert kommunizieren, Gesprächsregeln anwenden und Konflikte direkt ansprechen.
- können sich in die Lage einer anderen Person versetzen und sich darüber klar werden, was diese Person denkt und fühlt.
- können Kritik angemessen, klar und anständig mitteilen und mit konstruktiven Vorschlägen verbinden.
- können Kritik annehmen und die eigene Position hinterfragen.
- können Formen und Verfahren konstruktiver Konfliktbearbeitung anwenden.
- können in einer Konfliktsituation einen Konsens suchen und diesen Konsens anerkennen.
- können Konfliktsituationen, die sich nicht lösen lassen, aushalten und nach neuen Konfliktlösungsmöglichkeiten suchen; wenn nötig holen sie bei Drittpersonen Unterstützung.
- können die von der Schule bereitgestellten Hilfen nutzen und Instrumente zur gewaltfreien Konfliktlösung akzeptieren.

Umgang mit Vielfalt:
Vielfalt als Bereicherung erfahren,
Gleichberechtigung mittragen

Die Schülerinnen und Schüler ...

- können Menschen in ihren Gemeinsamkeiten und Differenzen wahrnehmen und verstehen.
- können respektvoll mit Menschen umgehen, die unterschiedliche Lernvoraussetzungen mitbringen oder sich in Geschlecht, Hautfarbe, Sprache, sozialer Herkunft, Religion oder Lebensform unterscheiden.
- können die Wirkung von Sprache reflektieren und achten in Bezug auf Vielfalt auf einen wertschätzenden Sprachgebrauch.
- können einen herabwürdigenden Sprachgebrauch erkennen und nehmen einen solchen nicht passiv hin.

Methodische Kompetenzen (Sprachfähigkeit, Informationen nutzen und Aufgaben/Probleme lösen)

Sprachfähigkeit:

Ein breites Repertoire sprachlicher Ausdrucksformen entwickeln

Die Schülerinnen und Schüler ...

- können sprachliche Ausdrucksformen erkennen und ihre Bedeutung verstehen.
- können unterschiedliche Sachverhalte sprachlich ausdrücken und sich dabei anderen verständlich machen.
- können Fachausdrücke und Textsorten aus den verschiedenen Fachbereichen verstehen und anwenden.

Informationen nutzen:

Informationen suchen, bewerten, aufbereiten und präsentieren

Die Schülerinnen und Schüler ...

- können Informationen aus Beobachtungen und Experimenten, aus dem Internet, aus Büchern und Zeitungen, aus Texten, Tabellen und Statistiken, aus Grafiken und Bildern, aus Befragungen und Interviews suchen, sammeln und zusammenstellen.
- können die gesammelten Informationen strukturieren und zusammenfassen und dabei Wesentliches von Nebensächlichem unterscheiden.
- können Informationen vergleichen und Zusammenhänge herstellen (vernetztes Denken).
- können die Qualität und Bedeutung der gesammelten und strukturierten Informationen abschätzen und beurteilen.
- können die Ergebnisse in unterschiedlichen Darstellungsformen wie Mindmap, Bericht, Plakat oder Referat aufbereiten und anderen näherbringen.

Aufgaben/Probleme lösen:

Lernstrategien erwerben, Lern- und Arbeitsprozesse planen, durchführen und reflektieren

Die Schülerinnen und Schüler ...

- kennen allgemeine und fachspezifische Lernstrategien und können sie nutzen.
- können die Aufgaben- und Problemstellung sichten und verstehen und fragen bei Bedarf nach.
- können einschätzen, wie schwer oder leicht ihnen die Aufgaben/Problemlösungen fallen werden.
- können bekannte Muster hinter der Aufgabe/dem Problem erkennen und daraus einen Lösungsweg ableiten.
- können neue Herausforderungen erkennen und kreative Lösungen entwerfen.
- können Ziele für die Aufgaben und Problemlösungen setzen und Umsetzungsschritte planen.
- können Lern- und Arbeitsprozesse durchführen, dokumentieren und reflektieren.

2 Leitfaden für Fachpersonen-Interviews

1.) Welche Verbindungen von üK's und eF sehen sie?

- Meiner Meinung nach sind die eF wie die Voraussetzung, damit die üK's umgesetzt werden können, ...

2.) Welche üK's würden sie der Inhibition, dem Arbeitsgedächtnis und der kognitiven Flexibilität zuordnen und warum?

--> es sollte eine üK sein, die keine andere eF benötigt... damit Übungen dazu gemacht werden können...

3.) Was muss zwingend beachtet werden, damit ein Training der eF im Schulalltag funktioniert?

4a.) Welche Kinder sollten ihrer Meinung nach in den eF besonders gefördert werden?

4b.) Was muss beachtet werden, damit alle Kinder von einem eF-Training profitieren können?

5a.) Was braucht es auf der personellen Seite für ein eF-Training in der Schule?

5b.) Was für Vorteile würden sie sehen, wenn die KLP und SHP **gemeinsam** Interventionen in der Klasse vornehmen?

6.) Gibt es ein einfaches Hilfsmittel, womit man **die Fortschritte** in den exekutiven Funktionen für KLP/SHP **und** die Kinder sichtbar machen kann?

7.) Was für Literatur/Spiele würden sie Lehrpersonen empfehlen, um einfache Übungen griffbereit zu haben

8.) Habe ich noch etwas Wichtiges vergessen zu fragen?

3 Exceltabelle der üK's für Interviews

Überfachliche Kompetenzen nach Lehrplan 21, Zyklus 2
1.0-3.3 Methodische Kompetenzen (Sprachfähigkeit, Informationen nutzen und Aufgaben/Probleme lösen)
Aufgaben/Probleme lösen
1.0 Lernstrategien erwerben, Lern- und Arbeitsprozesse planen, durchführen und reflektieren. Die Schülerinnen und Schüler ...
1.1 kennen allgemeine und fachspezifische Lernstrategien und können sie nutzen.
1.2 können bekannte Muster hinter der Aufgabe/dem Problem erkennen und daraus einen Lösungsweg ableiten.
1.3 können die Aufgaben- und Problemstellung sichten und verstehen und fragen bei Bedarf nach.
1.4 können einschätzen, wie schwer oder leicht ihnen die Aufgaben/Problemlösungen fallen werden.
1.5 können Lern- und Arbeitsprozesse durchführen, dokumentieren und reflektieren.
1.6 können neue Herausforderungen erkennen und kreative Lösungen entwerfen.
1.7 können Ziele für die Aufgaben und Problemlösungen setzen und Umsetzungsschritte planen.
Informationen nutzen
2.0 Informationen suchen, bewerten, aufbereiten und präsentieren. Die Schülerinnen und Schüler ...
2.1 können die Ergebnisse in unterschiedlichen Darstellungsformen wie Mindmap, Bericht, Plakat oder Referat aufbereiten und anderen näherbringen.
2.2 können die gesammelten Informationen strukturieren und zusammenfassen und dabei Wesentliches von Nebensächlichem unterscheiden.
2.3 können die Qualität und Bedeutung der gesammelten und strukturierten Informationen abschätzen und beurteilen.
2.4 können Informationen aus Beobachtungen und Experimenten, aus dem Internet, aus Büchern und Zeitungen, aus Texten, Tabellen und Statistiken, aus Grafiken und Bildern, aus Befragungen und Interviews suchen, sammeln und zusammenstellen.
2.5 können Informationen vergleichen und Zusammenhänge herstellen (vernetztes Denken).
Sprachfähigkeit
3.0 Ein breites Repertoire sprachlicher Ausdrucksformen entwickeln. Die Schülerinnen und Schüler ...
3.1 können Fachausdrücke und Textsorten aus den verschiedenen Fachbereichen verstehen und anwenden.
3.2 können sprachliche Ausdrucksformen erkennen und ihre Bedeutung verstehen.
3.3 können unterschiedliche Sachverhalte sprachlich ausdrücken und sich dabei anderen verständlich machen.
4.0-6.8 Personale Kompetenzen (Selbstreflexion, Selbstständigkeit und Eigenständigkeit)
Eigenständigkeit
4.0 Eigene Ziele und Werte reflektieren und verfolgen. Die Schülerinnen und Schüler ...
4.1 können Argumente abwägen und einen eigenen Standpunkt einnehmen.
4.2 können aufgrund neuer Einsichten einen bisherigen Standpunkt ändern; sie können in Auseinandersetzungen
4.3 können die Argumente zum eigenen Standpunkt verständlich und glaubwürdig vortragen.
4.4 können eigene und andere Meinungen und Überzeugungen auf zugrunde liegende Argumente (Fakten, Interessen, Werte) hin befragen.
4.5 können einen eigenen Standpunkt einnehmen und vertreten, auch wenn dieser im Gegensatz zu vorherrschenden Meinungen/Erwartungen steht.
4.6 können sich eigener Meinungen und Überzeugungen (z.B. zu Geschlechterrollen) bewusst werden und diese mitteilen.
Selbstreflexion
5.0 Eigene Ressourcen kennen und nutzen. Die Schülerinnen und Schüler ...
5.1 können auf ihre Stärken zurückgreifen und diese gezielt einsetzen.
5.2 können auf Lernwege zurückschauen, diese beschreiben und beurteilen.
5.3 können aus Selbst- und Fremdeinschätzungen gewonnene Schlüsse umsetzen.
5.4 können eigene Einschätzungen und Beurteilungen mit solchen von aussen vergleichen und Schlüsse ziehen (Selbst- und Fremdeinschätzung).
5.5 können eigene Gefühle wahrnehmen und situationsangemessen ausdrücken.
5.6 können Fehler analysieren und über alternative Lösungen nachdenken.
5.7 können ihre Interessen und Bedürfnisse wahrnehmen und formulieren.
5.8 können Stärken und Schwächen ihres Lern- und Sozialverhaltens einschätzen.

⇒ Selbstständigkeit
⇒ 6.0 Schulalltag und Lernprozesse zunehmend selbstständig bewältigen, Ausdauer entwickeln. Die Schülerinnen und Schüler ...
6.1 können eigenverantwortlich Hausaufgaben erledigen und sich auf Lernkontrollen vorbereiten.
6.2 können einen geeigneten Arbeitsplatz einrichten, das eigene Lernen organisieren, die Zeit einteilen und bei Bedarf Pausen einschalten.
6.3 können Herausforderungen annehmen und konstruktiv damit umgehen.
6.4 können sich auf eine Aufgabe konzentrieren und ausdauernd und diszipliniert daran arbeiten.
6.5 können sich in neuen, ungewohnten Situationen zurechtfinden.
6.6 können sich Unterstützung und Hilfe holen, wenn sie diese benötigen.
6.7 können Strategien einsetzen, um eine Aufgabe auch bei Widerständen und Hindernissen zu Ende zu führen.
6.8 können übertragene Arbeiten sorgfältig, zuverlässig und pünktlich erledigen.
⇒ 7.0- 9.4 Soziale Kompetenzen (Dialog- und Kooperationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit und Umgang mit Vielfalt)
⇒ Dialog- und Kooperationsfähigkeit
⇒ 7.0 Sich mit Menschen austauschen, zusammenarbeiten. Die Schülerinnen und Schüler ...
7.1 können auf Meinungen und Standpunkte anderer achten und im Dialog darauf eingehen.
7.2 können aufmerksam zuhören und Meinungen und Standpunkte von andern wahrnehmen und einbeziehen.
7.3 können Gruppenarbeiten planen.
7.4 können in der Gruppe und in der Klasse oder in einem Schülerrat Abmachungen aushandeln und Regeln einhalten.
7.5 können je nach Situation eigene Interessen zu Gunsten der Zielerreichung in der Gruppe zurückstellen oder durchsetzen.
7.6 können sich aktiv und im Dialog an der Zusammenarbeit mit anderen beteiligen.
7.7 können verschiedene Formen der Gruppenarbeit anwenden.
⇒ Konfliktfähigkeit
⇒ 8.0 Konflikte benennen, Lösungsvorschläge suchen, Konflikte lösen. Die Schülerinnen und Schüler ...
8.1 können die von der Schule bereitgestellten Hilfen nutzen und Instrumente zur gewaltfreien Konfliktlösung akzeptieren.
8.2 können Formen und Verfahren konstruktiver Konfliktbearbeitung anwenden.
8.3 können in einer Konfliktsituation einen Konsens suchen und diesen Konsens anerkennen.
8.4 können Konfliktsituationen, die sich nicht lösen lassen, aushalten und nach neuen
8.5 können Kritik angemessen, klar und anständig mitteilen und mit konstruktiven Vorschlägen verbinden.
8.6 können Kritik annehmen und die eigene Position hinterfragen.
8.7 können sachlich und zielorientiert kommunizieren, Gesprächsregeln anwenden und Konflikte direkt ansprechen.
8.8 können sich in die Lage einer anderen Person versetzen und sich darüber klar werden, was diese Person denkt und fühlt.
⇒ Umgang mit Vielfalt
⇒ 9.0 Vielfalt als Bereicherung erfahren, Gleichberechtigung mittragen. Die Schülerinnen und Schüler ...
9.1 können die Wirkung von Sprache reflektieren und achten in Bezug auf Vielfalt auf einen wertschätzenden Sprachgebrauch.
9.2 können einen herabwürdigenden Sprachgebrauch erkennen und nehmen einen solchen nicht passiv hin.
9.3 können Menschen in ihren Gemeinsamkeiten und Differenzen wahrnehmen und verstehen.
9.4 können respektvoll mit Menschen umgehen, die unterschiedliche Lernvoraussetzungen mitbringen oder sich in Geschlecht, Hautfarbe, Sprache, sozialer Herkunft, Religion oder Lebensform unterscheiden.
Rot markiert sind die Kompetenzen, welche Gabriela Kaiser vor den Interviews als wichtig empfunden hat.
Blau sind die Kompetenzen markiert, welche mit Fabian Grolimund im Gespräch wichtig wurden.

4 Transkription des Interviews mit Fabian Grolimund

Die Transkriptionen beider Interviews wurde in Absprache mit Markus Matthys anhand der Vorgaben der HfH Studienjahr 2021/2022 nach Anleitung von Annette Koechlin aus dem Modul „Berufspraxis BP5_01.1“ umgesetzt.

Abkürzungen:

GK: Gabriela Kaiser (Autorin)
FG: Fabian Grolimund
eF: exekutive Funktionen
üK: überfachliche Kompetenz
üK's: überfachlichen Kompetenzen

Farbcodes:

Verbindung der üK's mit eF (Frage 1)
Exekutive Funktionen und Lehrplan 21
Hierarchien der eF/Basisfunktionen und erweiterte
Wie üK auswählen? (Frage 2, wobei anders gesucht wurde, als erst angenommen)
Weitere Überlegungen zu üK 6.4
Weitere Überlegungen zu üK 6.7
Was sollte bei einem «Training» in der Schule beachtet werden? (Frage 3)
Zielgruppe, wer soll in der Schule trainieren? (Frage 4)
Personelle Zuständigkeit in der Schule, KLP & SHP? (Frage 5)
Fortschritte sichtbar machen (Frage 6)
Literatur
Was habe ich noch vergessen? (letzte Frage)

Das Interview startete mit Fabian Grolimud aus technischen Gründen gut 20 Minuten verspätet auf Zoom. So fand ein erster Teil des Gesprächs während rund 30 Minuten statt, wurde dann während einer Stunde unterbrochen und dann für weitere 60 Minuten weitergeführt. Dies hatte damit zu tun, dass Fabian Grolimund noch einen anderen Termin wahrnehmen musste.

Im ersten Teil des Gesprächs ging es hauptsächlich um die ersten beiden Interviewfragen, wie man die exekutiven Funktionen mit den überfachlichen Kompetenzen verbinden kann und welche überfachlichen Kompetenzen sich anbieten würden für die Masterarbeit.

Zu Beginn des Gesprächs wurde Fabian Grolimund erklärt, was bis jetzt die Idee der Masterarbeit ist.

- 1 GK: *(Einleitung und Übergang in das Gespräch)* ...es ist ziemlich schwierig eine
2 überfachliche Kompetenz zu finden, welche quasi nur eine exekutive Funktion beinhaltet.
3 Denn meistens hat es auch noch etwas anderes drin. Darum geht es darum eine Kompetenz
4 zu finden, wo eine exekutive Funktion den grössten Teil ausmacht. Das ist so der Überblick
5 über die ganze Arbeit. Ich weiss nicht, ob von Ihnen her da noch Fragen sind.
- 6 FG: Ja, das Problem liegt wirklich darin, dass die exekutiven Funktionen etwas
7 Grundlegendes sind und die überfachlichen Kompetenzen meistens auf mehrere
8 zurückgreifen.
- 9 GK: mh...
- 10 FG: Also Zum Beispiel, wenn ich einen Text lese und ich muss den lernen, dann brauche
11 ich ja alle drei, die ganze Zeit. Also ich muss mich zum Beispiel selbst beim Lesen bremsen
12 können, wenn jetzt merke, dass ich es nicht verstanden habe, dann muss ich noch Mals
13 zurück. Ich muss überlegen, was habe ich überhaupt gelesen, mir irgendwelche Bilder dazu
14 machen, ich brauche das Arbeitsgedächtnis, ich brauche gewisse kognitive Flexibilität, um
15 zwischen den verschiedenen Strategien abzuwechseln...
- 16 GK: (.) ja, also es ist...
- 17 FG: | ja... das ist wirklich so, dass diese, diese...bei der Selbstreflexion, oder, die Inhibition
18 brauche ich ja vor allem für das zweite. Für das situationsangemessene Ausdrücken, also ich
19 muss mir innerlich stopp sagen können, also zum Beispiel nicht aggressiv werden, ja dann
20 oder...
- 21 GK: mhm, genau
- 22 FG: | oder (.) ja (4) okay (3)
- 23 GK: Ja das ist eben schon etwas die Krux (.) ich habe versucht die exekutiven Funktionen
24 zu nehmen und dann etwas in den überfachlichen Kompetenzen gesucht. Ich bin aber ganz
25 am Anfang gerade umgekehrt an die Sache heran gegangen. Da habe ich überfachlichen
26 Kompetenzen genommen und überlegt, welche exekutiven Funktionen braucht es dazu. Dabei
27 habe ich aber gemerkt, ja eigentlich brauche ich sie ja überall.
- 28 FG: | ja
- 29 GK: Es ist ja eben sehr schwierig, es so trennscharf zu machen. Von dem her ist es auch
30 gut zu hören von ihnen, @(.)@ dass sie das genau gleichsehen, dass es doch noch schwierig
31 ist. Dass man wie sagt zwei drei überfachliche Kompetenzen und man zu allen Übungen
32 macht. Also zu Arbeitsgedächtnis, Inhibition- und nicht so trennscharf auseinandernimmt,
33 vielleicht.

34 FG: Ja oder dass man nicht glaubt, man müsse die exekutiven Funktionen einzeln üben.
35 Man übt eine gewisse überfachliche Kompetenz und trainiert damit die exekutiven Funktionen
36 oder
37 GK: (.) mhm (.) ja (3) ja
38 FG: das Problem, das ich sehe, ist bei den Lehrkräften, dass sie nicht wissen, wie das geht,
39 dass sie einfach die Kompetenzen bei den Kindern voraussetzen, oder als Ziel angeben, aber
40 nicht wissen, wie man die Kinder auf dem auf dem Weg unterstützt, was das genau ist, oder
41 GK: | mhm
42 FG: also zum Beispiel, sie sagen ja, dass die Kinder pünktlich sein müssen, aber aber wie
43 ist man pünktlich oder organisiert, aber wie ist das. Die Kinder sind in der Lage - also die
44 überfachlichen Kompetenzen sind ja immer als Soll-Ziel formuliert. Die Schüler sind in der
45 Lage, das was sie dann können. Aber der Weg dazu ist für viele Lehrkräfte sehr unklar. Also
46 zum Beispiel, die Kinder sind in der Lage planvoll vorzugehen, ähä und zu organisieren oder
47 GK: mhm
48 FG: Ja was heisst denn das genau, was müssen sie dafürkönnen? Und wenn man das
49 anschaut, kommt man nachher auf die exekutiven Funktionen, welche immer darunter sind.
50 Und wenn ich das nicht kann, dann ist das schwierig.
51 GK: mhm
52 FG: Also ich muss dann zum Beispiel
53 GK: | ja
54 FG: die Lehrerin schreibt jetzt die Hausaufgaben an, und genau in dem Moment muss ich
55 eine andere Handlung unterbrechen, den Stift hervornehmen und das Aufschreiben. Und ein
56 Kind das impulsiv ist, dem gelingt es nicht sein Verhalten zu unterbrechen. Das redet vielleicht
57 mit dem Banknachbarn weiter und dann läutet es, und es hat die Hausaufgaben nicht
58 eingeschrieben.
59 GK: ja
60 FG: Oder es sollte zu Hause einen Plan machen, oder und ääm Wochenplan und was ihm
61 jetzt, aber nicht gelingt am Dienstag irgendwelche Bedürfnisse im Moment zurückzustellen,
62 also Inhibition, gehe jetzt nicht spielen, sondern es ist vernünftig, beginnt schon mal mit den
63 Hausaufgaben, damit es nicht zu viel wird @(.)@
64 GK: | @Gemein@
65 FG: Und wenn ich das, die Inhibition, das Zurückstellen von aktuellen Bedürfnissen nicht
66 kann, dann habe ich ein Problem.

67 GK: Ja das stimmt, das sind die klassischen Probleme, die auftauchen. Das war auch meine
68 Erfahrung, die überfachlichen Kompetenzen werden so wahrgenommen, die Kinder können
69 das ja schon. Aber genau dort braucht es ein spezielles Training, das stimmt.

70 FG: mhm

71 GK: Ja das ist noch ein guter Ansatz, ich glaube ich muss wie die Herangehensweise noch
72 einmal aufknacken/überdenken, ich muss wie sagen die überfachliche Kompetenz und was
73 braucht jetzt die dazu, damit man sie trainieren kann. Ich weiss auch nicht so (.)

74 FG: Ich weiss jetzt auch nicht auswendig überfachliche Kompetenzen, aber ja, zum Beispiel
75 bei Inhibition finde ich jetzt Selbstreflexion weniger zentral, ich finde es dort zum Beispiel alles,
76 was mit sich an Regeln halten zu tun hat wichtig.

77 GK: Ah ja, sonst kann ich gerne mal auf die Exeltabelle gehen

78 FG: Ja, noch einmal einblenden

79 GK: Genau, ich habe da die Methodischen Kompetenzen (.) äm (.) Selbstständigkeit,
80 Konflikt

81 FG: Also gibt es zum Beispiel Soziale Kompetenz, wenn man zum Beispiel die
82 Impulskontrolle sehr wenig ausgeprägt ist, habe ich in all diesen Punkten mühe.

83 GK: mhm (.)

84 FG: *FG lies aus der Exeltabelle vor* «Die Schülerinnen und Schüler können in der Gruppe
85 und in der Klasse oder in einem Schülerrat Abmachungen aushandeln und Regeln einhalten»
86 oder, «...können je nach Situation eigene Interessen zu Gunsten der Zielerreichung in der
87 Gruppe zurückstellen» äm (.) wenn es mir nicht gelingt den Impuls zu unterdrücken, und nicht
88 das zu machen, wonach es mir gerade gefühlsmässig ist, sondern dort zum Beispiel und es
89 angemacht ist, vernünftig ist, dann stosse ich an diesen Bereichen immer an.

90 GK: Ja das stimmt (2) Ich habe eben zuerst gedacht, dass man die sozialen Kompetenzen
91 völlig weglassen könne, aber äm (.) da zeigt es sich natürlich, ob die exekutiven Funktionen-

92 FG: ⊥ Ja ich würde sagen (.) also aus meiner Erwartung, im sozialen Kompetenzkatalog,
93 für diese ist äm Impulskontrolle am wichtigsten von den exekutiven Funktionen

94 GK: ⊥ dass man die da so zuordnen kann

95 FG: Ja, ja können wir mal die oberen Kompetenzen ansehen?

96 GK: Hier wären die personellen

97 FG: Hier mal bleiben, ja da finde ich jetzt die kognitive Flexibilität ist hier genauso wichtig

98 GK: Also, dass hier wie beides da reinkommt

99 FG: Ja hier braucht man alle drei finde ich, ja

100 GK: Ja

101 FG: Also gerade zum Beispiel «können sich in neuen, ungewohnten Situationen
102 zurechtfinden» das wäre ganz klar kognitive Flexibilität

103 GK: Ja genau

104 FG: «Unterstützung holen» auch

105 GK: Ja das sind eben genau die, die ich klar bei der kognitiven Flexibilität zugeteilt habe

106 FG: «6.7 können Strategien einsetzen, um eine Aufgabe auch bei Widerständen und
107 Hindernissen zu Ende zu führen» wäre für mich kognitive Flexibilität aber auch sehr stark
108 Impulsivität, Impulskontrolle. Wie muss ich, ... ich habe eine schwierige Aufgabe, es tauchen
109 Gefühle auf, vielleicht Hilflosigkeit, jetzt kommt vielleicht der Gedanke, ich komm da eh nichts
110 draus, ich bin sowieso zu dumm, oder

111 GK: mhm

112 FG: Und jetzt würde ich am liebsten die Hände verwerfen und aufhören zu arbeiten, aber
113 irgendwie muss ich mit dem Gefühl umgehen, ich muss mir sagen «hey, ruhig Blut», jetzt lese
114 ich die Aufgabe noch einmal ruhig durch, ich versuche es einfach mal oder

115 GK: mhm

116 FG: Also ich muss Impulskontrolle, muss da einsetzen, damit ich dem ersten Gefühl nicht
117 sofort nachgebe, sondern wie noch einmal äm mit dem schwierigen Gefühl, das da aufkommt,
118 umgehe, um mich wieder auf die Aufgabe zu fokussieren.

119 GK: mhm (2) ja (.) ja ich glaube...

120 FG: | da hat es gewisse, wo ich finde die haben nicht so viel damit zu tun, zum
121 Beispiel «können Stärken und Schwächen ihres Lern- und Sozialverhaltens einschätzen» (.)
122 ach (.) finde ich jetzt keinen starken Zusammenhang zu den exekutiven Funktionen, denn da
123 geht es vor allem um die Selbststeuerung, wie steuere ich mein Verhalten. Das wäre eine (3)
124 starke kognitive Fähigkeit, kann ich mich realistisch einschätzen, habe ich genug wissen über
125 mich selbst, (.) ja

126 GK: Ja, das wäre eher kognitive- sich selbst kennen, dass es gar keine dieser drei
127 exekutiven Funktionen ist

128 FG: ja, also sie spielen immer etwas rein, bei allem, wo ich mein Verhalten ganz bewusst
129 ausrichten muss

130 GK: ja

131 FG: Ja bei diesen überfachlichen Kompetenzen, wo dies gar nicht der Fall ist - (4) ich finde
132 viele von diesen Kompetenzen sind auch sehr schwammig formuliert «können aus Selbst- und
133 Fremdeinschätzung gewonnene Schlüsse umsetzen.» ja gut, @(.)@

134 GK: Ja, eben, es sind zum Teil auch sehr viele Sachen in eine Kompetenz gepackt, das
135 braucht sehr viel-

136 FG: | Super viel und sehr schwammig, die Hälfte davon können auch die Erwachsenen
137 auch nicht, ja

138 GK: @Ja, stimmt definitiv @ mhm äm, ich zeige hier mal noch die Methodenkompetenzen,
139 die es noch gibt. GK scrollt am Bildschirm und teilt Methodenkompetenzen. Hier habe ich das
140 Gefühl gehabt, GK lies vor: «Informationen sammeln, strukturieren und zusammenfassen»
141 und so, ääää, da können exekutive Funktionen helfen, aber bei allen anderen Methoden-
142 Kompetenzen muss man schon ziemlich sattelfest sein, habe ich so das Gefühl, in den
143 exekutiven Funktionen, damit man überhaupt Methoden anwenden kann, oder?

144 FG: Ich würde da so zusammenfassen, die Kompetenzen sind deutlich grösser, im Sinne
145 von, da muss man mehr Wissen als alleine die Basisfunktionen bei den exekutiven Funktionen.
146 Aber wenn ich damit ein Problem habe, dann habe ich mit allen Schwierigkeiten. Da komme
147 ich relativ schnell an gewisse Grenzen, bei diesen Sachen

148 GK: Ja, mhm, ich glaube, ich muss wie das noch einmal durchschauen, und eine
149 überfachliche Kompetenz herausheben, von der ich finde, dass die wichtig ist. Und dann
150 schaue, welche exekutiven Funktionen braucht es jetzt für die Umsetzung, ämmm um das zu
151 erreichen. Und dass ich von dem ausgehe, und nicht wie ursprünglich gedacht, dass ich eine
152 überfachliche Kompetenz nur einer exekutiven Funktion zuordnen kann. Von dem muss ich
153 glaube ich wegkommen.

154 FG: Ja, vielleicht wirklich eine herauspicken und beschreiben, welche exekutive Funktionen
155 relevant sind, überlegen, wie man die trainieren kann, anhand von dieser überfachlichen
156 Kompetenz, um zu schauen, ob es Fortschritte gibt. Was eben nachher eigentlich bei dem oft
157 sichtbar wird ist, dass man ein Stück weit generalisiert. Wenn ich die exekutiven Funktionen
158 anhand von einer Kompetenz übe, und diese dann mittrainiere, dann kann ich es auch in
159 anderen Bereichen besser anwenden

160 GK: mhm

161 FG: Also ich übe zum Beispiel irgendeinen Bereich meine Impulskontrolle, oder

162 GK: Ja

163 FG: Wenn ich das lerne allgemein, dann kann ich es dann leicht auf andere Bereiche
164 übertragen

165 GK: Mhm (2) ja, doch ich denke das ist mal gut für den Anfang, glaube ich. So eben das
166 sind die ersten beiden Fragen, die ich notiert habe, wo es darum geht, welche Verbindungen
167 kann man machen zwischen den überfachlichen Kompetenzen und den exekutiven
168 Funktionen. Ich denke es ist noch schwierig, aber man kann doch sagen, dass die exekutiven
169 Funktionen eigentlich grundlegend sind, um überhaupt in den überfachlichen Kompetenzen
170 voranzukommen, diese zeigen zu können.

171 FG: Ja genau, wenn wir mal ein Beispiel nehmen, zum Beispiel (2) irgendwo stand vorher
172 Planung (.)

173 GK: Bei den Personellen? (.)

174 FG: oder gehen wir doch mal runter zu den untersten drei Kooperationsfähigkeit,
175 Konfliktfähigkeit

176 *GK scrollt in der Exeltabelle*

177 FG: Ja, zum Beispiel (2) wollen sie mal eine rauspicken, die sie wichtig finden (3)
178 Gruppenarbeiten planen, so was oder (.)

179 GK: Jaaaa, das könnte man (2) ich mache es da schnell. *GK scrollt in der Exeldatei.* (3)
180 oder ich hätte auch gedacht

181 FG: Brauche ich-

182 GK: *GK scrollt weiter.* Oder ich bin am überlegen «Konfliktsituation» da hat es auch viel
183 drin, oder nicht? Ich bin jetzt gerade- also 8.4 meine ich

184 FG: Ja sie wollen ja irgendein Programm machen, in dem man das übern kann, oder

185 GK: Ja genau, etwas, das (.) immer mal wieder ein Thema wird, wo man immer wieder im
186 Schulalltag merkt, «Ou nein, das geht immer noch nicht», da wäre es gut, wenn man daran
187 etwas macht. Darum bin ich eben zu denen gekommen, die (.) ähm (.) ja, mit Informationen
188 sammeln, strukturieren, das ist halt ein ziemlich sachliches Thema, das ist dann vielleicht nicht
189 so toll zum Umsetzten. Was ich eben im heilpädagogischen Kontext gemerkt habe, ist, dass
190 sich die Schüler keine Hilfe holen oder Unterstützung, wenn sie sie brauchen, das ist
191 manchmal nicht so das - Ou, jetzt habe ich hier eine Mitteilung bekommen, dass dieses
192 Meeting in 40 min. zu Ende ist...also nein, in 10 Minuten

193 FG: Ja das ist immer, wenn man keine Vollversion hat, dann kann man nur 40 Minuten

194 GK: Ou nein...

*Hier wird zwischendrin besprochen, wie man weiter vorgehen wird, wegen des Unterbruchs.
Nach der Vereinbarung, das Gespräch in einer Stunde fortzusetzen, geht es wie folgt weiter:*

195 FG: Schauen wir mal «Gruppenarbeit planen» bei den sozialen Kompetenzen an, da
196 brauche ich ja gewisse Flexibilität, wer macht was zum Beispiel, ich muss mich auf die anderen
197 einstellen, ich muss schauen, was sind die Stärken und Wünsche der anderen, was sind meine
198 Wünsche, wo will ich mich durchsetzen, wo halte ich mich zurück oder gebe nach. Ich brauche
199 schon gewisse Impulskontrolle, wenn ich merke, dass ich es so machen will, dann muss ich
200 mir überlegen, okay, jetzt nicht gerade mit allen Gefühlen raus, sondern (.) äm wie äussere ich
201 das, wie kann ich es sagen, damit es die anderen annehmen können.

202 GK: mhm, ich schau in dem Fall die Kompetenzen noch einmal durch, mit dem Ziel, eine zu
203 finden, wo alle exekutiven Funktionen nötig sind

204 FG: Konfliktfähigkeit bei den Sozialkompetenzen würde auch gut gehen- schauen wir
205 später zusammen, wie man weiter vorgehen könnte...

206 GK: Sehr gerne, bis dann.

In der Zwischenzeit hatte sich GK Gedanken zur überfachlichen Kompetenz «Gruppenarbeit planen» gemacht. Hat weitere überfachliche Kompetenzen herausgeschält, welche hier mitspielen. Allerdings nahm das Gespräch im 2. Teil eine Wende, so dass die personalen Kompetenzen in den Fokus rückten.

2. Teil des Interviews mit Fabian Grolimund

207 GK: Ich habe mir nun alles noch einmal durch den Kopf gehen lassen und habe etwas
208 gearbeitet. Das kann ich hier mal zeigen. GK öffnet Dokument und teilt es. So kann ich
209 aufzeigen, wo ich mittlerweile mit meinen Gedanken stehe. So mit der Idee «können eine
210 Gruppenarbeit planen», und jetzt muss man schauen, welche exekutiven Funktionen braucht
211 es, um das umzusetzen.

212 FG: | mhm

213 GK: Dass ich jetzt mehr so an das Thema gehen würde. Ich habe auch mal geschaut, wie
214 das mit den anderen überfachlichen Kompetenzen aussieht, um zu schauen, welche anderen
215 überfachlichen Kompetenzen werden benötigt, um eben eine Gruppenarbeit planen zu
216 können. Und zum einen bei den personellen, den grünen, die eigenen Bedürfnisse und
217 Interessen wahrnehmen und äussern. Das heisst es braucht wie noch mehr überfachliche
218 Kompetenzen, um diese eine überfachliche Kompetenz zu erreichen.

219 FG: Ja das ist so das Schwierige, was im Alltag fast nicht zu trennen ist, das läuft alles
220 ineinander hinein. Ja.

221 GK: Ja, genau, ich @stoppe@ da mal. GK hebt Teilung des Dokumentes auf. Ja und ich
222 glaube, dass ich auf dieser Schiene herausfinden muss, welche exekutiven Funktionen lohnt

223 es sich zu üben und diese dann gleich auf die überfachliche Kompetenz hin zu üben. Ich weiss
224 jetzt nicht, ob ich mich verständlich ausgedrückt habe.

225 FG: Ja

226 GK: Genau

227 FG: Also, also ich denke so wirklich eine gute Frage wäre (.). Eine Möglichkeit wäre, man
228 pickt so «rämtom» raus und versucht diese so etwas zu trainieren, einfach damit...äm @(..)@

229 GK: @(..)@

230 FG: Und eine andere Frage wäre so, dass man schaut, welche Bereiche machen den
231 Kindern am meisten Mühe im Schulalltag

232 GK: Ja, das war eigentlich so mein ganz ursprünglicher Ansatz, wo ich wie gefunden habe,
233 dass sie sich Hilfe holen müssen, wenn sie nicht weiterkommen. – Ich schau mal gleich in
234 meinen alten Unterlagen nach. GK blättert und liest vor. Dass sie an einer Aufgabe konzentriert
235 und ausdauernd und diszipliniert arbeiten können. Aber das ist so natürlich etwas sehr
236 Schwieriges. Aber das sind so die Hauptpunkte, wo ich fand, dass diese in den IF-Lektionen
237 immer wichtig waren. Dass die Kinder Unterstützung/Hilfe brauchten zum Dranbleiben, wenn
238 es streng wird, wenn man ein Problem hat, oder dass sie dann merkten, jetzt muss ich eben
239 fragen, oder ich brauche eine andere Erklärung.

240 FG: JA

241 GK: | mhm

242 FG: Also ich finde das auch. Der eine Bereiche, der mir auffällt ist eben
243 Aufmerksamkeitslenkung, Reduktion von Ablenkbarkeit, Kinder, die sich nicht auf den
244 Unterricht einlassen können, die sich nicht fokussieren können, dranbleiben, diese haben ein
245 grosses Problem. Und die, die es nicht schaffen sich an Regeln zu halten, die impulsiven,
246 welche ihre Gefühle nicht regulieren können.

247 GK: Ja

248 FG: Das finde ich so den zweiten ganz grossen Bereich. Kognitive Flexibilität ist für Kinder
249 mit ASS ein Problem, welche nicht mit Veränderungen umgehen können, welche sich nicht
250 einstellen können auf neue Aufgaben, auf neue Lehrkräfte. Und dort verzweifeln, aber (.) ich
251 denke alle diese Sachen «Gruppenarbeit planen» können ist «nice to have». Oder, das ist
252 nicht das, was die Lehrpersonen an den Anschlag bringt. @(..)@

253 GK: @(..)@ genau, ja, obwohl es etwas ist, das sie oft brauchen und sie sich nerven, wenn
254 es nicht funktioniert. Darum habe ich schon auch gedacht, es sei ein gutes Thema. Aber ich
255 denke ich würde schon eher in die personellen Kompetenzen gehen.

256 FG: Ja das kommt drauf an, wo man steht. Wenn man eine Gymiklasse von 16-jährigen
257 Schülern ansieht, finde ich es super, wenn man an so etwas arbeiten kann. Wie
258 Gruppenarbeiten planen und durchführen, aber wenn es im Primarschulbereich ist, wo es eine
259 Klasse gibt, die nicht so einfach zu führen ist, dann ist es sicher nicht das Thema, wo man
260 auch als Heilpädagogin aufgerufen wird. «Ich brauche Unterstützung, da ich einen Schüler
261 habe, der keine Gruppenarbeiten planen kann», das wird kaum vorkommen.

262 GK: | mhm, das stimmt.

263 FG: Also das was die Lehrkräfte Unterstützung brauche, abgesehen vom fachlichen, lesen
264 schreiben rechnen, ist dass Kinder nicht mit Frust umgehen können, Kinder können sich nicht
265 konzentrieren, Kinder halten sich nicht an Regeln, das sind die drei grossen Bereiche, die mir
266 begegnen. Auch wenn ich ein Kind habe, das eine Lese-Rechtschreib-Schwäche hat, das was
267 danach Schwierigkeiten macht, ist, wenn es sagt: «ich kann das eh nicht, ich bin sowieso zu
268 dumm, ...» und es beginnt sich zu verweigern, dann muss man an diesen Kompetenzen mit
269 dem Kind arbeiten.

270 GK: mhm

271 FG: Finde ich, ist man als Heilpädagoge immer so etwas in diesem Bereich drin. Und wenn
272 wir uns das jetzt noch einmal etwas anschauen. (3) *FG schaut die überfachlichen*
273 *Kompetenzen erneut an.* Ich finde der grosse Problembereich ist immer der da unten.

274 GK: | mhm

275 FG: Also das finde ich alles wichtig, aber diese da unten sind wir so im roten Bereich, wo
276 Lehrkräfte nicht mehr weiterwissen. Es hält sich nicht an Regeln, es redet rein, beim Lernen
277 kann es nicht mit der eigenen Frustration umgehen, oder es kann seine Aufmerksamkeit nicht
278 lenken, es ist völlig unstrukturiert, planlos. Dieser Bereich ist sehr viel wichtiger für
279 Lehrpersonen als die oben. *Mit oben sind die Methoden- und Sozialkompetenzen gemeint,*
280 *unten = Personale Kompetenzen.* Das heisst die Methodenkompetenz kann gut von den
281 Lehrpersonen abgedeckt werden, und da bei den Personalen Kompetenzen kommen oft
282 Psychologen, Heilpädagogen zum Zug, weil die Lehrpersonen an ihre Grenzen kommen, sie
283 schaffen es nicht, dass die Kinder...

284 GK: ja voll

285 FG: Und wenn man zu den personalen Kompetenzen, also zu den, (.) äm, (2) wenn wir die
286 Liste noch einmal anschauen, habe ich das Gefühl, das sind auch die Kompetenzen, welche
287 mehr mit den exekutiven Funktionen zu tun haben, welche für die Lehrpersonen am
288 schwierigsten sind.

289 GK: *GK blendet Liste noch einmal ein.* Das heisst es geht hier sehr um die personellen
290 Sachen, oder?

291 FG: Ja also beim ersten Bereich, die Methodenkompetenzen, liegen in Lehrerhand, finde
292 ich, oder?

293 GK: mhm

294 FG: also das ist, (.) das würde ich nun einfach erwarten, dass die Lehrpersonen das
295 können, dass sie wissen, welche Lehrmethoden sinnvoll sind, und diese vermitteln können,
296 dass sie den Schülern beibringen ihre Lösungswege selbst einzuschätzen und so weiter,

297 GK: | mhm

298 FG: Und wie viel die Kinder mitnehmen hängt vom Schüler ab. Die Probleme kommen
299 dann ja meist unten, bei der Selbständigkeit find ich ist so ein grosser Bereich, der (.)

300 GK: ja

301 FG: Also bei Selbständigkeit sind ja die Sachen mit der Konzentration und so, liest vor
302 können sich auf eine Aufgabe konzentrieren und ausdauernd und diszipliniert daran arbeiten,
303 zum Beispiel oder, das ist etwas, wo ich finde, wo ganz viele Kinder Mühe haben und die
304 Lehrpersonen fast keine Hilfestellungen bieten.

305 GK: Entschuldigung, jetzt muss ich kurz nachfragen, bei welcher Kompetenz sind sie
306 gerade, ich habe es akustisch gerade nicht verstanden.

307 FG: 6.4 meine ich, das ist etwas, das sehr wichtig ist, das Lehrpersonen einfordern, aber
308 den Kindern kaum Hilfestellungen bieten, sie erwarten es einfach.

309 GK: | mhm

310 FG: und (.) das wäre so eine, die ich finde, die kann man trainieren, wo alle Bereiche drin
311 sind, vor allem die Impulskontrolle.

312 GK: mhm

313 FG: Und wenn Schüler jetzt das zum Beispiel besser könnten, dann wäre das eigentlich
314 sehr wertvoll für die Schule. Oder 6.7 das ist auch, ... das braucht auch alle Punkte von der
315 Impulskontrolle.

316 GK: ja, mhm

317 FG: 6.5 (Die Schülerinnen und Schüler können sich in neuen, ungewohnten Situationen
318 zurechtfinden) das wäre klar kognitive Flexibilität.

319 GK: ja das habe ich auch so zugeordnet.

320 FG: Ja das finde ich sehr schwer zu trainieren. Dass man ein Kind immer wieder in neue
321 Situationen bringt, und ihm Strategien beibringt, wie es sich darin zurechtfindet, das finde ich
322 sehr schwierig zu üben.

323 GK: Ja das wären mehr so fiktive Situationen, das habe ich auch das Gefühl, das ist sonst
324 schon recht schwierig.

325 FG: Ja, aber zum Beispiel 6.4 und 6.7

326 GK: | mhm

327 FG: Das könnte man sehr gut mit den Kindern üben und ihnen Strategien vermitteln, das
328 würde im Schulalltag sehr helfen, wenn sie das können. 6.1 auch (.) 6.2 auch, also ich finde,
329 6.3 auch. Eigentlich in diesem Bereich 6.1-6.4 (2) und nachher 6.6 bis 6.8 lassen sich alle
330 relativ gut trainieren. Ja.

331 GK: Ja. GK markiert die genannten Kompetenzen in der Exelliste.

332 FG: Die lassen sich auch alle gut beschreiben, nehmen wir zum Beispiel mal 6.4. FG liest
333 vor. ...Können sich auf eine Aufgabe konzentrieren und ausdauernd und diszipliniert daran
334 arbeiten.

335 GK: mhm

336 FG: Wenn wir jetzt noch einmal das Schema nehmen (Dreieck der exekutiven Funktionen)
337 ich muss in der Lage sein mir ein Ziel zu setzen, mir ein inneres Startsignal geben, um nachher
338 bewusst meine Aufmerksamkeit auf die Aufgabe zu lenken, auf auftauchende Frustrationen
339 reagieren, wenn ich das Gefühl habe, ich weiss nicht, wie es geht, oder es stimmt nicht, dann
340 muss ich mich wieder neue auf die Aufgabe einlassen.

341 Je nachdem muss ich Auftauchende Impulse kontrollieren. Also wenn mich zum Beispiel ein
342 Banknachbar anspricht, darf ich dem nicht nachgeben ich muss ihm sagen, er soll es mir in
343 der Pause erzählen und mich wieder auf die Aufgabe einlassen. Oder wenn ein Gefühl
344 auftaucht, «es Schisst mich aa», dann muss ich dem begegnen und mich wieder auf die
345 Aufgabe einlassen. Das heisst eigentlich Ausdauer. Ich muss immer wieder zurückfinden zur
346 ursprünglichen Aufgabe.

347 GK: | mhm

348 FG: und aus so einer (.) eventuell brauche ich noch das «Handlungsverlauf reflektieren»
349 (Begriff aus exekutiver Pyramide) dass ich schau, komme ich weiter, bin ich noch dran, wieviel
350 Zeit brauche ich noch, muss ich mein Tempo erhöhen (.) aber da könnte man zum Beispiel
351 so...

Kurzer Unterbruch des Gesprächs, da Fabian Grolimund nachfragt, ob Gabriela erneut das Gespräch aufnimmt. GK hat bereits seit Beginn des zweiten Teils ein Aufnahmegerät laufen lassen, welches auditiv aufnimmt. Gemeinsam schauen sie noch, dass es möglich wird, eine Videoaufnahme zu machen.

352 FG: Genau, ich würde mir da einfach ein-zwei wichtige Kompetenzen aus dem personellen
353 Bereich herauspicken von den überfachlichen Kompetenzen und dann beschreiben, wie
354 komplex das eigentlich ist, was die Kinder alles mitbringen müssen an exekutiv Funktionen
355 und wie man das trainieren könnte.

356 Was ich nachher immer gut finde, ist, wenn man irgendeine Kompetenz als Abfolge von
357 Verhalten beschreibt. Ich kann das mal kurz zeigen. Ich habe zum Beispiel ein Buch
358 geschrieben «Lotte, träumst du schon wieder?» (.) äm da geht es eigentlich um Konzentration,
359 was ist das und wie kann ich das dem Kind beibringen, mit Übungen und allem Möglichen.
360 Dann kann ich das zum Beispiel als Handlungen beschreiben. Jetzt kann ich mich schlecht
361 konzentrieren, was muss ich eigentlich machen, ich muss erst einmal in die Aufgabe
362 hineinfinden im selbstorganisierten Lernen, dann frag ich mich, was ist meine Aufgabe, dann
363 lese ich es durch, ich erkläre in eigenen Worten, was ich machen muss, oder und dann gebe
364 ich mir ein Startsignal «Wolfsblick an, los!» und tauche in die Aufgabe ein. Und ich bündle
365 ganz bewusst meine Aufmerksamkeit, einatmen und los. Und nachher brauche ich ja die äm
366 (.) Exekutivfunktionen von kognitiver Kontrolle, dass ich kontrolliere, habe ich alles gemacht?
367 Stimmt das Ergebnis? Und gehe zur nächsten Aufgabe und am Schluss verstärke ich mich
368 vielleicht selbst. – Also, dass ich wie schau woraus besteht eigentlich eine bestimmte
369 Fähigkeit. Jetzt können wir bei der Konzentration noch hineinnehmen, wie gehe ich mit
370 Ablenkungen um. Was heisst denn sich zu fokussieren? Sich fokussieren heisst ich mache mir
371 bewusst, was meine Aufgabe ist, -ich muss jetzt das Arbeitsblatt lösen, ich sammle mich
372 innerlich, gebe mir ein Startsignal «Achtung, fertig los!» oder «jetzt beginne ich!», oder
373 «Wolfsblick an!», oder «Leserfokus an!», oder was auch immer. äm, ich weiss, wie ich mit
374 Ablenkungen umgehe, wenn ein anderes Kind mich anspricht dann sage ich ... oder wenn ich
375 aus dem Fenster schau und den Baum sehe, dann sage ich mir, «Konzentriere dich wieder
376 auf die Aufgabe». Ich muss das wie registrieren. Konzentration heisst aber auch registrieren,
377 wenn es nachlässt, dann gebe ich mir eine Pause. Zum Beispiel, dass ich dann sage, «oh,
378 jetzt geht es nicht mehr gut, jetzt nehme ich mich mal kurz für eine Minute raus» mache
379 bewusst eine Minute Pause und beginne danach wieder. Also ich muss wie beschreiben, was
380 ist denn eigentlich Konzentration, wie versetze ich mich in diesen Zustand, und wie reagiere
381 ich, wenn ich merke, dass es mir jetzt schwerfällt. Wie lange kann ich dem konzentrierten
382 Zustand bleiben, und wann brauche ich eine Pause? Das sind alles Sachen, an denen man
383 mit den Kindern arbeiten kann. Und schwierig wird es dann, wenn Lehrpersonen sagen
384 «Konzentrier dich jetzt», dann wissen die Kinder gar nicht was das genau ist. @(.)@

385 GK: L @gemein@ (.) Das heisst es geht eigentlich schon darum auch in den exekutiven
386 Funktionen, den Kindern das über Strategien zu vermitteln, wie sie es schaffen sich nicht
387 ablenken zu lassen.

388 FG: Ja absolut. Das Problem ist ja bei so was wie der Konzentration, äm ich schweife
389 einfach mit der Zeit ab, (,) wir haben wie so zwei Netzwerke, präfrontaler Kortex, den brauche
390 ich, um mich auf etwas zu fokussieren, dann haben wir noch den Gegenspieler s hohe
391 Netzwerk (*unverständliche Präzisierung des Hirnareals*) da richtet sich die Aufmerksamkeit
392 mehr nach innen, zum Beispiel das Tagträumen. Ich muss bewusst das eine einschalten
393 können und das andere unterdrücken. Und je nach genetischer Ausstattung gelingt das mehr
394 oder weniger gut, da bringen die Kinder einfach mehr oder weniger mit. Und wenn ich da eher
395 Mühe habe, dann brauche ich Hilfsstrategien, die mir helfen das zu machen, dass ich mich
396 bewusster fokussieren kann, dass ich meine Grenzen kenne und weiss mir dann hilft um mich
397 zu erholen, damit ich mich erneut drauf einlassen kann. Ich brauche eine Metaaufmerksamkeit,
398 ich muss merken, bin ich fokussiert oder nicht. Das ist wahnsinnig schwierig, die meisten
399 Erwachsenen, merken auch einfach, dass sie nicht fokussiert waren, sie merken «ups, jetzt
400 fehlt mir ein Teil, jetzt habe ich nicht zugehört in der letzten Zeit». Und mit der Zeit merkt man
401 etwas, ah jetzt wird es anstrengend, jetzt bräuchte ich eine kurze Pause, - und schaffe es dann
402 diese rechtzeitig zu machen, oder ja, ich habe irgendwelche Selbstkontrollstrategien. Zum
403 Beispiel immer, wenn ich etwas lese, dann fasse ich kurz zusammen, dann merke ich sehr
404 schnell, ob ich überhaupt noch dabei bin, oder ob meine Augen nur noch über den Text fahren.

405 GK: mhm, dann kann man schon auch sagen, wenn man so Strategievermittlungen macht,
406 ist das etwas, das man mit allen Kindern anschauen kann. Oder gibt es Schüler, die in ihren
407 Augen es besonders nötig hätten? Oder wäre es völlig okay, wenn man das mit der ganzen
408 Klasse macht?

409 FG: äm, das ist jetzt noch schön, ich zeige ihnen mal noch das Buch schnell. *FG teilt das*
410 *Bild vom Buch «Lotte, träumst du schon wieder?»*. Wir haben ganz viele Lehrpersonen, die
411 das Buch **mit der ganzen Klasse lesen**. Es ist ein Buch, in dem es um ein verträumtes
412 Hasenmädchen geht, es gibt immer wieder Streit mit der Mutter, die Lehrerin sagt konzentriere
413 dich mal. Das Mädchen trifft dann im Wald eine weise Wölfin, die ihr erklärt was Konzentration
414 überhaupt ist, und wie sie den Wolfsblick einschalten kann. Und es ist ein Buch, das man als
415 Klassenlektüre lesen kann und die Strategien mit allen Schülern ausprobieren kann. Man kann
416 es aber natürlich auch mit einzelnen Kindern bearbeiten, welche besonders Mühe haben. Und
417 dann was wir hier gemacht haben, ist dass die Kinder bewusst ein Modell haben, mit dem sie
418 sich identifizieren können, ein Kind das Mühe hat mit dem, dass immer wieder in Tagträume
419 verfällt und sich nicht fokussieren kann und klare Anleitungen von der Wölfin, denn das
420 Mädchen möchte es lernen, es ist wichtig und was ist es genau, und wie kann ich mich im
421 richtigen Moment fokussieren, und wie können die Kinder ihr Wolfstraining machen.

422 GK: mhm

423 FG: Das ist jetzt einfach äm ein Buch, das sich dieser einen Kompetenz, der 6.4 widmet.
424 Nun könnte man etwas analog machen zu, zu (.) was war noch interessant, können sie es
425 noch einmal einblenden?

426 GK: *GK Blendet erneut die Exeltabelle ein mit den personalen Kompetenzen. Das mit*
427 *«Widerständen und Hindernissen umgehen»*

428 FG: Ja genau, mit Widerständen und Hindernissen umgehen können, hier können wir uns
429 auch überlegen, was braucht es denn, oder? Was muss man eigentlich genau machen, damit
430 einem das gelingt. Und dann merken wir, dass es normal ist, dass man beim Lernen ansteht,
431 meist verbunden mit ungünstigen Selbstgesprächen und dann -ich zeige ihnen schnell einen
432 kurzen Film, den wir zu diesem Thema gemacht haben.

FG geht auf youtube und gibt in der Suchfunktion «ich kann das nicht» ein und spielt dann den Zeichentrickfilm ab. FG und GK schauen sich eine Sequenz daraus an, in der der Bär ein schlechtes Selbstbild in der Mathe von sich hat, er denkt er sei zu dumm für Mathe. Es entsteht dann ein Gespräch in der Klasse, wer wo ein negatives Selbstbild hat.

433 FG: Es geht dann darum, dass der Lehrer den Bären bewundert, dass er ein Kämpferherz hat
434 und dass sie daran arbeiten werden. Hier gibt man den Kindern ein Modell, jemand der eine
435 Schwierigkeit hat. Hier zum Beispiel noch eine Filmsequenz auf youtube zum Thema
436 «impulsive Kinder unterstützen», hier ist es jetzt der Fuchs, der immer reinspricht und nicht
437 warten kann. Hier geht es denn darum, dass der Lehrer dann mit ihm die Kompetenz anschaut,
438 was er braucht, damit er es schafft in dieser Situation zu warten, seine Impulse zu kontrollieren.
439 Da braucht er natürlich auch den Wolf, der ihm hilft, dass er etwas zu sich selbst sagt, er muss
440 sich selbst regulieren. Zum Beispiel, wenn ich nicht dran bin, dann schreibe ich die Antwort
441 auf, das hat er dann als Lösung.

442 GK: Ja

443 FG: @(.)@ und der Lehrer, schauen wir noch kurz rein. *FG spult zur entsprechenden Stelle*
444 *vor. Genau, sie schauen dann, wie sich der Fuchs daran erinnern kann, dass er warten muss,*
445 *und der Lehrer verstärkt dann das Signal noch indem er dem Fuchs ein Zeichen macht, das*
446 *bedeutet, dass er stolz auf ihn ist, dass er gewartet hat. Das heisst es geht immer etwas darum,*
447 *dass man sich überlegt, man hat die überfachliche Kompetenz und diese greift zurück auf die*
448 *exekutiven Funktionen und wie gelingt es dem Kind in dieser Situation diese Kompetenzen*
449 *hervorzurufen und woraus besteht diese genau. Ein Verhalten zu unterdrücken, da ist nicht so*
450 *einfach ich muss mir dann eigentlich sagen, was mache ich stattdessen und was ist das Ziel,*
451 *und in welcher Situation kann ich mich wie daran erinnern, dass ich das auch mache. Und im*
452 *Video mit dem Fuchs kann beim Fussball nicht warten, rennt einfach rein und spielt mit, bevor*
453 *die anderen ihm erlaubt haben mitzuspielen und er macht dann auch gleich ein Goal. Darum*
454 *war dann der Satz, wenn ich mitspielen möchte, dann sitze ich an den Rand des Feldes und*

455 warte, bis mich die anderen einladen zum Mitspielen. Ich denke das wäre eine Möglichkeit,
456 dass man so eine Kompetenz nimmt, (.) äm ist es okay, wenn wir uns duzen?

457 GK: | @ja@ auf jeden Fall.

458 FG: ja gut, also du hast ja vorher (.) können wir die Exelliste noch einmal ansehen. GK
459 blendet die Liste erneut ein. Ich denke so eine erste Frage ist wie zu schauen, welche
460 Kompetenzen sorgen für die Kinder und Lehrkräfte Probleme, welche sind schwer
461 auszuhalten. Wenn die Kinder zum Beispiel nicht so gute Lernmethoden haben, dann ist das
462 für das Kind nicht so gut, aber für die Lehrpersonen ist es viel schwieriger, wenn sie
463 selbstorganisiertes Lernen machen wollen und die Hälfte der Klasse arbeitet nicht. Oder?

464 GK: Genau

465 FG: Und es heisst hier unten bei der Selbstständigkeit, das sind wirklich gravierende
466 Kompetenzen. Und dann können wir schauen, was interessiert dich am meisten.

467 GK: Ich denke vom Brennpunkt her ist es sich 6.7, 6.6 und 6.4. Das ist einfach so meine
468 Erfahrung gewesen mit den Kindern als Heilpädagogin. Oder auch im Gespräch mit
469 Klassenlehrpersonen, kam heraus, dass es Kinder gab, die am Platz sassen und nichts
470 machten und nicht merkten, dass sie jetzt Hilfe brauchen und dass sie sich diese Hilfe bei der
471 Lehrperson holen könnten. Und es kommt niemand auf mich zu zum Beispiel...

472 FG: | Ja genau, das ist eben ein innerer Monolog, wie Kinder oft denken ich komme einfach
473 nicht draus. Und jetzt muss ich denken, ah ich komme nicht weiter, also hole ich mir Hilfe,
474 oder. Sie müssten wie einen Satz, so einen Gedanken, der sie deaktiviert, dann brauchen sie
475 eine Selbstanweisung, wie sie sich aus der Passivität herausholen können. Diese drei
476 Fähigkeiten/Kompetenzen, 6.7,6.6,6.4 haben ganz viel damit zu tun, wie man mit sich selbst
477 spricht und was man für ein Programm hat. Und das wäre etwas, das man (.) den ganzen
478 Bereich Selbständigkeit kann mit den Kindern wirklich gut trainieren. Und ich fände das
479 äusserst sinnvoll. Denn ich erlebe das immer wieder, dass die Lehrkräfte selbstorganisiertes
480 Lernen umsetzen wollen, weil das so das Gebot der Stunde ist, aber dann eigentlich relativ
481 wenig Wissen haben, wie man die Kinder in die Selbständigkeit begleiten kann. Das heisst sie
482 setzen es einfach voraus, anstelle, dass sie es mit den Kindern einüben. So gibt es dann auch
483 bei Elterngesprächen Themen wie, das Kind konzentriert sich in der Schule nicht, da frag ich
484 mich dann, ob ich denn jetzt in die Schule gehen soll und dem Kind sagen soll, «jetzt musst
485 du dich konzentrieren» @(.)@ hier merkt man dann so eine Hilflosigkeit.

486 GK: Ja, das ist cool, ich denke da wird sich was finden lassen.

487 FG: Von dem her kann ich mir vorstellen, dass wenn du jetzt so etwas entwickelst, womit
488 die Lehrkräfte arbeiten können, dass sie anleitet, wie sie die Kinder in kleinen Schritten zum
489 selbstständigen Arbeiten bringen, dann ist das etwas sehr Wertvolles.

490 GK: mhm (.) gerade noch so eine Frage, wenn man jetzt so ein Programm macht, das heisst
491 es wird eine Trainingsphase von 4 Wochen geben. Wie intensiv würdest du, oder was müsste
492 ich beachten? Sollen sie da täglich dran sein? Wenn ja, wie lange? Hast du da so
493 Erfahrungswerte, was gut wäre?

494 FG: Also mit 4 Wochen bist du festgelegt, oder?

495 GK: Ja, ich kann wie nicht länger.

496 FG: Ja, dann würde ich irgendwie, dann würde ich am besten 2 Lektionen pro Woche etwas
497 machen. Das gäbe so 8 Lektionen zum Arbeiten. So 6 bis 8 Lektionen würde ich gut finden,
498 um so en Programm durchzuführen. Das würde dann aber auch heissen, dass man einen
499 Bereich herausnimmt, den man auch bearbeiten kann. Und ich finde jetzt, 6.6 und 6.7 könnte
500 man den Fokus drauf legen mit der Idee, den Kindern auch etwas für 6.4 etwas mitzugeben.

501 GK: mhm

502 FG: Ich würde bei einem Training mit Kindern immer mit einem Modell arbeiten. Also ich
503 würde (.) wir haben da ja «die Lotte», den Bären und den Wolf genommen...

504 GK: Ah, also so mit Geschichten oder so irgendwie...

505 FG: es ist hilfreich, wenn zum Teil die Kinder mit ihren eigenen Schwierigkeiten konfrontiert,
506 dann fühlen sie sich etwas verloren und wenn man (.) so sehen die Kinder ah anderen haben
507 das gleiche Problem, ich bin nicht allein andere haben auch die Schwierigkeiten. Und mit
508 einem Modell haben sie auch ein Beispiel. Und wenn man in einer Gruppe ist, kann man
509 miteinander besprechen, wie denn diese Figur mit dem Problem umgehen könnte, dann ist es
510 einfacher für die Kinder, dann haben sie mehr Ideen, weder wenn man sie direkt selbst fragt.

511 GK: mhm

512 FG: Und es muss jetzt nicht so aufwändig sein, wie mit dem Film, ein Text eines Kindes
513 würde schon genügen, damit einsteigen und gemeinsam Ideen finden und

514 GK: | mhm

515 FG: wie man mit dem umgehen könnte.

516 GK: | mhm

517 FG: Ganz wichtig finde ich auch immer, dass man das auf die Situation bezogen macht.
518 Zum Beispiel, wenn ein Kind vergesslich ist, dass man sich wirklich fragt, was vergisst es denn.
519 Und an was sollte es in Zukunft denken und wie macht es das genau. Zum Beispiel es vergisst
520 immer die Hausaufgaben einzuschreiben. Was soll es in dem Moment denken? Wenn die
521 Lehrerin die Hausaufgaben aufschreibt, dann nehme ich mein Hausaufgabenheft hervor und
522 schreibe die Hausaufgaben ab. Es muss konkret sein für die Kinder.

523 Oder jetzt eben da, (.) ... können Unterstützung und Hilfe holen, wenn sie diese benötigen. Da
524 müsste man schauen, wie bemerke ich das, dass ich nicht weiterkomme, wo passiert das, was
525 sagst du dann zu dir? Und das sind alles Hinweise, wenn ich denke ich komme nicht draus,
526 dann... oder wenn ich die Aufgabe lese und nicht verstehe, -was mache ich dann? Oder? Und
527 zum Beispiel da wäre jetzt ein Teil «Hilfe und Unterstützung holen»- von wem? Dass ich weiss
528 dann frage ich den Klassenkameraden, dann die Heilpädagogin, dann die Lehrperson, und
529 dann strecke ich auf – was muss ich eigentlich genau machen, um Hilfe zu bekommen?

530 GK: Ja

531 FG: Und was man auch immer überprüfen muss, ist, ob das dann auch okay ist. Ich habe
532 zum Beispiel ein Kind, mit dem mache ich ab, wenn ich nicht weiterkomme, dann gehe ich
533 fragen. Und was macht das Kind, es kommt nicht draus, geht nach vorne zur Lehrerin und
534 diese sagt «überlege erst selbst» @(.)@

535 GK: L @(.)@ ja dann geht es nicht mehr. Genau das mit der Lehrperson denke ich auch
536 muss ganz klar noch die Haltung herauskommen, also wie wird sie reagieren. Denn da habe
537 ich auch eine im Kopf, die sagen würde, «das habe ich schon erklärt»@(.)@.

538 FG: Ja und dann ist für das Kind die Frage, was wollen die Erwachsenen eigentlich von mir,
539 oder? Und je nachdem kann man das (.) und vielleicht ist es auch so, dass ein Kind sehr
540 schnell nach Hilfe fragt und dann kann es auch sein, dass das Kind sich sagt, wenn ich nicht
541 drauskomme, dann lese ich die Aufgabenstellung noch einmal. Und erkläre mir in eigenen
542 Worten, was ich gelesen habe, und wenn ich dann immer noch nicht weiterkomme, dann frage
543 ich meine Klassenkameradin, und wenn mir diese nicht helfen kann, dann frage ich die
544 Lehrerin. Ja also häufig, dass man so schaut, was ist denn eigentlich die Erwartung, welche
545 die Lehrpersonen haben. Sonst ist man da sehr schnell in Widersprüchen drin, wo das Kind
546 findet, das funktioniert ja gar nicht, oder.

547 GK: mhm ja oder haben dann den Mut wie nicht mehr.

548 FG: Genau ich war fragen und bekam «einen Rüffel», dann ist die Strategie doof und die
549 Hilfe ist doof und alles ist doof @(.)@

550 GK: @genau@ verständlich, ja. Äm, sonst noch so eine Frage, die ich mir notiert habe, ist
551 so worin würdest du auch das positive Sehen, wenn die Klassenlehrperson sagt, ich mache
552 das Programm mit der Heilpädagogin zusammen, wir trainieren das. Äm, ja gibt es da Sachen,
553 die einen Mehrwert darstellen oder das könnten sie aufteilen.

554 FG: Ich fände das einen grossen Mehrwert, wenn man zum Beispiel bei der
555 Selbstständigkeit auf dem Lernplan und wir wollen selbstbestimmtes Lernen in gewissen
556 Stunden einführen. Und jetzt haben wir grosse Probleme, welche auf die Kinder zukommen.
557 Sie müssen sich jetzt plötzlich selbst Ziele setzen, sie müssen selbst den Einstieg finden, sie

558 müssen ihre Fortschritte überwachen, sie müssen mit Ablenkung umgehen können, wieder
559 zurückfinden in ihre Arbeit, wenn sie Schwierigkeiten haben, müssen sie fragen. Sie haben
560 jetzt ganz viele Kompetenzen erwerben, die aufgelistet sind, damit es möglich ist. Und die
561 Aufgabe von uns ist es, den Kindern ein Set an Strategien beizubringen, in dem man mit ihnen
562 darüber spricht, was mache ich, wenn...dann gibt es Kinder die das schneller können und
563 solche, die mehr Mühe haben, die brauchen mehr Anleitung. Ich habe zum Beispiel ein Kind,
564 das sich immer wieder verliert. Dann gilt es mit dem Kind zu besprechen, «ich sehe, du bist
565 gerade nicht dabei, was möchtest du in den nächsten 5 Minuten machen.» Dann soll das Kind
566 erklären, bis wohin es in der nächsten 5 Minuten kommen möchte, woran es arbeitet, und dann
567 muss man dem Kind sagen, dass man wieder in 5 Minuten vorbeischaue. Das ist etwas, das
568 kann vielleicht eher die Heilpädagogin leisten, als die Lehrerin, oder.

569 GK: mhm

570 FG: Man kann dort so wie eine Aufgabenteilung machen, dass die Heilpädagogin mehr bei
571 den Kindern ist, welche mit der Selbststeuerung Probleme haben. Aber auch die Lehrerin muss
572 sich bewusst sein, was sie von den Kindern erwartet.

573 GK: Also so, dass sie sich bewusst ist, was sie von den Kindern verlangt und ihnen dann
574 nicht die nötige Unterstützung gibt?

575 FG: Ja, oder sie sitzt einfach vorne am Pult und die Haltung hat, wer will kann ja kommen
576 und dann sonst was anderes macht. Das ist dann keine Begleitung in die Selbstständigkeit.
577 Ich habe einfach oft bemerkt in den Weiterbildungen, dass Lehrkräfte so selbständig sein mit
578 alleine machen gleichsetzen und sie das Gefühl haben, dass die Kinder diese Fähigkeit
579 einfach selbst im luftleeren Raum entwickeln. Also es ist, wie wenn man sagt, die
580 Hausaufgaben helfen den Kindern selbständig zu arbeiten. Wo ich immer das Gefühl habe, du
581 kannst in der 1. Klasse hinschauen, da gibt es Kinder, die selbständig Hausaufgaben lösen
582 können und es gibt Kinder, die können das noch nicht und bei denen wird es immer schlimmer
583 @(.). Also nur, indem sie immer wieder Hausaufgaben haben, werden die Kinder nicht
584 selbständiger, wenn ihnen niemand sagt, wie das geht. Dann ist das nur eine wiederkehrende
585 Tortur und dann braucht es genau das eigentlich. Wo jemand hinschaut und sagt, dass wir
586 hier einen Katalog von Fähigkeiten haben, welche die Kinder während der Schule erwerben
587 sollen. Jemand sollte das Übersetzen in eine Schritt-für-Schrittanleitung, der die Kinder folgen
588 können. Und dann sind wir sehr schnell bei den exekutiven Funktionen, welche die meisten
589 aus denen wie mit einem Bündel beschrieben, kann.

590 GK: mhm

591 FG: Und je sichtbarer ich das mache, umso besser können die Kinder das aufnehmen und
592 trainieren.

593 GK: mhm, ja noch so ein zweitletzter Punkt den ich mir notiert habe. Wegen Fortschritten
594 sichtbar machen von den exekutiven Funktionen, gäll, das werde ich wie selbst machen
595 müssen? Ich glaube da ist es noch schwierig, dass es da jetzt etwas gibt, das einfach
596 umzusetzen ist, so eine A4-Seite und fertig. Und nicht einen ganzen Test, den es da gibt, wie
597 Brief oder so.

598 FG: Ja, also es gibt schon Instrumente, aber es geht ja darum, dass du einen Test hast,
599 der relativ sensitiv abbildet, was du verändern willst. Und wenn du da etwas zu Allgemeines
600 nimmst, dann kannst du die Fortschritte nicht abbilden.

601 GK: mhm

602 FG: Darum würde ich erst herauslesen, welche 3-4 Unterpunkte willst du verändern, wie
603 kann man diese operationalisieren, wie sieht man diese. Zum Beispiel «können sich auf eine
604 Aufgabe konzentrieren und ausdauernd und diszipliniert daran arbeiten» da müsste man sich
605 nun fragen woran sieht man das. Woran kann ich das als Lehrerin beobachten?

606 GK: Ja, ja ich denke das ist einfacher so heranzugehen

607 FG: Ja und dann würde ich so ein paar Items setzen und eine Skala von 1 bis 10 oder trifft
608 gar nicht zu bis trifft völlig zu, vielleicht eine grössere Skala, damit man kleiner Fortschritte
609 abbilden kann.

610 GK: JA das ist noch ein guter Hinweis. – und gibt es noch sonst etwas, wo du denkst, da
611 muss ich unbedingt daran denken, zum Beispiel in der Umsetzung oder...generell zum Thema,
612 etwas das ich vergessen habe zu fragen.

613 FG: Also ich habe noch nicht ganz verstanden, wie das nachher umgesetzt wird, also du
614 musst es konzipieren und evaluieren. Und bist du in dem Setting die Heilpädagogin?

615 GK: Ja nein, das ist eben etwas der Schwachpunkt, denn ich arbeite im Moment nicht mehr
616 in einer Klasse, das heisst ich stelle mir vor, dass ich einen Input mache. Aber wenn du sagst,
617 dass es gut wäre 2 Lektionen am Stück, dann könnte ich diese Lektionen auch halten. Aber
618 schlussendlich ist es eigentlich die Idee, dass es etwas ist, das die Lehrpersonen auch nach
619 dem Projekt noch weiter umsetzen. Darum möchte ich wie die Lehrpersonen befähigen, dass
620 sie es selbst umsetzen. Es ist also noch nicht ganz klar, wie die Umsetzung sein wird. Im
621 Moment denke ich, dass ich eine Einführung machen werde und nachher sollte es die
622 restlichen 3 Wochen ohne mich laufen. Aber vielleicht muss ich das überdenken.

623 FG: Ja, dann braucht es einfach ganz klare Instruktionen, wie sie mit den Sachen arbeiten
624 können. Also wenn es jetzt 6 Lektionen wären, brauchen sie wirklich eine Anleitung für die
625 einzelnen Lektionen.

626 GK: Ja

627 FG: Und wenn du es evaluieren willst, musst du wie etwas messen, wie sie es umgesetzt
628 haben, weil sonst ist das etwas eine Blackbox.

629 GK: Ja, da muss ich mir noch mal gut Gedanken darüber machen und das Konzept vielleicht
630 noch einmal ändern.

631 FG: Bei «der Lotte» haben wir das ja super Konkret gemacht, oder. Also wenn ich da zum
632 Buch zurück gehe, haben wir zum Beispiel noch Achtsamkeitsübungen drin, welche eine
633 Schauspielerin eingelesen hat. *FG spielt über das Internet diese Übung ab.* Woche Sachen
634 machen einfach ein «streetmend» vergleichbarer. Und für die Lehrpersonen zum Teil
635 einfacher zum Durchführen. Wenn du zum Beispiel sagst welche Geschichte sie vorlesen
636 sollen und wie sie damit umgehen sollen. Bei «der Lotte» haben wir zum Beispiel auch Bilder
637 zeichnen lassen, welche zu Diskussionen angeregt haben. *FG zeigt Bilder von Lotte.* Weisst
638 du hier ist um Konzentration gegangen. Dann haben die Schüler die Aufgabe, sie sollen mal
639 beschreiben, was sie sehen. Und dann kann hier zum Beispiel gesagt werden, Lotte sitzt an
640 den Hausaufgaben, sie träumt vom Meer, die Mutter steht in der Tür und schaut auf die
641 Armbanduhr, die Stifte von Lotte sind angenagt, und dann haben wir für die Lehrpersonen
642 ausgeschrieben, was für Diskussionspunkte angesprochen werden können. Welche
643 Vermutungen und Aspekte wichtig sind und so. Dann kann man mit den Kindern darüber
644 sprechen, wann haben sie Tagträume, wie reagieren die Erwachsenen darauf, ist das hilfreich
645 oder nicht. Dann ein zweites Bild, wo Lotte sehr konzentriert ist. Dann kann man hier mit den
646 Kindern besprechen, wie Lotte hier abgebildet ist, sie ist konzentriert, woran erkennt man das,
647 wie fühlt es sich an, ... also ich würde, wenn die Lehrkräfte möglichst selbst mit der Klasse
648 arbeiten sollen, brauchen sie ganz klare Anleitungen und Übungen, die sie abhaken können,
649 welche sie gemacht haben. Das gibt ihnen dann die nötige Sicherheit, um damit zu arbeiten.
650 Das ist auf jeden Fall die Erfahrung, welche wir mit den Lehrkräften gemacht haben, dass sie
651 uns sagen, dass es für sie sehr hilfreich sei, dass alles so konkret beschrieben sei. Damit sie
652 es 1 zu 1 umsetzen können, da sie sich meist etwas verloren fühlen in den ganzen Konzepten,
653 und da ist es schwierig, wie man es den Kindern greifbar machen soll.

654 GK: Genau, das ist auch meine Hoffnung, dass ich mit meiner Arbeit etwas Licht ins Dunkel
655 bringen kann. Ja, dann denke ich habe ich alle meine Fragen stellen können. Vielen herzlichen
656 Dank für deine Zeit.

Im Anschluss wurde noch besprochen, wie dieses Gespräch in die Masterarbeit aufgenommen wird, und wie FG über die Arbeit informiert wird. Abgemacht ist, dass er sicher am Schluss die Arbeit zum Lesen bekommen wird und ein «Danke» wird an seine Postadresse geschickt.

5 Transkription des Interviews mit Kevin Wingeier

Abkürzungen:

- GK: Gabriela Kaiser (Autorin)
KW: Kevin Wingeier
ük: überfachliche Kompetenzen
eF: exekutive Funktionen
eL: exekutive Leistungen

Farbcodes:

Verbindung der üK's mit eF (Frage 1)
Exekutive Funktionen und Lehrplan 21
Hierarchien der eF/Basisfunktionen und erweiterte
Wie üK auswählen? (Frage 2, wobei anders gesucht wird, als erst angenommen)
Weitere Überlegungen zu üK 6.4
Weitere Überlegungen zu üK 6.7
Was sollte bei einem «Training» in der Schule beachtet werden? (Frage 3)
Zielgruppe, wer soll in der Schule trainieren? (Frage 4)
Personelle Zuständigkeit in der Schule, KLP & SHP? (Frage 5)
Fortschritte sichtbar machen (Frage 6)
Literatur
Was habe ich noch vergessen? (letzte Frage)

Das Interview mit Kevin Wingeier wurde ebenfalls per Zoom abgehalten. Wobei GK vom ganzen Interview eine Audio-Aufnahme gemacht hat, welche hier nun transkribiert wird.

Zu Beginn stellt sich GK kurz vor und erläutert den Hintergrund ihrer Masterarbeit, beziehungsweise, wo sie mit ihrer Arbeit steht.

- 1 1:45
- 2 GK: ...genau, da bin ich eben auch dran, denn ich finde es wäre gut, wenn man die üK's
- 3 mittels eF fördern könnte. Ich habe jedoch bereits im Interview mit Fabian Grolimund bemerkt,
- 4 dass ich einen etwas falschen Ansatz hatte, um heranzugehen.
- 5 KW: Was war der falsche Ansatz denn?

- 6 GK: Also ich hatte ursprünglich die Idee, dass zu jeder eF eine bestimmte üK finde, aber
7 meistens ist es eine überfachliche Kompetenz und mehrere eF, welche benötigt werden, um
8 die üK zu erreichen.
- 9 KW: ja.
- 10 GK: Darum bin ich eben von diesem Ansatz weggekommen und habe gemerkt, dass ich
11 bei den personellen Kompetenzen ansetze und dann schaue, was es alles an eF braucht.
- 12 KW: Könntest du diese Kompetenzen mal teilen, damit wir vom Gleichen Sprechen?
GK teilt die Exeltabelle mit den überfachlichen Kompetenzen.
- 13 KW: Das denke ich im Fall auch, aber der Lehrplan 21 oder die üK oder, oder anders
14 formuliert die Kreuze im Zyklus hinten, wo man ankreuzen muss «das Kind kommt, äm, was
15 steht da...
KW spricht hier die Kreuzchen an, welche jeweils im Zeugnis dazu gelegt werden.
- 16 GK: Laha
- 17 KW: ...eigenständig und, und selbständig und was auch immer. Und ich finde immer so, ja,
18 aber das sind ja Menschen. Wir Menschen haben wie entschieden, welche nehmen wir ins
19 Zeugnis hinein und welche Kompetenzen formulieren wir als üK. Aber man könnte ja auch
20 ganz andere formulieren, weisst du. Ich finde immer es so eine selektive Auswahl
- 21 GK: Lmhm
- 22 KW: von Sachen, die man künstlich in ein Gefäss giesst. Ich kann mir gut vorstellen, dass
23 bei der Überarbeitung des Lehrplan 21, oder wie er dann auch heissen würde, dass man dann
24 die üK, gewisse zusammenfass oder vielleicht gibt es dann auch mehr, weil man findet, das
25 und das sollte auch noch rein.
- 26 GK: mhm
- 27 KW: Ich finde es ist immer so, ja.
- 28 GK: L mit Vorsicht zu geniessen
- 29 KW: Genau, mit Vorsicht zu geniessen. Und es hat ja auch ganz viele und Formulierungen
30 drin, diese sind nicht ganz so einfach, oder. Plant und blablabla oder Komma. Und man merkt
31 das eine ist sehr exekutiv und das andere beinhaltet dies und das drin. Je nachdem, wir
32 könnten das auch auseinanderpflücken. Also ich glaube dort stehen wir noch etwas am Anfang
33 des Prozesses. Und irgendwann wird das wieder anders aussehen.
- 34 GK: mhm, ja das ist noch ein guter Input, denn es ist auch so das, was mir aufgefallen ist,
35 es ist so schwierig die üK sind zum Teil so umfassend, also eine mit ganz vielen Sachen, die
36 man können müsste. Wo ich auch denke, dass man sie dann noch feiner gliedern sollte, damit
37 es dann überhaupt umsetzbar wird in dem Moment, genau. (2) Ja, also ich bin jetzt so eben
38 an dem Punkt gewesen, dass ich gemerkt habe, dass die personalen Kompetenzen, das sind
39 so die, die man als Heilpädagoge oft drankommt, oder das wie auch mehr sieht als die
40 Klassenlehrpersonen. Darum bin ich etwas auf diese eingeschossen, und vor allem auf die

41 Selbstständigkeit, äm. (2) ja (2) weil das eben noch viel das Thema ist, vor allem die, die ich
42 hervorgehoben habe. GK verweist auf Bild mit den eF (Dreieck), welches sie gerade zeigt. Mit
43 den IF-Kindern vor allem.

44 KW: mhm

45 GK: Dass es dort jeweils so das Thema ist. Genau. Und im Moment bin ich bei diesen drei
46 Kompetenzen gelandet. Dass sie Widerstände und Hindernisse eliminieren können, und doch
47 an einer Arbeit dranbleiben, oder dass sie Hilfe holen können. Dass das so das wichtige sein
48 könnte. – Aber ich kann dir auch mal alle personellen Kompetenzen zeigen. Das ist einfach
49 das im Moment, ich bin da sehr offen @(.)@ GK will die Exelliste mit allen üK's zeigen.

50 KW: Sonst kannst du mir ja auch einfach mal die Fragen stellen und du musst es einfach
51 etwas mit der Zeit im Griff haben.

52 GK: Ja genau, du musst mir einfach noch sagen, bis wann du Zeit hast.

53 KW: Also ich habe ein Zeitfenster bis um 17.00 Uhr.

54 GK: Das ist super, danke. Oke, äm, mich würde es wundernehmen, du bist also schon voll
55 im Thema drin, mit den überfachlichen Kompetenzen und den exekutiven Funktionen. Das ist
56 in dem Sinne nichts Neues für dich. Äm. Was siehst du persönlich für
57 Verbindungsmöglichkeiten, siehst du welche, oder denkst du nein, man muss die doch
58 irgendwie trennen, weil die nicht so, dass diese profitieren können, voneinander.

59 KW: mhm. Ich glaube ich würde mittlerweile so weit gehen, dass ich sagen würde, dass eF
60 wie das Werkzeug für die überfachlichen Kompetenzen sind, damit man diese überhaupt
61 erreichen kann. Dass das Training von eF, oder von den sogenannten «Core Functions» wie
62 sie Friedman auch aufzeigte mit Inhibition, «working Memory» und äm «shifting», wie sie es
63 hier nennen. Sie haben da auch noch andere Begriffe, wie sie sie jeweils umschreiben. Dass
64 diese «Core Functions» Grundvoraussetzung sind, um überfachliche Kompetenzen erlangen
65 zu können. Und wenn ich in den Lehrplan 21 hineinschaue, ist der bei den überfachlichen
66 Kompetenzen gar kein Plan, bei denen sagt mir der Lehrplan 21 gar nicht, wie ich das
67 erreichen kann. Sondern es sind wie Ziele gesteckt. Es sind ganz viele Ziele, 57-58 Ziele und
68 dann ist so wie für die Lehrpersonen «help yourself» macht etwas. Aber ich finde nirgends eine
69 Seite, wie man das machen soll. Wirklich keinen Ansatz. In den Fachlichen Kompetenzen ist
70 das ganz anders, bei den fachlichen Kompetenzen ist ganz klar, wie diese aufgebaut sind, das
71 spiralförmige, nännänänä... wie das die Lehrperson umsetzen kann. Bei den üK's vermisste
72 ich das. Man kennt die dreiteilig, die du gemacht hast (Methoden-, Sozial- und Personal-
73 Kompetenzen), aber was wie im Wechsel, in Verbindung steht... ob es Kompetenzen sind, die
74 man eher tief anschaut und andere, die eher als hoch angesehen werden, - ich finde nichts
75 dazu im Lehrplan drin. Aus dem Grund finde ich es eine grosse Herausforderung für
76 Lehrpersonen, ich habe darum auch häufig die Frage, ja wie macht man denn das. Und meine
77 Antwort wäre glaube ich, ich würde über die Förderung von eF insbesondere über die

78 Förderung der «Core Functions», Grundbausteine, Basisbausteine der exekutiven Funktionen
79 versuchen äm an die Förderung von überfachlichen Kompetenzen heranzugehen.

80 GK: mhm

81 KW: Ich würde es nicht auseinandernehmen, es ist auch nicht das eine oder das andere, es
82 geht miteinander so zu sagen.

83 GK: mhm, ja. Und wenn du dich entscheiden müsstest, oder wenn man es wie verordnen
84 müsste. Die eF, glaubst du die sind in allen drei Bereichen (Sozial-, Methoden- und
85 Personalkompetenzen) das Werkzeug dazu? Oder siehst du auch so einen Schwerpunkt?

86 KW: Ich habe mir das ehrlich gesagt noch nicht so genau überlegt. Aber ich denke, dass sie
87 in allen drei Bereichen erforderlich sind. Ich habe mir noch nie überlegt, ob wie das eine mehr
88 braucht als das andere. Beziehungsweise was mich im Lehrplan 21 stört ist, dass auf den 150
89 Seiten nirgends das Wort «exekutiv» oder «exekutive Funktionen» vorkommt. Das hast du
90 vielleicht auch schon mit der PDF-Suche gemacht. Man macht dieses Konstrukt gar nicht, und
91 das ist für mich sehr irritierend, wenn man weiss, dass international Publikationen durch die
92 Decke schiessen, die exekutive Funktionen erforschen, beziehungsweise den Transfer
93 machen zur Förderung der eF im pädagogischen Alltag, in Schulen. Und dass man es dann
94 schafft einen Lehrplan zu kreieren, der so viel Hirnschmalz drin hat aber eF nie erwähnt, aber
95 immer etwas davon spricht in den überfachlichen Kompetenzen. Ja das finde ich schon eine
96 Herausforderung, dass man das hinbekommt.

97 GK: mhm

98 KW: Ja äm ich weiss nicht, vielleicht müssten wir schnell durchgehen und uns überlegen,
99 wo was erforderlich ist, meiner Meinung nach. Ich habe mir das noch nie so überlegt, ob einer
100 dieser drei Bereiche mehr eF verlangt als der andere.

101 GK: mhm

102 KW: Was ich mir aber überlegt habe, vielleicht ist das auch ein spannender Gedanke für
103 dich. Ich bin der Überzeugung, dass es wie eine hierarchische Stufe gibt von Handlungen,
104 oder eF. Ich überlege mir das immer wieder, ich zeige den Leuten auch viel diese Pyramide,
105 wie du sie gezeigt hast zur Inhibition, Arbeitsgedächtnis und kognitive Flexibilität. Und dann
106 sag ich den Leuten immer, wenn ihr jetzt irgendetwas nehmt. Lehrpersonen haben immer
107 gerne Handlungsplanung, dann sage ich, ohne wissenschaftliche Facts zu haben, ich bin
108 überzeugt, dass Handlungsplanung eine ganz hohe exekutive Funktion ist, das bedeutet, dass
109 ich das eigentlich erst gegen ende meiner Schulzeit kann in Betracht ziehen, dass ich das
110 zuverlässig und immer kann. Und zwar gehe ich davon aus, dass Handlungsplanung alle drei
111 Bausteine braucht. Ich muss mich inhibieren, ich muss Sachen pendent halten, ich muss
112 schiften können. Ein Beispiel, ein Kind, das ein ADHS hat, ist schlecht im Inhibieren, das
113 heisst, wenn ihm etwas in den Sinn kommt, verfolgt es sofort diese Idee. Aber für eine gute
114 Handlungsplanung muss ich nicht die erste Idee verfolgen, sondern müsste mir überlegen,

115 gibt es einen Plan B, c oder d, einen der effizienter und weniger aufwändig ist, damit ich zum
116 Ziel komme. Und dafür muss ich ja die verschiedenen Möglichkeiten pendent halten, also das
117 «working Memory», damit ich B mit C vergleichen kann und wenn ich einen Vergleich habe,
118 dann muss ich auch shiften, damit ich flexibel zwischen den verschiedenen Optionen hin und
119 her schwanken kann. Und wenn ich alle drei «core Functions» brauche, und diese in einer
120 sehr hohen Intensität, dann muss ja das Produkt eine sehr hohe exekutive Funktion sein.

121 GK: mhm

122 KW: Also anders gesagt, im Kreis sitsitzen zu können ist für mich eine tiefere exekutive
123 Leistung, oder Hand aufhalten, wenn ich etwas sagen will, als eine Handlungsplanung. Genau
124 wie ich der Meinung bin, dass die Reflexion, das heisst Lehrpersonen lassen die Kinder gerne
125 selbstreflektieren, und das ist für Kinder eine sehr hohe, geballte exekutive Funktion, damit ich
126 mich selbst reflektieren kann. Und darum denke ich könnte man wie eine Hierarchiestufe
127 machen, damit man sagen kann, dass es so Basis Sachen gibt, dann mittlere und alles, das
128 so mit Planen und Gruppen planen, ich sage immer, das ist eine Kompetenz, die ist schon
129 irgendwie «Gruppenarbeiten planen», ich denke immer so, was gibt es Komplexeres als
130 planen und dann noch in einer Gruppe, wo Leute drin sind, die ich nicht mag, oder die andere
131 Ansichten haben. Das ist der super Gau. Das können nicht mal wir Erwachsenen gut, darum
132 finde ich das wäre eine ganz hohe exekutive Leistung. Das ist so meine Idee, aber ob die
133 wissenschaftlich fundiert ist, und ob das überhaupt mit den formulierten Kompetenzen nach
134 Lehrplan 21 mit den «und-Verknüpfungen» überhaupt möglich ist, um die Kompetenzen in
135 eine Hierarchie zu bringen, weiss ich nicht. Aber theoretisch könnte man das ja mal machen,
136 oder?

137 GK: mhm, das ist noch ein guter Ansatz, um zu schauen, wo kann man ansetzen auf tiefer
138 Ebene, damit man nicht zu hoch einsteigt. Weil die Gefahr sein könnte, dass man zu viel will.

139 KW: Ich habe wie das Gefühl, wenn man den Basiskompetenzen, Miyake und Friedman
140 formulieren die «Core Functions», sie sagen die eL beinhalten die drei «core Functions». Und
141 ich denke immer, wenn du bei einem dieser «Core Functions» ein Defizit hast, dann erreichst
142 du,- dann ist es unendlich schwierig die überfachlichen Kompetenzen zu erreichen. Und darum
143 straucheln auch ganz viele Kinder mit Aufmerksamkeitsdefizitstörungen, ob mit oder ohne
144 Hyperaktivität, (.) die basalste eF ist inhibieren können, «Warten können»,
145 Belohnungsaufschub, einfach nicht sofort seinem Drang nachgeben zu können. Aber um viele
146 üK zu erreichen, muss ich das können, ich muss bei «Gruppenarbeiten planen», wenn dann
147 die anderen gleich sind wie ich, dann würde nie etwas entstehen. Und darum glaube ich, dass
148 die Idee ist, an diese «Core Functions» zu arbeiten, damit ich überhaupt die üK's fördern kann,
149 denke ich ist sinnvoll. Und ich würde nicht mit der Handlungsplanung oder Selbstreflexion
150 beginnen.

151 GK: mhm, das ist ein guter Input.

152 KW: Das ist einfach von meiner Erfahrung her.

153 GK: ja das ist super. Also wenn wir jetzt mal so ein Training an einer Schule machen, also
154 ich werde dann ja auch so eine Umsetzung machen. Wo es darum geht während 4 Woche in
155 zwei Klasse Übungen zu machen. Oder die so ein Programm durchlaufen. Was denkst du,
156 was wäre da mega wichtig zu beachten?

157 KW: Ja also du meinst in der Förderung der eF?

158 GK: Ja genau.

159 KW: mhm, also ich würde glaube ich, also es kommt etwas drauf an, auf welcher
160 Klassenstufe man es macht. Generell glaube ich, dass es einfacher ist die eF im Zyklus 1 zu
161 fördern, dann Zyklus 2 und Zyklus 3. Weil dann die Basis-Kompetenzen schon erreicht werden
162 sollten. Aber wenn man sie eben noch nicht erreicht hat, weil man immer noch sehr impulsiv
163 ist oder eine Arbeitsgedächtnisproblematik hat, ist es schwieriger dort anzusetzen als in einem
164 Kindergarten. Am liebsten habe ich Zyklus 1, da ich glaube, dort hat man eine breite
165 Möglichkeit an diesen Grundkompetenzen zu arbeiten. Äm, ich glaube etwas das ganz wichtig
166 ist, dass Eltern Einsicht haben, was das ist. Ich finde immer Elternbildung, Elternweiterbildung,
167 warum man was in der Schule mache, zentral, ob etwas gelingt oder nicht. Ich kann da ein
168 Beispiel machen, ich kenne da zum Beispiel Schulen, die haben Spielmorgen, dass man in
169 der Auffangzeit oder so, spielen kann. Also Gesellschaftsspiele spielen, und da ist immer ein
170 Teil der Zeit auch in den Unterricht hinein gegangen. Und das hat man 2bis 3-mal in der Woche
171 angeboten. Und dann äm, ist das wichtig gewesen zu vermitteln, dass es nicht einfach
172 irgendwelche Spiele sind, sondern dass vorgegeben wird was für Spiele gespielt werden,
173 beziehungsweise die ausgesucht werden können. Und zwar waren das Spiele, die die eF
174 trainieren, und das ist wichtig zum Erlangen der überfachlichen Kompetenzen, die im Lehrplan
175 21 stehen, dann ist das für die Eltern viel besser wahrnehmbar, also wenn man nur sagt wir
176 spielen etwas im Unterricht. Darum denke ich, ist die Kommunikation zu den Eltern ein
177 wichtiger Faktor, wo eine Förderung gelingt oder nicht.

178 GK: mhm

179 KW: mhm, das mal und das zweite ist, äm, ich würde glaube ich tatsächlich bei den Kindern,
180 das zeigt auch die Forschung, dass verschiedene Kompetenzen in unterschiedlichen
181 Lebensräumen gemacht werden sollten. Also sei es im Morgenkreis, draussen im Freispiel, im
182 Turnen, dass man immer wieder so Stopp-Sequenzen einbaut, und darum würde ich das
183 möglichst abwechslungsreich machen, und ich würde mir in einer Schule auch die
184 Mittagsbetreuung, das ganze Hort-Konzept inkludieren, denn das ist alltagspraktisch. Das
185 würde ich sinnvoll finden. Und ich würde die Kinder generell viel spielen lassen,
186 Gesellschaftsspiele aber auch Rollenspiele, draussen Freispiel spielen lassen, ich denke das
187 sind alles Möglichkeiten, die die eF optimal fördern würden. Und ich finde auch, dass man den
188 Kindern auch erklärt, was das ist, und warum man das macht oder nicht macht. So in Form

189 von Plakaten mit Bildern, oder man kann selbst irgendetwas kreieren, damit sie nachvollziehen
190 können, warum das so ist. Meiner Erfahrung nach ist das Kinder das Schätzen, manchmal
191 sagen sie auch nach einem Verhalten, jetzt habe ich zu wenig das da vorne gebraucht, jetzt
192 war ich etwas impulsiv. Ich denke das wäre gut für, **jaaa**, für d Reflexion, damit ich mich später
193 besser einschätzen kann.

194 GK: mhm, wenn du jetzt auch so Zyklus 2 denkst, äm, dort ist so mein Anliegen, also ich
195 meine Spiele machen, habe ich auch immer gerne mit den Kindern gemacht. Vor allem wenn
196 ich Doppellektionen hatte, dann durften die Kinder wählen, welches Spiel sie gerade anspricht.
197 Äm, Ich merke aber so im normalen Schulalltag tun sich Lehrpersonen Spiele einzubauen, äm,
198 ob es da vielleicht auch sinnvoll ist, das wirklich im Fach drin ist, oder würdest du sagen, nein,
199 unbedingt den Spieleffekt beibehalten, oder?... Also es soll auch dann ein Spiel sein, wenn es
200 im Fach ist.

201 KW: Ich glaube ich würde es breit einsetzen, ich würde es nicht gegeneinander ausspielen.
202 Ich würde versuchen im Fach selbst etwas machen, zum Beispiel Gruppenarbeit machen,
203 zusammen versuchen etwas zu präsentieren. Aber es muss mir als Lehrperson sehr bewusst
204 sein, dass es eine grosse Herausforderung ist, denn nur schon das soziale miteinander
205 auskommen was eine grosse Arbeit ist, und nicht nur das was auf dem Plakat ist, das dann
206 präsentiert t wird. Darum auch so definieren, und vielleicht auch im Beurteilungsraster, das
207 man dann gerne hat, nicht nur das Ergebnis oder das was präsentiert wird tatsächlich
208 bewerten, sondern den ganzen Prozess, den die Kinder machen anschauen. Aber ich kann
209 mir auch gut vorstellen, dass man so wie du sagst Gesellschaftsspiele nimmt und äm und
210 wichtig hier im Spiel merken die Kinder viel weniger gut, welche eL sie wirklich brachen. Im
211 Rollenspiel muss man sehr flexibel sein, man muss sich selbst sehr gut regulieren können, je
212 nachdem was für eine Rolle man gerade hat, ob der Drache, Prinzessin oder der Ritter, dann
213 verhält man sich auch ganz anders. Und äm ich könnte mir auch ganz gut vorstellen, so einen
214 Mix, dass man im Turnunterricht körperlich kognitive Spiele einbaut, damit wir – also mir ist es
215 immer ganz wichtig, dass die Teilnehmer an Weiterbildungen verstehen, wie kann ich den
216 Alltag exekutiver oder weniger exekutiv gestalten, ohne dass ich immer ein fixes Programm
217 einbaue. Was kann ich tun, damit es besser läuft, oder etwas komplexer im Unterricht wird.
218 Und ich glaube die Leute noch nicht so, also die erfahrenen Lehrpersonen machen das
219 einfach, weil sie wissen, so geht es. Aber dass es eine neurowissenschaftliche Grundlage gibt,
220 warum man Sachen machen kann oder nicht, was das Fernziel ist, das ist glaube ich noch
221 nicht so vielen Leuten bewusst, oder. Und äm, ja das ist das was sie den ganzen Tag schon
222 machen und jetzt bekommt es einfach noch den «Neuro-Mantel» damit sie bestärkt werden,
223 damit das was sie schon machen sinnvoll ist. Aber auch die Möglichkeit haben mit dem noch
224 mehr zu spielen, Situationen besser beurteilen, zum Beispiel wie exekutiv etwas jetzt genau
225 ist.

226 GK: mhm. also das heisst eigentlich, du hast wie das Ziel vor Augen, es wird permanent
227 exekutiver unterrichtet. Es ist nicht nur 5 Minuten am Tag, sondern man macht als Lehrperson
228 die Erfahrung.

229 KW: mhm, ja genau. Das denke ich auch. Aber auch für die Kinder, die es zu exekutiv ist,
230 ich meine Wochenplan ist so ein Stichwort. Wochenplan ist der Albtraum von allen Eltern,
231 besonders von denen die Jungs haben. Wochenplan, dass man einfach versteht, warum eine
232 Einführung in den Wochenplan so wichtig ist, und zwar weil es sehr exekutiv ist. Und dann hat
233 man die super strukturierten Mädchen, die das hinbekommen, aber viele Jungs schaffen das
234 nicht. Und dass man dann versteht, okay, ich könnte ja auch einen Wochenplan machen, der
235 nicht ganz eine Woche geht, oder ich mache es strukturierter, ich male etwas an, oder ich kann
236 einem Kind sagen, schau zuerst musst du das und das machen, und das will ich bis am
237 Dienstag sehen und dann gehen wir zum nächsten Punkt über. Also ich meine ich kann ja mit
238 meinem Wissen da die Kinder begleiten. Aber das was ich teils sehe, was gemacht wird, also
239 ich meine ich sehe da ja zum Teil in der Praxis Wochenpläne, wo ich selbst nicht drauskomme.
240 Da weiss ich jeweils nicht, wie man diese lesen sollte, ich verstehe dieses A4-Blatt nicht. Und
241 die Kinder erklären mir dann jeweils, diese Abkürzung bedeutet dies, da muss ich mich
242 einloggen, da muss ich etwas holen und das muss ich etwas früher abgeben, ich meine...

243 GK: @mhm@

244 KW: Ja und ich meine, dass man das als Lehrperson möglichst versteht, dass das schwierig
245 sein kann. Um das geht es grundsätzlich. Ich bin klar der Meinung möglichst breit fundiert zu
246 fördern und nicht die Idee haben, jetzt mache ich den Morgenkreis etwas exekutiver und dann
247 habe ich das heute gemacht.

248 GK: äm, wenn es jetzt so um die Kinder geht, was für Kinder hast du das Gefühl müssen
249 besonders gefördert werden in den eF?

250 KW: Es gibt natürlich so Risikogruppen, wir können da so der Liste nachgehen, als erstes
251 Jungs, Jungs sind weniger exekutiv unterwegs als Mädchen, wir haben Ideen, warum das so
252 ist, das hat mir der Frontalhirnreifung zu tun, die bei Jungs länger dauert. Und daher Jungs im
253 Fokus haben. Und dann kommen alle Risikogruppen, und die grösste sind Kinder mit
254 Aufmerksamkeitsbeeinträchtigungen, ich würde inzwischen auch sagen, dass alle Kinder mit
255 einer Aufmerksamkeitsstörung eine Störung der eF. Das ist wie eine Folge davon, sie können
256 eben das exekutive nicht, und nicht, dass sie nicht aufmerksam sind. Jetzt eine Risikogruppe,
257 die man häufig übersieht, sind die früh und extrem frühgeborenen Kinder, bei denen weiss
258 man im Schulalltag meist nicht mehr, dass sie frühgeboren sind. Denn die Eltern müssen das
259 nirgends aufschreiben. Wir wissen, dass frühgeborene, extrem frühgeborene und solche mit
260 einem tiefen Geburtsgewicht extrem schlechtere eF haben als Kinder, die am Termin auf die
261 Welt gekommen sind. Äm, alle die Spracherwerbs Störungen haben, Sprach oder
262 Sinnesbeeinträchtigungen, sprich weniger exekutive Leistungen. Vor allem bei

263 Sprachbeeinträchtigung korreliert es mit Impulsproblemen, was wieder ein Grundbaustein für
264 die eF ist. Und dann haben wir natürlich noch die exotischeren Sachen, die es nicht so häufig
265 gibt. Metabolische, neurologische und onkologische Erkrankungen, äm, folglich von
266 Postdramatischen Ereignissen, Belastungsstörungen, Angststörungen. Ich sage den Leuten
267 immer, exekutiv ist so das höchste was wir Menschen können. Es ist zuoberst in einer
268 Pyramide, wenn etwas in dieser Pyramide nicht optimal läuft, habe ich als Folge davon eine
269 sekundäre exekutive Störung und dass man das verstehen kann, dass das nicht trennbar ist,
270 sondern eine Folge von etwas ist, das früher in der Kaskade kommt, dass man das Verständnis
271 dafür hat.

272 GK: mhm, würdest du auch die These unterstützen, dass auch gerade besonders begabte
273 Kinder Förderung bräuchten?

274 KW: uuuu, ...

275 GK: Ich habe es einfach darum im Hinterkopf, weil mir Eltern gesagt haben, weisst du mein
276 Sohn ist ohne Probleme durch die Primarschule gekommen und dann im Gymi ist er nicht
277 mehr mitgekommen, weil er keine Strategien hatte, weil er vorher keine brauchte und darum
278 völlig auf die Welte gekommen ist.

279 KW: Ich habe mich ja mich etwas in die Nesseln gesetzt, weil ich mal eine Aussage gemacht
280 habe, dass ich glaube, dass eL oder dass ich glaube ohne das beweisen zu können, dass äm,
281 eL äm nicht stark mit dem IQ korrelieren, wie wir das Gefühl haben, dass das sein müsste.
282 Warum ich dann von verschiedenen Forschergruppen, die genau zum IQ und eL forschen,
283 Artikel zugeschickt bekommen habe, die gesagt haben, warum ich das so sagen könne. Meine
284 Kritik ist, dass die IQ-Test, ... also wenn wir IQ ansehen, dann ist der IQ ein Konstrukt,
285 exekutive Leistungen sind ein Konstrukt. Konstrukt mit Konstrukt zu vergleichen ist immer
286 schwierig, denn was vergleiche ich denn da miteinander. Und gerade eF ist eben im Plural,
287 wir wissen, dass die Basiskompetenzen unabhängig voneinander beeinträchtigt sein können.
288 Darum kommt es drauf an, wie man den IQ misst. Wenn man den IQ mit den üblichen Tests
289 anschaut, dann habe ich ganz klar Aufgaben zum Arbeitsgedächtnis drin und zum logischen
290 Denken, zum Beispiel pendent halten von wichtigen Informationen, und sonst kann ich nicht
291 logisch denken. Und dann ist natürlich klar, dass der Arbeitsgedächtnisindex und der IQ
292 korrelieren. Wenn ich aber einen anderen IQ-Test nehmen würde, der viel weniger eL testet,
293 diese gibt es, dann ist der Zusammenhang viel kleiner. Was ich klinisch beobachte, das hat
294 nichts mit Studien zu tun. Das ist genau das, was du erzählt hast, am Anfang der Schulzeit,
295 ich bin überzeugt, dass die Leute in der 1,2,3 Klasse von einem hohen IQ profitieren können.
296 Die Relevanz von IQ und das ist auch wissenschaftlich so festgehalten ist viel kleiner, als das
297 was wir denken und erklärt uns weniger die Varianz der eL, sprich am Anfang hilft es zwar,
298 aber dann nimmt der IQ ab, und die eL nehmen zu. Und irgendwann überholen die eF den IQ,
299 und das ist denke ich relativ früh, im Zyklus 1,2. Wo Leute mit besseren eF die Leute überholen

300 können, die eine gute allgemeine Leistungsfähigkeit hätten (IQ). Und gerade bei denen wo die
301 beiden Kurzen sehr stark auseinanderklaffen, das heisst ich bin zwar sehr intelligent, aber ich
302 habe kaum eL, diese kommen dann auf die Welt. Weil das Gymnasium viel unstrukturierter
303 ist, und die Anforderungen an die eL sehr hoch ist, so dass sie es dann nicht mehr schaffen.
304 Und solche haben wir in der Praxis viele, das ist vielleicht ein «Biyas», vielleicht sehe ich auch
305 gerade alle, die das haben und es gibt noch tausende andere, die das nicht haben. Aber ich
306 glaube darum nicht, dass das so stark Korreliert wie uns das die Forschung weissmachen will.
307 Ich habe das Gefühl, das ist ein «Biyas», ein systematischer Fehler.

308 GK: Also kann man schlussendlich sagen, es ist sicher sinnvoll auch ein solches Programm
309 mit der ganzen Klasse zu machen, und nicht nur mit einer spezifischen Gruppe.

310 KW: Ja, ja ich denke schon, dass das etwas bringt. Oder dass man vielleicht etwas
311 individuell schaut, wer braucht was, ich meine es gibt ja heute Fragebogen, ich würde es
312 weniger wie a Test machen, bei exekutiven-Tests bin ich eher zurückhaltend, äm, ich würde
313 eher Beobachtungen aus dem Alltag nehmen und mir dann überlegen, wie kann ich für ein
314 einzelnes Kind ein Förderprogramm zusammenstellen. Ja das würde ich machen.

315 GK: mhm. (.) äm genau. @(..)@ wie siehst du es jetzt so, wenn man so eine Förderung
316 machen würde auf der personellen Seite. Man hat ja die Klassenlehrperson und meistens auch
317 Heilpädagogen, (.) gibt es irgendwie eine Person, wo du die EF verordnen würdest, oder
318 würdest du sagen nein, eine Kombi wäre super. Oder?... Ich glaube deine Frau ist auch
319 Heilpädagogin, wenn ich das richtig im Kopf habe, @(..)@

320 KW: @ja genau@

321 GK: äm, ja einfach auch aus der Heilpädagogischen Sicht, wie wäre eine Zusammenarbeit
322 praktisch, ich weiss nicht, vielleicht hat sie schon so erprobte Sachen gemacht?

323 KW: @da müsstest du sie interviewen@ also generell gilt ja, je unstrukturierter die Situation
324 ist, umso höher ist die Anforderung an die eF. Wenn eine Situation überstrukturiert ist, dann
325 wird er Lehrer zum Frontallappen des Kindes, weil er so stark strukturiert, damit das Kind gar
326 keine Entscheidungsmöglichkeit hat. So wie früher, jetzt machen wir das und ihr habt 10
327 Minuten Zeit und dann abgeben, dann hast du gar keine Varianz, um deine eL zu entwickeln.
328 Ich glaube daher, ohne wissenschaftliche Begründung, dass es am besten geht in offenen
329 Situationen, aber doch so, dass in Zusammenarbeit mit der IF-Lehrperson mit der
330 Klassenlehrperson, ein Setting findet, wo man den Kindern zwar offene Aufgaben gibt, sie aber
331 auch belgeiten kann, strukturieren, Rahmen geben, wenn es nicht vorwärts geht. Aber wenn
332 du Einzelkind-Förderung machst, dann geht das schlecht, das geht, wenn es um das
333 Arbeitsgedächtnis geht, aber sonst ist die 1:1 Situation nicht so geeignet. Darum eher offene
334 Situationen, wo man zusammen, vielleicht auch noch mit der Schulsozialarbeit, wo man es
335 noch breiter macht, wo man das auch gemeinsam als Ziel angehen kann. Ich glaube es müsste
336 wie ein Förderschwerpunkt sein, so eine Grundhaltung des Schulhauses. Äm, ich weiss nicht

337 ob das geht, wenn du nur so einzelne Klassen nimmst in ihrer isolierten Bubble, und dann
338 gehen sie raus auf den Pausenplatz und dort wird es wie nicht von allen mitgetragen und
339 gelebt. Ob das dann tatsächlich nachhaltig ist, ich weiss es nicht. Ich würde es toll finden,
340 wenn man halt so als Gesamtschule verfolgt.

341 GK: mhm, das wäre eine coole Idee.

342 KW: Gibst du denn Schule?

343 GK: Im Moment eben nicht, denn ich bin seit letztem Sommer Vollzeit Mami. Vorher habe
344 ich aber als Heilpädagogin gearbeitet. Und wenn ich diese Schule im Kopf habe, dann glaube
345 ich, dass es sehr schwierig wäre, dort dieses Projekt über alle Klassen zu machen, da ich von
346 vielen ihre Wertehaltung kenne und dann weiss, dass es schwierig wird in der Umsetzung in
347 allen Klassen.

348 KW: Also du wohnst nicht im Kanton Zürich?

349 GK: Doch doch, ich wohne in Rüti und habe im Kanton SZ Schule gegeben. Ja, äm (2) Du
350 hast es vorher schon gesagt, es gibt ja viele eF-Tests, äm, du hättest jetzt auch nichts im Kopf,
351 das es gibt, das einfach umzusetzen ist, und die Kinder sofort sehen, ah da stehe ich. Das die
352 Kinder selbst ausfüllen können. Das ist eben das was ich im Hinterkopf habe, ein Bogen, den
353 die Lehrperson ausfüllen kann, aber auch die Kinder.

354 KW: Also den Brief-Fragebogen kennst du?

355 GK: Ja den kenne ich so grob. Ich denke aber der ist sehr aufwändig, und es sollte so nur
356 eine A4 Seite sein.

357 KW: Also der Brief ist nicht mehr so aufwändig, man kann den mittlerweile auch online
358 machen und dann hat man sofort die Auswertung, man muss den nicht mehr selbst auswerten.
359 Ich mache mit den Kindern, gerne aber... das Problem ist ja aber was für Schachen der
360 exekutiven Funktionen macht man, denn man kann nur so gewisse Sachen herausnehmen.

361 GK: genau.

362 KW: Was ich gerne mache, oder häufig gemerkt habe, ist «Ideengeneration», das zeigt
363 etwas die Flexibilität, das Shifting -Verhalten. Dass ich den Kindern etwas vorgebe, jetzt zählen
364 wir in 1-2 Minuten so viele Begriffe auf, die ihr zum Thema wisst, aber ihr dürft keine Tiere
365 aufzählen, Sportarten und Früchte; die sind verboten, alles andere kann man verwenden. Und
366 dort fällt auf, dass kognitiv starke merken, dass es gar nicht so einfach ist. Etwas aufzuzählen.
367 Und das finde ich das geht schnell, es geht 1-2 Minuten, das macht man mit den Kindern
368 einzeln oder zusammen, und man hat ein Mass, man kann einfach zählen, wie viele Wörter
369 hat der eine gewusst und wie viele der andere. Und warum weiss der eine doppelt so viele,
370 wie der andere. Ich finde die Diskrepanzen sind hier extrem hoch, darum mache ich es gerne.
371 Das wäre vielleicht eine Idee.

372 Vielleicht wäre auch ein Impulskontroll-Spiel eine Idee, mal schauen Anzahl Fehler, die man
373 macht bei gewissen Sachen, etwas möglichst schnell aber ohne Fehler machen, wäre eine

374 Möglichkeit. Du könntest dir vielleicht auch irgendetwas ausdenken, also zum Beispiel in den
375 Entwicklungstest so ein A3 Format, und dort hat man Enten und Papageien drauf und gewisse
376 Enten, du sagst dem Kind du musst alle Tiere Enten durchstreichen, die zwei Sachen Gelb
377 sind, bei den Enten können zwei Füsse gelb sein oder beide Schnabelhälften, oder ein Fuss
378 und ein Schnabel. Und dann gibst du das «Go!». Und dann siehst du auch die Kinder die
379 impulsiv sind, die streichen dann Tiere, die gar kein Zielkriterium erfüllen, und andere, die Tiere
380 nicht durchstreichen, obwohl es Zielreiz gewesen wäre. So kann man das Mass etwas
381 erfassen, in 2 Minuten.

382 Und Arbeitsgedächtnis würde ich etwas Klassisches nehmen, so in Form, dass man ihnen
383 vielleicht eine Zahlenkombination oder eine Buchstabenkombination vorliest, und sie sollen es
384 in der umgekehrten Reihenfolge aufschreiben, oder der Grösse nach geordnet. Äm, das finde
385 ich auch ein sehr sensibles Mass zum Zeigen. Zahlen bin ich etwas skeptisch, bei den
386 Buchstaben ist oft das Problem, dass viele Kinder das ABC nicht können. Aber vielleicht hast
387 du ja eine Idee, was du anstelle davon nehmen könntest. Oder eine dritte Möglichkeit, die ich
388 sehen würde, ist dass du ihnen etwas zum Lesen gibst, also zum Beispiel mit Zahlen 1 und 2,
389 so zum Beispiel 12221112212111112212121212 und so weiter und das ein paar Zeilen voll,
390 und immer, wenn du ein 1 siehst musst du 2 sagen oder wenn du 2 siehst musst du 1 sagen.
391 Dann hast du so Inhibition und Flexibilität und du misst die Zeit, bis sie das Blatt durchgelesen
392 haben und notierst die Anzahl Fehler.

393 GK: mhm

394 KW: Hast du auch in 1-2 Minuten und du kannst zählen, was falsch gemacht wurde und wie
395 lange sie hatten. Dann haben sie etwas ein Mass dafür. Aber dafür müssen sie das Konzept
396 verstehen von e, weil sonst ist alle etwas wirr für die Kinder, oder. @(.)@

397 GK: @(.)@ genau, mhm das sind tolle Ideen, doch.

398 KW: In der Praxis sind oft die Reaktionen der Kinder, äää, was muss ich jetzt da schon
399 wieder machen? Was ist das Schräge, was sie von mir wollen...

400 GK: Genau, gibt es irgendeine Literatur, das heisst Spieleliste weiss ich, da gibt es von dir
401 eine tolle. Äm, wo du Lehrpersonen empfehlen würde, wo du sagen würdest, he, das wäre ein
402 «must» das alle gelesen haben sollten, damit der Unterricht etwas reflektiert wird.

403 KW: ah, es gibt von der Literatur her, ich finde äm (2) «Exekutive Funktionen und
404 Selbstregulation» von Sabine Kubesch, ist so das standart Werk, das finde ich eigentlich gut,
405 aber dort liest es sich nicht so einfach, aber ja ist schön noch mühsam zum Lesen. Dann gibt
406 es «Schlau, aber...» von Dausen und Guare ist etwas das ich sehr häufig empfehle, das ist
407 zwar etwas rosarot geschrieben, hat aber gute Praxistipps drin. Dann gibt es «besser lernen»
408 aus Deutschland, das sehr ähnlich ist wie «Schlau, aber». Und dann gibt es noch ein
409 Forscherduo Gathercole und Alloway, da gibt es Sachen für Schule vor allem zu «working
410 Memory and Learning», das gibt es aber nur auf Englisch. Ich weiss nicht, ob du diese Bücher

411 kennst. Äm, das eine heisst äm, (2) «working memory and learning: a practical guide for
412 teachers», das ist eins. Kennst du das?

413 GK: Nein, die sagen mir noch nichts.

414 KW: ja oder den Titel «Klassroom suport» oder äm, «who to teach mit poor working
415 Memory» das sind so Themen, wo man sensibilisiert, wird auf das Thema. Das wäre vielleicht
416 noch so eine Idee für die Schule selbst. Äm, ja und sonst, (2) ich meine ich mach das noch
417 häufig bei Amazon einfach den Begriff «exekutive Funktionen» eingeben und schauen, ob es
418 etwas Neues gibt. Aber meines Wissens gibt es nichts Spezifisches für Lehrpersonen.

419 GK: ja, okey. Mhm, äm, gibt es irgendetwas, das sollte ich jetzt von dir noch wissen, etwas
420 das ich vergessen habe anzusprechen. Etwas das ich unbedingt noch überlegen muss, oder
421 du hast noch eine wichtige Erkenntnis, die du in der Praxis gemacht hast?

422 KW: ich finde noch wichtig, dass am (2) dass Lehrpersonen merken, dass eF nicht nur
423 einen kognitiven Aspekt haben, wir sprechen immer von den «core functions» aber exekutive
424 Funktionen sind genau so wichtig in den Sozialkompetenzen oder für Suchtverhalten, oder
425 Risikoverhalten und so weiter. Äm, erklärbar, darum finde ich es wichtig, dass man nicht
426 einfach nur den kognitiven Aspekt betrachtet, oder die Kinder, die nicht vorwärts arbeiten, dass
427 diese Kinder aus der heutigen Sicht ein exekutives Problem haben, und dass man das nicht
428 nur auf das kognitive herunterbricht. Man muss das emotionale, motivationale gehört genau
429 gleich ins Konzept hinein. Das würde ich noch wichtig finde, dass man dem auch Gewicht gibt.
430 Das gibst du mit dem Rahmen der überfachlichen Kompetenzen ja schon auch, aber vielleicht
431 kannst du das dann noch etwas herauschälen. Und bei der Förderung, dass auch im Bereich
432 Bewegung es viele Ideen gibt, also nicht nur mit einem Arbeitsblatt am Tisch eF fördern,
433 sondern dass das auch in einer Turnhalle geht, an Sporttagen, dass das die Idee sein könnte,
434 um es lustvoller zu gestalten.

435 GK: mhm

436 KW: Ja, ...das ist so das, das mir gerade einfällt.

437 GK: mh, das ist doch gut, dann habe ich schon alle Fragen durch, die ich von dir wissen
438 wollte. Danke dir auf jeden Fall. Es hat jetzt noch einige Inputs für mich gegeben.

439 KW: sehr gut.

440 GK klärt noch, wie sie zu einem Lebenslauf von KW kommt, um ihn vorzustellen und wie weiter
441 verfahren wird.

6 Handlungsplan

Ich arbeite selbstständig

- 1.) Arbeitsplatz suchen**
 -An meinem Platz kann ich gut arbeiten, ich fühle mich wohl
 -Ich werde an meinem Arbeitsplatz nicht abgelenkt (Musik, Banknachbar, Geschwister, TV, ...)
 -Mein Banknachbar ist für mich ein guter Lernpartner
 -Ich habe genug Platz zum Arbeiten
- 2.) Material bereit**
 -Alles Material, das ich brauche, ist bereit
 -Wo bekomme ich Material, das mir fehlt?
- 3.) Reihenfolge / Prioritäten setzen**
 -Ich weiss, welche Aufgaben ich machen muss
 -Ich teile umfangreiche Aufgaben in Portionen auf
 -Ich mache eine Liste mit den Arbeiten, wie ich sie der Reihe nach erledigen möchte
- 4.) Positive Einstellung**
 -Ich bin bereit für das Lösen der Aufgaben
 -Ich schaffe das, auch wenn es für mich schwierig ist
 -Ich werde stolz auf mich sein, wenn ich diese Aufgabe geschafft hab
- 5.) Aufgabe allein verstehen**
 -Ich lese die Aufgabe in Ruhe durch
 -Ich erkläre mir selbst, was ich machen muss
 -Ich erinnere mich an die Erklärungen der Lehrperson
 -Ich schaue Beispielaufgaben im Heft/an der Wandtafel an
- 6.) Hilfe holen**
 -Wenn ich nach 5 Minuten noch nicht arbeite, hole ich Hilfe
 -Ich frage meinen Banknachbarn/ ein Experten-Kind
 -Ich frage die Lehrperson
- 7.) Dranbleiben / Aufmerksamkeit lenken**
 -Wenn ich mit den Gedanken abschweife, sage ich mir: **„Jetzt ist Zeit zum Arbeiten!“**
 -Wenn jemand an mir vorbeiläuft, versuche ich das zu ignorieren und arbeite weiter
 -Ich schau mir an, wie viele Aufgaben ich noch machen muss, bis ich die **Portion** geschafft habe
 -Ich fasse neuen Mut, und sage mir: **„Weiter geht's!“**
- 8.) Pause machen**
 -Wenn ich meine Aufmerksamkeit nicht mehr halten kann, mache ich eine kurze Pause
 -Ich überlege mir, welche Pausen-Art ich gerade brauche: Bewegung, träumen, Konzentrationsübung, Spiel mit anderen...
 -Ich stelle den Timer für die **5-Minuten Pause**
 -Wenn der Timer läutet, arbeite ich wieder an den Aufgaben
- 9.) Aufgaben korrigieren & verbessern**
 -Ich kontrolliere die Aufgaben, wenn ich **„eine Portion“** gelöst habe
 -Ich verbessere die falschen Aufgaben, bis sie stimmen

Ich arbeite selbstständig

- 1.) Arbeitsplatz suchen
- 2.) Material bereit
- 3.) Reihenfolge/Prioritäten setzen
- 4.) Positive Einstellung
- 5.) Aufgabe allein verstehen
- 6.) Hilfe holen
- 7.) Dranbleiben/Aufmerksamkeit lenken
- 8.) Pause machen
- 9.) Aufgaben korrigieren & verbessern

7 Einschätzungsbogen (Kopiervorlage)

Einschätzungsbogen zum selbstständigen Arbeiten		NIE								IMMER	
Arbeitsplatz / Schulzimmer (1)											
1.)	Ich wähle bewusst einen Arbeitsplatz, wo ich mich wohl fühle.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.)	Ich achte darauf, dass neben mir ein guter Lernpartner sitzt.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.)	Ich arbeite an einem ruhigen Ort, ohne Ablenkung.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.)	Wenn mich jemand ablenkt, sag ich, dass mich das stört.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Material (2)											
5.)	Ich lege alles Material bereit, das ich gerade brauche.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.)	Ich habe viel Platz zum Arbeiten, da ich unnötiges Material wegräume.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.)	Wenn mir Material fehlt (z.B. Lineal), schau ich, dass ich es schnell von jemandem ausleihe.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prioritäten / Reihenfolge setzen (3)											
8.)	Ich notiere mir, was ich der Reihe nach machen muss (oder ich weiss es im Kopf).	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.)	Ich überlege mir, mit welcher Aufgabe ich am besten beginne.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.)	Ich teile umfangreiche Aufgaben in kleine Portionen auf.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.)	Ich schätze ab, wie viel Zeit ich für eine Aufgabe brauche.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Positive Einstellung/Selbstgespräche (4)											
12.)	*Es gibt Fächer, in denen ich mich dumm oder hilflos fühle und am liebsten weit weglaufen würde.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.)	Bei schwierigen Aufgaben sag ich mir: «Ich schaff das!».	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Aufgabe allein verstehen (5)											
14.)	*Manchmal leg ich los, ohne zu überlegen, ob es stimmt, was ich mache.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.)	Wenn wir allein arbeiten können, starte ich sofort, weil ich weiss, wie die Aufgaben gehen.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.)	Wenn die Lehrperson etwas erklärt, kann ich ihr gut zuhören und zusammenfassen, was sie gesagt hat.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.)	Wenn ich bei einer Aufgabe ein Problem habe, dann knobele ich gerne allein, bis ich eine Lösung habe.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Hilfe holen (6)											
18.)	Wenn ich Hilfe brauche, merke ich das schnell.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.)	Wenn ich Hilfe brauche, weiss ich wer oder was mir hilft.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dranbleiben / Aufmerksamkeit lenken (7)											
20.)	In der Schule habe ich oft Hunger oder Durst beim Arbeiten.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.)	Ich kann mich während 20 min. gut konzentrieren.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.)	Ich merke, wenn meine Gedanken abschweifen.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pausen machen (8)											
23.)	Ich merke, wenn ich eine Pause brauche und mache eine.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24.)	Ich weiss, welche Art von Pause mir wieder Energie gibt (Bewegung, Spiel mit anderen, Wasser trinken, ...).	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
25.)	Ich stelle einen Timer/eine Stoppuhr für die Pausenzeit.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
26.)	Wenn die Pausenzeit abgelaufen ist, arbeite ich mit neuer Energie weiter.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Aufgaben korrigieren (9)											
27.)	Wenn ich meine Aufgaben korrigiere, stimmen meistens alle.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
28.)	Ich korrigiere nach 3-4 Aufgaben, um zu sehen, ob ich die Aufgaben richtig gelöst habe.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
29.)	Ich verbessere falsche Aufgaben, bevor ich weiterarbeite.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Bei welcher Nummer möchtest du dich gerne verbessern und warum?

8 Rückseite des Einschätzungsbogen 2

Handlungsplan	Nie									Immer
Ich habe den Handlungsplan in den letzten 4 Wochen für das Selbständige Arbeiten immer genutzt	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ich habe den Handlungsplan auch zu Hause für die Hausaufgaben verwendet	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ich werden den Handlungsplan auch in Zukunft nutzen	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Die exekutiven Funktionen (Flexi, Brainy & Emoji) sind für mich wichtig, weil...

Das werde ich von diesen 4 Wochen in guter Erinnerung behalten:

Das weiss ich sonst noch über die exekutiven Funktionen (Flexi, Brainy & Emoji):

9 Entwicklung der Items aus den Grundkompetenzen

Die Grundkompetenzen wurden im Kapitel 5.2.2 entwickelt. Alle grau markierten Grundkompetenzen wurden bewusst für den Einschätzungsbogen umformuliert.

1.) Arbeitsplatz suchen

- 1.) Ich wähle bewusst einen Arbeitsplatz, wo ich mich wohl fühle.
- 2.) Ich achte darauf, dass neben mir ein guter Lernpartner sitzt.
- 3.) Ich arbeite an einem ruhigen Ort, ohne Ablenkung.
- 4.) Wenn mich jemand ablenkt, sag ich, dass mich das stört.

2.) Material bereit

- 1.) Ich lege alles Material bereit, das ich gerade brauche.
- 2.) Ich habe viel Platz zum Arbeiten, da ich unnötiges Material wegräume.
- 3.) Wenn mir Material fehlt (z.B. Lineal), schau ich, dass ich es schnell von jemandem ausleihe.

3.) Reihenfolge / Prioritäten setzen

- 1.) Ich notiere mir, was ich der Reihe nach machen muss (oder ich weiss es im Kopf).
- 2.) Ich überlege mir, mit welcher Aufgabe ich am besten beginne.
- 3.) Ich teile umfangreiche Aufgaben in kleine Portionen auf.
- 4.) Ich schätze ab, wie viel Zeit ich für eine Aufgabe brauche.

4.) Positive Einstellung

- *1.) Auch wenn ich ein Fach nicht mag, probiere ich mein Bestes zu geben.
- 2.) Bei schwierigen Aufgaben sag ich mir: „Ich schaff das!“

*Diese Grundkompetenz wurde für den Einschätzungsbogen anders formuliert, damit ersichtlich wurde, ob es Kinder gibt, welche bei bestimmten Fächern negative Glaubenssätze verinnerlicht haben. So wird die Grundkompetenz folgendermassen erfragt: Es gibt Fächer, in denen ich mich dumm oder hilflos fühle und am liebsten weit weglaufen würde.

5.) Aufgabe allein verstehen

6.) Hilfe holen

- *1.) Bevor ich mit einer Arbeit beginne, nehme ich mir Zeit die Aufgabe richtig zu verstehen.
- 2.) Wenn wir allein arbeiten können, starte ich sofort, weil ich weiss, wie die Aufgaben gehen.
- 3.) Wenn die Lehrperson etwas erklärt, kann ich ihr gut zuhören und zusammenfassen, was sie gesagt hat.
- 4.) Wenn ich bei einer Aufgabe ein Problem habe, dann knoble ich gerne allein, bis ich eine Lösung habe.
- 5.) Wenn ich Hilfe brauche, merke ich das schnell.
- 6.) Wenn ich Hilfe brauche, weiss ich wer oder was mir hilft.

*Diese Grundkompetenz wurde im Einschätzungsbogen negativ formuliert, damit die Kinder besser verstanden, was damit gemeint ist. Somit lautete dann das Item: Manchmal leg ich los, ohne zu überlegen, ob es stimmt, was ich mache.

7.) Dranbleiben / Aufmerksamkeit lenken

- *1.) Ich esse und trinke genug, damit ich gut arbeiten kann.
- 2.) Ich kann mich während 20 min. gut konzentrieren.
- 3.) Ich merke, wenn meine Gedanken abschweifen.
- **4.) Ich kann Störungen ausblenden und weiterarbeiten.

*Für den Einschätzungsbogen wurde diese Grundkompetenz umformuliert: In der Schule habe ich oft Hunger oder Durst beim Arbeiten.

**Diese Grundkompetenz fehlt im Einschätzungsbogen, da sie indirekt im Punkt 2.) enthalten ist.

8.) Pause machen

- 1.) Ich merke, wenn ich eine Pause brauche und mache eine.
- 2.) Ich weiss, welche Art von Pause mir wieder Energie gibt (Bewegung, Spiel mit anderen, Wasser trinken, ...).
- 3.) Ich stelle einen Timer/eine Stoppuhr für die Pausenzeit.
- 4.) Wenn die Pausenzeit abgelaufen ist, arbeite ich mit neuer Energie weiter.

9.) Aufgaben korrigieren & verbessern

- *1.) Ich löse Aufgaben sorgfältig und genau.
- *2.) Ich überprüfe immer wieder, ob meine Aufgaben stimmen.
- 3.) Ich verbessere falsche Aufgaben, bevor ich weiterarbeite.

*Im Einschätzungsbogen werden diese Punkte anders formuliert:

- 1.) Wenn ich meine Aufgaben korrigiere, stimmen meistens alle.
- 2.) Ich korrigiere nach 3-4 Aufgaben, um zu sehen, ob ich die Aufgaben richtig gelöst habe.

10 Auswertung 1

Für die bessere Lesbarkeit des Kapitels 4, können die folgenden neun Seiten aufgeklappt werden.

10.1 Analyse Schülerin1a

Verbesserungspotential gemäss Schülerin1a:

Im Bereich „Arbeitsplatz/Schulzimmer (1)“ die Nummern 3 und 4. Betrachtet man auch noch die Items mit einer Bewertung von 5+6, könnte auch die Nr. 23 aus dem Bereich „Pause machen (8)“ thematisiert werden.

Verbesserungspotential gemäss KLP1a:

Die KLP1a hat bei der Schülerin1a keine Kreuze in der Skala von 0-4 gesetzt. Darum werden hier auch Punkte aufgelistet, welche in der Bewertung bei 5 oder 6 liegen. Nummer 4, Nummer 10 und 11 im Bereich „Prioritäten/Reihenfolgen setzen (3)“

Vergleich beider Einschätzungen:

Es fällt auf, dass sich die Schülerin1a sehr stark eingeschätzt hat, was auch von der KLP1a so gesehen wird. Nur bei den Nummern 3, 4, 11, 23 und 25 sind die Abstände zwischen der Einschätzung der KLP1a und der Schülerin1a etwas grösser.

10.2 Einschätzungsbogen 1, Schülerin1a

Einschätzungsbogen zum selbstständigen Arbeiten Schülerin 1a		Nie	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Immer
Arbeitsplatz / Schulzimmer (1)												
1.)	Ich wähle bewusst einen Arbeitsplatz, wo ich mich wohl fühle.									x	x	
2.)	Ich achte darauf, dass neben mir ein guter Lernpartner sitzt.								x		x	
3.)	Ich arbeite an einem ruhigen Ort, ohne Ablenkung.				x							
4.)	Wenn mich jemand ablenkt, sag ich, dass mich das stört.				x			x				
Material (2)												
5.)	Ich lege alles Material bereit, das ich gerade brauche.									x		x
6.)	Ich habe viel Platz zum Arbeiten, da ich unnötiges Material wegräume.									x		x
7.)	Wenn mir Material fehlt (z.B. Lineal), schau ich, dass ich es schnell von jemandem ausleihe.											xx
Prioritäten / Reihenfolge setzen (3)												
8.)	Ich notiere mir, was ich der Reihe nach machen muss (oder ich weiss es im Kopf).									x		x
9.)	Ich überlege mir, mit welcher Aufgabe ich am besten beginne.									x		x
10.)	Ich teile umfangreiche Aufgaben in kleine Portionen auf.								x			x
11.)	Ich schätze ab, wie viel Zeit ich für eine Aufgabe brauche.							x				x
Positive Einstellung/Selbstgespräche (4)												
12.)	*Es gibt Fächer, in denen ich mich dumm oder hilflos fühle und am liebsten weit weg laufen würde.	x	x									
13.)	Bei schwierigen Aufgaben sag ich mir: «Ich schaff das!».									x		x
Aufgabe allein verstehen (5)												
14.)	*Manchmal leg ich los, ohne zu überlegen, ob es stimmt, was ich mache.	x	x									
15.)	Wenn wir alleine arbeiten können, starte ich sofort, weil ich weiss, wie die Aufgaben gehen.										x	x
16.)	Wenn die Lehrperson etwas erklärt, kann ich ihr gut zuhören und zusammenfassen, was sie gesagt hat.										x	x
17.)	Wenn ich bei einer Aufgabe ein Problem habe, dann knoble ich gerne allein, bis ich eine Lösung habe.											xx
Hilfe holen (6)												
18.)	Wenn ich Hilfe brauche, merke ich das schnell.											xx
19.)	Wenn ich Hilfe brauche, weiss ich wer oder was mir hilft.											xx
Dranbleiben / Aufmerksamkeit lenken (7)												
20.)	*In der Schule habe ich oft Hunger oder Durst beim Arbeiten.	x										
21.)	Ich kann mich während 20 min. gut konzentrieren.										x	x
22.)	Ich merke, wenn meine Gedanken abschweifen.										x	x
Pausen machen (8)												
23.)	Ich merke, wenn ich eine Pause brauche und mache eine.									x		x
24.)	Ich weiss, welche Art von Pause mir wieder Energie gibt (Bewegung, Spiel mit anderen, Wasser trinken,...).											xx
25.)	Ich stelle einen Timer/eine Stoppuhr für die Pausenzeit							x				x
26.)	Wenn die Pausenzeit abgelaufen ist, arbeite ich mit neuer Energie weiter.									x		x
Aufgaben korrigieren (9)												
27.)	Wenn ich meine Aufgaben korrigiere, stimmen meistens alle.										x	x
28.)	Ich korrigiere nach 3-4 Aufgaben, ob ich die Aufgaben richtig gelöst habe.										x	x
29.)	Ich verbessere falsche Aufgaben, bevor ich weiter arbeite.										x	x

*Nr. 20 wurde von der KLP1a nicht bewertet.

In welchem Bereich möchtest du dich gerne verbessern?

Schülerin1a: Nr.3, ich möchte mich nicht mehr so einfach ablenken lassen.

→ Die gelbmarkierten Items 12, 14 und 20 sind von der Bewertung her „rückwärts“ zu lesen. Das bedeutet, 0 / „Nie“ wäre die beste Antwort, 9/ „Immer“ die schlechteste.

→ Die Kreuze der SuS sind hellgrün, die der KLP's hellblau

10.3 Analyse Schüler2a

Verbesserungspotential gemäss Schüler2a:

Es fällt auf, dass sich der Schüler in allen Bereich, mit Ausnahme von „Pause machen (8)“, mit einer Tendenz zu „Immer“ einschätzt. So sieht er selbst einen Förderbereich bei Nr. 12 und bei „Pause machen (8)“ bei den Nummern 23,24,25.

Verbesserungspotential gemäss KLP1a:

Die Bewertung der KLP1a ist häufig in der Skala von 1-4. So sieht die KLP1a in allen Bereichen Förderbedarf in den Grundkompetenzen.

Vergleich beider Einschätzungen:

Vergleicht man die beiden Einschätzungsbogen des Schülers2a mit dem der KLP1a, fällt auf, dass sich der Schüler immer etwas besser einschätzt als die KLP1a. Grosse Unterschiede der Einschätzungen zeigen sich bei den Nummern 4, 10, 11, 14, 18, 19, 26 und 28. Wobei die Einschätzung des Kindes immer um einiges besser ist als die der KLP.

10.4 Einschätzungsbogen 1, Schüler2a

Einschätzungsbogen zum selbstständigen Arbeiten Schüler 2a		Nie	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Immer
Arbeitsplatz / Schulzimmer (1)												
1.)	Ich wähle bewusst einen Arbeitsplatz, wo ich mich wohl fühle.						x		x			
2.)	Ich achte darauf, dass neben mir ein guter Lernpartner sitzt.				x			x				
3.)	Ich arbeite an einem ruhigen Ort, ohne Ablenkung.								x	x		
4.)	Wenn mich jemand ablenkt, sag ich, dass mich das stört.				x							x
Material (2)												
5.)	Ich lege alles Material bereit, das ich gerade brauche.					x			x			
6.)	Ich habe viel Platz zum Arbeiten, da ich unnötiges Material wegräume.					x						x
7.)	Wenn mir Material fehlt (z.B. Lineal), schau ich, dass ich es schnell von jemandem ausleihe.							xx				
Prioritäten / Reihenfolge setzen (3)												
8.)	Ich notiere mir, was ich der Reihe nach machen muss (oder ich weiss es im Kopf).					x		x				
9.)	Ich überlege mir, mit welcher Aufgabe ich am besten beginne.				x			x				
10.)	Ich teile umfangreiche Aufgaben in kleine Portionen auf.			x					x			
11.)	Ich schätze ab, wie viel Zeit ich für eine Aufgabe brauche.			x					x			
Positive Einstellung/Selbstgespräche (4)												
12.)	*Es gibt Fächer, in denen ich mich dumm oder hilflos fühle und am liebsten weit weg laufen würde.					x		x				
13.)	Bei schwierigen Aufgaben sag ich mir: «Ich schaff das!».				x			x				
Aufgabe allein verstehen (5)												
14.)	*Manchmal leg ich los, ohne zu überlegen, ob es stimmt, was ich mache.				x				x			
15.)	Wenn wir alleine arbeiten können, starte ich sofort, weil ich weiss, wie die Aufgaben gehen.							x			x	
16.)	Wenn die Lehrperson etwas erklärt, kann ich ihr gut zuhören und zusammenfassen, was sie gesagt hat.			x					x			
17.)	Wenn ich bei einer Aufgabe ein Problem habe, dann knoble ich gerne allein, bis ich eine Lösung habe.				x			x				
Hilfe holen (6)												
18.)	Wenn ich Hilfe brauche, merke ich das schnell.			x					x			
19.)	Wenn ich Hilfe brauche, weiss ich wer oder was mir hilft.					x						x
Dranbleiben / Aufmerksamkeit lenken (7)												
20.)	*In der Schule habe ich oft Hunger oder Durst beim Arbeiten.			x								
21.)	Ich kann mich während 20 min. gut konzentrieren.					x			x			
22.)	Ich merke, wenn meine Gedanken abschweifen.					x			x			
Pausen machen (8)												
23.)	Ich merke, wenn ich eine Pause brauche und mache eine.				x	x						
24.)	Ich weiss, welche Art von Pause mir wieder Energie gibt (Bewegung, Spiel mit anderen, Wasser trinken,...).					xx						
25.)	Ich stelle einen Timer/eine Stoppuhr für die Pausenzeit	x	x									
26.)	Wenn die Pausenzeit abgelaufen ist, arbeite ich mit neuer Energie weiter.				x						x	
Aufgaben korrigieren (9)												
27.)	Wenn ich meine Aufgaben korrigiere, stimmen meistens alle.					x	x					
28.)	Ich korrigiere nach 3-4 Aufgaben, ob ich die Aufgaben richtig gelöst habe.		x						x			
29.)	Ich verbessere falsche Aufgaben, bevor ich weiter arbeite.							x	x			

*Nr. 20 wurde von der KLP1a nicht bewertet.

In welchem Bereich möchtest du dich gerne verbessern?

Schüler2a: Bei der Nummer 12, weil die anderen besser wissen, und wenn ich etwas sagen will, dann ist es schon gesagt.

→ Die gelbmarkierten Items 12, 14 und 20 sind von der Bewertung her „rückwärts“ zu lesen. Das bedeutet, 0 / „Nie“ wäre die beste Antwort, 9/ „Immer“ die schlechteste.

→ Die Kreuze der SuS sind hellgrün, die der KLP's hellblau

10.5 Analyse Schüler3a

Verbesserungspotential gemäss Schüler3a:

Die Einschätzungen des Schülers sind tendenziell bei 5-9. So fallen die Nummern 10, 13, und 28 durch die Bewertung 0/Nie besonders auf. Dazu kommt die Nummer 23, welche mit 3 bewertet wurde, alle andern Nummern sind von ihm besser bewertet worden.

Verbesserungspotential gemäss KLP1a:

In den Bereichen „Prioritäten/Reihenfolge setzen (3)“, „Pause machen (8)“ und „Aufgaben korrigieren (9)“ sieht die KLP1a noch Verbesserungsmöglichkeiten.

Vergleich beider Einschätzungen:

Es fällt auf, dass der Schüler 3a und die KLP1a die ganze Skala von 0-9 in der Einschätzung verwendet haben. Es fällt auf, dass im Bereich „Prioritäten/Reihenfolgen setzen (3)“ so wie bei der Nummer 22 grosse Differenzen der Einschätzung bestehen.

10.6 Einschätzungsbogen1, Schüler3a

Einschätzungsbogen zum selbstständigen Arbeiten Schüler 3a											
	Nie	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Immer
Arbeitsplatz / Schulzimmer (1)											
1.)								x			x
2.)							x				x
3.)										x	
4.)							x	x			
Material (2)											
5.)						x					x
6.)							x	x			
7.)							x				x
Prioritäten / Reihenfolge setzen (3)											
8.)				x							x
9.)				x							x
10.)	x								x		
11.)				x							x
Positive Einstellung/Selbstgespräche (4)											
12.)			x	x							
13.)	x							x			
Aufgabe allein verstehen (5)											
14.)	x	x									
15.)								x	x		
16.)							x	x			
17.)									x	x	
Hilfe holen (6)											
18.)							x	x			
19.)								x			x
Dranbleiben / Aufmerksamkeit lenken (7)											
20.)					x						
21.)									x	x	
22.)	x						x				
Pausen machen (8)											
23.)				x							
24.)								x			x
25.)	x			x							
26.)						x					x
Aufgaben korrigieren (9)											
27.)									x	x	
28.)	x			x							
29.)								x			x

*Nr. 20 wurde von der KLP1a nicht bewertet.

In welchem Bereich möchtest du dich gerne verbessern?

Schüler3a: „Nr. 22, ich merke, wenn meine Gedanken abschweifen, weil es nervt manchmal.“

→ Die gelbmarkierten Items 12, 14 und 20 sind von der Bewertung her „rückwärts“ zu lesen. Das bedeutet, 0 / „Nie“ wäre die beste Antwort, 9/ „Immer“ die schlechteste.

→ Die Kreuze der SuS sind hellgrün, die der KLP's hellblau

10.7 Analyse Schülerin4b

Verbesserungspotential gemäss Schülerin4b:

Sie wünscht sich bei Nr. 13 zu verbessern, damit sie sich selbst mehr zutraut. Betrachtet man die Einschätzungen bis zur roten Linie, fällt auf, dass die Schülerin in vielen Bereichen noch Grundkompetenzen zur Verbesserung sieht. Mit Ausnahme folgender Bereiche „Hilfe holen (6)“ und „Dranbleiben / Aufmerksamkeit lenken (7)“, dort ist ihre Einschätzung über 4.

Verbesserungspotential gemäss KLP3b:

Die Bereiche „Material (2)“, „Prioritäten/Reihenfolge setzen (3)“, so wie die Nummern 17, 22 und 28 hätten gemäss KLP3b noch Potenzial zur Verbesserung.

Vergleich beider Einschätzungen:

Die Schülerin nutzt die ganze Bandbreite der Skala von 0-9 aus und schätzt sich oft schlechter ein, als die KLP3b sie einschätzt. Die KLP3b beurteilt die Schülerin in der Skala von 2-9. Auffällig sind die Nummern 2, 5, 7, 14 und 23, bei denen sind die Einschätzungen 4 Einheiten weit voneinander entfernt.

10.8 Einschätzungsbogen 1, Schülerin4b

Einschätzungsbogen zum selbstständigen Arbeiten Schülerin 4b		Nie	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Immer
Arbeitsplatz / Schulzimmer (1)												
1.)	Ich wähle bewusst einen Arbeitsplatz, wo ich mich wohl fühle.						x	x				
2.)	Ich achte darauf, dass neben mir ein guter Lernpartner sitzt.	x							x			
3.)	Ich arbeite an einem ruhigen Ort, ohne Ablenkung.					x		x				
4.)	Wenn mich jemand ablenkt, sag ich, dass mich das stört.									x	x	
Material (2)												
5.)	Ich lege alles Material bereit, das ich gerade brauche.						x					x
6.)	Ich habe viel Platz zum Arbeiten, da ich unnötiges Material wegräume.					x	x					
7.)	Wenn mir Material fehlt (z.B. Lineal), schau ich, dass ich es schnell von jemandem ausleihe.						x					x
Prioritäten / Reihenfolge setzen (3)												
8.)	Ich notiere mir, was ich der Reihe nach machen muss (oder ich weiss es im Kopf).	x			x							
9.)	Ich überlege mir, mit welcher Aufgabe ich am besten beginne.				x			x				
10.)	Ich teile umfangreiche Aufgaben in kleine Portionen auf.							x				x
11.)	Ich schätze ab, wie viel Zeit ich für eine Aufgabe brauche.	x					x					
Positive Einstellung/Selbstgespräche (4)												
12.)	*Es gibt Fächer, in denen ich mich dumm oder hilflos fühle und am liebsten weit weg laufen würde.						x	x				
13.)	Bei schwierigen Aufgaben sag ich mir: «Ich schaff das!».	x						x				
Aufgabe allein verstehen (5)												
14.)	*Manchmal leg ich los, ohne zu überlegen, ob es stimmt, was ich mache.			x						x		
15.)	Wenn wir alleine arbeiten können, starte ich sofort, weil ich weiss, wie die Aufgaben gehen.							x				x
16.)	Wenn die Lehrperson etwas erklärt, kann ich ihr gut zuhören und zusammenfassen, was sie gesagt hat.				x				x			
17.)	Wenn ich bei einer Aufgabe ein Problem habe, dann knoble ich gerne allein, bis ich eine Lösung habe.			x	x							
Hilfe holen (6)												
18.)	Wenn ich Hilfe brauche, merke ich das schnell.								x			x
19.)	Wenn ich Hilfe brauche, weiss ich wer oder was mir hilft.											x
Dranbleiben / Aufmerksamkeit lenken (7)												
20.)	*In der Schule habe ich oft Hunger oder Durst beim Arbeiten.			x			x					
21.)	Ich kann mich während 20 min. gut konzentrieren.								x	x		
22.)	Ich merke, wenn meine Gedanken abschweifen.							x			x	
Pausen machen (8)												
23.)	Ich merke, wenn ich eine Pause brauche und mache eine.	x								x		
24.)	Ich weiss, welche Art von Pause mir wieder Energie gibt (Bewegung, Spiel mit anderen, Wasser trinken,...).			x						x		
25.)	Ich stelle einen Timer/eine Stoppuhr für die Pausenzeit	x							x			
26.)	Wenn die Pausenzeit abgelaufen ist, arbeite ich mit neuer Energie weiter.										x	x
Aufgaben korrigieren (9)												
27.)	Wenn ich meine Aufgaben korrigiere, stimmen meistens alle.						x	x				
28.)	Ich korrigiere nach 3-4 Aufgaben, ob ich die Aufgaben richtig gelöst habe.	x						x				
29.)	Ich verbessere falsche Aufgaben, bevor ich weiter arbeite.									x		x

In welchem Bereich möchtest du dich gerne verbessern?

Schülerin4b: „Nr. 13, weil ich damit manchmal mühe habe.“

→ Die gelbmarkierten Items 12, 14 und 20 sind von der Bewertung her „rückwärts“ zu lesen. Das bedeutet, 0 / „Nie“ wäre die beste Antwort, 9/ „Immer“ die schlechteste.

→ Die Kreuze der SuS sind hellgrün, die der KLP's hellblau

10.9 Analyse Schüler5b

Verbesserungspotential gemäss Schüler5b:

Dieser Schüler schätzt sich sehr gut ein, so hat er lediglich umfangreiche Aufgaben noch nie in kleine Portionen aufgeteilt. In allen anderen Bereichen schätzt er sich sehr hoch ein, so hat er 18 Items mit 9 bewertet (die drei gelben 0=9). Seine Bewertungen sind somit zwischen 7 und 9. Im Bereich „Arbeitsplatz/Schulzimmer (1)“ sieht er bei den Nummern 1,2 und 3 noch verbesserungspotential, mit seiner schlechtesten Bewertung von 7.

Verbesserungspotential gemäss KLP3b:

Die Beurteilung der KLP3b ist in der Skala von 1-9 (gelb 0=9). Die KLP3b sieht bei ihm noch verbesserungspotential im Bereich „Arbeitsplatz/Schulzimmer (1)“, „Material (2)“, sowie die einzelnen Nummern 16, 21, 25 und 28.

Vergleich beider Einschätzungen:

Im Vergleich fällt auf, dass sich der Schüler (mit 2 Ausnahmen) immer besser einschätzt als ihn die KLP3b. Ausserdem ist die Einschätzung auch bei den beobachtbaren Punkten sehr unterschiedlich ist. Es gibt keine Nummern, wo beide einen Förderbedarf sehen. Bei den Nummern 7, 12, 14 15, 17, 18, 19, 24, 27 und 29 sind sich KLP3b und Schüler5b einig und haben hoch eingeschätzt.

10.10 Einschätzungsbogen 1, Schüler 5a

Einschätzungsbogen zum selbstständigen Arbeiten Schüler 5b										Nie									Immer	
Arbeitsplatz / Schulzimmer (1)										0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.)	Ich wähle bewusst einen Arbeitsplatz, wo ich mich wohl fühle.														x		x			
2.)	Ich achte darauf, dass neben mir ein guter Lernpartner sitzt.														x		x			
3.)	Ich arbeite an einem ruhigen Ort, ohne Ablenkung.													x			x			
4.)	Wenn mich jemand ablenkt, sag ich, dass mich das stört.											x							x	
Material (2)										0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
5.)	Ich lege alles Material bereit, das ich gerade brauche.													x						x
6.)	Ich habe viel Platz zum Arbeiten, da ich unnötiges Material wegräume.													x						x
7.)	Wenn mir Material fehlt (z.B. Lineal), schau ich, dass ich es schnell von jemandem ausleihe.																x	x		
Prioritäten / Reihenfolge setzen (3)										0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8.)	Ich notiere mir, was ich der Reihe nach machen muss (oder ich weiss es im Kopf).													x						x
9.)	Ich überlege mir, mit welcher Aufgabe ich am besten beginne.													x						x
10.)	Ich teile umfangreiche Aufgaben in kleine Portionen auf.									x		x								
11.)	Ich schätze ab, wie viel Zeit ich für eine Aufgabe brauche.											x								x
Positive Einstellung/Selbstgespräche (4)										0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12.)	*Es gibt Fächer, in denen ich mich dumm oder hilflos fühle und am liebsten weit weg laufen würde.									x	x									
13.)	Bei schwierigen Aufgaben sag ich mir: «Ich schaff das!».																x		x	
Aufgabe allein verstehen (5)										0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
14.)	*Manchmal leg ich los, ohne zu überlegen, ob es stimmt, was ich mache.									x	x									
15.)	Wenn wir alleine arbeiten können, starte ich sofort, weil ich weiss, wie die Aufgaben gehen.																		xx	
16.)	Wenn die Lehrperson etwas erklärt, kann ich ihr gut zuhören und zusammenfassen, was sie gesagt hat.													x					x	
17.)	Wenn ich bei einer Aufgabe ein Problem habe, dann knoble ich gerne allein, bis ich eine Lösung habe.																		xx	
Hilfe holen (6)										0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
18.)	Wenn ich Hilfe brauche, merke ich das schnell.																		xx	
19.)	Wenn ich Hilfe brauche, weiss ich wer oder was mir hilft.																		x	x
Dranbleiben / Aufmerksamkeit lenken (7)										0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
20.)	*In der Schule habe ich oft Hunger oder Durst beim Arbeiten.									xx										
21.)	Ich kann mich während 20 min. gut konzentrieren.												x						x	
22.)	Ich merke, wenn meine Gedanken abschweifen.															x			x	
Pausen machen (8)										0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
23.)	Ich merke, wenn ich eine Pause brauche und mache eine.																x		x	
24.)	Ich weiss, welche Art von Pause mir wieder Energie gibt (Bewegung, Spiel mit anderen, Wasser trinken,...).																	x	x	
25.)	Ich stelle einen Timer/eine Stoppuhr für die Pausenzeit											x							x	
26.)	Wenn die Pausenzeit abgelaufen ist, arbeite ich mit neuer Energie weiter.															x			x	
Aufgaben korrigieren (9)										0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
27.)	Wenn ich meine Aufgaben korrigiere, stimmen meistens alle.																		x	x
28.)	Ich korrigiere nach 3-4 Aufgaben, ob ich die Aufgaben richtig gelöst habe.											x								x
29.)	Ich verbessere falsche Aufgaben, bevor ich weiter arbeite.																			xx

In welchem Bereich möchtest du dich gerne verbessern?

Schüler5b: „Ich möchte bessere Arbeitsplätze suchen.“

→ Die gelbmarkierten Items 12, 14 und 20 sind von der Bewertung her „rückwärts“ zu lesen. Das bedeutet, 0 / „Nie“ wäre die beste Antwort, 9/ „Immer“ die schlechteste.

→ Die Kreuze der SuS sind hellgrün, die der KLP's hellblau

10.11 Analyse Schülerin6b

Verbesserungspotential gemäss Schülerin6b:

Die Schülerin6b nutzt die ganze Skala von 0-9. Ihr Wunschbereich ist „Positive Einstellung/Selbstgespräche (4)“, so hat sie Schulfächer, in denen sie am liebsten weit weglaufen würde und sich positiv zuzureden macht sie auch nicht, was sie gerne ändern würde. Sie knobelt nie lange an einer Aufgabe (Nr. 17), stellt nie einen Timer für eine Pause, korrigiert nicht 3-4 Aufgaben, um zu überprüfen, ob sie stimmen (Nr. 28) und verbessert auch nicht immer (Nr. 29), bevor sie weiterarbeitet.

Verbesserungspotential gemäss KLP3b:

Die KLP3b hat bei der Schülerin6b die Skala nur von 2-6 verwendet. Im Bereich „Prioritäten/Reihenfolgen setzen (3)“, sowie „Positive Einstellung/Selbstgespräche (4)“ und bei „Aufgaben korrigieren (9)“ sieht sie Förderbedarf. Bei den einzelnen Nummern 17, 22 und 25.

Vergleich beider Einschätzungen:

Es fällt auf, dass die Nummern 8, 9, 11, 20, 23 sehr unterschiedlich bewertet wurden. Fast gleich bewertet wurden die Nummern 1, 3, 6, 15, 18, 24, 26 und 29.

10.12 Einschätzungsbogen 1, Schülerin6b

Einschätzungsbogen zum selbstständigen Arbeiten Schülerin 6b		Nie	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Immer
Arbeitsplatz / Schulzimmer (1)												
1.)	Ich wähle bewusst einen Arbeitsplatz, wo ich mich wohl fühle.						x	x				
2.)	Ich achte darauf, dass neben mir ein guter Lernpartner sitzt.						x		x			
3.)	Ich arbeite an einem ruhigen Ort, ohne Ablenkung.						x	x				
4.)	Wenn mich jemand ablenkt, sag ich, dass mich das stört.						x		x			
Material (2)												
5.)	Ich lege alles Material bereit, das ich gerade brauche.						x		x			
6.)	Ich habe viel Platz zum Arbeiten, da ich unnötiges Material wegräume.						x	x				
7.)	Wenn mir Material fehlt (z.B. Lineal), schau ich, dass ich es schnell von jemandem ausleihe.							x				x
Prioritäten / Reihenfolge setzen (3)												
8.)	Ich notiere mir, was ich der Reihe nach machen muss (oder ich weiss es im Kopf).					x					x	
9.)	Ich überlege mir, mit welcher Aufgabe ich am besten beginne.					x						x
10.)	Ich teile umfangreiche Aufgaben in kleine Portionen auf.						x		x			
11.)	Ich schätze ab, wie viel Zeit ich für eine Aufgabe brauche.					x						x
Positive Einstellung/Selbstgespräche (4)												
12.)	*Es gibt Fächer, in denen ich mich dumm oder hilflos fühle und am liebsten weit weg laufen würde.						x		x			
13.)	Bei schwierigen Aufgaben sag ich mir: «Ich schaff das!».	x			x							
Aufgabe allein verstehen (5)												
14.)	*Manchmal leg ich los, ohne zu überlegen, ob es stimmt, was ich mache.	x			x							
15.)	Wenn wir alleine arbeiten können, starte ich sofort, weil ich weiss, wie die Aufgaben gehen.						x	x				
16.)	Wenn die Lehrperson etwas erklärt, kann ich ihr gut zuhören und zusammenfassen, was sie gesagt hat.						x				x	
17.)	Wenn ich bei einer Aufgabe ein Problem habe, dann knoble ich gerne allein, bis ich eine Lösung habe.	x		x								
Hilfe holen (6)												
18.)	Wenn ich Hilfe brauche, merke ich das schnell.							x	x			
19.)	Wenn ich Hilfe brauche, weiss ich wer oder was mir hilft.								x			x
Dranbleiben / Aufmerksamkeit lenken (7)												
20.)	*In der Schule habe ich oft Hunger oder Durst beim Arbeiten.	x					x					
21.)	Ich kann mich während 20 min. gut konzentrieren.						x		x			
22.)	Ich merke, wenn meine Gedanken abschweifen.					x					x	
Pausen machen (8)												
23.)	Ich merke, wenn ich eine Pause brauche und mache eine.						x					x
24.)	Ich weiss, welche Art von Pause mir wieder Energie gibt (Bewegung, Spiel mit anderen, wasser trinken).							x	x			
25.)	Ich stelle einen Timer/eine Stoppuhr für die Pausenzeit.	x		x								
26.)	Wenn die Pausenzeit abgelaufen ist, arbeite ich mit neuer Energie weiter.						x	x				
Aufgaben korrigieren (9)												
27.)	Wenn ich meine Aufgaben korrigiere, stimmen meistens alle.					x		x				
28.)	Ich korrigiere nach 3-4 Aufgaben, ob ich die Aufgaben richtig gelöst habe.	x			x							
29.)	Ich verbessere falsche Aufgaben, bevor ich weiter arbeite.			x	x							

In welchem Bereich möchtest du dich gerne verbessern?

Schülerin6b: „Nr. 13, Ich möchte das ich mehr zu mich selbst positiv bleibt.“

→ Die gelbmarkierten Items 12, 14 und 20 sind von der Bewertung her „rückwärts“ zu lesen. Das bedeutet, 0 / „Nie“ wäre die beste Antwort, 9/ „Immer“ die schlechteste.

→ Die Kreuze der SuS sind hellgrün, die der KLP's hellblau

10.13 Analyse Schüler7c

Verbesserungspotential gemäss Schüler7c:

Der Schüler hat sich selbst in einer Bandbreite von 0-9 eingeschätzt. Wobei er die Bewertung „0“ einmal nutzt und die 1-2 nie verwendet. Er möchte sich gerne bei der Nr. 16 verbessern, „Wenn die Lehrperson etwas erklärt, kann ich ihr gut zuhören und zusammenfassen, was sie gesagt hat“. Da die Beschreibung des Schülers nicht präziser ist, kann nicht gesagt werden, welchen Teil des Items er verbessern will, das Zuhören oder Zusammenfassen. Bei den Nummern 3, 7, 8, 13, 16, 17, 18, 25, 27 und 29 könnte er sich ebenso noch etwas verbessern, hier ist seine Bewertung jeweils bei 3 oder 4. Bei den Bereichen „Aufgaben korrigieren (9)“ und „Aufgabe allein verstehen (5)“ gibt es je zwei Items, welche der SuS mit Tendenz „Nie“ beurteilt. Betrachtet man die Bereiche, fällt auf, dass der Schüler in jedem Bereich mindestens ein Item mit der Tendenz zu „Nie“ beurteilt hat.

Verbesserungspotential gemäss KLP4c:

Die KLP4c hat die Skala von 0-8 genutzt, somit wird der Schüler7c nie mit einer „9“ beurteilt. Dabei sieht KLP4c im Bereich „Arbeitsplatz/Schulzimmer (1)“ und bei den Items 2, 3, 4, 5, 9, 11, 13, 16, 18, 22, 23 und 29 noch Verbesserungspotenzial. Die KLP4c sieht in jedem Bereich Punkte, welche zu verbessern sind (Bewertung 0-4).

Vergleich beider Einschätzungen:

Die Items, welche grosse Differenzen aufzeigen (Abstand von 4 Einheiten) sind Nr. 4, 7, 11, 20 und 22. Bei Nr. 4 meint die KLP4c, das der Schüler abgelenkt wird, aber nichts dagegen unternimmt. Bei Nr. 7 beurteilt sich der Schüler schlechter, indem er meint, das er kaum fehlendes Material ausleihe. Nr. 11 wurde vom KLP4c schlechter eingeschätzt, so empfindet er, dass der Schüler kaum abschätzt, wie lange er für eine Aufgabe hat. Ebenso ist ein Unterschied bei Nr. 20 zu beobachten, wo der Schüler meint, dass er doch ab und zu Hunger oder Durst in der Schule hat. Am grössten ist der Unterschied bei Nr. 22, hier schätzt die KLP4c (Bewertung 1), dass der Schüler kaum merkt, wenn er mit den Gedanken abschweift. Der Schüler sieht das anders und bewertet sich mit 7, einer klaren Tendenz zu „Immer“. Alle anderen Bewertungen sind näher beieinander.

10.14 Einschätzungsbogen 1, Schüler7c

Einschätzungsbogen zum selbstständigen Arbeiten Schüler 7c										
	Nie	1	2	3	4	5	6	7	8	Immer
Arbeitsplatz / Schulzimmer (1)										
1.) Ich wähle bewusst einen Arbeitsplatz, wo ich mich wohl fühle.								x		x
2.) Ich achte darauf, dass neben mir ein guter Lernpartner sitzt.				x		x				
3.) Ich arbeite an einem ruhigen Ort, ohne Ablenkung.			x	x						
4.) Wenn mich jemand ablenkt, sag ich, dass mich das stört.			x				x			
Material (2)										
5.) Ich lege alles Material bereit, das ich gerade brauche.					x		x			
6.) Ich habe viel Platz zum Arbeiten, da ich unnötiges Material wegräume.							x			x
7.) Wenn mir Material fehlt (z.B. Lineal), schau ich, dass ich es schnell von jemandem ausleihe.					x				x	
Prioritäten / Reihenfolge setzen (3)										
8.) Ich notiere mir, was ich der Reihe nach machen muss (oder ich weiss es im Kopf).					x		x			
9.) Ich überlege mir, mit welcher Aufgabe ich am besten beginne.				x		x				
10.) Ich teile umfangreiche Aufgaben in kleine Portionen auf.						x			x	
11.) Ich schätze ab, wie viel Zeit ich für eine Aufgabe brauche.			x					x		
Positive Einstellung/Selbstgespräche (4)										
12.) *Es gibt Fächer, in denen ich mich dumm oder hilflos fühle und am liebsten weit weg laufen würde.					x		x			
13.) Bei schwierigen Aufgaben sag ich mir: «Ich schaff das!».					xx					
Aufgabe allein verstehen (5)										
14.) *Manchmal leg ich los, ohne zu überlegen, ob es stimmt, was ich mache.						x		x		
15.) Wenn wir alleine arbeiten können, starte ich sofort, weil ich weiss, wie die Aufgaben gehen.						xx				
16.) Wenn die Lehrperson etwas erklärt, kann ich ihr gut zuhören und zusammenfassen, was sie gesagt hat.			x		x					
17.) Wenn ich bei einer Aufgabe ein Problem habe, dann knoble ich gerne allein, bis ich eine Lösung habe.				x		x				
Hilfe holen (6)										
18.) Wenn ich Hilfe brauche, merke ich das schnell.				x	x					
19.) Wenn ich Hilfe brauche, weiss ich wer oder was mir hilft.							xx			
Dranbleiben / Aufmerksamkeit lenken (7)										
20.) *In der Schule habe ich oft Hunger oder Durst beim Arbeiten.		x				x				
21.) Ich kann mich während 20 min. gut konzentrieren.								xx		
22.) Ich merke, wenn meine Gedanken abschweifen.		x							x	
Pausen machen (8)										
23.) Ich merke, wenn ich eine Pause brauche und mache eine.					x			x		
24.) Ich weiss, welche Art von Pause mir wieder Energie gibt (Bewegung, Spiel mit anderen, Wasser trinken,...).						x		x		
25.) Ich stelle einen Timer/eine Stoppuhr für die Pausenzeit	xx									
26.) Wenn die Pausenzeit abgelaufen ist, arbeite ich mit neuer Energie weiter.						x	x			
Aufgaben korrigieren (9)										
27.) Wenn ich meine Aufgaben korrigiere, stimmen meistens alle.					x		x			
28.) Ich korrigiere nach 3-4 Aufgaben, ob ich die Aufgaben richtig gelöst habe.				x			x			
29.) Ich verbessere falsche Aufgaben, bevor ich weiter arbeite.					x	x				

In welchem Bereich möchtest du dich gerne verbessern?

Schüler7c: „Bei Nummer 16.“

→ Die gelbmarkierten Items 12, 14 und 20 sind von der Bewertung her „rückwärts“ zu lesen. Das bedeutet, 0 / „Nie“ wäre die beste Antwort, 9/ „Immer“ die schlechteste.

→ Die Kreuze der SuS sind hellgrün, die der KLP's hellblau

10.15 Analyse Schüler8c

Verbesserungspotential gemäss Schüler8c:

Der Schüler8c hat die Bewertungsskala von 2-9 genutzt (die gelben Items müssen „umgedreht“ gelesen werden). So gibt es seiner Meinung nach drei Punkte, die er verbessern könnte. Nr. 25: „Ich stelle den Timer/eine Stoppuhr für die Pausenzeit“, Nr. 28 „Ich korrigiere nach 2-3 Aufgaben, ob ich sie richtig gelöst habe“ und Nr. 11 „ich schätze ab, wie viel Zeit ich für eine Aufgabe brauche“. Das Item, das er gerne von sich aus angehen will ist die Nr. 23. Wobei er erklärt, dass er nicht gerne Pausen macht, weil er lieber weiterarbeiten möchte. Alle anderen Items sind von ihm mit 5-9, einer Tendenz zu „Immer“ bewertet.

Verbesserungspotential gemäss KLP4c:

Der KLP4c sieht im Bereich „Arbeitsplatz/Schulzimmer (1)“ noch Verbesserungsmöglichkeiten, in dem sich der Schüler8c bewusster neben einen guten Lernpartner setzt, sich einen Arbeitsplatz ohne Ablenkung sucht, wo er sich wohl fühlt. Ebenso hat die KLP4c die Nr. 25 und 28 mit 0 und 4 bewertet. Alle anderen Items wurden mit 7-9 bewertet.

Vergleich beider Einschätzungen:

Die beiden Einschätzungen sind sich sehr ähnlich. So gibt es nur folgende Punkte, welche grössere Unterschiede aufweisen: 1, 2, 3 und 11. Die KLP4c sieht den Bereich „Arbeitsplatz/Schulzimmer (1)“ als optimierbar. Der Schüler selbst möchte einen Fokus auf das Machen der Pausen setzen.

10.16 Einschätzungsbogen 1, Schüler8c

Einschätzungsbogen zum selbstständigen Arbeiten Schüler 8c		Nie									Immer
Arbeitsplatz / Schulzimmer (1)		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.)	Ich wähle bewusst einen Arbeitsplatz, wo ich mich wohl fühle.	x							x		
2.)	Ich achte darauf, dass neben mir ein guter Lernpartner sitzt.	x					x				
3.)	Ich arbeite an einem ruhigen Ort, ohne Ablenkung.	x									x
4.)	Wenn mich jemand ablenkt, sag ich, dass mich das stört.								xx		
Material (2)		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.)	Ich lege alles Material bereit, das ich gerade brauche.										xx
6.)	Ich habe viel Platz zum Arbeiten, da ich unnötiges Material wegräume.								x	x	
7.)	Wenn mir Material fehlt (z.B. Lineal), schau ich, dass ich es schnell von jemandem ausleihe.										xx
Prioritäten / Reihenfolge setzen (3)		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.)	Ich notiere mir, was ich der Reihe nach machen muss (oder ich weiss es im Kopf).										xx
9.)	Ich überlege mir, mit welcher Aufgabe ich am besten beginne.								x		x
10.)	Ich teile umfangreiche Aufgaben in kleine Portionen auf.										xx
11.)	Ich schätze ab, wie viel Zeit ich für eine Aufgabe brauche.					x					x
Positive Einstellung/Selbstgespräche (4)		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.)	*Es gibt Fächer, in denen ich mich dumm oder hilflos fühle und am liebsten weit weg laufen würde.	xx									
13.)	Bei schwierigen Aufgaben sag ich mir: «Ich schaff das!».									x	x
Aufgabe allein verstehen (5)		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.)	*Manchmal leg ich los, ohne zu überlegen, ob es stimmt, was ich mache.		x	x							
15.)	Wenn wir alleine arbeiten können, starte ich sofort, weil ich weiss, wie die Aufgaben gehen.										xx
16.)	Wenn die Lehrperson etwas erklärt, kann ich ihr gut zuhören und zusammenfassen, was sie gesagt hat.										xx
17.)	Wenn ich bei einer Aufgabe ein Problem habe, dann knobele ich gerne allein, bis ich eine Lösung habe.										xx
Hilfe holen (6)		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.)	Wenn ich Hilfe brauche, merke ich das schnell.								x	x	
19.)	Wenn ich Hilfe brauche, weiss ich wer oder was mir hilft.								x		x
Dranbleiben / Aufmerksamkeit lenken (7)		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.)	*In der Schule habe ich oft Hunger oder Durst beim Arbeiten.		xx								
21.)	Ich kann mich während 20 min. gut konzentrieren.										xx
22.)	Ich merke, wenn meine Gedanken abschweifen.										xx
Pausen machen (8)		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.)	Ich merke, wenn ich eine Pause brauche und mache eine.							x		x	
24.)	Ich weiss, welche Art von Pause mir wieder Energie gibt (Bewegung, Spiel mit anderen, Wasser trinken,...).								x		x
25.)	Ich stelle einen Timer/eine Stoppuhr für die Pausenzeit	x		x							
26.)	Wenn die Pausenzeit abgelaufen ist, arbeite ich mit neuer Energie weiter.									x	x
Aufgaben korrigieren (9)		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
27.)	Wenn ich meine Aufgaben korrigiere, stimmen meistens alle.									x	x
28.)	Ich korrigiere nach 3-4 Aufgaben, ob ich die Aufgaben richtig gelöst habe.				x	x					
29.)	Ich verbessere falsche Aufgaben, bevor ich weiter arbeite.										xx

In welchem Bereich möchtest du dich gerne verbessern?

Schüler8c: „Nr. 23: Ich mache nicht so gerne Pausen, weil ich lieber weiterarbeiten möchte als eine Pause einlegen.“

→ Die gelbmarkierten Items 12, 14 und 20 sind von der Bewertung her „rückwärts“ zu lesen. Das bedeutet, 0 / „Nie“ wäre die beste Antwort, 9/ „Immer“ die schlechteste.

→ Die Kreuze der SuS sind hellgrün, die der KLP's hellblau

10.17 Analyse Schülerin9c

Verbesserungspotential gemäss Schülerin9c:

Die Bewertungen der Schülerin9c wurden in der Skala von 0-8 gemacht. Sie hat 3 Items zwischen 5-9 beurteilt, alle anderen sind im Bereich von 0-4. Die von ihr positiv beurteilten Items sind: „ich lege das Material bereit, das ich gerade brauche“ (Nr. 5, Beurteilung 5), „wenn mir Material fehlt, schau ich, dass ich es ausleihen kann“ (Nr. 7, Beurteilung 8) und „wenn ich bei einer Aufgabe ein Problem habe, dann knoble ich gerne allein, bis ich eine Lösung habe“ (Nr. 17, Beurteilung 8). Der Schülerin9c ist dies selbst aufgefallen, so vermerkt sie, dass sie bei ganz vielen Items besser werden will, da sie viele im Bereich 0-4 habe.

Verbesserungspotential gemäss KLP4c:

Die KLP4c hat die Skala von 0-7 verwendet und schätzt die Schülerin9c häufig im Bereich 0-4 ein. Es gibt fünf Items, in denen die KLP4c mit 5 und 7 bewertet. Dazu gehören folgende Items: Material bereitlegen (Nr. 5, Beurteilung 5), ich mache mir eine Liste (im Kopf), was ich der Reihe nach mache (Nr. 8, Beurteilung 7), wenn ich Hilfe brauche, merke ich das schnell (Nr. 18, Beurteilung 5), wenn ich meine Aufgaben korrigiere, stimmen meistens alle (Nr. 27, Beurteilung 5) und ich verbessere Aufgaben, bevor ich weiterarbeite (Nr. 29, Beurteilung 7). Der Bereich „Arbeitsplatz/Schulzimmer (1)“ fällt in der Bewertung ebenfalls auf, da er in allen Punkten mit 0 beurteilt wurde.

Vergleich beider Einschätzungen:

Vergleicht man die beiden Einschätzungen sind sie auf den ersten Blick sehr ähnlich. Grössere Unterschiede (4 Einheiten) zeigen sich in den Items: 1, 2, 18, 22 und 23. Noch grössere Unterschiede der Beurteilung zeigen sich bei den Nummern 7, 8, 17 und 29 (5-6 Einheiten). Alle anderen 20 Items wurden sehr ähnlich beurteilt.

10.18 Einschätzungsbogen 1, Schülerin9c

Einschätzungsbogen zum selbstständigen Arbeiten Schülerin 9c		Nie	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Immer
Arbeitsplatz / Schulzimmer (1)												
1.)	Ich wähle bewusst einen Arbeitsplatz, wo ich mich wohl fühle.	x				x						
2.)	Ich achte darauf, dass neben mir ein guter Lernpartner sitzt.	x				x						
3.)	Ich arbeite an einem ruhigen Ort, ohne Ablenkung.	x			x							
4.)	Wenn mich jemand ablenkt, sag ich, dass mich das stört.	x	x									
Material (2)												
5.)	Ich lege alles Material bereit, das ich gerade brauche.						xx					
6.)	Ich habe viel Platz zum Arbeiten, da ich unnötiges Material wegräume.		x	x								
7.)	Wenn mir Material fehlt (z.B. Lineal), schau ich, dass ich es schnell von jemandem ausleihe.			x							x	
Prioritäten / Reihenfolge setzen (3)												
8.)	Ich notiere mir, was ich der Reihe nach machen muss (oder ich weiss es im Kopf).			x						x		
9.)	Ich überlege mir, mit welcher Aufgabe ich am besten beginne.			x	x							
10.)	Ich teile umfangreiche Aufgaben in kleine Portionen auf.	x			x							
11.)	Ich schätze ab, wie viel Zeit ich für eine Aufgabe brauche.	xx										
Positive Einstellung/Selbstgespräche (4)												
12.)	*Es gibt Fächer, in denen ich mich dumm oder hilflos fühle und am liebsten weit weg laufen würde.						x		x			
13.)	Bei schwierigen Aufgaben sag ich mir: «Ich schaff das!».		x		x							
Aufgabe allein verstehen (5)												
14.)	*Manchmal leg ich los, ohne zu überlegen, ob es stimmt, was ich mache.						xx					
15.)	Wenn wir alleine arbeiten können, starte ich sofort, weil ich weiss, wie die Aufgaben gehen.	x		x								
16.)	Wenn die Lehrperson etwas erklärt, kann ich ihr gut zuhören und zusammenfassen, was sie gesagt hat.		x		x							
17.)	Wenn ich bei einer Aufgabe ein Problem habe, dann knoble ich gerne allein, bis ich eine Lösung habe.			x							x	
Hilfe holen (6)												
18.)	Wenn ich Hilfe brauche, merke ich das schnell.		x					x				
19.)	Wenn ich Hilfe brauche, weiss ich wer oder was mir hilft.			x		x						
Dranbleiben / Aufmerksamkeit lenken (7)												
20.)	*In der Schule habe ich oft Hunger oder Durst beim Arbeiten.		x	x								
21.)	Ich kann mich während 20 min. gut konzentrieren.	x	x									
22.)	Ich merke, wenn meine Gedanken abschweifen.	x				x						
Pausen machen (8)												
23.)	Ich merke, wenn ich eine Pause brauche und mache eine.	x					x					
24.)	Ich weiss, welche Art von Pause mir wieder Energie gibt (Bewegung, Spiel mit anderen, Wasser trinken,...).	x	x									
25.)	Ich stelle einen Timer/eine Stoppuhr für die Pausenzeit	x	x									
26.)	Wenn die Pausenzeit abgelaufen ist, arbeite ich mit neuer Energie weiter.					xx						
Aufgaben korrigieren (9)												
27.)	Wenn ich meine Aufgaben korrigiere, stimmen meistens alle.				x		x					
28.)	Ich korrigiere nach 3-4 Aufgaben, ob ich die Aufgaben richtig gelöst habe.	x	x									
29.)	Ich verbessere falsche Aufgaben, bevor ich weiter arbeite.			x						x		

In welchem Bereich möchtest du dich gerne verbessern?

Schülerin9c: „Bei ganz vielen, weil die meisten 0-4 sind.“

→ Die gelbmarkierten Items 12, 14 und 20 sind von der Bewertung her „rückwärts“ zu lesen. Das bedeutet, 0 / „Nie“ wäre die beste Antwort, 9/ „Immer“ die schlechteste.

→ Die Kreuze der SuS sind hellgrün, die der KLP's hellblau

11 Auswertung 2, Einschätzungsbogen 2

Für die Auswertung der einzelnen SuS werden hier nur die blau und grün markierten Items betrachtet. In der Regel ist die Item-Nummer **blau (KLP)** oder **grün (SuS)** hinterlegt, in der sich die SuS verbessert haben. Sind die KLP und die SuS der Meinung, dass sie sich verbessert haben, ist auch das Item eingefärbt.

Die gelb hinterlegten Bereiche wurden in der betreffenden Klasse thematisiert, die grauen nicht. Im Einschätzungsbogen sind zudem die Kreuze der KLP's und SuS vor und nach dem Projekt ersichtlich (siehe Farbcodes am Ende der Tabellen).

Für das bessere Verständnis der individuellen SuS-Auswertungen des Kapitels 8, können die Einschätzungsbogen der SuS ausgeklappt werden.

11.1 Einschätzungsbogen 2, Schülerin1a

Einschätzungsbogen zum selbstständigen Arbeiten Schülerin 1a		Nie									Immer
Arbeitsplatz / Schulzimmer (1)		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.)	Ich wähle bewusst einen Arbeitsplatz, wo ich mich wohl fühle.									x	xx
2.)	Ich achte darauf, dass neben mir ein guter Lernpartner sitzt.								x		xx
3.)	Ich arbeite an einem ruhigen Ort, ohne Ablenkung.				x					xx	
4.)	Wenn mich jemand ablenkt, sag ich, dass mich das stört.				x			x	x		
Material (2)		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.)	Ich lege alles Material bereit, das ich gerade brauche.									x	xx
6.)	Ich habe viel Platz zum Arbeiten, da ich unnötiges Material wegräume.									x	xx
7.)	Wenn mir Material fehlt (z.B. Lineal), schau ich, dass ich es schnell von jemandem ausleihe.										xxx
Prioritäten / Reihenfolge setzen (3)		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.)	Ich notiere mir, was ich der Reihe nach machen muss (oder ich weiss es im Kopf).								x		xx
9.)	Ich überlege mir, mit welcher Aufgabe ich am besten beginne.								x		xx
10.)	Ich teile umfangreiche Aufgaben in kleine Portionen auf.						x	x		x	
11.)	Ich schätze ab, wie viel Zeit ich für eine Aufgabe brauche.						x	x		x	
Positive Einstellung/Selbstgespräche (4)		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.)	*Es gibt Fächer, in denen ich mich dumm oder hilflos fühle und am liebsten weit weg laufen würde.	xx	x								
13.)	Bei schwierigen Aufgaben sag ich mir: «Ich schaff das!».								x		xx
Aufgabe allein verstehen (5)		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.)	*Manchmal leg ich los, ohne zu überlegen, ob es stimmt, was ich mache.	x	x		x						
15.)	Wenn wir alleine arbeiten können, starte ich sofort, weil ich weiss, wie die Aufgaben gehen.								x	x	x
16.)	Wenn die Lehrperson etwas erklärt, kann ich ihr gut zuhören und zusammenfassen, was sie gesagt hat.									x	xx
17.)	Wenn ich bei einer Aufgabe ein Problem habe, dann knoble ich gerne allein, bis ich eine Lösung habe.									xx	x
Hilfe holen (6)		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.)	Wenn ich Hilfe brauche, merke ich das schnell.									xxx	
19.)	Wenn ich Hilfe brauche, weiss ich wer oder was mir hilft.									x	xx
Dranbleiben / Aufmerksamkeit lenken (7)		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.)	*In der Schule habe ich oft Hunger oder Durst beim Arbeiten.	x	x								
21.)	Ich kann mich während 20 min. gut konzentrieren.									x	xx
22.)	Ich merke, wenn meine Gedanken abschweifen.									x	xx
Pausen machen (8)		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.)	Ich merke, wenn ich eine Pause brauche und mache eine.							x			xx
24.)	Ich weiss, welche Art von Pause mir wieder Energie gibt (Bewegung, Spiel mit anderen, Wasser trinken,...).										xxx
25.)	Ich stelle einen Timer/eine Stoppuhr für die Pausenzeit						x			x	x
26.)	Wenn die Pausenzeit abgelaufen ist, arbeite ich mit neuer Energie weiter.								x	xx	
Aufgaben korrigieren (9)		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
27.)	Wenn ich meine Aufgaben korrigiere, stimmen meistens alle.							x		x	x
28.)	Ich korrigiere nach 3-4 Aufgaben, ob ich die Aufgaben richtig gelöst habe.				x				x		x
29.)	Ich verbessere falsche Aufgaben, bevor ich weiter arbeite.								x	x	x
Handlungsplan		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.)	Ich habe den Handlungsplan in den letzten 4 Wochen für das Selbstständige Arbeiten immer genutzt	x									
31.)	Ich habe den Handlungsplan auch zu Hause für die Hausaufgaben verwendet	x									
32.)	Ich werde den Handlungsplan auch in Zukunft nutzen	x									
	Schüler schätzt sich hier besser ein, als vor 4 Wochen										
	KLP1a schätzt Schülerin besser ein, als vor 4 Wochen										
	NR. 20 von KLP nicht ausgefüllt...										
	Schüler 1a vor Projekt										
	KLP 1a vor Projekt										
	Schüler 1a nach Projekt										
	KLP 1a nach Projekt										

11.2 Einschätzungsbogen 2, Schüler2a

Einschätzungsbogen zum selbstständigen Arbeiten Schüler 2a		Nie									Immer
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Arbeitsplatz / Schulzimmer (1)		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.)	Ich wähle bewusst einen Arbeitsplatz, wo ich mich wohl fühle.						x		xx		
2.)	Ich achte darauf, dass neben mir ein guter Lernpartner sitzt.				x			xx			
3.)	Ich arbeite an einem ruhigen Ort, ohne Ablenkung.								x	xx	
4.)	Wenn mich jemand ablenkt, sag ich, dass mich das stört.				x						xx
Material (2)		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.)	Ich lege alles Material bereit, das ich gerade brauche.					x		x	x		
6.)	Ich habe viel Platz zum Arbeiten, da ich unnötiges Material wegräume.					x			x		x
7.)	Wenn mir Material fehlt (z.B. Lineal), schau ich, dass ich es schnell von jemandem ausleihe.								xx	x	
Prioritäten / Reihenfolge setzen (3)		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.)	Ich notiere mir, was ich der Reihe nach machen muss (oder ich weiss es im Kopf).					x		x		x	
9.)	Ich überlege mir, mit welcher Aufgabe ich am besten beginne.				x			x			x
10.)	Ich teile umfangreiche Aufgaben in kleine Portionen auf.			x					xx		
11.)	Ich schätze ab, wie viel Zeit ich für eine Aufgabe brauche.			x					x		x
Positive Einstellung/Selbstgespräche (4)		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.)	*Es gibt Fächer, in denen ich mich dumm oder hilflos fühle und am liebsten weit weg laufen würde.					xx		x			
13.)	Bei schwierigen Aufgaben sag ich mir: «Ich schaff das!».				x		x				x
Aufgabe allein verstehen (5)		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.)	*Manchmal leg ich los, ohne zu überlegen, ob es stimmt, was ich mache.			x	x				x		
15.)	Wenn wir alleine arbeiten können, starte ich sofort, weil ich weiss, wie die Aufgaben gehen.						x			xx	
16.)	Wenn die Lehrperson etwas erklärt, kann ich ihr gut zuhören und zusammenfassen, was sie gesagt hat.				x			x	x		
17.)	Wenn ich bei einer Aufgabe ein Problem habe, dann knobele ich gerne allein, bis ich eine Lösung habe.				x			x	x		
Hilfe holen (6)		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.)	Wenn ich Hilfe brauche, merke ich das schnell.			x							x
19.)	Wenn ich Hilfe brauche, weiss ich wer oder was mir hilft.					x			x		x
Dranbleiben / Aufmerksamkeit lenken (7)		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.)	*In der Schule habe ich oft Hunger oder Durst beim Arbeiten.				xx						
21.)	Ich kann mich während 20 min. gut konzentrieren.					x			x	x	
22.)	Ich merke, wenn meine Gedanken abschweifen.					x			xx		
Pausen machen (8)		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.)	Ich merke, wenn ich eine Pause brauche und mache eine.				x	x					x
24.)	Ich weiss, welche Art von Pause mir wieder Energie gibt (Bewegung, Spiel mit anderen, Wasser trinken,...).					xx					x
25.)	Ich stelle einen Timer/eine Stoppuhr für die Pausenzeit	x	xx								
26.)	Wenn die Pausenzeit abgelaufen ist, arbeite ich mit neuer Energie weiter.					x			x	x	
Aufgaben korrigieren (9)		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
27.)	Wenn ich meine Aufgaben korrigiere, stimmen meistens alle.					x	x		x		
28.)	Ich korrigiere nach 3-4 Aufgaben, ob ich die Aufgaben richtig gelöst habe.		x					x	x		
29.)	Ich verbessere falsche Aufgaben, bevor ich weiter arbeite.							x	x	x	
Handlungsplan		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.)	Ich habe den Handlungsplan in den letzten 4 Wochen für das Selbständige Arbeiten immer genutzt							x			
31.)	Ich habe den Handlungsplan auch zu Hause für die Hausaufgaben verwendet									x	
32.)	Ich werde den Handlungsplan auch in Zukunft nutzen									x	
	Schüler schätzt sich hier besser ein, als vor 4 Wochen										
	hat sich gemäss KLP1a verbessert										
	NR. 20 von KLP nicht ausgefüllt...										
	Schüler 2a vor Projekt										
	KLP 1a vor Projekt										
	Schüler 2a nach Projekt										
	KLP 1a nach Projekt										

11.3 Einschätzungsbogen 2, Schüler3a

Einschätzungsbogen zum selbstständigen Arbeiten Schüler 3a		Nie	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Immer
Arbeitsplatz / Schulzimmer (1)												
1.)	Ich wähle bewusst einen Arbeitsplatz, wo ich mich wohl fühle.									X		XX
2.)	Ich achte darauf, dass neben mir ein guter Lernpartner sitzt.							X				XX
3.)	Ich arbeite an einem ruhigen Ort, ohne Ablenkung.							X				XX
4.)	Wenn mich jemand ablenkt, sag ich, dass mich das stört.			X				X	X			
Material (2)												
5.)	Ich lege alles Material bereit, das ich gerade brauche.						X					XX
6.)	Ich habe viel Platz zum Arbeiten, da ich unnötiges Material wegräume.					X		X	X			
7.)	Wenn mir Material fehlt (z.B. Lineal), schau ich, dass ich es schnell von jemandem ausleihe.							X				XX
Prioritäten / Reihenfolge setzen (3)												
8.)	Ich notiere mir, was ich der Reihe nach machen muss (oder ich weiss es im Kopf).				X						X	X
9.)	Ich überlege mir, mit welcher Aufgabe ich am besten beginne.				X							XX
10.)	Ich teile umfangreiche Aufgaben in kleine Portionen auf.	XX								X		
11.)	Ich schätze ab, wie viel Zeit ich für eine Aufgabe brauche.				X			X		X		
Positive Einstellung/Selbstgespräche (4)												
12.)	*Es gibt Fächer, in denen ich mich dumm oder hilflos fühle und am liebsten weit weg laufen würde.	X		XX								
13.)	Bei schwierigen Aufgaben sag ich mir: «Ich schaff das!».	X								X		X
Aufgabe allein verstehen (5)												
14.)	*Manchmal leg ich los, ohne zu überlegen, ob es stimmt, was ich mache.	XX		X								
15.)	Wenn wir alleine arbeiten können, starte ich sofort, weil ich weiss, wie die Aufgaben gehen.									XX	X	
16.)	Wenn die Lehrperson etwas erklärt, kann ich ihr gut zuhören und zusammenfassen, was sie gesagt hat.							XX	X			
17.)	Wenn ich bei einer Aufgabe ein Problem habe, dann knoble ich gerne allein, bis ich eine Lösung habe.		X								X	X
Hilfe holen (6)												
18.)	Wenn ich Hilfe brauche, merke ich das schnell.						X	X	X			
19.)	Wenn ich Hilfe brauche, weiss ich wer oder was mir hilft.									X		XX
Dranbleiben / Aufmerksamkeit lenken (7)												
20.)	*In der Schule habe ich oft Hunger oder Durst beim Arbeiten.						XX					
21.)	Ich kann mich während 20 min. gut konzentrieren.										XX	X
22.)	Ich merke, wenn meine Gedanken abschweifen.	X						X		X		
Pausen machen (8)												
23.)	Ich merke, wenn ich eine Pause brauche und mache eine.	X			XX							
24.)	Ich weiss, welche Art von Pause mir wieder Energie gibt (Bewegung, Spiel mit anderen, Wasser trinken,...).									XX		X
25.)	Ich stelle einen Timer/eine Stoppuhr für die Pausenzeit	X			X							X
26.)	Wenn die Pausenzeit abgelaufen ist, arbeite ich mit neuer Energie weiter.						X				X	X
Aufgaben korrigieren (9)												
27.)	Wenn ich meine Aufgaben korrigiere, stimmen meistens alle.										X	XX
28.)	Ich korrigiere nach 3-4 Aufgaben, ob ich die Aufgaben richtig gelöst habe.	XX			X							
29.)	Ich verbessere falsche Aufgaben, bevor ich weiter arbeite.									X		XX
Handlungsplan												
30.)	Ich habe den Handlungsplan in den letzten 4 Wochen für das Selbständige Arbeiten immer genutzt							X				
31.)	Ich habe den Handlungsplan auch zu Hause für die Hausaufgaben verwendet							X				
32.)	Ich werde den Handlungsplan auch in Zukunft nutzen							X				
	Schüler schätzt sich hier besser ein, als vor 4 Wochen											
	Einschätzung der KLP, wo Schüler besser geworden ist											
	Nr. 20 von KLP nicht ausgefüllt											
	Schüler 3a vor Projekt											
	KLP 1a vor Projekt											
	Schüler 3a nach Projekt											
	KLP 1a nach Projekt											

11.4 Einschätzungsbogen 2, Schülerin4b

Einschätzungsbogen zum selbstständigen Arbeiten Schülerin 4b		Nie								Immer	
Arbeitsplatz / Schulzimmer (1)		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.)	Ich wähle bewusst einen Arbeitsplatz, wo ich mich wohl fühle.			x			xx	x			
2.)	Ich achte darauf, dass neben mir ein guter Lernpartner sitzt.	xx				x			x		
3.)	Ich arbeite an einem ruhigen Ort, ohne Ablenkung.				xx			xx			
4.)	Wenn mich jemand ablenkt, sag ich, dass mich das stört.								x	xx	x
Material (2)		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.)	Ich lege alles Material bereit, das ich gerade brauche.			x		xx					x
6.)	Ich habe viel Platz zum Arbeiten, da ich unnötiges Material wegräume.					xxx			x		
7.)	Wenn mir Material fehlt (z.B. Lineal), schau ich, dass ich es schnell von jemandem ausleihe.					x	x			x	x
Prioritäten / Reihenfolge setzen (3)		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.)	Ich notiere mir, was ich der Reihe nach machen muss (oder ich weiss es im Kopf).	xx		x	x						
9.)	Ich überlege mir, mit welcher Aufgabe ich am besten beginne.			x	x			x			x
10.)	Ich teile umfangreiche Aufgaben in kleine Portionen auf.	x		x			x				x
11.)	Ich schätze ab, wie viel Zeit ich für eine Aufgabe brauche.	xx		x		x					
Positive Einstellung/Selbstgespräche (4)		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.)	*Es gibt Fächer, in denen ich mich dumm oder hilflos fühle und am liebsten weit weg laufen würde.					xx	x	x			
13.)	Bei schwierigen Aufgaben sag ich mir: «Ich schaff das!».	x			xx		x				
Aufgabe allein verstehen (5)		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.)	*Manchmal leg ich los, ohne zu überlegen, ob es stimmt, was ich mache.			xx				x	x		
15.)	Wenn wir alleine arbeiten können, starte ich sofort, weil ich weiss, wie die Aufgaben gehen.						xxx				x
16.)	Wenn die Lehrperson etwas erklärt, kann ich ihr gut zuhören und zusammenfassen, was sie gesagt hat.				xx			x	x		
17.)	Wenn ich bei einer Aufgabe ein Problem habe, dann knoble ich gerne allein, bis ich eine Lösung habe.			xx	xx						
Hilfe holen (6)		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.)	Wenn ich Hilfe brauche, merke ich das schnell.							x		x	xx
19.)	Wenn ich Hilfe brauche, weiss ich wer oder was mir hilft.								x	xx	x
Dranbleiben / Aufmerksamkeit lenken (7)		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.)	*In der Schule habe ich oft Hunger oder Durst beim Arbeiten.			xx		xx					
21.)	Ich kann mich während 20 min. gut konzentrieren.							xxx	x		
22.)	Ich merke, wenn meine Gedanken abschweifen.					x		x	x		x
Pausen machen (8)		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.)	Ich merke, wenn ich eine Pause brauche und mache eine.	xx					x	x			
24.)	Ich weiss, welche Art von Pause mir wieder Energie gibt (Bewegung, Spiel mit anderen, Wasser trinken,...).	x		x				x	x		
25.)	Ich stelle einen Timer/eine Stoppuhr für die Pausenzeit	x			x		x				x
26.)	Wenn die Pausenzeit abgelaufen ist, arbeite ich mit neuer Energie weiter.						x		xxx		
Aufgaben korrigieren (9)		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
27.)	Wenn ich meine Aufgaben korrigiere, stimmen meistens alle.				xx	x	x				
28.)	Ich korrigiere nach 3-4 Aufgaben, ob ich die Aufgaben richtig gelöst habe.	x			x	x			x		
29.)	Ich verbessere falsche Aufgaben, bevor ich weiter arbeite.				x			x			xx
Handlungsplan		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.)	Ich habe den Handlungsplan in den letzten 4 Wochen für das Selbständige Arbeiten immer genutzt	xx									
31.)	Ich habe den Handlungsplan auch zu Hause für die Hausaufgaben verwendet	x									
32.)	Ich werde den Handlungsplan auch in Zukunft nutzen	x									
	Schüler schätzt sich hier besser ein, als vor 4 Wochen										
	KLP3b schätzt die Schülerin besser ein als vorher										
	Schülerin 4b vor Projekt										
	KLP 3b vor Projekt										
	Schülerin 4b nach Projekt										
	KLP 3b nach Projekt										

11.5 Einschätzungsbogen 2, Schüler5b

Einschätzungsbogen zum selbstständigen Arbeiten Schüler 5b		Nie								Immer	
Arbeitsplatz / Schulzimmer (1)		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.)	Ich wähle bewusst einen Arbeitsplatz, wo ich mich wohl fühle.					x	x		x	x	
2.)	Ich achte darauf, dass neben mir ein guter Lernpartner sitzt.					x	x		x	x	
3.)	Ich arbeite an einem ruhigen Ort, ohne Ablenkung.					x	x		x	x	
4.)	Wenn mich jemand ablenkt, sag ich, dass mich das stört.			xx					x	x	
Material (2)		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.)	Ich lege alles Material bereit, das ich gerade brauche.					x		x			xx
6.)	Ich habe viel Platz zum Arbeiten, da ich unnötiges Material wegräume.					xx					xx
7.)	Wenn mir Material fehlt (z.B. Lineal), schau ich, dass ich es schnell von jemandem ausleihe.						x		x	x	x
Prioritäten / Reihenfolge setzen (3)		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.)	Ich notiere mir, was ich der Reihe nach machen muss (oder ich weiss es im Kopf).					x			x		xx
9.)	Ich überlege mir, mit welcher Aufgabe ich am besten beginne.					x	x				xx
10.)	Ich teile umfangreiche Aufgaben in kleine Portionen auf.	x		x	x				x		
11.)	Ich schätze ab, wie viel Zeit ich für eine Aufgabe brauche.	x		x	x						x
Positive Einstellung/Selbstgespräche (4)		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.)	*Es gibt Fächer, in denen ich mich dumm oder hilflos fühle und am liebsten weit weg laufen würde.	xxx	x								
13.)	Bei schwierigen Aufgaben sag ich mir: «Ich schaff das!».							xx	x		x
Aufgabe allein verstehen (5)		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.)	*Manchmal leg ich los, ohne zu überlegen, ob es stimmt, was ich mache.	xx	x			x					
15.)	Wenn wir alleine arbeiten können, starte ich sofort, weil ich weiss, wie die Aufgaben gehen.						x		x		xx
16.)	Wenn die Lehrperson etwas erklärt, kann ich ihr gut zuhören und zusammenfassen, was sie gesagt hat.					x	x	x			x
17.)	Wenn ich bei einer Aufgabe ein Problem habe, dann knoble ich gerne allein, bis ich eine Lösung habe.										xxxx
Hilfe holen (6)		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.)	Wenn ich Hilfe brauche, merke ich das schnell.			x							xxx
19.)	Wenn ich Hilfe brauche, weiss ich wer oder was mir hilft.		x								xx
Dranbleiben / Aufmerksamkeit lenken (7)		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.)	*In der Schule habe ich oft Hunger oder Durst beim Arbeiten.	xx						x	x		
21.)	Ich kann mich während 20 min. gut konzentrieren.					x		x			xx
22.)	Ich merke, wenn meine Gedanken abschweifen.					x		xx			x
Pausen machen (8)		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.)	Ich merke, wenn ich eine Pause brauche und mache eine.									xxx	x
24.)	Ich weiss, welche Art von Pause mir wieder Energie gibt (Bewegung, Spiel mit anderen, Wasser trinken,...).									x	xxx
25.)	Ich stelle einen Timer/eine Stoppuhr für die Pausenzeit			x		x					xx
26.)	Wenn die Pausenzeit abgelaufen ist, arbeite ich mit neuer Energie weiter.							x		x	xx
Aufgaben korrigieren (9)		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
27.)	Wenn ich meine Aufgaben korrigiere, stimmen meistens alle.									x	xxx
28.)	Ich korrigiere nach 3-4 Aufgaben, ob ich die Aufgaben richtig gelöst habe.				x	x		x			x
29.)	Ich verbessere falsche Aufgaben, bevor ich weiter arbeite.				x						xxx
Handlungsplan		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.)	Ich habe den Handlungsplan in den letzten 4 Wochen für das Selbständige Arbeiten immer genutzt	xx									
31.)	Ich habe den Handlungsplan auch zu Hause für die Hausaufgaben verwendet	x									
32.)	Ich werden den Handlungsplan auch in Zukunft nutzen	x									
	Schüler schätzt sich hier besser ein, als vor 4 Wochen										
	Punkte bei denen sich der Schüler verbessert hat										
	Schüler 1 vor Projekt										
	KLP 1 vor Projekt										
	Schüler 1 nach Projekt										
	KLP 1 nach Projekt										

11.6 Einschätzungsbogen 2, Schülerin6b

Einschätzungsbogen zum selbstständigen Arbeiten Schülerin 6b		Nie								Immer	
Arbeitsplatz / Schulzimmer (1)		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.)	Ich wähle bewusst einen Arbeitsplatz, wo ich mich wohl fühle.						x	xx		x	
2.)	Ich achte darauf, dass neben mir ein guter Lernpartner sitzt.						xx		x		x
3.)	Ich arbeite an einem ruhigen Ort, ohne Ablenkung.						xxx	x			
4.)	Wenn mich jemand ablenkt, sag ich, dass mich das stört.					x	xx		x		
Material (2)		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.)	Ich lege alles Material bereit, das ich gerade brauche.						xx		xx		
6.)	Ich habe viel Platz zum Arbeiten, da ich unnötiges Material wegräume.				x		x	x	x		
7.)	Wenn mir Material fehlt (z.B. Lineal), schau ich, dass ich es schnell von jemandem ausleihe.						x	x	x		x
Prioritäten / Reihenfolge setzen (3)		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.)	Ich notiere mir, was ich der Reihe nach machen muss (oder ich weiss es im Kopf).						xx		x		x
9.)	Ich überlege mir, mit welcher Aufgabe ich am besten beginne.						xx				xx
10.)	Ich teile umfangreiche Aufgaben in kleine Portionen auf.	x					xx		x		
11.)	Ich schätze ab, wie viel Zeit ich für eine Aufgabe brauche.						xx				xx
Positive Einstellung/Selbstgespräche (4)		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.)	*Es gibt Fächer, in denen ich mich dumm oder hilflos fühle und am liebsten weit weg laufen würde.	x					xx		x		
13.)	Bei schwierigen Aufgaben sag ich mir: «Ich schaff das!».	xx			xx						
Aufgabe allein verstehen (5)		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.)	*Manchmal leg ich los, ohne zu überlegen, ob es stimmt, was ich mache.	xx			xx						
15.)	Wenn wir alleine arbeiten können, starte ich sofort, weil ich weiss, wie die Aufgaben gehen.						xxx	x			
16.)	Wenn die Lehrperson etwas erklärt, kann ich ihr gut zuhören und zusammenfassen, was sie gesagt hat.						xx	x		x	
17.)	Wenn ich bei einer Aufgabe ein Problem habe, dann knoble ich gerne allein, bis ich eine Lösung habe.	x		x	x	x					
Hilfe holen (6)		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.)	Wenn ich Hilfe brauche, merke ich das schnell.					x			x	x	x
19.)	Wenn ich Hilfe brauche, weiss ich wer oder was mir hilft.								x		xxx
Dranbleiben / Aufmerksamkeit lenken (7)		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.)	*In der Schule habe ich oft Hunger oder Durst beim Arbeiten.	x					x	x	x		
21.)	Ich kann mich während 20 min. gut konzentrieren.							x	x	xx	
22.)	Ich merke, wenn meine Gedanken abschweifen.			x		xx					x
Pausen machen (8)		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.)	Ich merke, wenn ich eine Pause brauche und mache eine.						x	x		x	x
24.)	Ich weiss, welche Art von Pause mir wieder Energie gibt (Bewegung, Spiel mit anderen, Wasser trinken,...).							xx	x		x
25.)	Ich stelle einen Timer/eine Stoppuhr für die Pausenzeit	xx		xx							
26.)	Wenn die Pausenzeit abgelaufen ist, arbeite ich mit neuer Energie weiter.						xx	xx			
Aufgaben korrigieren (9)		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
27.)	Wenn ich meine Aufgaben korrigiere, stimmen meistens alle.						xx	x	x		
28.)	Ich korrigiere nach 3-4 Aufgaben, ob ich die Aufgaben richtig gelöst habe.	xx			xx						
29.)	Ich verbessere falsche Aufgaben, bevor ich weiter arbeite.				x	xx					x
Handlungsplan		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.)	Ich habe den Handlungsplan in den letzten 4 Wochen für das Selbständige Arbeiten immer genutzt	x		x							
31.)	Ich habe den Handlungsplan auch zu Hause für die Hausaufgaben verwendet	x									
32.)	Ich werde den Handlungsplan auch in Zukunft nutzen	x									
	Schüler empfindet, dass er das besser macht, als vor 4 Wochen										
	Empfindet KLP3b als besser										
	Schüler 1 vor Projekt										
	KLP 1 vor Projekt										
	Schüler 1 nach Projekt										
	KLP 1 nach Projekt										

11.7 Einschätzungsbogen 2, Schüler7c

Einschätzungsbogen zum selbstständigen Arbeiten Schüler 7c		Nie									Immer
Arbeitsplatz / Schulzimmer (1)		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.)	Ich wähle bewusst einen Arbeitsplatz, wo ich mich wohl fühle.			x			x		x		x
2.)	Ich achte darauf, dass neben mir ein guter Lernpartner sitzt.		x		x	x	x				
3.)	Ich arbeite an einem ruhigen Ort, ohne Ablenkung.			xx	x	x					
4.)	Wenn mich jemand ablenkt, sag ich, dass mich das stört.	x		x		x		x			
Material (2)		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.)	Ich lege alles Material bereit, das ich gerade brauche.				x	x		x	x		
6.)	Ich habe viel Platz zum Arbeiten, da ich unnötiges Material wegräume.			x				x	x		x
7.)	Wenn mir Material fehlt (z.B. Lineal), schau ich, dass ich es schnell von jemandem ausleihe.			x	x	x				x	
Prioritäten / Reihenfolge setzen (3)		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.)	Ich notiere mir, was ich der Reihe nach machen muss (oder ich weiss es im Kopf).		x			x	x	x			
9.)	Ich überlege mir, mit welcher Aufgabe ich am besten beginne.		x			x		x	x		
10.)	Ich teile umfangreiche Aufgaben in kleine Portionen auf.		x				x	x		x	
11.)	Ich schätze ab, wie viel Zeit ich für eine Aufgabe brauche.			x	x			x	x		
Positive Einstellung/Selbstgespräche (4)		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.)	*Es gibt Fächer, in denen ich mich dumm oder hilflos fühle und am liebsten weit weg laufen würde.					x	x		x		x
13.)	Bei schwierigen Aufgaben sag ich mir: «Ich schaff das!».	x				xxx					
Aufgabe allein verstehen (5)		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.)	*Manchmal leg ich los, ohne zu überlegen, ob es stimmt, was ich mache.						x		xx		x
15.)	Wenn wir alleine arbeiten können, starte ich sofort, weil ich weiss, wie die Aufgaben gehen.		x			x	xx				
16.)	Wenn die Lehrperson etwas erklärt, kann ich ihr gut zuhören und zusammenfassen, was sie gesagt hat.	x		x		xx					
17.)	Wenn ich bei einer Aufgabe ein Problem habe, dann knoble ich gerne allein, bis ich eine Lösung habe.				xx		xx				
Hilfe holen (6)		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.)	Wenn ich Hilfe brauche, merke ich das schnell.			x	x	x					x
19.)	Wenn ich Hilfe brauche, weiss ich wer oder was mir hilft.			x				xx			x
Dranbleiben / Aufmerksamkeit lenken (7)		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.)	*In der Schule habe ich oft Hunger oder Durst beim Arbeiten.	x	x		x		x				
21.)	Ich kann mich während 20 min. gut konzentrieren.	x				x			xx		
22.)	Ich merke, wenn meine Gedanken abschweifen.	x	x						x		x
Pausen machen (8)		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.)	Ich merke, wenn ich eine Pause brauche und mache eine.					x	x	x	x		
24.)	Ich weiss, welche Art von Pause mir wieder Energie gibt (Bewegung, Spiel mit anderen, wasser trinken).				x		x		x	x	
25.)	Ich stelle einen Timer/eine Stoppuhr für die Pausenzeit	xxxx									
26.)	Wenn die Pausenzeit abgelaufen ist, arbeite ich mit neuer Energie weiter.						x	xxx			
Aufgaben korrigieren (9)		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
27.)	Wenn ich meine Aufgaben korrigiere, stimmen meistens alle.					xx	x	x			
28.)	Ich korrigiere nach 3-4 Aufgaben, ob ich die Aufgaben richtig gelöst habe.		x		x		x	x			
29.)	Ich verbessere falsche Aufgaben, bevor ich weiter arbeite.			x		x	x				x
Handlungsplan		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.)	Ich habe den Handlungsplan in den letzten 4 Wochen für das Selbständige Arbeiten immer genutzt	x					x				
31.)	Ich habe den Handlungsplan auch zu Hause für die Hausaufgaben verwendet						x				
32.)	Ich werde den Handlungsplan auch in Zukunft nutzen						x				
	Schüler empfindet, dass er das besser macht, als vor 4 Wochen										
	Empfindet KLP als besser										
	Schüler 7c vor Projekt										
	KLP 4c und 5c vor Projekt										
	Schüler 7c nach Projekt										
	KLP 4c und 5c nach Projekt										

11.8 Einschätzungsbogen 2, Schüler8c

Einschätzungsbogen zum selbstständigen Arbeiten Schüler 8c		Nie								Immer	
Arbeitsplatz / Schulzimmer (1)		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.)	Ich wähle bewusst einen Arbeitsplatz, wo ich mich wohl fühle.	x				x			x	x	
2.)	Ich achte darauf, dass neben mir ein guter Lernpartner sitzt.	x					x	x			x
3.)	Ich arbeite an einem ruhigen Ort, ohne Ablenkung.	x							x	x	x
4.)	Wenn mich jemand ablenkt, sag ich, dass mich das stört.							x	xx	x	
Material (2)		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.)	Ich lege alles Material bereit, das ich gerade brauche.										xxxx
6.)	Ich habe viel Platz zum Arbeiten, da ich unnötiges Material wegräume.							x	x	x	x
7.)	Wenn mir Material fehlt (z.B. Lineal), schau ich, dass ich es schnell von jemandem ausleihe.									x	xxx
Prioritäten / Reihenfolge setzen (3)		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.)	Ich notiere mir, was ich der Reihe nach machen muss (oder ich weiss es im Kopf).									x	xxx
9.)	Ich überlege mir, mit welcher Aufgabe ich am besten beginne.							x	x		xx
10.)	Ich teile umfangreiche Aufgaben in kleine Portionen auf.						x			xxx	
11.)	Ich schätze ab, wie viel Zeit ich für eine Aufgabe brauche.					x	x			xx	
Positive Einstellung/Selbstgespräche (4)		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.)	*Es gibt Fächer, in denen ich mich dumm oder hilflos fühle und am liebsten weit weg laufen würde.	xxxx									
13.)	Bei schwierigen Aufgaben sag ich mir: «Ich schaff das!».							x		x	xx
Aufgabe allein verstehen (5)		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.)	*Manchmal leg ich los, ohne zu überlegen, ob es stimmt, was ich mache.	x	x	x	x						
15.)	Wenn wir alleine arbeiten können, starte ich sofort, weil ich weiss, wie die Aufgaben gehen.										xxxx
16.)	Wenn die Lehrperson etwas erklärt, kann ich ihr gut zuhören und zusammenfassen, was sie gesagt hat.										xxxx
17.)	Wenn ich bei einer Aufgabe ein Problem habe, dann knoble ich gerne allein, bis ich eine Lösung habe.										xxxx
Hilfe holen (6)		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.)	Wenn ich Hilfe brauche, merke ich das schnell.							x	x	x	x
19.)	Wenn ich Hilfe brauche, weiss ich wer oder was mir hilft.								xx		xx
Dranbleiben / Aufmerksamkeit lenken (7)		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.)	*In der Schule habe ich oft Hunger oder Durst beim Arbeiten.	x	xx	x							
21.)	Ich kann mich während 20 min. gut konzentrieren.										xxxx
22.)	Ich merke, wenn meine Gedanken abschweifen.									xxx	
Pausen machen (8)		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.)	Ich merke, wenn ich eine Pause brauche und mache eine.					x	x	x		x	
24.)	Ich weiss, welche Art von Pause mir wieder Energie gibt (Bewegung, Spiel mit anderen, Wasser trinken,...).								xxx		x
25.)	Ich stelle einen Timer/eine Stoppuhr für die Pausenzeit	xx		x	x						
26.)	Wenn die Pausenzeit abgelaufen ist, arbeite ich mit neuer Energie weiter.									xx	xx
Aufgaben korrigieren (9)		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
27.)	Wenn ich meine Aufgaben korrigiere, stimmen meistens alle.									xx	xx
28.)	Ich korrigiere nach 3-4 Aufgaben, ob ich die Aufgaben richtig gelöst habe.				x	x		x			x
29.)	Ich verbessere falsche Aufgaben, bevor ich weiter arbeite.									x	xxx
Handlungsplan		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.)	Ich habe den Handlungsplan in den letzten 4 Wochen für das Selbständige Arbeiten immer genutzt	x			x						
31.)	Ich habe den Handlungsplan auch zu Hause für die Hausaufgaben verwendet	x									
32.)	Ich werde den Handlungsplan auch in Zukunft nutzen					x					
	Schüler schätzt sich hier besser ein, als vor 4 Wochen										
	Empfindet KLP als besser										
	Schüler 8c vor Projekt										
	KLP 4c und 5c vor Projekt										
	Schüler 8c nach Projekt										
	KLP 4c und 5c nach Projekt										

11.9 Einschätzungsbogen 2, Schülerin9c

Einschätzungsbogen zum selbstständigen Arbeiten Schülerin 9c		Nie	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Immer
Arbeitsplatz / Schulzimmer (1)												
1.)	Ich wähle bewusst einen Arbeitsplatz, wo ich mich wohl fühle.	x			xx	x						
2.)	Ich achte darauf, dass neben mir ein guter Lernpartner sitzt.	x		x		x	x					
3.)	Ich arbeite an einem ruhigen Ort, ohne Ablenkung.	x	x	x	x							
4.)	Wenn mich jemand ablenkt, sag ich, dass mich das stört.	xx	x			x						
Material (2)												
5.)	Ich lege alles Material bereit, das ich gerade brauche.					xx	xx					
6.)	Ich habe viel Platz zum Arbeiten, da ich unnötiges Material wegräume.		x	x		x	x					
7.)	Wenn mir Material fehlt (z.B. Lineal), schau ich, dass ich es schnell von jemandem ausleihe.			xx			x			x		
Prioritäten / Reihenfolge setzen (3)												
8.)	Ich notiere mir, was ich der Reihe nach machen muss (oder ich weiss es im Kopf).			x		x	x		x			
9.)	Ich überlege mir, mit welcher Aufgabe ich am besten beginne.			xx	x			x				
10.)	Ich teile umfangreiche Aufgaben in kleine Portionen auf.	x	x		x	x						
11.)	Ich schätze ab, wie viel Zeit ich für eine Aufgabe brauche.	xx	x		x							
Positive Einstellung/Selbstgespräche (4)												
12.)	*Es gibt Fächer, in denen ich mich dumm oder hilflos fühle und am liebsten weit weg laufen würde.			x			x		x	x		
13.)	Bei schwierigen Aufgaben sag ich mir: «Ich schaff das!».	x	x		x		x					
Aufgabe allein verstehen (5)												
14.)	*Manchmal leg ich los, ohne zu überlegen, ob es stimmt, was ich mache.			x		x	xx					
15.)	Wenn wir alleine arbeiten können, starte ich sofort, weil ich weiss, wie die Aufgaben gehen.	x	x	x			x					
16.)	Wenn die Lehrperson etwas erklärt, kann ich ihr gut zuhören und zusammenfassen, was sie gesagt hat.		x		x	x		x				
17.)	Wenn ich bei einer Aufgabe ein Problem habe, dann knoble ich gerne allein, bis ich eine Lösung habe.			x		xx				x		
Hilfe holen (6)												
18.)	Wenn ich Hilfe brauche, merke ich das schnell.		x				xx		x			
19.)	Wenn ich Hilfe brauche, weiss ich wer oder was mir hilft.			x		xx			x			
Dranbleiben / Aufmerksamkeit lenken (7)												
20.)	*In der Schule habe ich oft Hunger oder Durst beim Arbeiten.		x	xx				x				
21.)	Ich kann mich während 20 min. gut konzentrieren.	x	x					x	x			
22.)	Ich merke, wenn meine Gedanken abschweifen.	x				xx	x					
Pausen machen (8)												
23.)	Ich merke, wenn ich eine Pause brauche und mache eine.	x			x	x	x					
24.)	Ich weiss, welche Art von Pause mir wieder Energie gibt (Bewegung, Spiel mit anderen, Wasser trinken,...).	x	x		x		x					
25.)	Ich stelle einen Timer/eine Stoppuhr für die Pausenzeit	xx	x			x						
26.)	Wenn die Pausenzeit abgelaufen ist, arbeite ich mit neuer Energie weiter.				xx	x	x					
Aufgaben korrigieren (9)												
27.)	Wenn ich meine Aufgaben korrigiere, stimmen meistens alle.				x	xx	x					
28.)	Ich korrigiere nach 3-4 Aufgaben, ob ich die Aufgaben richtig gelöst habe.	x	xx		x							
29.)	Ich verbessere falsche Aufgaben, bevor ich weiter arbeite.			xx				x	x			
Handlungsplan												
30.)	Ich habe den Handlungsplan in den letzten 4 Wochen für das Selbständige Arbeiten immer genutzt	x				x						
31.)	Ich habe den Handlungsplan auch zu Hause für die Hausaufgaben verwendet						x					
32.)	Ich werde den Handlungsplan auch in Zukunft nutzen						x					
	Schülerin schätzt sich hier besser ein, als vor 4 Wochen											
	KLP 4c schätzen Schülerin hier besser ein											
	Schülerin 9c vor Projekt											
	KLP 4c und 5c vor Projekt											
	Schülerin 9c nach Projekt											
	KLP 4c und 5c nach Projekt											

12 Elternbrief

Liebe Eltern,

Mein Name ist Gabriela Kaiser, ich war bis Juli 2021 im Schulhaus [REDACTED] als Heilpädagogin angestellt. Seit August bin ich Vollzeit-Mami und arbeite nebenbei an meiner Masterarbeit für die «Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik» in Zürich.

Zu meiner Masterarbeit gehört ein Projekt, das ich in den nächsten 4 Wochen in der Klasse ihres Kindes umsetzen darf. Damit sie sich vorstellen können, worum es geht, möchte ich sie über den Inhalt informieren.

Ziel meiner Arbeit ist, dass die Kinder in ihren «überfachlichen Kompetenzen» gemäss Lehrplan 21 gefördert werden. Mit überfachlichen Kompetenzen sind alle Fähigkeiten gemeint, welche ein Kind zum Lernen braucht. In den 4 Wochen befassen wir uns hauptsächlich mit dem «selbstständigen Arbeiten». Die Kinder werden dafür einen «Plan» erhalten, den sie auch beim Erledigen der Hausaufgaben nutzen können.

Für das Erreichen der überfachlichen Kompetenzen, spielen die exekutiven Funktionen eine grosse Rolle. Anhand der drei Monster Brainy, Emoji und Flexi, werden die Kinder diese besonderen Funktionen kennenlernen.

Je stärker ein Kind den exekutiven Funktionen ist, umso einfacher gelingt ihm das Lernen und Arbeiten in der Schule.

Auch Sie können ihr Kind im Lernen unterstützen, was ganz einfach über Spiele möglich ist. Mit Spielen sind keine PC-Games gemeint, sondern Karten- und Brettspiele. Welche Spiele besonders förderlich sind, können sie auf der Rückseite des Briefes sehen. Einige davon gibt es bestimmt in der Ludothek in [REDACTED] zum Ausleihen.

Wie wäre es, wenn sie mit ihrer Familie gleich einen Abend in der Woche bestimmen, an dem sie gemeinsam Spiele spielen? ☺

Falls Sie mehr über das Projekt wissen möchten, dürfen Sie mich gerne kontaktieren!

Mit freundlichen Grüßen,

Gabriela Kaiser

Exekutive Funktionen	
<p>BRAINS</p>	<p>Arbeitsgedächtnis</p> <ul style="list-style-type: none"> • sich Dinge merken • altes Wissen mit neuem verbinden • sich Ziele setzen
<p>EMOJI</p>	<p>Inhibition</p> <ul style="list-style-type: none"> • Umgang mit Frust • Warten/Belohnung aufschieben • Erst denken, dann handeln • gefühle stoppen/steuern
<p>FLIXI</p>	<p>kognitive Flexibilität</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perspektiven wechseln • Einstellen auf Neues • Entscheidungen treffen • Probleme lösen

Spieler-Liste

Avocado Smash (von Game Factory)	Mogel Motte (von drei Magier)
Dobble (von Asmodee)	Ligretto (von Schmidt Spiele)
DoDeLiDo (von drei Magier)	Quibbit (von Logis)
Geistesblitz (von Zoch Games)	Uno Flip (von Mattel Games)
4 Gewinnt (von Hasbro) (nur für 2 Spieler)	BrainBox (von Carletto) von diesem Spiel gibt es ganz viele verschiedene Themen!
Set (von Amigo)	Ratto Zakko (von drei Magier)
Twenty One (von Nürnberger Kartenspiel Verlag) (2-4 Spieler)	Make 'n' break (von Ravensburger)
Beaver Gang (von Amigo)	Wer ist es? (von Hasbro)
Drecksau (von Kosmos)	Skip-Bo (von Mattel Games)
Finger Twist (von Amigo)	Rummikub (von Jumbo)
Crazy Cups (von Amigo)	DOG (von Smitd Spiele)
Die fiesen 7 (von drei Hasen in der Abendsonne)	Kalaha (verschiedene Hersteller) (für 2 Spieler)
Speed Colors (von Spiel Factory)	Mikado (verschiedene Hersteller)
Top that! (von Pegasus Spiele)	Time's up! Family (von Carletto)
Stadt, Land, Flip (von Game Factory)	Tick Tack Bumm (von Carletto)
Story Cubes (von Carletto) gibt es zu verschiedenen Themen	KUBB (Wikingerschach) wird draussen in zwei Gruppen gespielt (2-10 Spieler)
Yatzy (verschiedene Hersteller) Würfelspiel	6 nimmt! (von Amigo)

Alle diese Spiele können gut von Mittelstufenschülern gespielt werden

(Rückseite des Elternbriefes)

13 Grobplanung: Einstiegslektionen

Ablauf, Input von Gabriela, Montag, 22. August (2 Lektionen)

Material: Malerband, Wasserfeste Filzstifte (3-4 dicke & dünne so viele wie möglich), Holzwäscheklammern (für jedes Kind, 60 Stück), Post-it-Zettel-Blöcke (für jede Klasse einen, für Ankerbilder), 6 Monster-Plakate mit Lücken, 20 Zettel mit Monster-Sätzen, Powerpoint, Fragebogen (60x), Begleit-Broschüren für Kinder (60), durchsichtige Klebebänder/60 Etiketten für Handlungsplan beschriften

-PowerPoint starten

-Kurzes Vorstellen, wer ich bin und was ich hier bei ihnen mache

-**Handlungsplan** „Ich arbeite selbstständig“ & Wäscheklammer, wasserfeste Stifte verteilen, durchsichtiges Klebeband (zum Anschreiben des Handlungsplans)

-->Handlungsplan erklären & anschreiben (durchsichtiges Klebeband drauf), Pfeil auf Wäscheklammer und Namen

-**Fragebogen** ausfüllen und abgeben

-Monster-Folie, danach gleich

--> **Monster-Aufgabe**

Klasse in 6 Gruppen aufteilen (2 Gruppen pro Monster)

-->Kinder selbst wählen lassen, geht eventuell ;-)

Jede Gruppe erhält ein Monster (2x jedes Monster) und Zettel mit möglichen Fähigkeiten; Kinder sollen in der Gruppe 5 Fähigkeiten herausfinden, die zu ihrem Monster passen;

Jedes Monster vorstellen (10 min. pro Monster) (ergänzen, was besonders ist, wenn man sie ansieht...

-->Nach jedem Monster ein kurzes Spiel zur Auflockerung, das zum Monster passt:

-->Falls Zeit knapp wird, nur **Guten Tag, mein Freund** nach dem Vorstellen aller Monster machen!

Emoji/Inhibition:	Brainy/Arbeitsgedächtnis	Flexi /kognitive Flexibilität
Wisch/boing/Pow Kinder stehen im Kreis: Wisch rechts/links Arme bewegen Boing Arme hoch, letzter Spieler ist wieder dran Pow auf jemanden zeigen, der weitermacht	Ich packe in meinen Rucksack mit Bewegungen	Guten Tag, mein Freund 1,2 oder 3 Zahl wählen Bei Begegnung so viel Mal Hand schütteln, herausfinden, wer gleiche Zahl hat...

-Dann zurück zur PPP

-Wo sind exekutiven Funktionen zu Hause

-Entwicklung der exekutiven Funktionen

-**Begleitheft** verteilen, auf Handlungsplan zeigen, wo wir sind

-Es geht um das Material, das im Schulzimmer zur Verfügung stehen muss...

-**Wochenziele**, lesen was im Begleitheft (S.8) steht; Mit KLP und Kindern zusammen das Ziel formulieren und bei Woche 1 (S.12) ins Begleitheft eintragen.

Klassen A+B: Ich nehme alle Schulmaterialien vor der ersten Lektion mit ins Schulzimmer.

Klasse C: Ich versorge Material, das ich nicht mehr brauche vom Tisch.

-Wenn-dann-Sätze, im Begleitheft S. 8 lesen, formulieren und bei Woche 1 (S.12) eintragen

Klassen A + B:

Situation: **Wenn** ich in die Schule komme, ...

Was mache ich: ..., **dann** nehme ich alle Schulsachen aus meinem Rucksack und versorge sie im Schulzimmer an ihren Platz.

Klasse C:

Situation: **Bevor** (wenn) eine neue Lektion beginnt, ...

Was mache ich: ..., **dann** versorge ich alle Materialien vom Tisch, ausser mein Etui.

Ankerbild zeichnen (S.9) lesen, mögliche Ankerbilder in PP zeigen

-Kinder zeichnen auf S. 12 ein eigenes Ankerbild, und auf ein Post-it-Zettelchen, das ins Etui kommt

PPP zurück, Ziele, was schon erledigt...

Elternbrief eventuell über KLP verteilen lassen, falls keine Zeit mehr ist... auf Spiele hinweisen!

Verabschiedung, bis am 15./16. September

Mögliche Monster-Fähigkeiten : Lösung

Flexi: blau Brainy: Pink Emoji: gelb

➔ Monsterfähigkeiten sind nach Buch von Evers und Walk!!

1	Ich kann mich gut auf neue Situationen einlassen.
2	Ich kann meine Aufmerksamkeit lenken.
3	Ich kann mir Erklärungen der Lehrerin gut merken.
4	Wenn ich bei einem Spiel verliere, werde ich nicht wütend.
5	Ich weiss, was ich der Reihe nach machen muss.
6	Ich kann mir Sachen, die ich sehe, gut merken.
7	Ich kann mein Verhalten auf verschiedene Situationen anpassen.
8	Ich kann gut auf etwas warten.
9	Ich kann gut Entscheidungen treffen, indem ich abwäge, welche Möglichkeit die beste ist.
10	Ich traue mir schwierige Aufgaben zu.
11	Ich kann meine Wut im Bauch stoppen.
12	Ich verknüpfe altes Wissen mit neuem.
13	Ich kann mich gut in andere Personen hineinversetzen.
14	Ich kann gut Ideen entwickeln.
15	Ich merke mir beim Kopfrechnen die Zwischenergebnisse.

Monster-Aufgabe:

1	Ich kann mich gut auf neue Situationen einlassen.
2	Ich kann meine Aufmerksamkeit lenken.
3	Ich kann mir Erklärungen der Lehrerin gut merken.
4	Wenn ich bei einem Spiel verliere, werde ich nicht wütend.
5	Ich weiss, was ich der Reihe nach machen muss.
6	Ich kann mir Sachen, die ich sehe, gut merken.
7	Ich kann mein Verhalten auf verschiedene Situationen anpassen.
8	Ich kann gut auf etwas warten.
9	Ich kann gut Entscheidungen treffen, indem ich abwäge, welche Möglichkeit die beste ist.
10	Ich traue mir schwierige Aufgaben zu.
11	Ich kann meine Wut im Bauch stoppen.
12	Ich verknüpfe altes Wissen mit neuem.
13	Ich kann mich gut in andere Personen hineinversetzen.
14	Ich kann gut Ideen entwickeln.
15	Ich merke mir beim Kopfrechnen die Zwischenergebnisse.

EMOJI KANN:

INHIBITION

Brainny kann:

ARBEITSGEDÄCHTNIS

14 PowerPoint-Präsentation für Einstiegslektionen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

15 Grobplanung: Abschlusslektionen

Unterrichtsplanung: Schlusslektionen (Donnerstag + Freitag 15.+16. September'22)

Auswertungen Klassen C + A: **Prioritäten/Reihenfolgen setzen** **30min.**

Material: Begleithefte, Stift, 2 Bälle, 4 x A3-Plakate (für jede Klasse), 60 Punkte-Kleber

Ziel1: Hausaufgaben mit einer bestimmten Reihenfolge lösen

Ziel 2: Lange Aufgaben in Portionen unterteilen, korrigieren und gleich verbessern

-->Stefan fragen, ob Kinder wählen durften, oder ob alle das gleiche Ziel hatten...

(20 min.)

Zwei Gruppen machen, alle mit Ziel 1, alle mit Ziel 2

-KLP4c in eine Gruppe, ich in eine Gruppe

-Was ist euch gut gelungen, was nicht so?

-Was würdet ihr einem Freund/einer Freundin empfehlen?

-Kinder, während 5-10 min. im Begleitheft aufschreiben lassen, was sie gut fanden an ihrer Strategie, und was nicht so... und was sie sich merken möchten

-->Wer fertig ist, darf **bei Plakaten** notieren, was ihm/ihr noch in den Sinn kommt

Reflexion 4 Themen-Plakate **5 min.**

-Nimmt Stift und schreibt bei den 4 Plakaten alles hin, was ihm/ihr dazu in den Sinn kommt

-Jedes Kind darf 1 Stern/Punkt = wertvoll auf Plakate kleben

Themen der Klassen:

Klasse C: Material bereit, Dranbleiben/Aufmerksamkeit lenken, Aufgabe allein verstehen (& Hilfe holen), Reihenfolge/Prioritäten setzen

Klasse A: Material bereit, Arbeitsplatz suchen, Dranbleiben/Aufmerksamkeit lenken, Prioritäten/Reihenfolgen setzen

Klasse B: Material bereit, Dranbleiben/Aufmerksamkeit lenken, Pause machen, Aufgabe allein verstehen (& Hilfe holen)

Einschätzungsbogen **40 min.**

-Fragebogen noch einmal ausfüllen lassen --> mit schwarzem oder blauem Stift /Füllli

Dann wird Fragebogen bearbeitet: (Farbstift oder Leuchtstift)

Grün: das, was sie nach 4 Wochen als besser empfinden

→ auch für KLP's... damit sie das so markieren können

-Dann alten Zettel verteilen

-Kinder sollen ihre Zettel mal anschauen und versuchen zu sehen, was sich verändert hat

--> **Jedes Kind soll kurz sagen, was ihm aufgefallen ist...**

-Anschließend neue Einschätzungsbogen & Begleithefte abgeben!!

-->KLP fragen, ob Kinder individuelle Ziele hatten?...

--> im Plenum besprechen:

-Kinder fragen, was sie diese Woche für eine Strategie hatten

-Was für Ziele habt ihr euch dazu gesetzt?

-Wann habt ihr an euer Ziel gedacht?

-Was ist gut gelaufen?

-Was ist noch nicht so gut gelaufen? --> Hat jemand Tipps dazu?

-Was merkt ihr euch für die Zukunft?

-Kinder an den Platz schicken und beide Reflexions-Seiten ausfüllen lassen

16 Feedbackfragebogen der KLP's (leer)

Feedback-Fragebogen für KLP's					
Name der KLP: _____					
<p><i>Bitte kreuze jeweils für die fettgedruckte Frage rechts an (Ja, teils, nein, ?=weiss ich nicht)</i> <i>Ich bin dir dankbar über Notizen zu den Fragen, welche deine Meinung/Ansichten noch mehr aussagen.</i> <i>-->Die Fragebogen werden anonym in die Masterarbeit einfließen</i></p>					
Auswahl der überfachlichen Kompetenzen		ja	teils	nein	?
1	Wie fandest du die ausgewählten überfachlichen Kompetenzen (üK)? Sind das deiner Meinung nach üK's, welche das Lernen der SuS bedeutend unterstützen? Selbständig arbeiten: Mit Widerständen/Hindernissen umgehen, Hilfe holen, dranbleiben;				
Inhalt Handlungsplan		ja	teils	nein	?
2	Im Handlungsplan „Ich arbeite selbstständig“, wurden einzelne Handlungsschritte abgebildet und dazugehörig die Grundkompetenzen formuliert, welche die Kinder benötigen, um die üK zu erreichen. Sind deiner Meinung nach die Handlungsschritte und Grundkompetenzen im Handlungsplan vollständig abgebildet? Gibt es Handlungsschritte/Grundkompetenzen, die du vermisst hast?				
Integrativ		ja	teils	nein	?
3	Konntest du die Unterrichtssequenzen gut ohne SHP umzusetzen?				
	Konnten alle Kinder (auch IF & Tilit) deiner Klasse von dem Projekt profitieren?				
Das Begleitheft		ja	teils	nein	?
4	Haben dir die Informationen zu den überfachlichen Kompetenzen gereicht?				
	Haben dir die Informationen zu den exekutiven Funktionen gereicht? Könntest du jemandem erklären, was mit exekutiven Funktionen gemeint ist?				
5	Haben dir die Hintergrundinformationen zu den einzelnen Handlungsschritten (Themen/Strategien) im Begleitheft gereicht? Was hast du vermisst?	ja	teils	nein	?

6	War das „Begleitheft für die Lehrpersonen“ für dich verständlich formuliert und übersichtlich gestaltet?	ja	teils	nein	?
7	War das „Begleitheft für die SuS“ gut einsetzbar und übersichtlich gestaltet? Hat dir etwas gefehlt? Mehr Platz zum Schreiben, mehr Vorgedrucktes? ...	ja	teils	nein	?
Vorbereitung		ja	teils	nein	?
8	Waren die Unterrichtsideen gut ausgearbeitet, so dass du nicht viel Zeit aufwenden musstest für die Vorbereitung? Gilt für Input anfangs Woche und Reflexion am Ende der Woche...				
9	Konntest du dich gut für 3 Themen entscheiden, welche du mit deiner Klasse umsetzt? --> Wie hast du die Auswahl getroffen?				
Input anfangs Woche		ja	teils	nein	?
10	Konntest du jede Woche einen Input durchführen?				
	Machten die Kinder beim Input Anfangs Woche aktiv und interessiert mit?				
	Konnten die Kinder bei der Formulierung der Ziele mitbestimmen?				
	Konnten die Kinder individuelle „Wenn-dann-Sätze“ formulieren?				
	Gab es Ziele/Wenn-dann-Sätze, welche in verschiedenen Fächern umgesetzt werden konnten?				
Handlungsplan		ja	teils	nein	?
11	Hast du den Bezug beim Input zum Handlungsplan jede Woche gemacht? -Das heisst, den Kindern auf dem Handlungsplan gezeigt, welche „Strategie“ behandelt wird.				
	Haben die Kinder den Handlungsplan während der selbständigen Arbeit im Unterricht verwendet? -In welchen Fächern wurde der Handlungsplan bewusst eingesetzt?				
	Wirst du den Handlungsplan auch nach dem Projekt mit deinen Schülern im Unterricht nutzen?				
Reflexion Ende Woche		ja	teils	nein	?

12	Konnte die Reflexion wöchentlich durchgeführt werden?				
	Haben die Kinder sich wöchentlich selbst reflektiert (im Begleitheft)?				
	Fanden Reflexions-Gespräche im Plenum statt?				
	Wurden Erfolge, Misserfolge und Schwierigkeiten besprochen?				
-Was für Highlights, Aha-Erlebnisse gab es in der Reflexion?...					
Pausenspiele		ja	teils	nein	?
13	Habt ihr jeden Tag mindestens ein Pausenspiel gespielt?				
	Wurden die Pausenspiele in verschiedenen Fächern gespielt?				
	Wirst du mit den SuS weiterhin Pausenspiele machen?				
Allgemeines		ja	teils	nein	?
14	Fand soziales Lernen innerhalb dieses Projektes statt? -Wenn ja, wie/wo hast du das beobachtet?				
15	War das „Projekt“ auch ausserhalb der „Input-, Reflexions- und Übungs-Zeit“ (unter den SuS / Lehrpersonen) ein Thema? Z.B. bei anderen Fachlehrpersonen im Unterricht deiner Klasse, auf dem Pausenplatz, im Schulhaus, im Lehrerzimmer, beim Mittagstisch...	ja	teils	nein	?
16	Gab es Reaktionen von Eltern auf das Projekt?	ja	teils	nein	?
17	Was hat dir die Umsetzung dieses Projektes persönlich gebracht?				
18	Zum Schluss... was möchtest du noch loswerden?... :-)				

Herzlichen Dank von meiner Seite!! :-)

17 Zusammengefasster Feedbackfragebogen aller KLP's

Feedback-Fragebogen für KLP's					
Blau sind die Klassenlehrpersonen KLP1a, KLP3b und KLP4c					
Grün die Teilzeitlehrpersonen KLP2a und KLP5c					
Auswahl der überfachlichen Kompetenzen		ja	teils	nein	?
1	Wie fandest du die ausgewählten überfachlichen Kompetenzen (üK)? Sind das deiner Meinung nach üK's, welche das Lernen der SuS bedeutend unterstützen? Selbständig arbeiten: Mit Widerständen/Hindernissen umgehen, Hilfe holen, dranbleiben;	KLP1a KLP2a KLP3b KLP4c KLP5c			
Inhalt Handlungsplan		ja	teils	nein	?
2	Im Handlungsplan „Ich arbeite selbstständig“, wurden einzelne Handlungsschritte abgebildet und dazugehörig die Grundkompetenzen formuliert, welche die Kinder benötigen, um die üK zu erreichen. Sind deiner Meinung nach die Handlungsschritte und Grundkompetenzen <u>im Handlungsplan</u> vollständig abgebildet? Gibt es Handlungsschritte/Grundkompetenzen, die du vermisst hast?	KLP1a KLP3b KLP4c KLP5c			
Integrativ		ja	teils	nein	?
3	a) Konntest du die Unterrichtssequenzen gut ohne SHP umzusetzen?	KLP1a KLP3b KLP4c			
	b) Konnten alle Kinder (auch IF & Tilit) deiner Klasse von dem Projekt profitieren?	KLP1a KLP5c	KLP3b KLP4c		
KLP3b: Am Ende der Woche wurden den SuS bewusst, wie es ihnen gelingt, an dem Ziel zu arbeiten. Dadurch war die Reflexion am Ende der Woche sehr hilfreich. Die SuS hatten jedoch leider keine Möglichkeit ihre Gedanken / Vorsätze zum erarbeiteten Ziel umzusetzen. Für die SuS, welche bemerkt haben es ist noch eine Herausforderung das Ziel zu erreichen, war die Zeit zu knapp, um davon zu profitieren.					
KLP4c :Die Sequenzen waren zu kurz, um die einzelnen Punkte zu festigen					
Das Begleitheft		ja	teils	nein	?
4	a) Haben dir die Informationen zu den überfachlichen Kompetenzen gereicht?	KLP1a KLP2a KLP3b KLP4c KLP5c			
	b) Haben dir die Informationen zu den exekutiven Funktionen gereicht? Könntest du jemandem erklären, was mit exekutiven Funktionen gemeint ist?	KLP1a KLP2a KLP3b KLP4c KLP5c			
5	Haben dir die Hintergrundinformationen zu den einzelnen Handlungsschritte (Themen/Strategien) <u>im Begleitheft</u> gereicht? Was hast du vermisst?	KLP1a KLP2a KLP3b KLP4c KLP5c			

6	War das „Begleitheft für die Lehrpersonen“ für dich verständlich formuliert und übersichtlich gestaltet?	KLP1a KLP2a KLP3b KLP4c KLP5c			
7	War das „Begleitheft für die SuS“ gut einsetzbar und übersichtlich gestaltet? Hat dir etwas gefehlt? Mehr Platz zum Schreiben, mehr Vorgedrucktes? ...	KLP3b	KLP1a KLP4c		
<p>KLP1a: Für die Kinder ist so viel Text, bzw. so viel Information rund um die Ziele rum gar nicht nötig. Diese Seiten haben sie glaub gar nie wirklich angeschaut. Falls die Kinder das Büchlein aber mit den Eltern angucken müssten/sollten, dann sind diese Seiten für die Erwachsenen gut, knapp und informativ. Vielen Kindern fiel es schwer, zu unterscheiden, ob sie nun die Strategie auswerten oder einfach ihr Wochenziel. Dies könnte man für diese Altersstufe zusammenfügen. Oder es müsste als Frage anders formuliert sein, so dass klar ist, dass man bei der ersten Reflexion auf die Strategie abzielt und bei der zweiten Reflexion das individuelle Ziel meint.</p> <p>KLP4c :Reflexion nicht optimal mit 2 verschiedenen Blättern.</p>					
Vorbereitung		ja	teils	nein	?
8	Waren die Unterrichtsideen gut ausgearbeitet, so dass du nicht viel Zeit aufwenden musstest für die Vorbereitung? Gilt für Input anfangs Woche und Reflexion am Ende der Woche...	KLP1a KLP3b	KLP4c		
<p>KLP1a: Grundsätzlich schon – doch haben alle Vorbereitungen deinerseits weit mehr als 20 Minuten in Anspruch genommen.</p> <p>KLP3b: Es waren sehr gute Ideen und Hilfsmittel für die Umsetzung vorhanden.</p> <p>KLP4c: Für mich waren einige Ideen nicht passend, deshalb habe ich andere Einstige verwendet (Prioritäten/Reihenfolgen setzen).</p>					
9	Konntest du dich gut für 3 Themen entscheiden, welche du mit deiner Klasse umsetzt? --> Wie hast du die Auswahl getroffen?	KLP1a KLP3b KLP4c KLP5c			
<p>KLP1a: Da ich eine unruhige Klasse habe, hat sich die Wahl der Kriterien fast wie von selbst ergeben. Zusätzlich habe ich ein Ziel im Verlaufe der Wochen geändert, weil ich zusammen mit KLP4c über ein anderes (sein gewähltes) Ziel geredet und Ideen ausgetauscht habe. Danach habe ich der Einfachheit halber gleich auch dieses Ziel in die neue Woche genommen.</p> <p>KLP3b: Ich habe mich vor allem auf die Themen fokussiert, welche der Klasse noch grosse Mühe bereiten. Da die Klasse nun schon mehr als ein Jahr bei mir in der Schule war, war auch mir bewusst, woran die Klasse noch arbeiten muss.</p> <p>KLP5c: Nach kurzer Diskussion stand schnell fest, welche Themen wir nehmen wollten.</p>					
Input anfangs Woche		ja	teils	nein	?
10	a) Konntest du jede Woche einen Input durchführen?	KLP1a KLP4c	KLP3b		
	b) Machten die Kinder beim Input Anfangs Woche aktiv und interessiert mit?	KLP1a KLP3b	KLP4c		
	c) Konnten die Kinder bei der Formulierung der Ziele mitbestimmen?	KLP1a KLP3b KLP4c			

	d) Konnten die Kinder individuelle „Wenn-dann-Sätze“ formulieren?	KLP1a	KLP3b KLP4c		
	e) Gab es Ziele/Wenn-dann-Sätze, welche in verschiedenen Fächern umgesetzt werden konnten?	KLP1a KLP3b KLP4c			
<p>KLP1a: Das Formulieren der wenn-dann-Sätze war für ganz viele Kinder sehr abstrakt, bzw. auch das Realisieren, dass es mit dem Wählen eines Ziels nicht einfach getan ist, sondern, dass man sich ja auch überlegen muss, wie man dieses Ziel erreichen möchte.</p> <p>KLP3b: Für viele SuS war es sehr schwierig den „Wenn-dann-Satz“ zu formulieren. Es war ihnen zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar, welche Situationen sie daran hindern das Ziel zu verfolgen.</p>					
Exekutive Funktionen (Monster: Brainy, Flexi und Emoji)		ja	teils	nein	?
11	a) Waren die exekutiven Funktionen während der 4 Wochen ein Thema?		KLP1a KLP2a KLP3b KLP4c KLP5c		
	b) Waren die Monster jeweils ein Thema im Unterricht?		KLP1a KLP2a KLP3b KLP5c	KLP4c	
<p>KLP1a: Ich glaube, die Wahl dieser Monster ist für die Altersstufe ideal. Hätte man mehr Zeit und würde sich über eine grössere Dauer mit diesem Thema auseinandersetzen, bin ich überzeugt, dass die Monster irgendwann auch zum Alltag der Kinder gehören würden.</p> <p>KLP3b: Bei der Zielformulierung haben wir uns jeweils überlegt, zu welchem Monster das Ziel gehört. Jedoch waren sie dann erst wieder bei der Reflexion ein Thema. Ich denke es war für die SuS schon hilfreich, dass die Monster bildlich im Schulzimmer vorhanden waren.</p>					
Handlungsplan		ja	teils	nein	?
12	a) Hast du den Bezug beim Input zum Handlungsplan jede Woche gemacht? -Das heisst, den Kindern auf dem Handlungsplan gezeigt, welche „Strategie“ behandelt wird.	KLP1a KLP3b	KLP4c		
	b) Haben die Kinder den Handlungsplan während der selbständigen Arbeit im Unterricht verwendet? -In welchen Fächern wurde der Handlungsplan bewusst eingesetzt?		KLP4c KLP3b KLP5c	KLP1a	
	c) Wirst du den Handlungsplan auch nach dem Projekt mit deinen Schülern im Unterricht nutzen?		KLP1a KLP4c KLP5c	KLP3b	
<p>KLP1a: Als Merkhilfe, wie ich zum selbständigen Arbeiten komme, ist der Handlungsplan sicher von Nutzen und ich werden den wohl auch wieder mit den einen oder anderen Kindern (insbesondere IF-Kids) einsetzen. Wäre ja schade, wenn nicht ;) Zudem ist es ein 'Papier' welches die Kinder nun kennen und als Merkhilfe gut brauchen können.</p> <p>KLP3b: Ich habe bemerkt, die Kinder brauchen keinen Plan, um zu wissen an welchem Ziel wir arbeiten. Es reicht, wenn das Ziel gemeinsam mit den SuS am Anfang der Woche besprochen wird, und am Whiteboard beim Ziel der Woche notiert wird.</p>					

KLP4c: Die angerissenen Punkte werden vertieft werden. Aber eher ohne Handlungsplan

Reflexion Ende Woche		ja	teils	nein	?
13	a) Konnte die Reflexion wöchentlich durchgeführt werden?	KLP1a KLP3b KLP4c			
	b) Haben die Kinder sich wöchentlich selbst reflektiert (im Begleitheft)?	KLP1a KLP3b KLP4c			
	c) Fanden Reflexions-Gespräche im Plenum statt?	KLP1a KLP3b	KLP4c		
	d) Wurden Erfolge, Misserfolge und Schwierigkeiten besprochen?	KLP3b	KLP1a	KLP4c	
<p>KLP3b: Was für mich toll war zu sehen, den SuS wurde bewusst, was sie brauche, um an das Ziel zu kommen. Beispielsweise bei Thema „Pause machen“ wurde vielen SuS bewusst, dass es ihnen gut tut, bei langen Konzentrationsphasen eine Pause einzulegen. Bei dem Thema „Aufgabe allein lösen“ ist den SuS aufgefallen, dass beim Klammersystem jeweils weniger Klammern bei rot waren. Sie haben bemerkt, wenn sie die Aufgabe mehrmals oder überhaupt lesen, viele Fragen nicht mehr nötig sind.</p>					
Pausenspiele		ja	teils	nein	?
14	a) Habt ihr jeden Tag mindestens ein Pausenspiel gespielt?	KLP3b KLP5c	KLP1a KLP4c	KLP2a	
	b) Wurden die Pausenspiele in verschiedenen Fächern gespielt?	KLP4c KLP5c	KLP1a KLP3b		
	c) Wirst du mit den SuS weiterhin Pausenspiele machen?	KLP1a KLP3b KLP4c KLP5c			
<p>KLP1a: Sich die Zeit für Pausenspiele zu nehmen ist manchmal sehr schwierig. Was gut funktioniert hat, ist das Einbauen der Spiele in den Mathewochenplan. Da werde ich es sicher noch länger machen. Zudem möchte ich anhand deiner Spieliste eine Kiste fürs Schulzimmer machen, in welcher ich möglichst viele deiner kleinen Spiele drin habe.</p>					
Allgemeines		ja	teils	nein	?
15	Fand soziales Lernen innerhalb dieses Projektes statt? -Wenn ja, wie/wo hast du das beobachtet?	KLP3b		KLP1a KLP4c	KLP5c
<p>KLP3b: Spiel mit der Zeltstange: Die SuS mussten es schaffen, eine Zeltstange gemeinsam an den Boden zu transportieren, ohne dass sich die Zeltstange biegt. Jeder durfte die Zeltstange nur mit beiden Zeigefingern halten. Die SuS haben dabei gelernt, wie wichtig es ist miteinander zu kommunizieren.</p>					
16	War das „Projekt“ auch ausserhalb der „Input-, Reflexions- und Übungs-Zeit“ (unter den SuS / Lehrpersonen) ein Thema? Z.B. bei anderen Fachlehrpersonen im Unterricht deiner Klasse, auf		KLP3b KLP5c	KLP1a	KLP4c

	dem Pausenplatz, im Schulhaus, im Lehrerzimmer, beim Mittagstisch...				
17	Gab es Reaktionen von Eltern auf das Projekt?			KLP1a KLP3b KLP4c KLP5c	
18	a) Was hat dir die Umsetzung dieses Projektes persönlich gebracht? b) Wirst du dich weiterhin mit den Themen aus dem Begleitheft auseinandersetzen? ... c) Wie war für dich die Auseinandersetzung mit den überfachlichen Kompetenzen auf diese Art und Weise?	<p>KLP1a: Sich wieder einmal mit den exekutiven Fähigkeiten auseinandersetzen – die Klasse etwas mehr im Blick haben und bei den einzelnen Kindern merken, wer noch wo Übung braucht, war wieder einmal gut. Nicht, dass man das sonst nie macht, aber man musste sich wegen des Projekts aktiv die Zeit dazu nehmen und kam mit der TZ-LP in den Austausch auch darüber.</p> <p>KLP2a: Ich bin mir erst jetzt am Schluss bewusst geworden, dass ich das Thema in meinem Unterricht auch vermehrt hätte aufgreifen können. Die Hauptverantwortung lag bei KLP1a, darum hab ich mir nicht viele Gedanken dazu gemacht. Ich hätte den Handlungsplan oder die Pausenspiele auch im Unterricht machen können...</p> <p>KLP3b: a) Es hat mir wieder gezeigt, wie wichtig die überfachlichen Kompetenzen für das Lernen sind. b) Ich werde definitiv weiterhin mit den SuS Ziele zu den überfachlichen Kompetenzen vereinbaren. c) Ich fand den Ansatz sehr spannend, vor allem waren die Themen für die SuS vereinfacht dargestellt. Ebenfalls waren sehr tolle und hilfreiche Materialien für die Umsetzung der Themen dabei.</p> <p>KLP4c Bewusst werden einiger konkreten Baustellen (Zuhören, genau lesen, ...)</p> <p>KLP5c:</p> <p>a) KLP5c: Das Bewusstmachen dieser Kompetenzen hat gut getan. Man versucht den Unterricht wieder zu optimieren und neue Ideen einzubauen. b) Wir werden versuchen in unserer Klasse die Themen weiter mit den Kindern anzugehen. c) Ich denke, die Einführungen für die Kinder hat sehr viel Zeit gebraucht. Dies müssten wir sicher optimieren. Ich würde vermehrt auf: Learning by doing setzen.</p>			

① Ziel setzen

- * Was willst du ändern?
- * Wann? In welchem Fach oder in welcher Situation?
- ⇒ Formuliere dein Ziel positiv, ohne das Wort "nicht"!

② ...der Weg

- * Überlege dir, was dir hilft, dein Ziel zu erreichen.
- * Was für 'Hindernisse' könnten dich von deinem Ziel abhalten? → Was könntest du dann tun?
- * gibt es einen Gegenstand oder eine Person, welche helfen könnten?

Auf den folgenden zwei Seiten wurden Anpassungen vorgenommen, indem der „Wenn-dann-Satz“ herausgenommen wurde.

Wochen-
Mein Ziel

③ Anker setzen

x Der "Anker" ist ein Bild, das dir hilft immer an deinen "Wochen-Ziel" zu denken.

x Überlege dir welches Bild/Symbol dir hilft & zeichne es unter dein "Ziel".

x Zeichne das gleiche Bild auf einen Post-it-Zettel & klebe ihn an eine gute Stelle.

④ ★ Reflektieren

x Beantworte am Ende der Woche alle Reflexions-Seiten, sie sind mit einem ★ versehen.

Woche 1

Mein Wochen-Ziel:

Das hilft mir auf dem Weg zu meinem Ziel

Mein Anker-Bild

Die Kinder formulieren auf der ersten Seite ein Wochenziel und müssen dann notieren, was ihnen auf dem Weg dazu hilft. Das Formulieren eines „Wenn-dann-Satzes“ fällt weg, da es eine spezielle Einführung und Begleitung braucht, bis die Kinder solche Sätze selbst formulieren können. Gute Wenn-dann-Sätze benötigen somit viel Zeit, welche im Rahmen dieses Projektes nicht vorhanden war und ist. Das Ankerbild bleibt bestehen, da es die Kinder an ihr Ziel erinnert. Das Bild ist jeweils im Heft und auf einen Zettel gezeichnet. Den Zettel kleben sie an einen Ort, wo er sie gut an das Ziel erinnert (z.B. Etui, auf Pult, unter Pult...).

Welche Fähigkeiten brauchst du, um dein Wochenziel zu erreichen?

EMOJI Kann:

INHIBITION

- Prioritäten setzen
- Belohnungen aufschieben
- Sich gut zureden
- Mit Frust umgehen
- Aufmerksamkeit lenken
- Emotionen kontrollieren
- Handlungen stoppen
- Warten

Brainy Kann:

ARBEITSGEDÄCHTNIS

- Was ich höre wird gespeichert
- Was ich sehe wird gespeichert
- Planvoll handeln
- Handlungsverläufe reflektieren
- Aufträge merken & ausführen
- Informationen im Kurzzeitgedächtnis speichern
- Informationen im Langzeitgedächtnis speichern
- Neue Informationen mit altem Wissen verbinden

FLEXI Kann:

KOGNITIVE FLEXIBILITÄT

- Perspektiven wechseln
- Ideen entwickeln
- Entscheidungen treffen
- Probleme lösen
- Strategien anwenden
- sich auf Neues einstellen

Diese Seite ist neu, damit die Monster beim Setzen des Ziels hinzugezogen und so für die Kinder greifbarer werden. Hintergrund für das Erstellen dieser Seite war die Auswertung 2 und 3, wo bestätigt wurde, dass die exekutiven Funktionen kaum ein Thema im Unterricht waren und die Kinder kaum erklären konnten, was eF sind.

★ Reflexion

Mein
Wochenziel

★ Ich habe diese Woche ___ mal an mein Ziel gedacht.

★ Das Ankerbild hat mich ___ mal an mein Ziel erinnert. Ich hatte es _____ (ort wo das Bild war)

★ Ich habe mein Ziel...

... super erreicht!

... halb erreicht, weil →

... nicht erreicht, weil →

★ Das merke ich mir für nächste Woche :

Auf der veränderten Reflexionsseite zum Wochenziel wird erkennbar, dass die Fragen klar formuliert sind und die SuS müssen von sich aus weniger schreiben. Trotzdem sollten so wichtige Erkenntnisse aufgedeckt werden.

Woche 1

*Reflexion

Mein
Wochenziel

Welche Monster-Fähigkeit(en) hilft dir bei deinem Ziel? ... & warum?

Auf dieser neuen Reflexions-Seite werden die Monster eingebunden, damit sie für die SuS auch ende Woche wieder präsent sind. Die Reflexion für Wochenthema bleibt bestehen und wird nicht verändert.

19 Das Produkt

In Absprache mit Markus Matthys ist hier stellvertretend für das ganze Produkt ein Foto abgebildet.